

Wissenschaftliche Arbeit: Masterarbeit

Fehler - und jetzt?

Veränderung im Umgang mit Fehlern: Wie Schülerinnen und Schüler weg von Vermeidungsstrategien im Umgang mit Fehlern hin zu einer lernorientierten Auseinandersetzung mit Fehlern gelangen können – Eine Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer

Abstract

Die Autorin ist oft Lernenden begegnet, die sich wenig mit Fehlern auseinandersetzen und Vermeidungsstrategien anwendeten. Dies hat zur Frage geführt, was hinter diesem Verhalten steckt. In der vorliegenden Arbeit wird in Literatur und Theorie den Gründen für diesen Umgang mit Fehlern nachgegangen. Die gewonnenen Erkenntnisse erklären die Ursachen und zeigen auf, wie sich dieses Verhalten verändern liesse. Vier Handlungsfelder spielen dabei eine Rolle: Haltung der Lehrperson, Unterrichtskultur, Emotionen und Fehler sowie Aufbau metakognitiven und Negativen Wissens. Da den Lehrpersonen eine Schlüsselrolle beim Umgang mit Fehlern zukommt, wird aus den Erkenntnissen eine Weiterbildung auf den Grundlagen der Erwachsenenbildung geplant. Damit wird das wichtigste Grundwissen, wie es zu Fehlern kommt und wie mit diesen gewinnbringende umgegangen werden sollte, in die Praxis transferiert.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	4
1.1.	Ausgangslage und persönlicher Bezug	4
1.2.	Definitionen zentraler Begriffe der Arbeit.....	4
1.3.	Fragestellung und deren Herleitung	5
1.3.1.	Herleitung der Fragestellung	5
1.3.2.	Fragestellung	6
1.3.3.	Entwicklungsbedarf im Umgang mit Fehlern / Zielsetzung der Weiterbildung.....	6
1.4.	Aufbau der Arbeit.....	7
1.5.	Forschungsmethode.....	8
1.5.1.	Gewähltes Verfahren: Entwicklungsarbeit	8
1.5.2.	Beschreibung des Vorgehens.....	8
1.5.2.1.	Theorie und Literatur zu Vermeidungsstrategien	9
1.5.2.2.	Grundlagen der Erwachsenenbildung	9
1.5.2.3.	Planung der Weiterbildung	9
2.	Theoretische Grundlagen zu Vermeidungsstrategien	10
2.1.	Fehler ist nicht gleich Fehler - Fehlerdefinitionen.....	10
2.1.1.	Fehler und Fehlermachen in historischem Kontext	10
2.1.2.	Definition von Fehler und Irrtum	11
2.1.3.	Definition des Begriffs Fehler / Norm und Referenzrahmen	11
2.1.4.	Definition von Fehlerarten.....	12
2.1.5.	Konsequenz und Reversibilität von Fehlern / Lern- und Leistungssituationen	13
2.2.	Lernpsychologische Sicht auf Fehler.....	14
2.2.1.	Lernen.....	14
2.2.1.1.	Betrachtung von Lerntheorien	14
2.2.1.2.	Lernparadigmen: Kognitivismus, Konstruktivismus und Behaviorismus	15
2.2.2.	Emotionen im Zusammenhang mit Fehlern und die Folgen fürs Lernen	16
2.2.2.1.	Durch Fehler ausgelöste Emotionen	16
2.2.2.2.	Auswirkungen des Umgangs mit Fehlern auf Selbstwert und Selbstwirksamkeit	17
2.2.3.	Lernen lernen.....	18
2.2.3.1.	Aufbau von metakognitivem Wissen	18
2.2.3.1.1.	Vier Variablen metakognitiven Wissens	18
2.2.3.1.2.	Fünf metakognitive Instrumente	19
2.2.3.1.3.	Vier metakognitive Schritte eines förderlichen Umgangs mit Fehlern	20
2.2.3.2.	Aufbau von Negativem Wissen	21
2.2.3.2.1.	Advokatorisches Wissen	22
2.3.	Pädagogische Sicht auf Lernen und Fehler	22
2.3.1.	Unterrichtskultur.....	23
2.3.1.1.	Haltung der Lehrperson gegenüber eigenen Fehlern	23
2.3.1.2.	Haltung der Lehrperson gegenüber Fehlern anderer	23
2.3.1.3.	Präsupposition	24
2.3.2.	Unterrichtsgestaltung.....	24
2.3.2.1.	Fehlersituationen im Unterricht	26
2.3.2.1.1.	Publikmachen von Fehlern	26
2.3.2.1.2.	Bermuda-Dreieck.....	26
2.3.2.1.3.	Nonverbale Kommunikation in der Fehlersituation.....	26
2.3.2.2.	Lehr- und Lernmethoden / Lernformen	28
2.3.2.3.	Lernprozessbegleitung: Lernwege erkennen und interpretieren	29
2.3.3.	Heilpädagogische Sicht auf den Umgang mit Fehlern.....	30
2.4.	Forschungsstand	31
2.5.	Synthese und Beantwortung der Fragestellung	32
2.5.1.	Synthese: Vier pädagogisch-psychologische Handlungsfelder	32
2.5.2.	Beantwortung der Fragestellung.....	37
2.5.3.	Anmerkung mit Blick auf die Praxis	39
3.	Theoretische Grundlagen der Erwachsenenbildung	40
3.1.	Begriffe der Erwachsenenbildung.....	40
3.1.1.	Definition und Begriffsklärung.....	40
3.1.2.	Historische Einbettung der Erwachsenenbildung	41
3.2.	Grundlagen der Erwachsenenbildung	41
3.2.1.	Grundgedanken der Erwachsenenbildung	41

3.2.2.	Theoretische Bezüge der Erwachsenenbildung	41
3.2.3.	Die gesellschaftlichen Dimensionen der Erwachsenenbildung auf vier Ebenen	42
3.3.	Didaktik der Erwachsenenbildung	43
3.3.1.	Didaktisches Handeln in der Erwachsenenbildung	43
3.3.1.1.	Kompetenzen und Rolle der Erwachsenenbildnerin	43
3.3.1.2.	Methoden der Erwachsenenendidaktik	43
3.4.	Bedarf der Weiterbildung	44
3.5.	Programmplanung der Weiterbildung	44
3.6.	Veranstaltungsplanung der Weiterbildung	44
3.6.1.	Grundlagen der Veranstaltungsplanung	45
3.6.2.	Teilnehmerorientierung in der Weiterbildung	46
3.6.3.	Schritte der Veranstaltungsplanung	46
3.6.3.1.	Themenauswahl	46
3.6.3.2.	Klärung von Lernzielen	47
3.6.3.3.	Festlegung von Lernsequenzen	47
3.6.3.4.	Auswahl von Methoden und Sozialformen	47
3.6.3.5.	Medieneinsatz	48
3.7.	Durchführung der Weiterbildung	48
3.8.	Evaluation der Weiterbildung	49
3.8.1.	Bedeutung und Definition der Evaluation	49
3.8.2.	Zielsetzung der Evaluation	49
3.8.3.	Evaluationsansätze und -verfahren	50
3.8.4.	Evaluationsinstrumente	51
3.8.5.	Berichterstattung über die Weiterbildung	51
4.	Weiterbildung „Fehler – und jetzt? Ein veränderter Umgang mit Fehlern“	52
4.1.	Entwicklungsbedarf für den Umgang mit Fehlern	52
4.2.	Veranstaltungsplanung	53
4.2.1.	Themenwahl zum Umgang mit Fehlern	55
4.2.2.	Rolle der Lehrenden in dieser Weiterbildung	55
4.2.3.	Lernziele der Weiterbildung	56
4.2.4.	Lernsequenzen	57
4.2.5.	In der Weiterbildung angewandte Methoden	58
4.2.5.1.	Gruppenarbeit / Gruppenbildung	58
4.2.5.2.	Differenzierungsmöglichkeiten	59
4.2.6.	Materialien für die Weiterbildung, Gruppenbildung, Medieneinsatz	59
4.2.6.1.	Kursunterlagen	59
4.2.6.2.	Powerpointpräsentation	59
4.2.6.3.	Inputreferate	59
4.2.6.4.	Sammeln, Festhalten und Sichern der Resultate	60
4.3.	Durchführung der Weiterbildung	60
4.3.1.	Programm der Weiterbildung	60
4.3.2.	Zu erledigende Vorbereitungen für die Weiterbildung	62
4.4.	Evaluation der Weiterbildung	63
4.4.1.	Ziel der Evaluation	63
4.4.2.	Umsetzung der Evaluation	63
4.4.3.	Berichterstattung der Weiterbildung	64
4.4.3.1.	Empfehlungen für die Weiterarbeit	64
4.5.	Theoretisches Fazit zur Weiterbildung	64
5.	Schlussfolgerungen	66
5.1.	Aus der Arbeit gewonnene Erkenntnisse	66
5.2.	Weiterführende Forschungsmöglichkeiten	67
5.3.	Persönliches Schlusswort	67
6.	Tabellenverzeichnis	69
7.	Abbildungsverzeichnis	69
8.	Literaturverzeichnis	70
9.	Anhang	73

1. Einleitung

In diesem Kapitel wird in der Ausgangslage der persönliche Bezug zum Thema beschrieben. Es wird aufgezeigt, wie die Erkenntnisse aus der Arbeit als Heilpädagogin zu einer Fragestellung führen. Anhand dieser Fragestellung mit ihren Unterfragen wird der Entwicklungsbedarf im Umgang mit Fehlern aufgezeigt und das Ziel der Arbeit erläutert. Im Weiteren wird der Aufbau der Arbeit sowie die Forschungsmethodik beschrieben und begründet.

1.1. **Ausgangslage und persönlicher Bezug**

Als Lehrerin im Sonderschulbereich ist die Schreibende im Schulalltag immer wieder Schülerinnen und Schülern begegnet, die sich selber oft als „ungenügend“ erlebten, was vermutlich auch ihren Umgang mit Fehlern prägte. Es kam vor, dass Schülerinnen und Schüler die Schreibende fragend und verunsichert anschauten, bevor sie eine Antwort gaben, weil sie sich fürchteten, sie könnten etwas Falsches sagen. Andere erledigten ihre Arbeiten so schnell wie möglich, ohne die Antworten und Lösungen nochmals auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Oder Schülerinnen und Schüler legten die korrigierten Arbeiten so rasch wie möglich unter die Bank, um sich nicht mehr mit den Fehlern beschäftigen zu müssen. Im Zusammenhang mit diesen Erlebnissen stellte sich deshalb die Frage, warum Schülerinnen und Schüler diese Vermeidungsstrategien im Umgang mit Fehlern anwenden und wie sie unterstützt werden können, damit sie eine andere Haltung zu Fehlern entwickeln. Weil die Autorin feststellte, dass diese Verhaltensweisen bei fast allen Schülerinnen und Schülern auftraten, obwohl diese von unterschiedlichsten Lehrpersonen und aus verschiedensten Schulen in die Sonderschule übertraten, stellte sich im Weiteren die Frage, welchen Anteil die Lehrpersonen am Auftreten von Vermeidungsstrategien im Zusammenhang mit Fehlern haben.

Die Schreibende hatte sich bei der Suche nach Antworten erhofft, eine umsetzbare „Gebrauchsanweisung“ für die Praxis zu finden. In der Literatur stiess sie auf viel Interessantes, auf Begriffe wie Negatives Wissen, Fehlerkultur, Lernkultur, Lernen lernen, Metakognition, Methodenkompetenz, Selbstwirksamkeit und Selbstwert. Ein weites Feld öffnete sich, aber in den Unterricht direkt einfließen lassen konnte man diese Informationen nicht. In der vorliegenden Arbeit wird den Fehlern, ihren zugrundeliegenden Ursachen und einem adäquaten Umgang mit ihnen nachgegangen. Die gewonnenen Erkenntnisse aus Theorie und Literatur werden sinnvoll gebündelt und für die Praxis einfach greif- und umsetzbar gemacht. Mit der Entwicklung einer Weiterbildung werden diese umfangreichen Informationen in die Praxis transferiert, denn schliesslich kommt den Lehrpersonen im Umgang mit Fehlern eine Schlüsselrolle zu.

1.2. **Definitionen zentraler Begriffe der Arbeit**

Fürs Verständnis der Arbeit erscheint es sinnvoll, an dieser Stelle drei zentrale Begriffe zu definieren.

1. Unter dem Begriff Vermeidungsstrategie kann Verschiedenes verstanden werden. Vermeidung im Sinne von sich nicht mit Fehlern auseinandersetzen oder Vermeidung im Sinne von Fehler vermeiden:

Für die vorliegende Arbeit gilt: Vermeidungsstrategien im Zusammenhang mit Fehlern sind Strategien, die dazu dienen, Fehler zu verdecken bzw. sich nicht mit Fehlern auseinanderzusetzen (Chott, 1999).

2. Im Zusammenhang mit dem Ziel der Arbeit wird der Begriff lernorientiert verwendet. Damit das Ziel verständlich wird, wird das Wort nachstehend umschrieben:

Eine lernorientierte Auseinandersetzung mit Fehlern meint, dass Fehler, indem aus ihnen gelernt wird, fürs Lernen genutzt werden können (Oser & Spychiger, 2005).

3. Der Begriff „Lernen lernen“ erfordert desgleichen eine Definition zur Klärung der Fragestellung:

Lernen lernen bedeutet, dass das Denken über das Denken und die Modifikation von Lösungsprozessen ins Bewusstsein gehoben werden. Die Metaebene wird ausgebaut, indem metakognitives Wissen und Negatives Wissen aufgebaut und gefördert werden (Chott, 2006).

1.3. Fragestellung und deren Herleitung

1.3.1. Herleitung der Fragestellung

Untersuchungen zeigen auf, dass Schülerinnen und Schüler unabhängig davon, ob sie in integrativen oder separativen Schulformen unterrichtet werden, oft damit beschäftigt sind, Fehler oder Unvermögen zu verdecken bzw. sich der „Beschämung“ nicht auszusetzen (Barron, Evans, Baranik, Serpell & Buvinger, 2006). Chott (2002) legt diesem Umstand drei Thesen zugrunde, sogenannte Vermeidungsstrategien gegenüber Fehlern:

- Schülerinnen und Schüler sehen Fehler als Makel oder Defizit.
- Schülerinnen und Schüler sind gegenüber ihren eigenen Fehlern wenig sensibel.
- Schülerinnen und Schüler erkennen Fehler nicht als Lernchance.

Alle Schülerinnen und Schüler, insbesondere auch diejenigen mit Anrecht auf heilpädagogische Unterstützung, können lernen, Fehler nicht als Makel oder Defizit zu sehen, sie sind in der Lage, über Fehler nachzudenken und können Fehler als Lernchancen nutzen (Chiodi & Erne, 2007), anstatt diese zu vertuschen. Die Einstellung Fehlern gegenüber ist unterschiedlich und ambivalent, was seine Richtigkeit hat. Widerstand gegen Fehler ist wichtig, Angst oder Beschämung vor dem Fehlermachen jedoch sind hinderlich fürs Lernen (Oser & Spychiger, 2005). So wird auch verständlich, dass Fehlermachen Spannungsfelder erzeugt. Es geht deshalb darum, den Umgang mit Fehlern so zu gestalten, dass diese Spannungsfelder erkannt werden und ihnen durch eine lernförderliche Auseinandersetzung begegnet wird (Oser & Spychiger, 2005). Es geht in keiner Weise darum, zukünftig keine Fehler mehr zu machen, sondern das Lernpotential, das in Fehlern auch steckt, richtig zu nutzen (ebd.). Welche Rolle die Haltung der Lehrperson spielt, wie der Unterricht gestaltet werden muss und welche Kompetenzen zwingend vermittelt und geübt werden sollten, damit Schülerinnen und Schüler aus Fehlern lernen, soll diese Arbeit klären.

1.3.2. Fragestellung

Aus den vorerwähnten Ausführungen (Kapitel 1.3.1). leitet sich die Fragestellung der Arbeit wie folgt ab:

Kommen Schülerinnen und Schüler durch entsprechende Unterrichtskultur und durch die Förderung des Lernen lernen weg von Vermeidungsstrategien im Umgang mit Fehlern?

Annahme: Der Umgang mit Fehlern von Schülerinnen und Schülern ändert sich durch eine geeignete Unterrichtskultur und durch die Förderung des Lernen lernen.

Aus der Hauptfragestellung leiten sich drei Unterfragen ab:

1. Welchen Umgang pflegen Schülerinnen und Schüler mit Fehlern?

Annahme: Schülerinnen und Schüler pflegen Vermeidungsstrategien.

2. Welche Bedeutung hat die Unterrichtskultur für einen veränderten Umgang mit Fehlern?

Annahme: Es hängt von der Unterrichtskultur ab, ob Schülerinnen und Schüler ihren Umgang mit Fehlern verändern.

3. Welche Bedeutung hat die Förderung des Lernen lernen, d.h. die Förderung des metakognitiven Wissens und des Negativen Wissens, damit Schülerinnen und Schüler ihren Umgang mit Fehlern verändern können?

Annahme: Metakognitives Wissen und Negatives Wissen führen bei Schülerinnen und Schülern zu einem veränderten Umgang mit Fehlern. Sie sind gegenüber Fehlern sensibler, können diese analysieren und korrigieren bzw. vermeiden.

1.3.3. Entwicklungsbedarf im Umgang mit Fehlern / Zielsetzung der Weiterbildung

Die Beantwortung der Fragen führt noch nicht zu einem veränderten Umgang der Schülerinnen und Schüler mit Fehlern. Die Erkenntnisse aus der Theorie und Literatur, wie der Umgang mit Fehlern verändert werden kann, müssen deshalb in die Praxis transferiert werden. Dieser Transfer muss über die Lehrpersonen erfolgen, da diese eine Schlüsselfunktion in Bezug auf Unterrichtskultur und zu vermittelndes Wissen haben. Es scheint der Autorin deshalb nahe liegend, bei den Lehrpersonen im Sinne von Unterrichtsentwicklung anzusetzen (Chott 1999), damit Schülerinnen und Schüler zu einem veränderten Umgang mit Fehlern gelangen. In der Literatur werden verschiedene Gründe beschrieben, weshalb dieses Vorgehen richtig ist:

- Lehrpersonen erscheinen nur teilweise sensibilisiert für einen adäquaten Umgang mit Fehlern (Caspary, 2008). So stellt Caspary (2008) fest, dass Fehler im Unterricht immer noch als störende Faktoren gelten. Lieber werden sie aus verschiedenen Gründen ausgeblendet, womit die Chance, etwas aus ihnen zu lernen, verpasst wird (ebd.). Oft wird das Lernpotential von Fehlern auch unterschätzt (Spychiger, Kuster & Oser, 2006).
- Die Einstellung der Lehrpersonen zu Lehr- und Lernprozessen beeinflusst deren Umgang mit Fehlern (Weinert in Althof, 1999). Lehrerinnen und Lehrer müssen zuerst einmal ihr eigenes Verhalten in Bezug

auf Fehler reflektieren und gegebenenfalls verändern, damit sie einen Fehler nutzenden Unterricht in die Praxis umsetzen können (Chott, 1999).

- Blanck (in Caspary, 2008) meint, dass Lehrpersonen ihre Kompetenz, Lehr- und Lernprozesse zu analysieren und zu begleiten, ausbilden müssen, damit sich eine Unterrichtskultur, die einen adäquaten Umgang mit Fehlern fördert, entwickeln kann.
- Verschiedene Bildungswissenschaftler stellen fest, dass die Fehlerkultur einer Lehrperson bzw. einer Schule ein wichtiger Massstab für Unterrichtsqualität darstellt (Spychiger in Caspary, 2008). Rollet (1999) definiert als Qualitätskriterium einer Schule bzw. guten Unterrichts die „permanente Lehrerfortbildung“ (S.84), der hohe Aufmerksamkeit zu schenken sei. So können Lehrpersonen Veränderungen als Herausforderung ansehen und „sich dem Wagnis neuer pädagogischer Erfahrungswelten“ (S. 84) stellen, anstatt Störungen, wie sie durch Fehler entstehen, als Unsicherheiten zu empfinden.

Ein veränderter Umgang der Lehrpersonen mit Fehlern wird sich durch entsprechende Weiterbildung in der Praxis in der Unterrichtskultur auswirken. Unterrichtskultur wiederum wirkt sich auf die Schulhauskultur aus bzw. wirkt reziprok. Mit einer Weiterbildung für ein Schulhausteam kann somit die Veränderung gesamthaft und nachhaltig angeregt werden. Ein Schulhausteam eignet sich deshalb besonders, da durch die gemeinsame Auseinandersetzung und durch Diskussionen über das Thema eine angemessene und anregende Vielfalt fürs Lernen entstehen kann. Die Lehrpersonen sollen ihre Schülerinnen und Schüler im Umgang mit Fehlern so begleiten und unterstützen lernen, dass sie weg von Vermeidungsstrategien hin zu lernorientierter Auseinandersetzung mit denselben gelangen. Diese Form der Unterrichtsentwicklung kommt allen zugute, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrern.

1.4. Aufbau der Arbeit

Im ersten Teil der Arbeit (Kapitel 1) wird ausgehend von Erkenntnissen in der Praxis und Literaturrecherchen eine Fragestellung formuliert (1.3.2). Um diese Frage zu präzisieren, werden drei Unterfragen abgefasst. Aufgrund der Erfahrungen aus der Praxis, der ersten Erkenntnisse aus der Literatur und der Fragestellung wird der Entwicklungsbedarf (1.3.3.) aufgezeigt und begründet sowie die Zielsetzung der Arbeit formuliert. Kapitel 1.4. beschreibt den Aufbau der Arbeit und Kapitel 1.5. die gewählte Forschungsmethode. Die theoretischen Grundlagen zu den Ursachen von Vermeidungsstrategien werden im zweiten Teil (Kapitel 2) der Arbeit erläutert. In Kapitel 2.1. werden verschiedene Definitionen von Fehlern beschrieben. Es wird ein psychologischer (2.2.) und ein pädagogischer (2.3.) Blick auf Fehler und Lernen geworfen. Kapitel 2.4. zeigt den aktuellen Forschungsstand auf. Die Erkenntnisse aus Theorie und Literatur werden in der Synthese zusammengefasst (2.5.1) und führen zur Beantwortung der Fragestellung (2.5.2.), gefolgt von Anmerkungen in Bezug auf die Praxis (2.5.3.). Im dritten Teil der Arbeit (Kapitel 3) werden die Grundlagen der Erwachsenenbildung beschrieben. Die Erkenntnisse aus dem zweiten und dritten Teil der Arbeit werden im vierten Teil (Kapitel 4) zusammen geführt und eine Weiterbildung für ein Schulhausteam (4.2.) entwickelt. Den Abschluss der Arbeit bildet der fünfte Teil (Kapitel 5) mit den Schlussfolgerungen. Diese werden in Erkenntnisse aus der Arbeit, weiterführende Forschungsmöglichkeiten und das persönliche Schlusswort gegliedert.

1.5. Forschungsmethode

1.5.1. Gewähltes Verfahren: Entwicklungsarbeit

Die Themenwahl wurde ausgehend von Erkenntnissen aus der Praxis festgelegt. Den Fragen wird in der Theorie und Literatur nachgegangen. Damit kann ein breites Feld ergründet und vielfältige Erkenntnisse können im Hinblick auf die Weiterbildung zusammengetragen werden. Im zweiten Kapitel wird deshalb in Form einer Review der aktuelle Stand der wissenschaftlichen Forschung in Bezug auf die Fragestellung zusammengetragen und kritisch bewertet.

Dass die Unterrichtskultur und vor allem die Lehrperson, die diese gestaltet, ein wichtiger Schlüssel zur Veränderung des Umgangs mit Fehlern ist, bestätigten Beobachtungen in der Praxis und untermauerten Literaturrecherchen. Damit ist offensichtlich, dass die Unterrichtsentwicklung ins Zentrum eines veränderten Umgangs mit Fehlern gestellt werden muss. Das gewählte Verfahren entspricht einer Entwicklungsarbeit. Erkenntnisse aus Theorie- und Literaturteil werden so sinnvoll in die Praxis transferiert. Das Problem aus der heilpädagogischen Praxis, dargestellt unter Punkt 1.1. und 1.3.1. wird mittels Fragestellung konkret formuliert und mit dem Entwicklungsbedarf verknüpft. Theorie und Literatur können so in Bezug auf die Fragestellung reflektiert und Lösungsmöglichkeiten für die Umsetzung im Unterricht entwickelt werden.

Das Thema wird zusätzlich aus der heilpädagogischen Perspektive ausgeleuchtet und es werden konkrete Schlüsse für die schulische Praxis im allgemeinen und die heilpädagogische Praxis im Besonderen abgeleitet (Dietrich & Mohr, 2012). Schulische Heilpädagoginnen sind einerseits für eine optimale Förderung der Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf verantwortlich. Andererseits haben sie einen vertieften Einblick in unterschiedlichste Lehr- und Lernsituationen und sind somit in einer Schlüsselposition in Bezug auf Schulentwicklung und Unterrichtsqualität. Wie bereits erwähnt wird in der Literatur verschiedentlich darauf hingewiesen (Oser, Hascher & Spychiger in Althof, 1999, und Spychiger in Caspary, 2008), dass der Umgang mit Fehlern ein wichtiges Kriterium für die Unterrichtsqualität sei, denn im Umgang mit Fehlern manifestiere sich u.a. die Haltung und Auffassung zum Lernen und das pädagogisch didaktische Können einer Lehrperson (Spychiger, 2008). Diese Feststellungen zeigen auf, dass es nicht genügt, wenn Lehrpersonen wissen, weshalb Fehler entstehen und wie damit umzugehen ist. Lehrpersonen müssen die komplexen Zusammenhänge, die den Umgang mit Fehlern beeinflussen, kennen und verstehen.

Ideal für eine Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik erscheint der Autorin die Verknüpfung von Theorie und Praxis. Ein Thema wird theoretisch erschlossen und anschliessende für die Umsetzung in der Unterrichtspraxis vermittelt.

Wegen des Stellenwechsels der Autorin, der während der Ausführung dieser Arbeit erfolgte, sowie des zeitlichen Rahmens, der für die Ausführung der Arbeit zur Verfügung stand, war es der Autorin leider nicht möglich, diese Weiterbildung in einem Team bzw. Schulhaus durchzuführen. Dies wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

1.5.2. Beschreibung des Vorgehens

Die Arbeit enthält neben der Einführung drei Hauptteile: Erarbeitung von Theorie und Literatur zum Thema, Grundlagen der Erwachsenenbildung sowie Entwicklung und Planung der Weiterbildung. Nachstehend wird das Vorgehen beschrieben und die Verknüpfung der drei Hauptteile wird aufgezeigt.

1.5.2.1. Theorie und Literatur zu Vermeidungsstrategien

Erste Literaturrecherchen führten zu einer Fragestellung mit Unterfragen. Diesen Fragen wird in der vorliegenden Arbeit nachgegangen und sie werden beantwortet. Dazu müssen einerseits ein Überblick über die Literatur und Theorien sowie andererseits eine Analyse dieser Quellen erfolgen. Die bedeutsame Literatur und die Theorien zum Thema werden gesucht, gelesen und strukturiert (Hunziker, 2010). Bei der Recherche kristallisierten sich drei Hauptwerke heraus, die sich mit dem Umgang mit Fehlern befassen und die schwerwichtig in die Arbeit einfließen. Diese Werke widerspiegeln die letzten Jahre der Forschung und beziehen sich aufeinander: Caspary, Nur wer Fehler macht, kommt weiter, 2008; Oser & Spychiger, Lernen ist schmerzhaft, 2005; Althof, Fehlerwelten, 1999. Weitere Grundlagenartikel von Kobi, Oser, Spychiger u.a. (vgl. Literaturliste, S.) und zusätzliche Artikel zum Thema ergänzen die Literaturliste.

Sämtliche Literatur wird zusammenfassend dargestellt, bezogen auf die Fragestellung interpretiert sowie kritisch gewürdigt. Zentrale Aussagen der Quellen werden herausgearbeitet, erläutert und eigene Sichtweisen werden integriert (Dietrich & Mohr, 2012). In der Synthese werden die Ergebnisse dargestellt, interpretiert und diskutiert (Hunziker, 2010). Die Fragen aus Kapitel 1.3.2. werden beantwortet.

1.5.2.2. Grundlagen der Erwachsenenbildung

Die Didaktik und Methodik der Erwachsenenbildung stellt ein besonderes Feld der Pädagogik dar. Damit eine Weiterbildung für Erwachsene sinnvoll geplant werden kann und ihre Durchführung von Nachhaltigkeit geprägt ist, müssen Fragen und Probleme des professionellen Handelns in der Erwachsenenbildung ausgeleuchtet werden. Die Grundlagen der Erwachsenenbildung werden mittels Literatur erschlossen, strukturiert und zusammenfassend dargestellt. Dafür wurden drei Hauptwerke ausgewählt: Arnold, Erwachsenenbildung, 2006; Tippelt & von Hippel (Hrsg.), Handbuch Erwachsenenbildung / Weiterbildung, 2010; Faulstich & Zeuner, Erwachsenenbildung, 2010.

Zentrale Aussagen von Quellen werden herausgearbeitet und die eigene Sichtweise wird eingebracht. Eine Analyse dieser Quellen erfolgt insofern, als dass die Erkenntnisse aus der Theorie der Erwachsenenbildung die Grundlage für die Planung der Weiterbildung bilden und so in die Arbeit eingebunden werden.

1.5.2.3. Planung der Weiterbildung

Der vierte Teil der vorliegenden Arbeit widmet sich der Planung einer Weiterbildung und ist die eigentliche Entwicklungsarbeit. In diesem Teil der Arbeit werden die Erkenntnisse der zuvor erarbeiteten theoretischen Grundlagen über den Umgang mit Fehlern und die Erkenntnisse aus der Literatur zu den Grundlagen der Erwachsenenbildung verknüpft und die Weiterbildung entwickelt. Die vielfältigen und wichtigen Informationen zum Thema werden damit gebündelt und für die Praxis verständlich aufbereitet. Die Weiterbildung soll die notwendigen Informationen vermitteln und den Praxistransfer ermöglichen.

Die Schulleitung am neuen Arbeitsort der Autorin signalisierte Interesse für die Durchführung der Weiterbildung im Team. Die Weiterbildung wird im Schuljahr 2014 / 2015 eingeplant und durchgeführt.

2. Theoretische Grundlagen zu Vermeidungsstrategien

Damit verstanden werden kann, weshalb Schülerinnen und Schüler im Umgang mit Fehlern Vermeidungsstrategien einsetzen, anstatt sich mit Fehlern auseinandersetzen und diese als Lernchance nutzen, braucht es einen breiten Blick auf Fehler. Lernen, Emotionen, Haltung der Lehrperson und Unterrichtskultur, sind Themen, die ausgeleuchtet werden müssen. In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen und die Literatur im Zusammenhang mit dem Entstehen von Fehlern in Lernprozessen sowie dem Umgang mit Fehlern beim Lehren und Lernen strukturiert und zusammenfassend dargestellt. Es werden verschiedene Fehlerdefinitionen festgehalten. Fehler und Lernen werden sowohl aus psychologischer als auch aus pädagogischer Sicht betrachtet. In der Folge werden der Forschungsstand aufgezeigt und Erkenntnisse aus Theorie und Literatur in einer Synthese zusammengefasst sowie reflektiert. Letztlich wird die Fragestellung beantwortet und es werden Schlussfolgerungen für die Praxis abgeleitet.

2.1. Fehler ist nicht gleich Fehler - Fehlerdefinitionen

Der Sprachgebrauch kennt viele Formen von Fehlern. Viele Wörter haben den gleichen Sinn oder beschreiben die gleiche Sache. Im Synonymwörterbuch (Dudenredaktion, 2010) findet man für „Fehler“ Wörter wie Missgriff, Irrtum, Lapsus, Versehen, Panne, Defekt, Mangel, um nur einige aufzuzählen. Anhand dieser Aufzählung wird ersichtlich, dass es unterschiedliche Fehler gibt, moralische, ethische, materielle, soziale oder auch fachliche. Die Fehlerdefinitionen in dieser Arbeit beziehen sich auf Fehler, die in der Schule gemacht werden und mit dem Stoff bzw. den fachlichen Inhalten wie Sprache oder Mathematik zu tun haben. Ausgeschlossen werden in dieser Arbeit moralische oder soziale Fehler.

Fehler ist nicht gleich Fehler. Deshalb sind unterschiedliche Definitionen und die systematische Kategorisierung nötig (Blanck in Caspary, 2008). Einerseits müssen Lehrpersonen erkennen, aus welchen Gründen Fehler entstanden sind, damit sie eine exakte Fehleranalyse vornehmen können (Chott, 1999). Die Kenntnisse der Fehlerarten und das Verständnis der falschen Gedankengänge sind dafür zentrale Voraussetzungen (Schumacher in Caspary, 2008). Andererseits müssen Lehrpersonen den Kontext, in welchem Fehler gemacht werden, differenziert betrachten, weil Fehler im jeweiligen Kontext eine andere Auswirkung haben können.

Nachfolgend wird ein Blick auf Fehler im historischen Kontext geworfen. Dabei wird sichtbar, dass sich die Haltung Fehlern gegenüber in der Vergangenheit verändert hat. Anschliessend folgen verschiedene Definitionen. Es wird definiert, was es braucht, damit ein Fehler überhaupt als solcher bezeichnet werden kann, welche Fehlerarten in der Schule vorkommen, wann Fehler produktiv bzw. unproduktiv sind oder in welchen Situationen Fehler unterschiedliche Bedeutung erlangen.

2.1.1. Fehler und Fehlermachen in historischem Kontext

Erst die Aufklärung befreite den Menschen vom Massstab der göttlichen Unfehlbarkeit, der von der Kirche angelegt worden war (Spsychiger in Caspary, 2008). So war es Voltaire (1694 – 1778), der als einer der ersten mit seiner Aussage „Irren ist menschlich und wir alle machen dauernd Fehler“ einen neuen Blick auf das Fehlermachen warf und aufzeigte, dass Fehler zum Menschen gehören (ebd.). Weiterhin wurde bis Ende

des 19. Jahrhunderts dem Fehler jedoch wenig Beachtung geschenkt. Im Jahr 1892 erschien Ludwig Strümpells „Die Pädagogische Pathologie oder die Lehre von den Fehlern der Kinder“. Strümpell listete darin in alphabetischer Reihenfolge über vier Hundert Kinderfehler auf (ebd.). Im Weiteren enthielt das Buch Hinweise, wie diese Fehler auszumerzen seien (ebd.). Ähnlich konzipiert war auch die Zeitschrift „Die Kinderfehler. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie und Therapie in Haus, Schule und sozialem Leben“ von Koch, Zimmer und Trüper, 1896. Der Blick dieser Autoren auf Fehler war medizinisch geprägt und es ging in keiner Weise darum, Fehler zu verstehen, sondern sie zu bekämpfen (Oser et al., in Althof, 1999). Unter Fehlern wurden zu dieser Zeit vor allem Verhaltensfehler verstanden. In den Zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts griff Hermann Weimer in seiner „Fehlerkunde“ das Thema auf und sah die Ursache von Fehlern im Versagen von psychischen Funktionen (Kobi in Tatzler, Joks, Winter, 2005). Damit wurde der Schwerpunkt des Fehlerbegriffs weg von Verhaltensfehlern hin zum Unterrichtsbereich und zu Lernfragen verschoben (Weingardt, 2004). Das Verhältnis zu Fehlern und zum Fehlermachen hat sich somit in den vergangenen Hundert Jahren deutlich gewandelt (ebd.). Wurden Fehler früher als etwas Statisches, das einer Person zugeschrieben wurde, angesehen, werden sie heute als etwas Dynamisches aufgefasst, das mit der Handlung einer Person und nicht mit ihrer Persönlichkeit zu tun hat (Spychiger in Caspary, 2008). Der Prozess vom Unfehlbarkeitsdogma zur Fehlerkultur ist auf jeden Fall lang und komplex (ebd.) und sicherlich nicht abgeschlossen. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Haltung gegenüber Fehlern auch zukünftig verändern wird.

2.1.2. Definition von Fehler und Irrtum

Hermann Weimer grenzte in seiner 1925 erschienen Schrift „Psychologie des Fehlers“ Fehler und Irrtum voneinander ab. Er sagte, begehe ein Mensch einen Fehler, wüsste er es eigentlich besser. Begehe der Mensch einen Irrtum, dann wusste er es nicht besser, z.B. weil ein Mangel an Informationen vorlag (ebd.). Nach Ansicht der Autorin kann aus heutiger Sicht auf diese Unterscheidung verzichtet werden, da sie zwar aufzeigt, was einem Fehler bzw. Irrtum zugrunde liegen kann, jedoch im schulischen Alltag zu kurz greift. Denn im Unterricht wird auch ein Irrtum als Fehler bezeichnet. Somit müssen andere Definitionen angewendet werden, um die Ursachen eines Fehlers zu verstehen.

2.1.3. Definition des Begriffs Fehler / Norm und Referenzrahmen

Gemäss Duden ist ein Fehler eine Abweichung vom optimalen Zustand oder vom Richtigen. Im schulischen Sprachgebrauch sind Fehler als falsche Handlungen und Ergebnisse bezüglich fachunterrichtlicher Lernprozesse beschrieben (Weingardt, 2004). Mehl (1993) und Kobi (1994) definieren den Fehler als Normabweichung eines Sachverhalts oder eines Prozesses. Damit die Abweichung festgestellt werden kann, braucht es eine Norm oder Regel und einen Referenzrahmen. Diese stellen das Bezugssystem dar, um fehlerhafte von fehlerfreien Leistungen oder das Richtige vom Falschen zu unterscheiden (Oser et. al., 1999). Norm und Referenzrahmen müssen bekannt sein, damit der Fehler überhaupt Bedeutung erlangt (Kobi, 1994).

2.1.4. Definition von Fehlerarten

Im schulischen Kontext gibt es Sprachfehler wie Lese-, Schreib- und Grammatikfehler. Es gibt Fehler in der Mathematik, die am abweichenden Resultat festgemacht und meist nicht näher unterschieden werden. Fehler in anderen Unterrichtsfächern werden nach richtig oder falsch unterschieden (Oser et al. in Althof, 1999). Fehler in allen Fächern haben unterschiedliche Ursachen, z.B. können die bekannten Informationen nicht abgerufen werden, liegen falsche Konzepte vor, falsche Generalisierungen oder führen die gewählten Strategien nicht zum Ziel (ebd.). Die Lehrperson muss die Ursachen erkennen, damit sie die Lernwege der Lernenden interpretieren und die Lernprozesse sinnvoll unterstützen kann. Deshalb ist es für diese Arbeit in Anlehnung an Gasser (2009), S.177, und Unger (2009), S. 5, notwendig, die Fehlerart anhand ihres Ursprungs, d.h. in Bezug auf die Art des Wissens, zu definieren und zu beschreiben (s. Tabelle1):

Fehlerart	Art des Wissens	Beschreibung des Wissens und wie daraus Fehler entstehen
Wissensfehler	Deklaratives Wissen	Sachwissen und Informationswissen; Fehler entstehen, weil das Wissen nicht vorhanden ist oder das Wissen zu wenig gefestigt ist.
Strategiefehler	Prozedurales Wissen / konditionales Wissen	Handlungs- und Verfahrenswissen; es liegen falsche oder keine Strategien vor, was auf dem Lösungsweg zu Fehlern führt. Es kann sein, dass der Prozess des Wissenserwerbs noch nicht abgeschlossen ist.
Verständnisfehler	Episodisches und situationales Wissen	Erfahrungswissen; fehlende Erfahrung führt zu Fehlern, die Stufe des Verstehens wurde noch nicht erreicht oder dem Fehler liegt ein falsches Verständnis zugrunde.
Flüchtigkeitsfehler / vermeidbare Fehler	Metakognitives / Reflexives Wissen	Lernwissen, Wissen um das eigene Wissen und dessen Einschätzung; Fehler entstehen, weil das angewandte Wissen nicht überprüft oder weil nicht erkannt wird, wo etwas überprüft werden sollte.
Übertragungsfehler	Analogisches Wissen	Bildhaftes und metaphorische Vorstellungen; Fehler entstehen, weil keine Vorstellung besteht bzw. das eine nicht mit dem anderen in Übereinstimmung gebracht werden kann.

Tabelle 1: Fehlerarten, in Anlehnung an Gasser (2009, S. 177) und Unger (2009, S. 5)

Die oben aufgezählten Fehlerarten können im Weiteren gemäss Oser und Spychiger (2005) in produktive und unsinnige Fehler eingeteilt werden. Produktiven Fehler werden genutzt, um sich mit ihnen auseinanderzusetzen und im Lernprozess weiterzukommen. Unsinnige Fehler sind Fehler, die immer wieder gemacht werden, ohne dass daraus etwas gelernt wird. Diese Fehler machen keinen Sinn und deren Vermeidung sollte deshalb angestrebt werden.

2.1.5. Konsequenz und Reversibilität von Fehlern / Lern- und Leistungssituationen

Je nach Situation haben Fehler einen anderen Stellenwert. In Lernsituationen können Fehler erwünscht und nützlich sein, bestenfalls kann dann aus Fehlern gelernt werden. In solchen Situationen müssen Lernende Fehler machen dürfen. Im Ernstfall dürfen diese Fehler dann aber nicht mehr auftreten (Oser, Hascher, Spychiger in Althof, 1999). In Leistungssituationen gilt es eigentlich immer, Fehler zu vermeiden. Sie haben in diesem Fall einen selektiven Charakter. Diese Definition ist notwendig um aufzuzeigen, dass erwünschte Fehler von unerwünschten Fehlern abzugrenzen sind.

In die gleiche Richtung zielt die Definition von Fehlern anhand der Konsequenz, die ein Fehler nach sich zieht, und einer möglichen Reversibilität eines Fehlers. Diese beiden Merkmale geben Auskunft über die Einschätzung der Tragweite von Fehlern. „Für die Konsequenz ist eine hohe Ausprägung unerwünscht, für die Reversibilität ist das Gegenteil der Fall, und beide Aspekte stehen zur Beurteilung eines Fehlers in einem wechselseitigen Verhältnis“ (Spychiger in Caspary, 2008, S. 26). Spychiger hat diese beiden Merkmale anhand der beiden Ausprägungen zu einer Vierfeldertafel angeordnet, woraus sich vier Arten von Fehlern ergeben (s. Abbildung 1).

		Konsequenz	
		hi	lo
Reversibilität	lo	Feld 1	Feld 2
	Hi	Feld 4	Feld 3

Abbildung 1: Vierfeldertafel für unterschiedliche Fehlertypen, Spychiger in Caspary (2008, S. 27)

In der Schule spielen vor allem Fehler aus Feld 3 eine wichtige Rolle. Fehler haben eine geringe Konsequenz und eine hohe Reversibilität. D.h. es handelt sich eigentlich um kleine Fehler, die korrigiert und gutgemacht werden können (Spychiger in Caspary, 2008). Geht es allerdings um summative Bewertungen mit Selektionscharakter, sind Fehler zwar nach wie vor reversibel, ziehen jedoch eine hohe Konsequenz nach sich (ebd.). Da die Schule die Funktion der Selektion hat und ausüben muss, muss diese Fehlerdefinition betrachtet werden, weil Fehler in diesem Zusammenhang eine andere Brisanz erhalten. Fehler werden in dieser Situation zum Ernstfall, denn summative Bewertungen entscheiden über Zuweisungen zu Schultypen und Promotionen (Spychiger in Caspary, 2008). Bei dieser Betrachtungsweise von Fehlern wird ersichtlich, dass Lern- und Leistungssituationen klar getrennt und Leistungssituationen auf jeden Fall als solche deklariert werden müssen (Meyer, Seidel & Prenzel, 2006).

2.2. Lernpsychologische Sicht auf Fehler

In diesem Kapitel werden Lernen und Fehler aus lernpsychologischer Sicht betrachtet. Fehlermachen und Umgang mit Fehlern findet in der Schule in unterschiedlichsten Kontexten statt und wirkt sich entsprechend aus. Deshalb erfordert jede Situation einen differenzierten Umgang mit Fehlern. Damit dieser Umgang gelingt, benötigen Lehrpersonen fundiertes Wissen über psychologische Zusammenhänge, z.B. über Lernen und Lerntheorien oder über Emotionen, die in Fehlersituationen entstehen. Der Blick auf Fehler in Lernprozessen ist wichtig, weil Fehler fürs Weiterkommen beim Lernen notwendig sein können und auch schnell überwunden oder gar vermieden werden müssen (Weinert in Althof, 1999). In diesem Zusammenhang ist auch das Lernen lernen, d.h. der Aufbau von metakognitivem Wissen und Negativem Wissen, zu verstehen, weshalb diese Themen in diesem Kapitel, erläutert werden.

Im Weiteren muss Lernen im Gesamtzusammenhang von Psychologie und Pädagogik verstanden werden, damit Lernprozesse richtig interpretiert, richtig analysiert und richtig begleitet werden können. Diese Zusammenhänge sind äusserst komplex und lassen sich nicht immer scharf trennen bzw. wirken sich wechselseitig aus. In den nachstehenden Kapiteln 2.2. und 2.3. kann es deshalb zu Überschneidungen und Wiederholungen kommen.

2.2.1. Lernen

2.2.1.1. Betrachtung von Lerntheorien

Lernen ist in erster Linie Wissenserwerb. Wissen lässt sich unterschiedlich erwerben, z.B. durch Erklären, Lesen, Handeln, Erfahren oder Veranschaulichen (Gasser, 2009). Dabei wird das bekannte Wissen laufend neu strukturiert und mit neu erworbenem Wissen verknüpft (ebd.). Wissenserwerb ist ein aktiver dynamischer Prozess, bei dem Fehler produziert werden können (Caspary, 2008).

Lernen durch Einsicht und Problemlösen sind Lerntheorien, die implizit aufzeigen, dass Scheitern und Fehler machen Teil des Lernprozesses sind (Gasser, 2009). In diesen Lerntheorien geht es um verstehendes Lernen. Wissen wird kontinuierlich mittels Korrektur- und Revisionsprozessen aufgebaut, d.h. falsche Überzeugungen werden revidiert und über Fehler gelangen Schülerinnen und Schüler zu Einsichten in Gründe und Ursachen (Schumacher in Caspary, 2008). Lernen führt zu einer substantiellen Veränderung des Denkens, Handelns, der Einstellung und der Konzepte, die bisher Ordnung und Kontrolle ins Leben brachten (Oser & Spychiger, 2005).

Weshalb entstehen im Lernprozess oder beim Anwenden von Wissen Fehler? Wie gehen Lernende mit Fehlern um? Welchen Beitrag leisten Fehler beim Wissensaufbau? Dies sind nur einige Fragen, mit denen sich auch Entwicklungspsychologen auseinandergesetzt haben. Piaget zum Beispiel (Gasser, 2009) beobachtete, wie Kinder beim Lösen von Aufgaben Fehler machten. Dabei stellte er Gesetzmässigkeiten fest und baute darauf seine Stufentheorie auf (Oser, Hascher & Spychiger in Althof, 1999). Bruner entwickelte Piagets Theorie weiter zum Entdeckenden Lernen und definierte die Lernschritte als Transformationen (Gasser, 2009). Aebli (1983) wies darauf hin, dass beim Lernen oft Umwege und Holzwege nötig sind. Diese erwähnten Lerntheorien enthalten implizit Hinweise auf die Bedeutung von Fehlern für das Finden von Lösungen (Weinert in Althof, 1999).

2.2.1.2. Lernparadigmen: Kognitivismus, Konstruktivismus und Behaviorismus

Abbildung 2: Lernparadigmen in Anlehnung an Gasser (2009, S. 103)

Die Lernparadigmen Kognitivismus, Konstruktivismus und Behaviorismus (s. Abbildung 2) beinhalten Lernvorstellungen, die von verschiedenen Menschenbildern ausgehen. Alle drei Paradigmen umschreiben Grundauffassungen, lerntheoretische Sichtweisen sowie Haltungs- und Deutungsmuster. Sie erklären die Lernvorstellungen und die Bedeutung von Fehlern bzw. den Umgang mit Fehlern beim Lernen (Gasser, 2009). Welchem Lernparadigma eine Lehrperson im Unterricht den Vorzug gibt, widerspiegelt deren Haltung und wirkt sich so auf den Unterricht bzw. den Umgang mit Fehlern aus.

Dem Konstruktivismus liegt die Grundhaltung, jeder Mensch konstruiere sein Wissen und Weltbild selbst, zugrunde. Deshalb ist Lernen „ein aktives Konstruieren und Generieren von Zuständen aus einer unsicheren und zunächst chaotischen Situation heraus. Lernend setzt der Mensch seine Erfahrungen mit früheren Erfahrungen in Beziehung und konstruiert daraus ein vorläufiges Wissen, das in wiederum neuen Situationen erprobt, generiert und erweitert wird“ (Gasser, 2009, S.102). Fehler gehören zum Lernprozess und sind wichtig für diesen, denn aus Fehlern kann gelernt werden, sagen diese Lerntheorien. Beispiele für konstruktivistische Lerntheorien sind Erfahrungslernen sowie eigenständiges, selbstgesteuertes, selbstorganisiertes und autonomes Lernen.

Bei kognitivistischen Lerntheorien geht es um Lernen durch wahrnehmen, erinnern, vorstellen oder vermuten. Neues in bereits vorhandene Wissensbestände integrieren, Wissen umformen oder neu ordnen sind wichtige Kompetenzen dieser Lerntheorien (Gasser, 2009). Bei einem guten Umgang mit Fehlern geht es im Wesentlichen darum, Fehler zu erkennen und Schlüsse abzuleiten, wie weiter gearbeitet werden soll. Etwas verstehen heisst auch etwas analysieren, vergleichen, verknüpfen und beurteilen (ebd.). Lernen wird vor allem als mentaler Prozess verstanden, womit diese Lerntheorien auf kopflastige Grundhaltungen bauen. Sicher können dadurch Fehler erkannt und verhindert werden. Doch stellt sich bei diesen Lerntheorien die Frage, ob der Mensch wirklich fähig ist, die Welt mental zu repräsentieren und abzubilden (ebd.). Auch werden emotionale und soziale Prozesse kaum beachtet. Gerade bei Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten aufgrund kognitiver Beeinträchtigungen wird es schwierig sein, mit diesen Lernmethoden zu

arbeiten. Zu den kognitivistischen Lerntheorien zählen Entdeckendes Lernen, Problemlösen, Begriffs-, Konzept-, Strategie- und Werte-Lernen.

Behavioristische Vorstellungen über Lernen haben das fehlerlose Lernen zum Ziel (Gasser, 2009). Im Vordergrund steht das Reproduzieren. Fehler werden in diesem Sinne als „unvollkommene Denkleistung und der Reproduktionsleistung als abträglich aufgefasst“ (Spychiger et al. in Althof, 1999, S. 45). Gemäss Weinert (in Althof, 1999) sind irriige Konzepte, falsche Regeln und fehlerhafte Routinen jedoch schwer zu korrigieren, wenn sie im prozeduralen Gedächtnis verankert sind. Besonders bei Kindern, die kognitiv weniger stark sind, sind deshalb Lerntheorien, wie Lernen von Reaktionen, Aufbau von Automatismen und Routinebildung durch Üben von Bedeutung (Gasser, 2009). Diese helfen, Regeln und Abläufe einzuüben und zu festigen (ebd.). In Anbetracht dieser Feststellung lohnt sich ein Blick auf das dritte, eher verpönte, Lernparadigma, den Behaviorismus. Denn aus dessen Lerntheorien können gegebenenfalls Konsequenzen abgeleitet und der Unterricht vor allem für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf entsprechend gestaltet werden.

2.2.2. Emotionen im Zusammenhang mit Fehlern und die Folgen fürs Lernen

2.2.2.1. Durch Fehler ausgelöste Emotionen

Wie bereits in der Herleitung der Fragestellung (vgl. Kapitel 1.3.1.) aufgezeigt, sind Fehler im Unterricht alltäglich und die Reaktionen auf Fehler ambivalent. Fehler in Lernprozessen lösen Emotionen aus, diese können jedoch unterschiedlich sein (Oser & Spychiger, 2005). Im Zentrum stehen vor allem Ärger, Scham, Schuld und Angst, die einzeln oder in unterschiedlichen Kombinationen vorkommen können (Tarnutzer, 2012). Sehr selten freut man sich über einen eigenen Fehler. Freude über Fehler anderer ist eher möglich. Oser und Spychiger (2005) halten fest, dass Emotionen fürs Lernen nötig sind. Sind Emotionen beim Wissensaufbau beteiligt, fällt es leichter, das Gelernte zu speichern (Oser & Spychiger, 2005). Auch Widerstand gegen Fehler kann sehr wichtig sein und hat bis zu einem gewissen Grad einen anregenden Einfluss aufs Arbeiten. Dieser Widerstand kann Energien freisetzen, das angestrebte Ziel bestmöglich zu erreichen (ebd.) In diesem Falle wirkt sich die Fehleremotion positiv auf die Motivation aus.

Schlechte emotionale Befindlichkeit wie Schamgefühl oder Angst, führt aber dazu, dass der Zugang zu verschiedenen Gedächtnisprozessen behindert wird, was speziell bei Lernenden mit Schulschwierigkeiten äusserst unerwünscht ist (Spitzer, 2006). Kobi (2005) vertritt die Ansicht, dass Emotionen, die mit Fehlern verbunden sind, eine Eigendynamik entwickeln und „disproportionale Ausmasse“ (Kobi, 2005, S. 35) annehmen können. Ist diese Situation einmal entstanden, geht es den Schülerinnen und Schülern vor allem darum, Fehler um jeden Preis zu vermeiden, was dazu führt, dass sie sich wie gelähmt verhalten und gar nichts mehr machen (ebd. und vgl. Kapitel 1.3.1.). Vester (1995) beschreibt diesbezüglich, dass die Zahl richtiger Antworten in experimentell ausgelösten Angstsituationen um die Hälfte sinkt, weil der evolutionär erhalten gebliebene natürliche Stressmechanismus die Verbindungen zwischen den Nervenzellen unterbricht, die Denkfunktionen drosselt, die Sinneswahrnehmungen fokusartig einschränkt und die Gedächtnisleistung zurückfährt. Oser, Hascher & Spychiger (in Althof, 1999) bestätigen Vesters Befunde und betonen, dass diese Angst sowohl die geforderte Leistung als auch den gesamte Lernprozess negativ beeinflussen.

Emotionen können aber erst ausgelöst werden, wenn der Fehler aufgedeckt wird (Oser & Spychiger, 2005). Der Fehler kann selber festgestellt werden oder man wird durch jemanden auf den Fehler aufmerksam gemacht. Je nach „Aufdeckungsart“ werden andere Emotionen ausgelöst. So unterscheiden Spychiger und

Oser (2005) positive (produktiven) und negative (unproduktiven) Beschämer. Die positiven Beschämer „ärgeren sich über sich selber (ebd.), weil ihnen etwas unterlaufen ist, das falsch ist oder das sie besser hätten wissen sollen. Positive Beschämung kann auch von aussen erfolgen, z.B. indem die Lehrperson einem Kind einen Denkanstoss vermittelt (Oser & Spychiger, 2005). Eine grundsätzlich akzeptierende Basisbeziehung (vgl. Kapitel 2.3.1.1. und 2.5.1.1.) ist deshalb wichtig, damit für Fehlersituationen Vertrauen aufgebaut werden kann. Denn Fehlersituation sind heikle Momente, in denen mit Emotionen besonders sorgfältig umgegangen werden sollte (ebd.). Negative Beschämer „entstehen aus einem nicht adäquaten Umgang von Ausenstehenden“ in der Fehlersituation (Oser & Spychiger, 2005, S. 74). In diesem Fall verletzt der Umgang mit Fehlern die Integrität einer Person. Zynismus, Blossstellen, Vorwürfe oder Zornausbrüche können Schülerinnen und Schüler negativ beschämen (Oser & Spychiger, 2005).

Sowohl positive als auch negative Beschämer erleben negative Gefühle, jedoch zieht die jeweilige Auseinandersetzung mit dem Fehler unterschiedliche Folgen nach sich. So setzen sich die positiv Beschämten mit dem Fehler auseinander, um zu einer richtigen Lösung zu finden. Sie bauen Schutzwissen auf (vgl. Kapitel 2.2.3.2.). Negativ Beschämte ziehen sich im Gegensatz aus dem Lernprozess zurück, da sie sich in ihrer Integrität angegriffen fühlen (Tarnutzer, 2012). Beschämte oder bestrafte Schülerinnen und Schüler werden in der freien Suche nach selbständigen Lösungen behindert und reduzieren die Lösungsmöglichkeiten auf die einzig „richtige Form“ (Oser, Hascher & Spychiger in Althof, 1999). Im Weiteren wird der Aufbau von Negativem Wissen blockiert (Oser & Spychiger, 2005).

Wie bereits erwähnt (vgl. Kapitel 2.1.5.) ist die Unterscheidung zwischen Lern- und Leistungssituation besonders in Bezug auf das Auslösen von Emotionen wichtig. Weinert sagt, dass in Leistungssituationen die Fehler „sichtbare Indikatoren des persönlichen Misserfolgs mit entsprechenden Frustrationserlebnissen, mit Gefühlen subjektiver Beschämung, mit Zweifeln an der eigenen Tüchtigkeit und mit wachsender Furcht vor langfristigem Versagen“ (in Althof 1999, S. 105) sind.

Spychiger, Kuster & Oser (2006) konnten anhand von Befragungen mit ihrem „Schülerfragebogen zur Fehlerkultur“ (S-UFS, ebd.) empirisch belegen, dass sich Emotionen auf den Lernprozess auswirken. Aus diesen Befunden und Erkenntnissen kann abgeleitet werden, dass es zentral ist, Emotionen in Lernprozessen zu beachten, zu interpretieren und in Fehlersituationen (vgl. Kapitel 2.3.2.1.) bewusst zu handeln, damit Lernen gelingt und nicht verhindert wird.

2.2.2.2. Auswirkungen des Umgangs mit Fehlern auf Selbstwert und Selbstwirksamkeit

Kausalattribution, d.h. die subjektive Einschätzung weshalb Fehler entstehen, trägt dazu bei, wie Schülerinnen und Schüler Fehler wahrnehmen und mit Fehlern umgehen (Kobi in Tatzer, Joksich & Winter, 2005). Oft werden Erfolge eher dem Ich, Fehlleistungen hingegen anderen zugeschrieben (ebd.). Dies dient der Wiederherstellung des erschütterten Gleichgewichts (vgl. Kapitel 2.2.1.) und beeinflusst die Wahl, was aus einem Fehler gemacht wird (Kobi in Tazer, Joksich & Winter, 2005). Schwache Schülerinnen und Schüler schützen damit ihren Selbstwert. Dieser Selbstwertschutz führt dazu, dass sie Fehler lieber nicht wahrnehmen, anstatt sich selber zuzuschreiben (ebd.). Sie entwickeln deshalb eine geringe Sensibilität gegenüber eigenen Fehlern (Oser, 2009). Im Gegensatz dazu unterstützt positiv erlebter Erkenntnisgewinn den Lerngewinn und erhöht so die Selbstwirksamkeit (Rollet in Althof, 1999). Zu erfahren, dass Fehler zum Menschsein gehören und nicht spezifisch personenbezogen und wertmindernd sind, ist für Schülerinnen und Schü-

ler zentral beim Aufbau ihres Selbstwerts (Chott, 2002). Verfügen Schülerinnen und Schüler über einen guten Selbstwert und hohe Selbstwirksamkeit, können sie Fehlern gegenüber eine positive Einstellung aufbauen (ebd.). Mit anderen Worten können sie Fehler in ihrer Gesamtheit und Ambivalenz wahrnehmen (ebd.). Diese Feststellungen zeigen auf, wie unabdingbar es ist, Schülerinnen und Schüler in diesem Sinne zu begleiten und zu stärken.

2.2.3. Lernen lernen

Wie in Kapitel 1.2. definiert, bedeutet Lernen lernen, dass das Denken über das Denken (Unger, 2009) und die Modifikation von Lösungsprozessen ins Bewusstsein gehoben werden. Die Metaebene wird ausgebaut, indem metakognitives und Negatives Wissen aufgebaut und gefördert werden (Chott, 2006).

2.2.3.1. Aufbau von metakognitivem Wissen

Metakognitives Wissen bzw. Metakognition bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler ihr Gedächtnis, ihr Denken sowie ihr Lernen kennen und wissen, wie ihre Kompetenzen mit den Leistungen zusammenhängen (Guldimann & Zutavern in Althof, 1999). Sie können ihre Lernprozesse reflektieren (Chott, 2006). Nach Guldimann und Zutavern (in Althof, 1999) muss die metakognitive Bewusstheit hoch sein, sollen Fehler produktiv verarbeitet werden können. Schülerinnen und Schüler müssen Fehler zuerst einmal erkennen und analysieren können, um sie vermeiden, korrigieren oder daraus lernen zu können. In einem zweiten Schritt müssen sie lernen, ihr Lernen bewusst zu steuern (Guldimann & Zutavern in Althof, 1999). So sollen sie ihr Denken und Verhalten verstehen, die Aufgabe bzgl. Information und Anforderung entschlüsseln und für die Bewältigung der Aufgabe geeignete Strategien anwenden können (vgl. Tabelle). Rollet (in Althof, 1999) plädiert deshalb für die Entwicklung des „Fehlerwissens“ bei Schülerinnen und Schülern. D.h. sie sollen eben im Lernen lernen gefördert werden. Dies hilft ihnen, im richtigen Moment mit den richtigen Lernstrategien Fehler zu vermeiden oder mit den Fehlern adäquat umzugehen (ebd.). Schülerinnen und Schüler sollen für sie sinnvolle und passende Lernstrategien bzw. metakognitives Wissen kennen und anwenden können. Diese Aussage bestätigen Oser, Hascher & Spsychiger (in Althof, 1999). Sie halten fest, dass durch die Auseinandersetzung mit Fehlern die metakognitive Bewusstheit erhöht wird und dies dazu beiträgt, dass zukünftig weniger Fehler gemacht werden (ebd.). Ergebnisse der Erhebung der „Fehlerkultur im Unterricht“ haben aufgezeigt, dass Schülerinnen und Schüler ihre eigene kognitive Auseinandersetzung mit dem Fehlermachen, also ihre Metakognition sehr gering einschätzen (Oser & Spsychiger, 2005). Deshalb sollte im Hinblick auf eine Intervention zur Verbesserung des Umgangs mit Fehlern hier der Hauptansatzpunkt liegen, damit die Kompetenz der Schülerinnen und Schüler zu einem verbesserten Umgang mit Fehlern erhöht werden kann und eine lernorientierte Auseinandersetzung mit Fehlern erfolgt (Spsychiger, Kuster & Oser, 2006).

2.2.3.1.1. Vier Variablen metakognitiven Wissens

Unger (2009) definiert zwei Dimensionen der Metakognition: Das metakognitive Wissen (deklarativ), welches Kenntnisse über kognitive Gegebenheiten beinhaltet, und die metakognitive Kontrolle (exekutiv), welche Planungs-, Regulierungs- und Bewertungsaktivitäten einer Handlung steuert. Chott (2006) bezeichnet diese beiden Wissensarten als „Fehlerkompetenz“. Er sagt, es gehe einerseits beim Bewusstmachen von Lernpro-

zessen um „Fehlerprophylaxe“ als vorbeugendes Vorgehen und andererseits um „Fehlermanagement“ als handelndes Vorgehen (ebd.). In Anlehnung an Flavell (1981), Chott (2006) und Unger (2009) können vier Variablen metakognitiven Wissens definiert werden, welche im Hinblick auf Veränderungsprozesse im Umgang mit Fehlern ausgebaut und gefördert werden sollten. In der nachstehenden Tabelle werden diese vier Variablen und ihre Auswirkungen beschrieben (s. Tabelle 2):

Variablen metakognitiven Wissens	Auswirkung
Sensitivität	Bewusste kognitive Empfindung über den Stand des eigenen Problemlöseprozesses. Dazu gehört die Abschätzung der Diskrepanz zum antizipierten Problemlösungsprozess. Sensitivität ist das Ergebnis von Lernerfahrungen. Sie kann helfen, sachlogisch falsche Verknüpfungen oder falsches prozedurales Wissen zu entdecken.
Personenvariable	Beinhaltet das gesamte Wissen über das eigenen Denken und Verhalten, über das Denken und Verhalten anderer Personen sowie allgemein über Denkvorgänge.
Aufgabenvariable	Beinhaltet Wissen über die Informationen der Aufgabenstellung sowie um die spezifischen Anforderungen; Lernende kennen Aufgabentypen und Aufgabenmerkmale.
Strategievariable	Beinhaltet Wissen über die zur Verfügung stehenden Strategien und ihre Anwendungen, d.h. Wissen über Lösungswege in ihrer Eignung für die Aufgabenbewältigung und über die Bewertung alternativer Lösungsmöglichkeiten.

Tabelle 2: Vier Variablen metakognitiven Wissens in Anlehnung an Unger (2009, S.4)

Der Sensitivität kommt für das Wahrnehmen und den damit verbundenen Umgang mit eigenen Fehlern zentrale Bedeutung zu. Sensitivität wird auch als die eigentliche metakognitive Bewusstheit bezeichnet und befasst sich mit der Frage, wann und wie Schülerinnen und Schüler merken, dass der Lösungsprozess nicht zum angestrebten Ziel führt bzw. das bisherige Wissen angepasst werden muss (Guldemann & Zutavern in Althof, 1999). Es ist deshalb zentral, dass Lehrpersonen dieser Variablen besondere Beachtung schenken und die Lernenden unterstützen sowie fördern, diese zu entwickeln.

2.2.3.1.2. Fünf metakognitive Instrumente

Gasser (2010) sowie Guldemann und Zutavern (in Althof, 1999) beschreiben fünf metakognitive Instrumente, die zur Förderung des eigenständigen Lernens angewendet werden sollten. Diese Instrumente sind in einer gewissen Weise Lernformen, welche Schülerinnen und Schülern unterstützen, metakognitive Bewusstheit zu erlangen, d.h. sich das eigene Lernen bewusst zu machen sowie Strategiewissen und Erfahrungen auszutauschen. Kognitive und metakognitive Strategien werden so selbständig generiert (ebd.). In der nachfolgenden Tabelle werden diese fünf metakognitiven Instrumente beschrieben (s. Tabelle 3):

Metakognitive Instrumente	Beschreibung
Ausführungsmodell (modelling)	Die Lehrperson oder eine Schülerin / ein Schüler zeigt laut denkend vor, wie eine Aufgabe bzw. ein Problem gelöst wird. Die anderen Schülerinnen und Schüler beobachten das dargebotene Modell, vergleichen es mit ihrem Vorgehen und lassen sich anregen, neue Strategien selber zu erproben.
Klassenkonferenz (conferencing)	Arbeits- und Lernerfahrungen werden von Zeit zu Zeit in grösseren Gruppen ausgetauscht und verschiedene Verfahren besprochen.
Arbeitsrückblick (evaluation)	Die letzte längere Arbeitsphase wird anhand von Leitfragen analysiert. In einem Lernjournal halten Schülerinnen und Schüler fest, was sie über sich als Lernende, die Aufgabe und die angewendeten Strategien beobachtet und gelernt haben.
Lernpartnerschaft (peer coaching)	Lernende bilden über eine längere Zeit Lernpartnerschaften, die sich beim Lernen gegenseitig unterstützen, indem sie Fragen, Probleme und Erfahrungen austauschen und diskutieren. Sie lernen ihre Lernmerkmale gegenseitig kennen und werden damit vertraut. So werden Lernprozesse erstmals evaluiert und gemeinsam kann entschieden werden, welche Anliegen der Klasse zur Diskussion vorgelegt werden.
Arbeitsheft (monitoring)	Schülerinnen und Schüler halten in einem Arbeitsheft Beobachtungen und Probleme des Lernprozesses fest. Die Dokumentation der Arbeits- und Lernerfahrungen führen zu einer zwangsläufigen Beschäftigung mit den eigenen Lernstrategien. Es wird über das Wissen und die Strategien nachgedacht und bei Bedarf wird der Lösungsprozess angepasst.

Tabelle 3: Fünf metakognitive Instrumente in Anlehnung an Gasser (2010, S. 135)

Selbsterfahrung und Selbstbeobachtung sind wichtige Voraussetzungen für die Selbsterkenntnis. Die schriftliche Dokumentation unterstützt diese Prozesse und ermöglicht eine spätere Reflexion der Lernprozesse. Damit werden Voraussetzungen für eine genauere Fehler- bzw. Problemanalyse und Selbstkorrektur geschaffen (Guldimann & Zutavern in Althof, 1999). Lehrpersonen sollten dem Arbeitsschritt der Dokumentation deshalb das nötige Gewicht einräumen und zur Ausführung der Prozessdokumentation genügend Zeit zur Verfügung stellen.

2.2.3.1.3. Vier metakognitive Schritte eines förderlichen Umgangs mit Fehlern

Weiter beschreiben Guldimann und Zutavern (in Althof 1999) vier metakognitive Schritte für Fehlersituationen, an denen erkennbar wird, über welches Wissen betreffend eigenen Denkens und Lernen Schülerinnen und Schüler verfügen. Lehrpersonen können Lernende nach den beschriebenen vier Schritten beobachten sowie deren metakognitives Wissen analysieren und interpretieren. Daraus abgeleitet können sie diese unterstützen, ihr metakognitives Wissen angepasst weiterzuentwickeln. In der nachstehenden Tabelle werden diese vier Schritte und deren Auswirkungen auf den Umgang mit Fehlern beschrieben (s. Tabelle 4):

Metakognitive Schritte	Auswirkungen auf den Umgang mit Fehlern
Fehlersensibilität	Lernende realisieren, dass etwas an dem, was sie gerade tun, nicht richtig ist. Es können auch bereits Vermutungen über das Entstehen von Fehlern angestellt werden und der Übergang zur Fehleranalyse eingeleitet werden.
Fehleranalyse	Ergebnisse werden bewusst analysiert, um Fehler oder Irrtümer herauszufinden. Wird ein Fehler entdeckt, erfolgt die Suche nach dem fehlerhaften oder dem falsch benutzten deklarativen bzw. strategischen Wissen.
Fehlerkorrektur	Durch die Produktion des richtigen deklarativen oder prozeduralen Wissens, d.h. das fehlende Wissen wird beschafft oder die notwendige Strategie wird angeeignet, erfolgt die Korrektur von Fehlern oder Irrtümern.
Fehlerprävention	Präventive Massnahmen, d.h. Warnsysteme für eine frühzeitige Irrtumsentdeckung- und beseitigung, werden entwickelt und angewandt. Dies erfolgt durch die bewertungsfreie Beschäftigung mit den eigenen Schwächen und wird von der Lehrperson gefördert.

Tabelle 4: Vier metakognitive Schritte in Anlehnung an Guldemann & Zutavern (in Althof, 1999, S. 245)

2.2.3.2. Aufbau von Negativem Wissen

„Negatives Wissen sagt dem Lernenden, was etwas nicht ist und wie etwas nicht funktioniert und auch warum bestimmte Zusammenhänge nicht stimmen“ (Oser & Spychiger, 2005, S. 26). Oser entwickelte den Begriff des „Negativen Wissens“, weil er der Überzeugung ist, dass Fehlern im Unterricht eine besondere Bedeutung zukommen soll (Oser & Spychiger, 2005). Negatives Wissen entsteht über die aktive Auseinandersetzung mit Fehlern und steht in engem Zusammenhang zu metakognitivem Wissen (ebd. und vgl. Kapitel 2.2.3.1.). Dadurch kann das Verständnis für das Richtige, das positive Wissen, vertieft werden (ebd.). In diesem Fall hat das negative Wissen eine Schutzfunktion für das positive Wissen. Denn je mehr und je relevanteres Fehlerwissen vorhanden ist, desto sicherer kann richtig gehandelt werden. Fehlerwissen wird deshalb auch als Schutzwissen bezeichnet (Oser & Spachiger, 2005). Diese Art des Wissens hilft nicht zwingend, das Richtige zu tun, hilft aber, das Falsche zu vermeiden (Oser, Hascher, Spychiger in Althof, 1999). Weiter sagt Oser (2009), dass der Aufbau von Negativem Wissen gelingt, weil die Erfahrungen im episodischen Gedächtnis abgespeichert werden, Emotionen im Spiel sind, die die Erfahrung begleiten, und durch die Akzeptanz und das Getragensein durch Drittpersonen, die helfen, den Fehler zu überwinden (vgl. Tabelle). Diese Feststellungen zeigen ebenfalls auf, welche Rolle der Lehrperson beim Umgang mit Fehlern zukommt. Auch beim Aufbau von Negativen Wissen sind die Analyse und Interpretation des Lernprozesses durch die Lehrperson zentral. Oser definiert vier Typen Negativen Wissens und ordnet diesen den entsprechenden Wissensaufbau zu (s. Tabelle 5):

Negatives Wissen	Wissensaufbau
Negativ-deklarativ	Wissen, was etwas nicht ist; im Gegensatz dazu, was es ist.
Negativ-prozedural	Wissen, wie etwas nicht funktioniert; im Gegensatz dazu, wie es funktioniert.

Negativ-strategisch	Wissen, welche Strategien nicht zur Lösung führen; im Gegensatz zu denen, die es tun.
Negativ-konzeptuell	Wissen, welche Konzepte, Theorien und Zusammenhänge falsch sind; im Gegensatz dazu, warum andere stimmen.
Negatives Wissen	Wissensaufbau

Tabelle 5: Vier Typen Negativen Wissens basierend auf Oser (2005, S. 26) und Unger (2009, S.7)

Für weitere Klarheit sorgt Osers Definition der Funktionen des Negativen Wissens. Aus diesen Funktionen können die Auswirkungsbereiche des Negativen Wissens abgeleitet werden. Lehrende erhalten damit wichtige Informationen für die Interpretation und Analyse von Lernprozessen (s. Tabelle 6):

Funktion des Negativen Wissens	Bereiche der Auswirkung
Aufbau von Schutzwissen	Die Erinnerung funktioniert als metakognitives Alarmsystem; Erinnerung an gleiche Situation steuert unser Handeln.
Bewusstheit für Normübertretung	Wenn die Norm bekannt ist und reflektiert werden kann, kann das Handeln richtig gesteuert werden.
Bilden von Kontrasten, vornehmen von Abgrenzungen	Fehlerverhalten kann richtigem Verhalten gegenübergestellt werden und daraus Schlüsse fürs richtige Handeln abgeleitet werden.
Erstellen von Sicherheitsmarken	Nach begangenen Fehlern wird man unter Umständen so lange üben, bis genügend Sicherheit erworben ist.

Tabelle 6: Funktionen des Negativen Wissens und Auswirkungsbereiche basierend auf Oser (2005, S. 32)

2.2.3.2.1. Advokatorisches Wissen

Wie aus Tabelle 3 ersichtlich ist, kann auch aus Fehlern anderer gelernt werden. Dann spricht man von advokatorischem Wissen (Oser, 2009). Quellen für das Lernen aus Fehlern anderer können Romane, Bilder, Filme, Geschichten, Historie, politische Entscheidungen und Weiteres sein. Vor allem wird aus Fehlern anderer gelernt, wenn die Schilderungen bzw. die Darstellungen emotional berühren (vgl. Kapitel 2.2.2.).

2.3. Pädagogische Sicht auf Lernen und Fehler

Neben der psychologischen Sicht muss auch die pädagogische Sicht auf Lernen und Fehler ausgeleuchtet werden. Bekanntlich leisten Pädagoginnen und Pädagogen im Unterrichten für den Lernprozess und den Umgang mit Fehlern einen zentralen Beitrag. Im Fokus der pädagogischen Sicht auf Fehler stehen die Haltung der Lehrperson gegenüber Fehlern, welche die Art und Weise der Fehlerrückmeldungen beeinflusst, sowie die Gestaltung des Unterrichts in Bezug auf den Einsatz von Lehr- / Lernmethoden und die Lernprozessbegleitung.

2.3.1. Unterrichtskultur

2.3.1.1. Haltung der Lehrperson gegenüber eigenen Fehlern

Im Umgang mit Fehlern widerspiegelt sich auch die persönliche Einstellung zu Fehlern. Welche Fehlerbereitschaft zeigt die Lehrperson, wie geht sie mit eigenen Fehlern um oder wie reagiert sie auf unkontrolliertes Verhalten von Mitschülerinnen und Mitschüler gegenüber Fehlern anderer (Oser & Spychiger, 2005)? Chott (2006) meint diesbezüglich, dass die Lehrperson ihr Verhalten in Bezug auf Fehler immerwährend reflektiert und bei Bedarf modifizieren müsse. Nur so können Veränderungsprozesse angeregt werden (ebd.).

2.3.1.2. Haltung der Lehrperson gegenüber Fehlern anderer

Die Unterrichtskultur wird massgeblich von der Haltung der Lehrperson geprägt. Weinert sagt in diesem Zusammenhang, dass der Umgang mit Fehlern mit den „subjektiven pädagogisch-psychologischen Theorien“ (in Althof 1999, S. 107) der Lehrpersonen zusammenhängt und von diesen geprägt sei. Er beschreibt, dass Lehrpersonen je nach Haltung einen lern- oder leistungsorientierten Unterricht pflegen. Permanente Leistungsatmosphäre führe dazu, dass das Vermeiden von Fehlern geradezu zur psychologischen Überlebensstrategie wird (ebd.). Lernorientierter Unterricht hingegen fördere eine entspannte, offene Lernatmosphäre (ebd.). Auch Rollet (in Althof, 1999) teilt diese Meinung und beschreibt ebenfalls zwei Umgangsformen mit Fehlern, die die Haltung der Lehrperson widerspiegeln. Lehrpersonen können Fehler als notwendig im Lernprozess betrachten und als Lerngelegenheit nutzen oder sie können sie als mangelnde Kompetenz oder moralische Unzulänglichkeit auffassen (ebd.). Rollet sagt, dass die jeweilige Einstellung den Umgang mit den Schülerinnen und Schülern prägt und sich auf das individuelle emotionale und motivationale Erleben auswirkt (ebd. und vgl. Kapitel 2.2.2.). Oser, Hascher & Spychiger (1999) definieren ebenfalls eine Grundhaltung, die Fehlermachen zulässt und auf der Kultur des Gelingens aufbaut. Basis für den Aufbau einer „Fehlerkultur“ in der Schule ist eine konstruktivistische Sicht aufs Lernen (vgl. Kapitel 2.2.1.2.) sowie ein lernfördernder Umgang aller Beteiligten. Ein lernfördernder Umgang wird auch als Lernorientierung bezeichnet (Oser & Spychiger, 2005). Eine solche Lernorientierung lässt Fehler zu, sorgt für eine angstfreie Fehleranalyse, ermöglicht nachdenken, diskutieren oder korrigieren und schafft so ein positives Lernklima (ebd.). Oser (2009) hält fest, es gehe dabei nicht um die Akzeptanz des Falschen, sondern es gehe um die Verarbeitung vom Falschen zum Richtigen. Dieses Klima soll nicht als Wohlfühlschule Fehler idealisieren, um Schülerinnen und Schüler vor Frustrationen zu bewahren (Spychiger, Kuster & Oser, 2006). Es soll ermöglichen, Ärger und Scham in einer Art und Weise aufzufangen, damit Schülerinnen und Schüler ermutigt werden, Neues zu versuchen (Oser & Spychiger, 2005, und vgl. Kapitel 2.2.2.1.). Spannungen im Zusammenhang mit Fehlern können so eine positive Wendung erfahren (ebd.).

Eine grundsätzliche Haltung sowohl von Lehrenden als auch von Lernenden, die Fehlern gegenüber eingenommen werden soll, definierte Kobi 1994. In seinem Artikel hielt er fest, dass Fehler zunächst einmal einfach als normal, eben zum Lernen gehörend, betrachtet werden sollten (ebd.). Er sagte, dass die Angst vor dem Fehlermachen zu einer Verspanntheit führe, blockieren könne und deshalb dazu verleite, lieber nichts zu machen, weil dann auch nichts falsch gemacht werden könne (Kobi, 1994, und vgl. Kapitel 2.2.2.1.). Er beschreibt weiter, dass den Schülerinnen und Schülern vermittelt werden sollte „Was mach' ich, wenn mir ein Fehler unterläuft?“ (Kobi, S.9). Diese Haltung führe zu einer wesentlichen Entspannung in der Fehlersituation. Lernende hätten so die Möglichkeit zu erfahren, wie im Falle eines Fehlers schadenbegrenzend

verfahren werden könnte (ebd. und vgl. Kapitel 2.2.3.). Oser, Hascher und Spychiger (in Althof, 1999) bezeichnen diese Haltung des Fehlermachendürfens als „Kultur des Gelingens“ im Gegensatz zur Kultur des Misslingens. Für Weinert (in Althof, 1999) ist es zwingend, dass sowohl Lehrpersonen als auch Lernende ihre persönliche Einstellung veränderten, damit eine „neue und notwendige Fehlerkultur in Schulen“ aufgebaut werden könne.

2.3.1.3. Präsupposition

Ein zentraler weiterer Faktor, in der sich die Erwartungshaltung der Lehrperson widerspiegelt ist die Präsupposition oder Zumutung (Chiodi & Erne, 2007). Feller-Lenzlinger & Greder-Specht (2002) meinen damit, dass Lehrpersonen an ihre Schülerinnen und Schüler glauben, dass letztere im Stande seien, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, ihre Schwierigkeiten erfolgreich überwinden werden und sogar über sich hinauswachsen können. Die Lehrenden schenken so den Lernenden Vertrauen und wissen, dass ihnen mehr zugemutet werden kann, als zurzeit ersichtlich ist (Chiodi & Erne, 2007).

2.3.2. Unterrichtsgestaltung

Gemäss Oser, Hascher und Spychiger (in Althof, 1999) ist der Umgang mit Fehlern ein wichtiger Gradmesser für die Schul- und Unterrichtsqualität. In der Unterrichtsgestaltung kommen die didaktischen Kompetenzen wie der Einsatz von Lehr- und Lernformen, die Lernprozessbegleitung und auch die sozialen Kompetenzen der Lehrperson, wie sie mit der Fehlersituation umgeht oder wie sie Rückmeldungen gibt, zum Tragen (ebd.). Ein angemessener Umgang mit Fehlern fordert von der Lehrperson folglich Wissen in fachlicher wie auch didaktisch-methodischer Hinsicht. Ebenso muss sie ihre Schülerinnen und Schüler kennen, um all dieses Wissen in konkreten Situationen anwenden zu können (ebd.).

Der Unterricht ist mit seiner kollektiven Lernsituation ein komplizierter Kontext (Weinert in Althof, 1999). Weinert ist der Auffassung, dass Fehler „subjektiv erlebte Indikatoren des individuellen Lernfortschritts“ seien (in Althof, S. 105). In der Unterrichtssituation kann der Fehler nicht mehr nur als Problem eines Subjekts betrachtet, sondern muss in den Kontext einer ganzen Schulklasse gestellt werden (ebd.). Das Fehlermachen wird im Kontext „Klasse“ durch andere beobachtet und stellt eine Abweichung der Klassennorm dar, was das Gefühl von Nichterfüllen von kognitiven und sozialen Erwartungen zur Folge haben kann (Oser, Hascher & Spychiger in Althof, 1999). Weingardt (2004) spricht in diesem Zusammenhang von einem „sozialen Akt“. Diese Bezeichnung verdeutlicht, dass der Handlung der Fehlerfeststellung und Öffentlichmachung eine besonders bewusste Haltung zugrunde liegen muss. Ebenso sind das Klassenklima bzw. das „Lernklima“ in einer Klasse wichtige Faktoren, die den Umgang mit Fehlern beeinflussen.

„Eine Pädagogik, die Fehlermachen sinnvoll erlaubt, muss anders gestaltet sein als eine Schule, die nur auf das Richtige fokussiert ist“, halten Oser, Hascher und Spychiger fest (in Althof, 1999, S. 23). Diese Erkenntnisse und empirische Befunde trugen dazu bei, dass Oser den Begriff „Fehlerkultur“ einführte und definierte. Einerseits war er der Überzeugung, dass der „Fehler als Lernpotential unterschätzt wird“ (Spychiger, Kuster & Oser, 2006, S. 87) und aus Fehlern mehr gelernt werden könne. Andererseits stellte er fest, dass es in der Schule Formen des Umgangs mit Fehlern gibt, „die nicht nur dem Lernen nicht förderlich sind, sondern sogar der Entwicklung des personalen Selbst der Schülerinnen und Schüler ebenso wie der Schulklasse als soziales System abträglich sind“ (Spychiger, Kuster & Oser, 2006, S.87). Die Unterrichtsgestaltung soll sich

durch einen konstruktiven Umgang mit Fehlern auszeichnen, damit Fehler wirklich als Lernchancen genutzt werden können (Casparly, 2008).

Die im Zusammenhang mit den Schülerfragebogen zum Umgang mit Fehlern in der Schule (S-UFS) von Oser und Spychiger (2005) formulierten Items fassen das bisher Gesagte zusammen. Positiv formuliert können sie als „10 Gebote für den positiven Umgang mit Fehlern und Fehlermachen“ verstanden werden. Sie bieten konkrete Hinweise für die Unterrichtsgestaltung und die Unterrichtskultur (Oser & Spychiger, 2005):

1. *Nicht Blossstellen.* Die Situation des Fehlermachens ist vulnerabel, deshalb soll die Lehrperson für den sozialen Schutz der Schülerin oder des Schülers sorgen. Lernende sollen weder von Mitschülerinnen und Mitschülern noch von Lehrpersonen blossgestellt werden, dafür hat letztere zu sorgen.
2. *Ermutigen und Fürsorge walten lassen.* Schülerinnen und Schüler sollen sich in heiklen Situationen, wie der Fehlersituation, von der Lehrperson getragen fühlen.
3. *Auf Fehler nicht unkontrolliert reagieren.* Lehrpersonen sollen in Fehlersituationen souverän sein, d.h. sie sollen die Schülerinnen und Schüler nicht durch eigene negative Emotionen wie Ärger oder Überforderung verunsichern.
4. *Positive Mitschüler-Reaktionen fördern.* Bei den Mitschülerinnen und Mitschülern werden Hilfsbereitschaft, Diskussion, Disziplin und Fürsorge gefördert. Destruktive Reaktionen wie Auslachen haben keinen Platz.
5. *Gute Strategien der Schüler und Schülerinnen und Intensität der Auseinandersetzung mit dem Falschen fördern.* Die Lehrperson ermutigt zu eigenen Lösungswegen, gibt Schülerinnen und Schülern Strategien zur Auseinandersetzung mit Fehlern und für Korrekturen mit. Damit werden Eigenaktivität, Selbststeuerung und Reflexion gefördert.
6. *Hemmende Emotionen bei den Schülern und Schülerinnen erkennen.* Die Lehrperson fördert den natürlichen Umgang mit negativen Emotionen und trägt somit dazu bei, dass Angst, Scham und Schuld nicht Ausmasse annehmen, die das Lernen behindern.
7. *Fehlerbereitschaft der Schüler und Schülerinnen erkennen.* Die Lehrperson ist überzeugt, dass Fehlermachen natürlich, bedeutsam und für den Lernprozess zuträglich ist. Die Lehrperson fördert eine fehlerbejahende Einstellung und die Fähigkeit, bedeutsame Fehler von wenig oder nicht bedeutsamen unterscheiden zu können.
8. *Eigene Fehlerbereitschaft und –toleranz überprüfen.* Die Lehrperson lebt das Motto „Fehler machen erlaubt“ vor und pflegt einen sachlichen Umgang damit. Sie erkennt ihre eigenen Strategien der Fehlervermeidung und ersetzt diese mit Fehlerbereitschaft und –toleranz. Sie hat einen sachlichen Umgang mit Fehlern.
9. *Sich selber Fehler zugestehen und zu ihnen stehen.* Die Lehrperson gibt im Umgang mit eigenen Fehlern ein gutes Modell ab, in dem sie eigenen Fehlern Platz einräumt und diese zugibt.
10. *Korrekturen und Repetitionsmöglichkeiten anbieten.* Die Lehrperson räumt der Phase des Korrigieren üben und Repetieren genügend Aufmerksamkeit und Zeit ein. Daran erkennen die Schülerinnen und Schüler, dass die Übungsphase die Phase des Lernens aus Fehlern ist. Im Weiteren erhalten sie in dieser Phase pädagogische und didaktische Unterstützung.

(in Anlehnung an Oser & Spychiger, 2005, S. 169)

2.3.2.1. Fehlersituationen im Unterricht

Der Umgang bzw. die Rückmeldung von Fehlern ist eine wesentliche Interaktionssituation im Unterricht (Spychiger et al., in Althof, 1999), der besondere Beachtung geschenkt werden muss. Einerseits ist das Lernen in sozialen Situationen eine wichtige Lerngelegenheit, da von anderen gelernt werden kann (Bandura, 1976), andererseits fühlen sich Schülerinnen und Schüler gerade in sozialen Situationen durch Publikmachen ihrer Fehler eher blossgestellt und gedemütigt (vgl. Kapitel 2.3.1.2.). Deshalb sollte der interaktive Umgang in der Fehlersituation, in der Vertrauen zum Tragen kommt bzw. aufgebaut werden kann, besonders bewusst gestaltet und reflektiert werden (Spychiger et al. in Althof, 1999). Oser & Spsychiger (2005) haben empirisch belegt, dass verbales und nonverbales Verhalten der Lehrperson bei Fehlern von Schülerinnen und Schülern förderlich wie auch hinderlich sein kann (vgl. Kapitel 2.3.2.):

2.3.2.1.1. Publikmachen von Fehlern

Es gibt Lehrpersonen, die in Übungssituationen in guter Absicht Fehler öffentlich machen: „Alle bitte hersehen, einige von euch haben bei der Multiplikation ... Ich erkläre nochmals am folgende Beispiel von ...“ (Oser, Hascher & Spsychiger in Althof, 1999, S. 26). Die Lehrperson macht die Lösung eines Schülers oder einer Schülerin öffentlich und erklärt daran, was falsch gemacht wurde und wie es richtig gemacht werden sollte (ebd.). Das Publikmachen des Fehlers in diese Weise hat zum Nachteil, dass sich die Lernenden möglicherweise lächerlich gemacht fühlen und sich vielleicht frustrieren lassen (ebd. und vgl. Kapitel 2.2.2.1.).

2.3.2.1.2. Bermuda-Dreieck

Eine Lehrperson stellt eine Frage und ruft eine Schülerin oder einen Schüler auf. Diese bzw. dieser gibt keine Antwort oder sagt, es nicht zu wissen. Die Lehrperson wechselt kommentarlos zu einer anderen Schülerin oder einem anderen Schüler und fragt diese oder diesen nach der richtigen Lösung. Diese Situation wird „Bermuda-Dreieck“ genannt, weil Lerngelegenheiten und Wissen so „einfach verschwinden“ (Oser & Spsychiger, 2005). Einige Schülerinnen und Schüler fühlen sich durch den Adressatenwechsel kaum beeinträchtigt, lassen sich nicht zum Schweigen bringen, sondern wehren sich und schalten sich mit einem neuen Antwortversuch wieder in den Unterricht ein (ebd.). Oser und Spsychiger haben jedoch beobachtet, dass eine Mehrheit der Schülerinnen und Schüler sich zurückzieht und sich nicht wieder meldet (Oser & Spsychiger, 2005). In diesem Fall zerfällt der Prozess des Lernens sogar, Schüler oder Schülerin werden blockiert und verunsichert (Oser & al. in Althof, 1999). Werden Schülerinnen oder Schüler mit falschen oder nicht ganz richtigen Antworten übergangen, lernen sie nichts und es wird kein Negatives Wissen aufgebaut (Oser & Spsychiger, 2005). Zudem wirkt sich die erlebte Situation negativ auf ihre emotionale Befindlichkeit und ihren Selbstwert aus (ebd. und vgl. Kapitel 2.2.2).

2.3.2.1.3. Nonverbale Kommunikation in der Fehlersituation

Oser & Spsychiger (2005) zitieren eine Studie von Büeler aus dem Jahre 2000, in welcher Interaktionsgeschehen zwischen Lehrperson und Schulkind nach Auftreten eines Fehlers untersucht wurde. Dabei hat man festgestellt, dass nonverbale Kommunikation ein „augen- und ohrenfälliges Element fast jeder Fehlersituation“ (Oser & Spsychiger, 2005, S. 171) ist. Beobachtet wurden nicht-verbale Äusserungen wie Räuspern,

Schnauben oder andere Laute, die Geduld, Missfallen, Erstaunen o.ä. ausdrücken. Ebenfalls wurden gestisches und mimisches Verhalten sowie die Bewegungen der Lehrperson im Raum untersucht (ebd.). Diese Verhaltensweisen sind dem Akteur bzw. der Akteurin weniger bewusst als das, was er oder sie spricht. Das gleiche gilt für den Empfänger, wobei aber die Wirkung und die Interpretation des Verhaltens auf Empfängerseite eine starke Resonanz haben kann (Oser & Spychiger, 2005). Körpersprachliche Botschaften werden gegenüber den sprachlichen oft unbewusst verarbeitet und sind deshalb auch stärker verantwortlich für die Emotionen, die bei Fehlerrückmeldungen entstehen (ebd. und vgl. Kapitel 2.2.2.). Wie diese Rückmeldungen empfunden werden, hängt von der Beziehung zwischen Lehrperson und Lernenden ab (vgl. Kapitel 2.3.1.2.). In Fehlersituationen kann speziell viel zerstört werden, weil sie sich für verletzende Bemerkungen besonders gut „eignen“ (Oser & Spychiger, 2005). Deshalb sollte die körpersprachliche Ebene genutzt werden, um Vertrauen zu vermitteln statt zu verunsichern (ebd.). Selbstredend kann so auch Unterrichtskultur aufgebaut werden (ebd. und vgl. Kapitel 2.3.1.). Aufgrund dieser Erkenntnisse entwickelten Oser & Spychiger (2005, S. 85) ein Ablaufschema für Fehlersituationen und beschreiben förderndes und hinderndes körpersprachliches Verhalten von Lehrpersonen in Fehlersituationen (s. Tabelle 7):

Verhalten der Lehrperson im Umgang mit Fehlern	individuell	öffentlich
	Fördernd: Nähe	Fördernd: Ermunterung
	<ul style="list-style-type: none"> • LP kniet bei Schulkind. • LP setzt sich zu Schulkind ans Pult. • Blickkontakt auf der selben Höhe. • LP spricht mit ruhiger Stimme. • Direkter Blickkontakt. • Distanz LP – Schulkind persönlich (50 – 120 cm). • LP geht auf Schulkind ein. • LP weist mit offener Hand oder Stift auf Fehler hin. • LP gestikuliert mit äusserem Arm. • LP hört Schulkind aufmerksam zu. 	<ul style="list-style-type: none"> • LP steht vor der Klasse mit offenen Armen. • LP wendet ganzen Körper dem sprechenden Schulkind zu. • LP nickt Schulkind zu. • Handfläche der LP ist nach oben gerichtet. • Hände der LP sind für Schulkind sichtbar. • LP spricht Schulkind mit Namen an. • LP dreht keine Runden vor der Klasse. • LP lächelt freundlich. • LP macht einen Schritt auf das Schulkind zu. • LP steht vor dem Lehrerinnen- und Lehrerpult.
	Hindernd: Distanz	Hindernd: Blockade
<ul style="list-style-type: none"> • LP steht hinter Schulkind. • LP sitzt am Lehrerinnen-Lehrer-Pult. • LP legt ihren Arm über Schulkind. • LP beugt sich über Schulkind. • LP spricht und blickt von „oben herab“. • LP steht aufrecht vor dem Pult des Schulkindes. • Distanz LP-Schulkind: intim (0 – 50 cm), öffentlich (3.5 m und mehr). 	<ul style="list-style-type: none"> • LP wirft Kopf leicht nach hinten, Kinn nach oben. • LP hat die Arme verschränkt. • LP wendet ihren Blick vom Schulkind ab. • LP lacht Schulkind aus. • LP stemmt ihre Arme in die Hüfte. • Handfläche der LP ausgestellt, zum Schulkind gerichtet. • Hände hinter dem Rücken. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • LP zeigt mit Zeigefinger auf Fehler. • LP starrt in die Augen des Schulkindes. • LP spricht mit Schulkind und schaut im Schulzimmer umher. 	<ul style="list-style-type: none"> • LP steht vor der Klasse und wippt auf ihren Fussspitzen. • LP zeigt mit dem Zeigefinger auf Schulkind. • LP sitzt auf das Pult.
	Hindernd: Distanz	Hindernd: Blockade
	individuell	öffentlich

Tabelle 7: Ablaufschema für Fehlersituationen, Oser und Spychiger (2005, S. 85)

Gemäss Rollet (in Althof, 1999) zeigen die oben beschriebenen Rückmeldungen in Fehlersituationen auch, dass die subjektive Verarbeitung von publik gemachten Fehlern je nach Attribuierung (vgl. Kapitel 2.2.2.2.) durch den Betroffenen unterschiedlich ist. Negative Emotionen entstehen in der Regel, wenn eine Rückmeldung als „Rüge“ empfunden wird. Wird die Fehlerrückmeldung in angemessener Form gegeben, kann sie positiv attribuiert, als Hilfe aufgefasst und als Lerngelegenheit genutzt werden (Oser & Spychiger, 2005). Spychiger (in Caspary, 2008) stellt fest, dass das Ausbleiben von Rückmeldungen oder das Nicht-Aufnehmen von Rückmeldungen der offensichtlichste Grund dafür ist, dass aus Fehlern nichts gelernt wird. Lehrpersonen sollten deshalb ihre Rückmeldungen bewusst gestalten und reflektieren. In Rückmeldungen liegt somit ein grosses Potential zum Lernen aus Fehlern (ebd.). Nachstehend die von Rollet (in Althof, 1999) entwickelten Regeln für hilfreiche Rückmeldungen (s. Tabelle 8):

	Verhalten der Lehrperson	Begründung
Bei Erfolg	Der Schüler / Die Schülerin soll differenziert gelobt werden, sodass den Lernenden auch mitgeteilt wird, was an ihrer Leistung besonders gut war.	Lernende können erkennen, welche Aspekte zum Erfolg geführt haben und daraus Regeln für richtiges Lern- und Problemlöseverhalten entwickelt.
Bei Misserfolg	Dem Schüler / Der Schülerin soll der Fehler ohne Tadel gezeigt und er / sie soll aufgefordert werden, diesen zu verbessern. Der Tonfall soll freundlich und interessiert sein.	Vertrauen zur Lehrperson bleibt bestehen, die negative Rückmeldung löst keine negativen Gefühle aus.
	Die Schülerin / Der Schüler soll Gelegenheit erhalten, den Fehler sofort zu verbessern. Falls notwendig, soll entsprechende Hilfe gegeben werden, um die Korrektur auszuführen.	Aus dem Fehler kann gelernt und Negatives Wissen aufgebaut werden. In der Folge wird derselbe Fehler nicht nochmals begangen.
	Sobald die Korrektur ausgeführt ist, soll ein Lob ausgesprochen werden, um das richtige Verhalten zu bekräftigen.	Damit kann die Lernepisode mit einem Erfolgserlebnis beendet werden, allfällige Scham- und Schulgefühle lösen sich auf.

Tabelle 8: Regeln für Rückmeldungen in Anlehnung an Rollet (in Althof, 1999, S. 79)

2.3.2.2. Lehr- und Lernmethoden / Lernformen

Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt erwähnt, muss eine Schule den Unterricht anders gestalten, will sie eine Unterrichtskultur leben, die einen lernfördernden Umgang ermöglicht (Oser, Hascher, & Spychiger in

Althof, 1999). Um die notwendigen Lernprozesse, die einen veränderten Umgang mit Fehlern fördern, initiieren zu können, gibt es eine Reihe von geeigneten Lehr- und Lernmethoden, denen vorwiegend konstruktivistische Lerntheorien zugrunde liegen (vgl. Kapitel 2.2.1.2.). Nachstehend werden einige dieser Lernformen, die in der Literatur als besonders sinnvoll erläutert werden, tabellarisch zusammengestellt und kurz erläutert (s. Tabelle 9):

Lehr- und Lernmethode	Auswirkungen
Selbstgesteuertes Lernen	Das Selbstgesteuerte Lernen fördert die Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand. Das konzeptuelle Verstehen wird damit gefördert (Weinert in Althof, 1999, und Gasser, 2010).
Selbstkorrektur	Das selbständige Korrigieren von Fehlern wirkt sich auf das Selbstwirksamkeitskonzept aus, da die eigene Kompetenz und die Lernfortschritte positiv erlebt werden können (Schumacher in Caspary, 2009, und Gasser, 2010).
Problemorientierter Unterricht	Schumacher (in Caspary, 2008) plädiert für einen problemorientierten Unterricht, bei dem eine gemeinsame Suche nach Lösungswegen und die Diskussion über Fehler und Missverständnisse im Zentrum stehen und so dazu beitragen, dass Fehler als Lerngelegenheit genutzt werden können.
Verbessern, Richtigstellen, Nochmals-Tun ermöglichen, Reflektieren über Fehler	Gemäss Oser, Hascher & Spychiger (in Althof, 1999) müssen die Lehrenden das Verbessern, Richtigstellen, Nochmals-Tun und Reflektieren über Fehler als wichtigen Teil in den Lernablauf einbauen. So wird Fehlerwissen aufgebaut oder die richtige Vorgehensweise geübt und gefestigt.
Arbeiten in Fehlergruppen	Schülerinnen und Schüler sollen sich mit Fehlern anderer auseinandersetzen können, weil dies weniger demotivierend ist als die Auseinandersetzung mit den eigenen Fehlern.
Üben	Ähnliche Aufgaben zum Einüben korrekter Vorgehensweise entfalten lernfördernde Wirkung. Damit können Abläufe im prozeduralen Gedächtnis abgespeichert und verankert werden.

Tabelle 9: Beispiele von hilfreichen Lehr- und Lernformen in Anlehnung an Schumacher (2008, S. 55)

2.3.2.3. Lernprozessbegleitung: Lernwege erkennen und interpretieren

Der Unterricht sollte immer am Vorwissen der Schülerinnen und Schüler anknüpfen (Schumacher in Caspary, 2008). Dies bedingt, dass die Lehrperson den Lernstand der zu Unterrichtenden kennt und weiss, wie ihr Wissen organisiert ist (ebd.). Nur so können Lernende, in Bezug auf ihr Fehlermachen, richtig begleitet werden (Schumacher 2008). Sowohl Kobi (in Tatzler, Joksich & Winter, 2005) als auch Schumacher (in Caspary, 2008) bezeichnen deshalb Fehler als Orientierungshilfe für Lehrenden wie auch Lernenden. Fehler zeigen, wie Lernen und Denken funktionieren (Schumacher in Caspary, 2008). Sie liefern Informationen über Denkweisen, Lernwege und Misskonzepte der Schülerinnen und Schüler (ebd. und vgl. Kapitel 2.1.4.). An diesen ist erkennbar, wie der Prozess der Wissensaneignung abläuft und wo Stolpersteine liegen (Schumacher in Caspary, 2008). Aufgrund der Fehleranalyse und der daraus geschlossenen Erkenntnisse kann der Unterricht nach didaktischen und methodischen Konzepten gestaltet und die individuelle Förderung geplant wer-

den (ebd.). Blanck (in Caspary, 2008) plädiert in diesem Sinne dafür, dass Lösungsansätze und Antworten nicht von vornherein als richtig oder falsch, angemessen oder unsinnig klassifiziert werden, sondern dass die Begründungen und Gedankengänge, die sich hinter den verschiedenen Lösungsansätzen verbergen, in den Lernprozess mit einbezogen werden. Dabei wird mit den Schülerinnen und Schülern reflektiert, warum ein eingeschlagener Weg nicht zielführend ist (ebd.). Denn wenn diese über Lösungswege nachdenken, werden Lernprozesse angestoßen (ebd.) und metakognitives Wissen wird aufgebaut (vgl. Kapitel 2.2.3.1.).

2.3.3. Heilpädagogische Sicht auf den Umgang mit Fehlern

In den vorangegangenen Kapiteln war oft die Rede von Kognition. Haeberlin (in Althof, 1999) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass gerade Kinder und Jugendliche, die besonderen Förderbedarf aufweisen und von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterstützt werden, für die „normsetzende Umwelt unangemessen viele Fehler machen oder „haben“ (Haeberlin in Althof, S. 89). Ihre kognitive Entwicklung kann z.B. durch eine Behinderung beeinträchtigt sein. Diese Kinder sind dann oft auch nicht in der Lage, komplizierte Fehler zu durchschauen und aufgrund des Wissens über Fehler zu lernen (ebd.). Haeberlin (1999) kritisiert deshalb, dass sich die „Fehlerkultur“ nach Oser an diesen genormten kognitiven Voraussetzungen orientiert und sich so vielleicht von der „heilpädagogischen Kultur“ entfernt. Er weist sodann auf den Ursprungsgedanken der Heilpädagogik nach Paul Moor hin, die Schülerinnen und Schüler so zu begleiten, dass man „nicht gegen den Fehler sondern für das Fehlende“ arbeiten soll. In diesem Sinne fordert Haeberlin (1999), dass die Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zur Selbstbestimmung ganzheitlich zu fördern seien und meint damit, es sollen „sowohl die kognitiven und verhaltensorientierten als auch die emotionalen und beziehungsorientierten Voraussetzungen in ihrem Zusammenspiel beachtet werden“ (in Althof, 1999, S. 92). Diese Ganzheitlichkeit findet man in Osers „Fehlerkultur“ (Oser & Spsychiger, 2005 und vgl. Kapitel 2.3.1.1.) wieder. Grundsätzlich kann deshalb festgehalten werden, dass es sowohl Haeberlin als auch Oser um ein Anpassen der Lernsituationen an die Bedürfnisse aller Schülerinnen und Schüler, insbesondere aber der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf geht. Insofern liegt in deren Haltung kein Widerspruch und deckt sich mit Kobis (1994) Forderung, Fehler als normal zu betrachten, und mit der Grundhaltung der Integrativen Schulung „Es ist normal, verschieden zu sein“ (Von Weizäcker, 1993) und es sei zu akzeptieren, dass jeder anders sei (Kahl, 1995). Kahl betont auch, dass nur dann, von fehlerfreundlicher Kultur gesprochen werden könne, wenn diese Haltung wirklich gelebt werde (ebd. und vgl. Kapitel 2.3.1.2.).

Weinert (in Althof, 1999) weist darauf hin, dass vor allem beim Unterrichten von kognitiv schwächeren Lernenden darauf geachtet werden müsse, dass diese nicht irrierte Konzepte vermittelt bekommen, falsche Regeln lernen und sich fehlerhafte Routinen aneignen. Diese Lernstrategien sind nur schwer zu korrigieren, sind sie erst einmal in den prozeduralen Wissenssystemen integriert (ebd.). Die Lernprozesse von kognitiv schwächeren Schülerinnen und Schülern sollten deshalb auf Reduktion, Routinebildung und Fehlervermeidung ausgerichtet sein (Chiodi & Erne, 2007). Gleichzeitig hält Weinert fest, dass gerade für weniger begabte und ängstliche Schülerinnen und Schüler ein adäquater Unterricht mit einem bewussten Umgang in Bezug auf Lernen und Leistung zwingend ist (in Althof, 1999). Spsychiger (in Caspary 2008) nimmt diese Forderung auf und bringt auf den Punkt, welche „Fehlerkultur“ gerade beim integrierten Unterricht gelebt werden sollte. Sie hält fest, dass wenn Fehler nicht als Lernchancen genutzt werden können, sondern diese „als Nichterfüllung von Normen und als Fehlendes bestehen bleiben, gilt es dieser Abweichung einen Platz ein-

zuräumen ... Wenn das Recht auf Fehler nicht wahrgenommen werden kann, muss das Solidaritätsprinzip als Form der Fehleranerkennung in Kraft treten.“ (in Caspary, 2008, S. 33). Auch Meyer (2011), der einen didaktisch-methodischen Blick auf den Unterricht wirft, plädiert für eine positive Unterrichtskultur (vgl. Kapitel 2.3.1.), weil besonders lernschwächere Schülerinnen und Schüler auf diese angewiesen sind. So können sie ihre Fähigkeiten entfalten und zu besseren Leistungen gelangen. Diese zahlreichen Aussagen von Bildungswissenschaftlerinnen und Bildungswissenschaftlern, die sich im Grundsatz einig sind, unterstreichen die Wichtigkeit des Themas für die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf.

2.4. Forschungsstand

Weimer kann wohl als einer der ersten Wissenschaftler bezeichnet werden, der sich dem Thema Fehler angenommen hat. 1925 hat er in seinem Buch „Psychologie der Fehlerkunde“ das Thema aufgegriffen und erste Definitionen und Ursachen beschrieben (Weimer, 1925). 1994 hat Kobi in seinem Artikel erstaut festgestellt, dass „Fehler“ seit über einem halben Jahrhundert in der Bildungswissenschaft offenbar kein Thema mehr sind und er hielt sogar fest, dass bis dahin eher „Kümmerliches“ zum Thema „Fehler“ zutage gebracht worden sei und bis heute weitgehend unverändert ist. Damit meinte er, dass dem Lernpotential, das in Fehlern steckt einerseits, und dem richtigen Umgang mit Fehlern andererseits keine Beachtung geschenkt wurde. Kahl (1995) steuerte für die Forschung mit seinen Veröffentlichungen unter dem Titel „Lob dem Fehler“ sehr pointierte Sichtweisen bei, wie die Schule ihren Umgang mit Fehlern verändern sollte. Diese Veröffentlichungen trugen sicherlich dazu bei, dass das Thema vermehrt ins Bewusstsein von Bildungsforscherinnen und –forschern gelangte. Oser griff in der Folge das Thema „Fehler“ in Kobis und Kahls Sinne auf. Aufgrund erster empirischer Befunde schuf er den Begriff des Negativen Wissens. Durch Osers Forschungen wurden andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf das Thema aufmerksam (Althof, 1999). Sie erweiterten Osers Theorien oder entwickelten ihre eigenen Forschungen im Zusammenhang mit Fehlern (Weingardt, 2004). Oser (2005) konnte mit seinen Befunden empirisch belegen, dass der Weg zum positiven Wissen über das Negative Wissen führt, dies ein wichtiger Prozess im Wissenserwerb darstellt und dass ein „guter“ Umgang mit Fehlern entscheidend für Lernprozess ist. Oser entwickelte den Begriff der „Fehlerkultur“. Weingardt (2004) hält fest, dass die Wirkung von „Fehlervermeidungsdenken“ und „Fehlerangst“ bis in die Mitte des letzten Jahrzehnts kaum untersucht wurde. Er stellt die Vermutung auf, dass man den Umgang mit Fehlern eng mit Leistungsdruck und Versagensängsten verknüpfte und in der Folge nur diese Bereiche untersuchte. Er war jedoch überzeugt, dass Fehleraspekte weiter untersucht werden sollten.

Bei neueren Forschungen geht es vorwiegend darum, Instrumente zur Messung der Fehlerkultur in der Schule zu entwickeln (Spychiger, Kuster & Oser, 2006). In diesem Zusammenhang rückt auch die Unterrichtskultur bzw. die Unterrichtsentwicklung im Zusammenhang mit Fehlern vermehrt in den Fokus. Weingardt (2004) beklagte schon Anfang des letzten Jahrzehnts, dass „besonders die Fehlerforschung und die Fehlertheoriebildung der Erziehungswissenschaften zu wenig nachhaltig betrieben wurde“ (S. 12). Dass die Schule jedoch ein Interesse haben sollte, den Umgang mit Fehlern weiterhin zu untersuchen, damit der Unterricht den neusten Erkenntnissen entsprechend entwickelt und angepasst werden kann, kann die Schreibende nur bestätigen. Somit liegt es auf der Hand, dass die Fehlerforschung, insbesondere wegen dem Ausbau der integrativen Schulungsformen, weiterhin betrieben werden muss. Wie Fachzeitschriften (Oser, 2009) und Publikationen zur Lernpsychologie (Gasser, 2009 und 2010) aufzeigen, ist das Thema nach wie

vor aktuell und im Bewusstsein der Forscherinnen und Forscher. So ist es erfreulich, dass das Thema gerade von Absolventinnen und Absolventen der Hochschule für Heilpädagogik in neuester Zeit im Rahmen von Masterthesen aufgenommen und erforscht wurde (Chiodi & Erne, 2007, und Schenk & Zimmermann, 2010). Diese Arbeiten zeigen auf, in welche Richtung die Forschung bezüglich Umgang mit Fehlern gehen könnte.

2.5. Synthese und Beantwortung der Fragestellung

2.5.1. Synthese: Vier pädagogisch-psychologische Handlungsfelder

Die Erkenntnisse aus Theorie und Literatur zeigen die wichtige Bedeutung von Fehlern in Lernprozessen auf. Dabei geht es nicht darum, Fehler auszumerzen, um sie nicht zu wiederholen (Oser, 2009). Es kann auch nicht das Ziel sein, Fehler immer positiv zu bewerten. Vielmehr geht es um einen angemessenen, differenzierten und der Situation angepassten Umgang mit Fehlern (Weingardt, 2004). Damit dieser Umgang gelingt, muss der Fehlerbegriff grundlegend reflektiert, in seiner Komplexität erfasst und gedeutet werden (ebd.). Der Umgang mit Fehlern muss aus verschiedenen Perspektiven sowie mit einem geweiteten Blick beleuchtet werden (ebd.). Aus Theorie und Literatur hat die Autorin vier pädagogisch-psychologische Handlungsfelder (s. Tabelle 3, in Anlehnung an Feller-Länzlinger & Greder-Specht, 2001) herauskristallisiert, die im Umgang mit Fehlern zentral sind. Diesen Handlungsfeldern lassen sich wichtige Unterbereiche (UB) zuordnen, die in den Tabellen 10 – 13 nochmals untergliedert werden (Teilbereiche):

- Haltung der Lehrperson:
 - o Lernvorstellungen
 - o Haltung gegenüber eigenen und Fehlern anderer
- Unterrichtskultur:
 - o Unterrichtsklima
 - o Lernprozessbegleitung
 - o Lehr- und Lernmethoden
 - o Fehlerrückmeldungen
- Emotionen und Fehler:
 - o Beziehung Lernende und Lehrende
 - o Selbstbezogene Einstellungen
- Lernen lernen:
 - o Aufbau von metakognitivem Wissen
 - o Aufbau von Negatives Wissen

Abbildung 3: Vier pädagogisch-psychologische Handlungsfelder mit Unterbereichen, eigene Darstellung

Wie bereits in Kapitel 2 festgehalten, setzen sich diese vier Handlungsfelder aus lernpsychologischem Wissen sowie pädagogisch didaktisch-methodische Kompetenzen zusammen. Sie sind teilweise überschneidend und eine Abgrenzung der Unterbereiche (s. Tabellen 10 - 13) ist wegen der komplexen Zusammenhänge nicht immer ganz einfach. Im Weiteren weisen diese vier Handlungsfelder Wechselwirkungen (s. Ta-

belle 4) auf. Sie müssen also in einem Gesamtzusammenhang gesehen und dürfen nicht isoliert betrachtet werden. So können für den Unterricht Schlüsse abgeleitet werden:

Abbildung 4: Vier pädagogisch-psychologische Handlungsfelder, eigene Darstellung

Abgeleitet aus Kapitel 2 werden in der nachfolgenden Tabelle jedem Handlungsfeld die wichtigen Unterbereiche (UB) und die Teilbereiche zugeordnet und den möglichen Auswirkungen gegenübergestellt. Die Wechselwirkungen der vier Felder werden durch Einfärbung sichtbar gemacht:

UB	Untergliederung	Mögliche Auswirkungen
Haltung der Lehrperson		
Lernvorstellungen	Lerntheorien	- Lehrpersonen müssen wissen, wie lernen funktioniert, damit sie die Lehrenden entsprechend unterstützen können (Gasser, 2009).
	Konstruktivistische Sichtweise	- Grundhaltung fürs Lernen richtet sich nach konstruktivistischen Lerntheorien, Unterricht wird entsprechend aufgebaut (Unger, 2009).
	Lernorientierter Unterricht	- Dieser Unterricht sorgt für eine angstfreie Fehleranalyse und schafft ein positives Lernklima (Oser & Spychiger, 2005). - Nachdenken, diskutieren und korrigieren von Fehlern wird ermöglicht (Oser & Spychiger, 2005).
Haltung gegenüber Lernenden	Basisbeziehung	- Lehrperson muss bereit sein für Beziehungsaufbau zu Lernenden. Aufdecken von Fehlern wird durch Art der Beziehung bestimmt und entsprechend gehandhabt. Lernende reagieren auf Fehlerrückmeldungen als positive oder negative Beschämer (Oser & Spychiger, 2005)
		- Fehlersituationen verlangen eine Vertrauensbeziehung. Dann kann die Rückmeldung zu einem Denkanstoss fürs Aufdecken von Fehlern führen (Oser & Spychiger, 2005).
	Präsupposition	- Schülerinnen und Schüler spüren das Vertrauen in ihre Fähigkeiten,

		das ihnen die Lehrperson entgegenbringt, was zu einem Ansporn fürs Lernen führt (Feller-Länzlinger & Greder-Specht, 2002).
		- Zur Lehrperson kann Vertrauen aufgebaut werden, die Beziehung Lernende / Lehrende kann sich entwickeln (Oser & Spychiger, 2005).
	Fehlerbereitschaft der Lehrperson	- Verständnis fürs Fehlermachen fördert das angstfreie und lernfördernde Unterrichtsklima. Die Schülerinnen und Schüler können zur Lehrperson Vertrauen aufbauen (Oser, Hascher & Spychiger, 1999).
		- Schülerinnen und Schüler werden ermutigt, über Fehler zu sprechen und sich mit ihren Fehlern auseinanderzusetzen (Schumacher, 2008).
Haltung gegen. eigenen Fehlern	Umgang mit eigenen Fehlern	- Vorbildfunktion der Lehrperson, Fehlermachen ist normal. Alle machen Fehler. Es entsteht Vertrauen (Oser & Spychiger, 2005).
	Selbstreflexion	- Eigenen Umgang mit Fehlern immer wieder hinterfragen und anpassen, damit adäquater Umgang gepflegt und aus Fehlern gelernt werden kann (Chott, 2006).

Tabelle 10: Handlungsfeld „Haltung der Lehrperson“, eigene Darstellung

UB	Untergliederung	Mögliche Auswirkungen
Unterrichtskultur		
Unterrichtsklima	Klassenklima	- Angstfreies, lernförderndes Unterrichtsklima ermöglicht das Fehlermachen und die Auseinandersetzung mit Fehlern. Schlechte emotionale Befindlichkeit blockiert Lernprozesse (Spitzer, 2006).
	Verhalten der Peers, positive Peers- Reaktionen fördern	- Soziale Situation verlangt nach bewussten Prozessen, weil durch Fehlermachen das Gefühl von „Nicht-der-Norm-entsprechen“ entstehen kann. Diese sozialen Prozesse müssen bewusst gesteuert werden (Oser, Hascher, Spychiger, 1999).
Lernprozessbegleitung	Wissen über Lernstand der Schülerinnen und Schüler	- Lehrperson will Schülerinnen und Schüler kennen, damit angepasste Lernprozesse initiiert werden können. Beziehung Lernende / Lehrende wird ausgebaut und kommt zum Tragen (Schumacher, 2008).
	Lernwege kennen und interpretieren	- Individuelle und angepasste Lernprozesse initiieren und begleiten, kann nur geschehen wenn Lernstand bekannt ist (Kobi, 2005).
	Unterscheidung von Lern- und Leistungssituationen	- Transparente und verlässliche Strukturen fördern den Beziehungsaufbau und die –pflege zwischen Lernenden und Lehrenden (Oser & Spychiger, 2005).
		- Schülerinnen und Schüler wissen, ob sie sich Fehler erlauben dürfen oder ob sie Fehler zwingend vermeiden müssen und können entsprechende Strategien anwenden (Meyer, Seidel & Prenzel, 2006).
Lehr- und	Vielfältiges Methodenrepertoire	- Die richtige Lernmethode kann der Situation angepasst eingesetzt werden, fördert den Lernprozess und wirkt motivierend (Oser et al., 1999).

	Möglichkeiten zur Verbesserung	- Verständnis fürs Richtige kann entwickelt und aufgebaut werden (Oser, 2009).
	Übungsmaterial	- Das positive Wissen kann gefestigt, Fehler können erkannt werden (Oser & Spychiger, 2005).
		- Angepasste Lernmethode unterstützt den positiven Lerngewinn, dies wiederum erhöht die Selbstwirksamkeit und den Selbstwert (Chott, 2006), was wiederum die Einstellung zum Fehler beeinflusst und die Fehlersensitivität (Chott, 2006) erhöht.
Fehlersituation / Rückmeldungen	Bewusste Rückmeldungen geben	- Erst durch Rückmeldung kann mit dem Fehler gearbeitet werden. Diese sollten umgehend erfolgen, weil nur dann der Fehler als Lerngelegenheit genutzt werden kann (Oser & Spychiger, 2005).
		- Die Art und Weise der Rückmeldung wirkt sich auf die emotionale Befindlichkeit und deren Selbstwert / Selbstwirksamkeit der Lernenden aus (Oser & Spychiger, 2005).
		- Wie die Rückmeldungen empfunden werden, hängt u.a. von der Beziehung zwischen Lehrendem und Lernenden ab (Oser & Spychiger, 2005).
		- Beziehung muss spielen, denn die Fehlersituation ist eine heikle Situation (Oser & Spychiger, 2005).

Tabelle 11: Handlungsfeld „Unterrichtskultur“, eigene Darstellung

UB	Inhalt	Mögliche Auswirkungen
Fehler und Emotionen		
Beziehung Lernende und Lehrende	Wissen, welche Emotionen Fehlerrückmeldungen auslösen können	- Nur wenn beim Lernen Emotionen im Spiel sind, kann Negatives Wissen aufgebaut werden. Je mehr wir von einer Situation berührt werden, desto besser und nachhaltiger wird das Wissen abgespeichert (Oser, 2009).
		- Emotionen unterstützen das Lernen, Wissen kann besser abgespeichert werden (Gasser, 2009).
		- Durch das Verständnis für die emotionalen Prozesse, die durch Fehlerrückmeldungen ausgelöst werden können, können diese Prozesse bewusst gesteuert werden. Es werden auch keine negativen Gefühle ausgelöst, die sich ungünstig auf den weiteren Lernprozess auswirken könnten (Kobi, 1994).

Selbstbezug	Selbstwert und Selbstwirksamkeit	- Schülerinnen und Schüler lernen, dass sie mit geeigneten Strategien in der Lage sind, Aufgaben zu erfüllen und dass die erzielten Leistungen von ihrem Einsatz abhängen. Sie sind motiviert, sich metakognitives Wissen anzueignen und anzuwenden (Guldimann & Zutavern, 1999).
		- Fehler nicht erkennen, dient dem Selbstwertschutz der Schülerinnen und Schüler. Lernen, dass Fehlermachen zum Menschensein gehört, fördert die Fehlersensitivität. Fehler werden rechtzeitig erkannt, können korrigiert oder verhindert werden (Kobi, 2005).
		- Widerstand gegen Fehler ist wichtig. Daraus ergibt sich eine Auseinandersetzung mit dem Fehler, weil die Motivation steigt, den Fehler zu überwinden (Oser & Spychiger, 2005).
		- Zu erleben, dass Bezugspersonen einem durch Fehlersituationen begleiten, entspannt die Lernsituation (Oser & Spychiger, 2005).

Tabelle 12: Handlungsfeld „Fehler und Emotionen“, eigene Darstellung

UB	Inhalt	Mögliche Auswirkungen
Lernen lernen		
Metakognitives Wissen	Metakognitives Wissen aufbauen, festigen, anwenden	- Fehler können erkannt und verbessert oder verhindert werden. Dadurch erhöhen sich Erkenntnis und Lerngewinn, was wiederum Selbstwert- und Selbstwirksamkeit erhöhen (Guldimann & Zutavern, 1999).
	Fünf metakognitive Instrumente	- Anwendung dieser fördert das eigenständige Lernen der Schülerinnen und Schüler; entsprechende Lernmethoden können im Unterricht eingesetzt werden (Guldimann & Zutavern, 1999).
	Vier metakognitive Schritte	- Lernstand der Schülerinnen und Schüler kennen und sie dementsprechend begleiten können, unterstützt die Lernprozesse (Guldimann & Zutavern, 1999)
Negatives Wissen	Negatives Wissen aufbauen, festigen, anwenden.	- Aktive Auseinandersetzung mit dem Fehler fördert Verständnis fürs Richtige, das positive Wissen wird vertieft. Diese Art des Wissens hilft, das Falsche zu vermeiden. (Oser & Spychiger, 2005)
	Vier Typen Negativen Wissens	- Die Lehrperson weiss, welcher Typ des Wissensaufbau hinter einem Fehler steckt und kann ableiten, wie der Lernende unterstützt werden muss, um das positive Wissen aufzubauen (Oser & Spychiger, 2005).
	Funktionen des Negativen Wissens	- Analyse der Prozesse durch die Lehrperson liefert Erkenntnisse, wie der Lernprozess der Lernenden weiter unterstützt werden muss (Oser & Spychiger, 2005)

Tabelle 13: Handlungsfeld „Lernen lernen“, eigene Darstellung

Werden diese vier Handlungsfelder bewusst gepflegt und nach Möglichkeit umgesetzt, stehen die Chancen gut, dass sich der Umgang der Schülerinnen und Schüler mit Fehlern verändert. Es ist anzunehmen, dass sich die eingangs beschriebenen Vermeidungsstrategien (vgl. Kapitel 1.1. und 1.3.1.) - aus Angst keine Antwort geben, Arbeit unters Pult legen oder Lösungen nicht nochmals kontrollieren - reduzieren oder ganz verschwinden. Schülerinnen und Schüler gelangen weg von Vermeidungsstrategien hin zu einer lernorientierten Auseinandersetzung mit Fehlern, was sich auf Chotts Thesen (1999) wie folgt beschreiben auswirken dürfte (s. Tabelle 14):

Veränderung von Chotts Thesen	Veränderte Verhaltensweisen im Umgang mit Fehlern
Schülerinnen und Schüler sehen Fehler nicht mehr als Makel, sondern als zum Lernprozess gehörend und „normal“.	Schülerinnen und Schüler wissen, dass Fehlermachen zum Lernprozess gehört. Sie entwickeln keine negativen Gefühle durchs Fehlermachen, sondern sind motiviert, Fehler zu überwinden. Die Erkenntnis, dass sie selber dazu beitragen, ihre Arbeit zu verbessern, erhöht ihren Selbstwert und ihre Selbstwirksamkeit. Sie sind ermutigt, vieles auszuprobieren und sich so die Welt zu erschliessen.
Schülerinnen und Schüler werden gegenüber ihren eigenen Fehlern sensibler, weil sie sie erkennen, durchschauen und korrigieren bzw. vermeiden können.	Schülerinnen und Schüler schauen ihre Prüfungen an und setzen sich mit den Fehlern auseinander, analysieren ihre Lernschritte und erkennen, weshalb sie Fehler gemacht haben. Dies ermöglicht ihnen, diese Fehler beim nächsten Mal rechtzeitig zu korrigieren oder sie gar zu vermeiden. Sie sind ihren Fehlern gegenüber sensibler.
Schülerinnen und Schüler erkennen Fehler als Lernchance und können aus Fehlern lernen.	Schülerinnen und Schüler setzen sich mit ihren Fehlern auseinander und lernen aus ihren Fehlern. Sie bauen metakognitives Wissen und Negatives Wissen auf und können dieses anwenden. Sie kommen in ihrem Lernprozess voran. Sie wissen, dass aus Fehlern gelernt werden kann.

Tabelle 14: Veränderte Verhaltensweisen im Umgang mit Fehlern in Anlehnung an Chott (1999, S. 239)

2.5.2. Beantwortung der Fragestellung

Die Fragestellung kann anhand der Erkenntnisse aus Theorie und Literatur wie folgt beantwortet werden:

1. Welchen Umgang pflegen Schülerinnen und Schüler mit Fehlern?

1. Schülerinnen und Schüler tendieren oft dazu, Fehler zu verdecken und Vermeidungsstrategien anzuwenden, anstatt sich mit ihren Fehlern auseinanderzusetzen (vgl. Kapitel 2.2.2.). Sie haben Angst, Fehler zu machen und geben deshalb keine Antworten. Sie legen korrigierte Antworten sofort weg und setzen sich nicht mit Fehlern auseinander. Sie sind wenig sensibel für eigene Fehler, erkennen diese nicht und können sie so nicht korrigieren oder vermeiden.

2. Welche Bedeutung hat die Unterrichtskultur für einen veränderten Umgang mit Fehlern?

2. Wie in Kapitel 2.3.1. beschrieben spielt die Unterrichtskultur eine zentrale Rolle, wie Schülerinnen und Schüler mit Fehlern umgehen. Die Unterrichtskultur ist jedoch ein sehr komplexes Gebilde, das sich aus verschiedensten Faktoren zusammensetzt und von verschiedenen Prämissen gesteuert wird. Zusammenfassend kann jedoch festgehalten werden, dass die Unterrichtskultur massgeblich von der Lehrperson geprägt wird. In dieser Unterrichtskultur widerspiegelt sich die Grundhaltung der Lehrperson sowie ihr psychologisches und pädagogisches Wissen, welches sie didaktisch-methodisch umsetzt. Die Lehrperson steuert Interaktionsprozesse und plant den Unterricht in Bezug auf Inhalt und Umsetzung. Sie begleitet die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler ihrem Lern- und Leistungsstand entsprechend und initiiert geeignete nächste Weiterentwicklungsschritte. Eine Unterrichtskultur, die einen richtigen Umgang mit Fehlern pflegt, unterstützt die Schülerinnen und Schüler wesentlich, einen adäquaten Umgang mit Fehlern zu pflegen, bzw. den Umgang mit Fehlern zu ändern.

3. Welche Bedeutung hat Lernen lernen, d.h. der Aufbau metakognitivem Wissen und Negativem Wissen, damit Schülerinnen und Schüler ihren Umgang mit Fehlern verändern können?

3. Lernen lernen bedeutet, Schülerinnen und Schüler kennen ihre und die Lernprozesse anderer, analysieren und interpretieren diese. Diesem metakognitivem Wissen wird eine grosse, wenn nicht gar die grösste Bedeutung zugeschrieben, damit der Umgang mit Fehlern verändert werden kann (vgl. Kapitel 2.2.3.). Schülerinnen und Schüler werden durch die Vermittlung geeigneten metakognitiven Wissens eigenen Fehlern gegenüber sensibler. Sie erkennen Fehler, können sie korrigieren oder vermeiden, indem sie andere Lösungsstrategien wählen. Im Unterricht sollen durch geeignete Lernmethoden Möglichkeiten geschaffen werden, dass sie dieses metakognitive Wissen anwenden können.

Auch der Aufbau von Negativem Wissen ist wichtig (vgl. Kapitel 2.2.3.2.), denn es ist ebenfalls eine Form des Lernen lernen. Durch den Aufbau von Negativem Wissen lernen die Schülerinnen und Schüler, wie etwas nicht funktioniert und was sie machen müssen, damit sie zur richtigen Lösung gelangen. Dadurch wächst das Verständnis für das Richtige, das positive Wissen. Das negative Wissen wirkt dann als Schutzwissen für das positive Wissen, welches hilft, das Falsche zu vermeiden.

Kommen Schülerinnen und Schülern weg von Vermeidungsstrategien im Umgang mit Fehlern durch entsprechende Unterrichtskultur und durch die Förderung des Lernen lernen?

Schülerinnen und Schüler wenden im Umgang mit Fehlern regelmässig Vermeidungsstrategien an. Der Umgang mit Fehlern verändert sich, wenn eine bewusste Unterrichtskultur gepflegt wird. Der Unterricht muss so aufgebaut sein, dass er Fehler zulässt sowie dass er Schülerinnen und Schüler ermuntert, sich mit ihren Fehler auseinanderzusetzen (vgl. Kapitel 2.5.1.). Wenn metakognitives Wissen vermittelt wird und wenn der Aufbau von negativem Wissen ermöglicht wird, lernen Schülerinnen und Schüler Fehler rechtzeitig erkennen und korrigieren oder Fehler erst gar nicht zu begehen (vgl. Kapitel 2.5.1.). Dies zeigt die Bedeutung des Lernen lernen auf und wie es dazu beiträgt, den Umgang mit Fehlern zu verändern.

2.5.3. Anmerkung mit Blick auf die Praxis

Vielen Lehrpersonen ist vermutlich bewusst, dass sie nicht immer einen adäquaten Umgang mit Fehlern pflegen. Die Umsetzung der in den Tabellen 10 – 13 aufgeführten Punkte in der Praxis dürfte allerdings nicht ganz einfach sein. Die Rahmenbedingungen der Schule unterstützen eine lernorientierte Auseinandersetzung im Umgang mit Fehlern nicht ausreichend. Neben der Vermittlung von Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz muss die Schule einen Selektionsauftrag wahrnehmen. Lehrpersonen müssen mit klar messbaren Kriterien Entscheidungsgrundlagen für die summative Bewertung schaffen. Diese Ausgangslage verleitet zum „Fehlerzählen“ anstatt zur konstruktiven Arbeit mit Fehlern. Die Anforderungen an die Wissensvermittlung, auf die nächste Schulstufe zu, erzeugt Druck, welcher verständlicherweise Hektik in den Schulalltag bringt (Weingardt, 2004). Fehler werden von den Lehrpersonen als störend und zeitaufwendig empfunden (Caspary, 2008). Dass unter diesen Rahmenbedingungen vielen Lehrpersonen die innere Ruhe und Gelassenheit fehlt, einem guten Umgang mit Fehlern Platz einzuräumen, ist grundsätzlich verständlich. Denkbar ist, dass den Lehrpersonen mit zunehmender Berufserfahrung und aufgebautem vielfältigem Methodenrepertoire der Umgang mit Fehlern besser gelingt. Voraussetzung dafür ist jedoch, sie erhalten sich einen offenen Blick und eine hohe Aufmerksamkeit für das Unterrichtsgeschehen.

Wie bereits mehrfach erwähnt erfordert Unterrichten nebst gesundem Menschenverstand vielfältiges psychologisches, pädagogisches und didaktisch-methodisches Wissen und Können, damit auf unterschiedliche Situationen angepasst reagiert werden kann. Die vielfältigen Themen, Emotionen, Unterrichtskultur, metakognitives Wissen oder Negatives Wissen, die in dieser Arbeit enthalten sind, tragen dazu bei, dass der Umgang mit Fehlern aus einer vielfältigen Optik heraus beleuchtet wird. Führen jedoch auch dazu, dass die einzelnen Themen eher kurz angeschnitten und abgehandelt werden. Jedes Thema hätte für sich alleine schon zu einer Masterarbeit verarbeitet werden können. Mit der Vermittlung vielfältigen Wissens im Umgang mit Fehlern und dem Aufzeigen der Wechselwirkungen wird der Ausgangslage und den Rahmenbedingungen in der Praxis jedoch Rechnung getragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass so zumindest einzelne Erkenntnisse der Arbeit punktuell in die Praxis transferiert werden, schätzt die Autorin darum als hoch ein.

3. Theoretische Grundlagen der Erwachsenenbildung

In diesem Kapitel werden die Grundlagen der Erwachsenenbildung anhand von Theorie und Literatur beschrieben. Der Begriff Erwachsenenbildung wird definiert und erläutert. Im Hinblick auf die Entwicklung einer Weiterbildung im vierten Teil dieser Arbeit werden theoretische Bezüge hergestellt und ausgeführt.

3.1. **Begriffe der Erwachsenenbildung**

3.1.1. Definition und Begriffsklärung

Die Erwachsenenbildung wird definiert als Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Abschluss einer unterschiedlich ausgedehnten ersten Bildungsphase. Der Begriff kann von zwei Seiten her betrachtet werden. In einem engeren Sinne (Arnold, 2006, S.1) bezeichnet er die Bildung Erwachsener, d.h. es werden organisierte Lernprozesse beschrieben, bei denen Erwachsene „Anleitung und Hilfe zur Bildung und Selbstverwirklichung und damit auch zur Fortbildung und Umschulung“ (Arnold, 2006, S.1) erhalten. In einem weiteren Sinne ist „Erwachsenenbildung eine gesellschaftliche Ausdrucksform“. Als solche ist sie eingebunden in den jeweiligen gesellschafts- und bildungspolitischen Bedingungsrahmen. Erwachsenenbildung ist so gesehen Bildungsgeschehen einerseits und Bestandteil des Bildungssystems andererseits und „damit Ausdruck eines gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses“ (Arnold, 2006, S.1).

Als Bestandteil des Bildungssystems unterliegt die Erwachsenenbildung bestimmten pädagogisch-didaktischen Prinzipien, die es zu beachten gilt, damit die Planung und Durchführung bedarfsgerecht erfolgen kann und der Praxistransfer gelingt. So müssen anfänglich der Weiterbildungsbedarf geklärt, wie auch die Veranstaltungsprogramme geplant, vorbereitet und durchgeführt werden. In Lehr- und Lernsituationen wird die Aneignung von Inhalten unterstützt, ihr Transfer für Anwendungsbereiche vorbereitet und der Lernerfolg mittels Evaluation eingeschätzt (Faulstich & Zeuner, 2010). Aus all diesen einzelnen Schritten entsteht so ein immer wiederkehrender Kreislauf (s. Abbildung 4).

Abbildung 4: Handlungszyklus in der Weiterbildung in Faulstich & Zeuner, 2010, S. 16

3.1.2. Historische Einbettung der Erwachsenenbildung

Damit die Absichten und Ziele der heutigen Erwachsenenbildung verstanden werden, muss ein historischer Blick auf sie geworfen werden. Bereits in der Antike fand Erwachsenenbildung statt. Allerdings gehen diese Beschreibungen von einem weiten Begriffsverständnis bezüglich Bildung aus (Künzel, 1984). Axmacher (1977), sieht in diesem weiteren Sinne den Beginn der Erwachsenenbildung im Alten Testament mit Moses und den Propheten. Im 15. Jahrhundert trug unter diesem Gesichtspunkt der Buchdruck zur Förderung der Bildung der Erwachsenen bei (Arnold, 2006). Einer differenzierteren Einschätzung folgend hat die Erwachsenenbildung ihren Ursprung in der Aufklärung im 18. Jahrhundert (Arnold, 2006). Lernen der Erwachsenen hatte damals vor allem den Zweck, fehlendes Wissen und Können zu kompensieren. Es ging dabei vor allem darum, sich zu mündigen, selbst denkenden Bürgern zu entwickeln (Faulstich & Zeuner, 2010). Nach der Industrialisierung wurde die Erwachsenenbildung hauptsächlich Arbeiterbildung genannt. Diese Bezeichnung wechselte während der Weimarer Republik (1918 – 1933) zur Volksbildung. Mitte der 20-er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde der Begriff Erwachsenenbildung eingeführt (ebd.). Diese Begriffsänderung deutet auf die veränderte Zielsetzung hin. Nicht mehr die idealistische Volksbildung im Sinne der Volksaufklärung und der Entwicklung einer einheitlichen Nation stand im Vordergrund, sondern die Bildung des einzelnen Erwachsenen (ebd.). Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Erwachsenenbildung vor allem durch die westlichen Alliierten als politische Bildung, die zur Demokratisierung beitragen sollte, verstanden (Faulstich & Zeuner, 2010). Seit Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde auf internationaler Ebene das Prinzip des lebenslangen Lernens aufgenommen (ebd.). Weiterbildung wurde z.B. vom Deutschen Bildungsrat als „notwendige und lebenslange Ergänzung aller Erstausbildungen definiert, als Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Abschluss einer unterschiedlich ausgedehnten ersten Bildungsphase“ (Arnold, 2006, S. 29). Damals wurde Weiterbildung als ein ständiges Anpassen an die wirtschaftliche Entwicklung angesehen (Arnold, 2006). In der zweiten Hälfte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts rückte die berufliche Weiterbildung, insbesondere die betriebliche Weiterbildung, in den Vordergrund (ebd.). Vor allem in pädagogischen Berufsfeldern geht es aus heutiger Sicht bei Weiterbildungen um eine Anpassung an gesellschaftliche Entwicklungen. Diese Weiterbildungen werden in Schulhausteams im Sinne betrieblicher Weiterbildungen durchgeführt.

3.2. **Grundlagen der Erwachsenenbildung**

3.2.1. Grundgedanken der Erwachsenenbildung

Der Grundgedanke der Erwachsenenbildung ist, wie im vorigen Kapitel beschrieben, die ständige Qualifikationsanpassung an die Entwicklung der Arbeitsplatzanforderungen (Arnold, 2006). Die Verbreitung und der Einsatz neuer Technologien sowie die gesellschaftlichen Veränderungen erhöhen die Anforderungen an den Beruf. Alle Berufstätigen müssen sich laufend diesen veränderten Anforderungen anpassen. Der Einzelne soll sich durch die Weiterbildung wieder kompetent für die Ausübung seines Berufs fühlen (ebd.).

3.2.2. Theoretische Bezüge der Erwachsenenbildung

„Forschung und Theorie zur Erwachsenenbildung sind noch zu jung und befinden sich noch zu stark im Stadium der additiven Sammlung verschiedenster Forschungsergebnisse zu abgegrenzten Themenbereichen,

als dass bereits von einer abgegrenzten Theorie gesprochen werden könnte“ (Arnold, 2006, S.70). Die bisherigen Forschungsergebnisse habe noch nicht wissenschaftliche Gültigkeit erlangt (ebd.), so dass sich die Erwachsenenbildung auf erziehungs- und sozialwissenschaftliche Theorien (Faulstich & Zeuner, 2010) bezieht. Sie betrachtet die gesellschaftlichen Voraussetzungen dafür sowie die Umsetzung (Arnold, 2006) aus diesen wissenschaftlichen Feldern. Die Lehr- und Handlungsziele beziehen sich auf diese Theorien, werden damit begründet und professionelles didaktisches Handeln der Erwachsenenbildner wird anhand dieser Theorien legitimiert (Faulstich & Zeuner, 2010).

3.2.3. Die gesellschaftlichen Dimensionen der Erwachsenenbildung auf vier Ebenen

Gemäss Weiss (in Tippelt & von Hippel, 2010) bestätigen empirische Untersuchungen, dass eine hochwertige und bedarfsgerechte Weiterbildung von grossem Nutzen für den einzelnen, sein familiäres, sein berufliches Umfeld, den Betrieb, aber auch für die Gesellschaft als Ganzes sei. Die noch junge Soziologie der Erwachsenenbildung untersucht gemäss Arnold (2006) deshalb die gesellschaftlichen Dimensionen auf vier Ebenen und definiert so deren gesellschaftliche Einbettung. Die Terminologie dieser Dimensionen wird allerdings noch sehr unterschiedlich angewandt (Faulstich & Zeuner). Nachstehend ein mögliches Beispiel für die Definition dieser gesellschaftlichen Dimensionen nach Arnold (2006):

Ebene	Definition	Mögliche Fragestellung
Makrosoziologische Ebene	Ökonomische, technologische, politische, soziale und kulturelle Strukturen und Veränderungen	<ul style="list-style-type: none"> • Ökonomische Interessen? • Voraussetzungen, Funktion? • Bedarf? • Bildungsmotivationen? • Latente (ideologische) Funktionen?
Institutionsebene	Öffentliche und private Organisationen, Einrichtungen, Träger, die Erwachsenenbildung institutionalisiert anbieten bzw. durchführen	<ul style="list-style-type: none"> • Organisationsziele und –strukturen? • Definition von Rollen, Handlungen, Gestaltungsspielräume durch institutionellen Rahmen? • Verhältnis von pädagogischer Rationalität und bürokratischer Rationalität? • Welchen latenten Organisationsbedürfnissen dient die EB? • Programmplanung
Interaktionsebene	Interaktionsstrukturen im Unterricht (Mikrodidaktik)	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse organisierter Lernprozesse? • Verhältnis von kognitiven und affektiven Lernprozessen? • Gruppeninteraktionen und Lernverhalten? • Passung von Lehrstil und Lernverhalten? • Voraussetzungen reflexiven Lernens?
Individual Ebene	Sozialisation und Identitätsentwicklung Erwachsener als Anknüpfungspunkt von Erwachsenenbildung	<ul style="list-style-type: none"> • Sozialisationserfahrung und Deutungsmuster der Teilnehmer • Lebenswelt und Lebenslauf von Erwachsenen • Möglichkeiten der Deutungsmuster-Anknüpfung und der Identitätsförderung

Tabelle 15: Die gesellschaftliche Dimension in Anlehnung an Arnold (2006, S. 76)

3.3. Didaktik der Erwachsenenbildung

3.3.1. Didaktisches Handeln in der Erwachsenenbildung

Die didaktischen Konzepte der Erwachsenenbildung entwickeln sich erst nach und nach. Sie sind jeweils geprägt vom wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Zeitgeist. Die Erwachsenenendidaktik richtet sich nach Erkenntnissen aus der psychologischen Lernforschung, Behaviorismus, Kognitionstheorie, Konstruktivismus u.a., und nach didaktischen Ansätzen der allgemeinen Erziehungswissenschaften. Es werden bildungstheoretische, curriculumstheoretische oder identitätstheoretische Konzepte angewandt, welche sich auf erziehungs- und sozialwissenschaftliche Theorien beziehen (Faulstich & Zeuner, 2010). Erziehungs- und Sozialwissenschaften untersuchen die Frage, „wie der einzelne Mensch Erfahrungen mit seiner gesellschaftlichen Umwelt verarbeitet und in sein schon vorhandenes Denk- und Handlungspotential, seine Deutungsmuster eingliedert“ (Arnold, 2006, S. 118). Gemäss Arnold (2006) ist die Kernfrage von Didaktik und Sozialisationstheorie auch bei der Erwachsenenbildung die Vermittlung der Inhalte. Eine allseits bekannte Erwachsenenbildungsdidaktik existiert leider nicht und spezifische didaktische Konzepte gewannen bislang keine Bedeutung. Es kann deshalb auch nicht auf sie zurückgegriffen werden (Tippelt & von Hippel, 2010).

3.3.1.1. Kompetenzen und Rolle der Erwachsenenbildnerin

In der Erwachsenenbildung ist das lehrende Personal nicht nur planend und unterrichtend, sondern auch beratend tätig (Faulstich & Zeuner, 2010). Die Erwachsenenbildnerin plant die Veranstaltung und die didaktisch-methodische Gestaltung von Lehr-Lernprozessen (Faulstich & Zeuner, 2010). Dafür sind ein hohes Mass an organisatorischen Fähigkeiten, Kommunikationsfähigkeiten, Wahrnehmungsfähigkeiten und sozialer Kompetenzen sowie die Fähigkeit, das eigene Tun zu begründen und zu reflektieren notwendig. Denn die Steuerung des Lehr-Lern-Prozesses betrifft einerseits die inhaltliche und methodische Vorbereitung (ebd.), andererseits schliesst sie auch die Interaktion aller Beteiligten ein (Arnold, 2006). Die Erwachsenenbildnerin gestaltet die Lernumgebung, wirkt als Moderatorin, ist Vermittlerin grundlegender Inhalte, regt den Lernprozess an, unterstützt diesen und begleitet den Transfer in die Praxis (Faulstich & Zeuner, 2010). In den letzt genannten Situationen kommen die beratenden Fähigkeiten der Erwachsenenbildnerin zum Tragen.

3.3.1.2. Methoden der Erwachsenenendidaktik

In den letzten Jahren hat sich in der Erwachsenendidaktik die „Hinwendung zum Teilnehmer“ (Arnold, 2006, S. 85) durchgesetzt. D.h. der Inhalt soll sich an den Teilnehmenden, deren Bedürfnissen, Interessen und Erfahrungen orientieren (Faulstich & Zeuner, 2010). Dieser Ansatz bezieht sich auch auf die Methodenwahl. Die Methoden sollen sinnvoll gewählt werden und sich nach den Bedürfnissen der Teilnehmenden orientieren (Faulstich & Zeuner, 2010). In erster Linie sollen die Selbsttätigkeit der Lernenden unterstützen und die Methoden entsprechend gewählt werden (ebd.). Sie sollen ein hohes Mass an Differenzierung ermöglichen, damit selbstgesteuertes und selbstverantwortliches Lernen ermöglicht wird (ebd.).

3.4. Bedarf der Weiterbildung

Soll ein Lernangebot zielgerichtet geplant und durchgeführt werden, ist die Klärung des Bedarfs zwingend (Faulstich & Zeuner, 2010). Die Weiterbildung, die aufgrund des ermittelten Bedarfs geplant wird, soll die Bedürfnisse aller Ebenen, politische, gesellschaftliche, institutionelle und individuelle, einbeziehen. Grundsätzlich soll sich der Bedarf an den Bedürfnissen der unterschiedlichen Ebenen orientieren (ebd.). Er ist so jedoch nicht direkt ermittelbar, bestimmbar und messbar. Deshalb sollte sich die Planung der Weiterbildung zuerst einmal nach dem spezifische Problem und den konkret Beteiligten richten. Denn nur dann wird die Weiterbildung dem Anspruch dynamisch, perspektivisch und personenorientiert zu sein, gerecht (Faulstich & Zeuner, 2010).

Da in der vorliegenden Arbeit der Weiterbildungsbedarf als Entwicklungsbedarf für die Schule bzw. den Unterricht dargestellt und ausreichend erläutert wird, wird nicht näher auf die in der Theorie beschriebene Bedarfserhebung eingegangen.

3.5. Programmplanung der Weiterbildung

In der Literatur wird als erster Teil der Planung im Handlungszyklus die Programmplanung beschrieben (Faulstich & Zeuner, 2010). Im Mittelpunkt dieser steht die Frage, auf welche Weise Weiterbildungseinrichtungen oder Weiterbildungsabteilungen ihre Weiterbildungsangebote entwickeln und wie die Programmprofile umgesetzt werden können. Diese Planung bezieht sich auf eine übergeordnete Zielsetzung. Es werden Weiterbildungsthemen bestimmt, Adressaten und Zielgruppen definiert und die Rahmenbedingungen geklärt (ebd.). Da sowohl Thema als auch Zielgruppe der zu planenden Weiterbildung bereits klar sind, wird in der vorliegenden Arbeit der Schritt der Programmplanung übersprungen. Die Theorie dazu wird nicht näher erläutert. Auf die Rahmenbedingungen wird zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen.

3.6. Veranstaltungsplanung der Weiterbildung

Die Veranstaltungsplanung kann von allen, die an Lehr-Lern-Prozessen beteiligt sind, vorgenommen werden (Faulstich & Zeuner, 2010). Für die Planenden besteht eine Herausforderung darin, vorausschauend vorzugehen. Sie werden nie über vollständige Informationen bezüglich Einrichtungen, Räumlichkeiten, die technische Ausstattung und vor allem über die Teilnehmenden verfügen (ebd.). Die Veranstaltung richtet sich zwar an bestimmte Adressaten, zu denen Vorannahmen bestehen. Ob sich diese Vorannahmen dann auch mit den Vorkenntnissen, Erfahrungen und Interessen der Teilnehmenden decken, weist sich erst an der Veranstaltung (Faulstich & Zeuner, 2010). Die zentrale Frage der Planung lautet deshalb „wie trotz Unsicherheiten und Unwägbarkeiten in Bezug auf die Zusammensetzung der Teilnehmenden eine Veranstaltung geplant werden kann“ (Faulstich & Zeuner, 2010, S. 67), so dass die Erwartungen der Lernenden und Lehrenden erfüllt werden.

3.6.1. Grundlagen der Veranstaltungsplanung

Das Prinzip der Teilnehmerorientierung und die besondere Qualität des Lernens Erwachsener sind zwei zentrale Dimensionen, die bei der Veranstaltungsplanung beachtet und reflektiert werden (Faulstich & Zeuner, 2010). Daraus lassen sich nachfolgende Planungsschritte ableiten (Faulstich & Zeuner, 2010, S. 67):

- Themenauswahl
- Bestimmung der Lernziele
- Festlegung von Lernsequenzen
- Auswahl von Methoden
- Planung von Materialien und Medieneinsatz

Je nach Bedingungen kann und muss dieses Gerüst angepasst werden. Die Planenden müssen sich Gedanken machen, wer warum an einer Veranstaltung teilnimmt und wie die Interessen der Teilnehmenden aufgenommen werden können. Erhard Meueler (in Tippelt & von Hippel, 2010) entwarf einen Fragekatalog, der die Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmenden in die Planung einfließen lässt.

1. „Wer ist mein Gegenüber?
2. Welches sind die von ihnen zu bewältigenden Probleme und Situationen?
3. Wie geht es den Teilnehmenden angesichts der Aufgaben?
4. Wie bedeutsam ist für mich selbst dieser Problembereich?
5. Welche „objektiven“ Lernerfordernisse ergeben sich meiner fachlichen Kenntnisse nach aus der Problemanalyse unter Punkt 2?
6. Welche subjektiven Lernbedürfnisse und Lernwünsche vermute ich aufseiten der Teilnehmenden, und wie ermittle ich diese zu Beginn des Seminars?
7. Wie balanciere ich mit den Teilnehmenden die von mir identifizierten Lernerfordernisse und die von ihnen genannten Lernwünsche so miteinander aus, dass wir uns auf einlösbare Ziele einigen können?
8. Welche Methoden und Sozialformen, die zur Erreichung der verabredeten Ziele hilfreich erscheinen, wollen wir einsetzen?
9. Womit wollen wir beginnen, und was folgt als Zweites, was als Drittes (Aufbau der Weiterbildung, Zeitgestaltung)?
10. Wer wird für was verantwortlich sein (Aufgabenteilung zwischen Lehrenden und Lernenden)?
11. Was wollen wir als praktischen Erfolg unserer Bemühungen (Handlungskompetenzen) anstreben?“
(Meueler in Tippelt & von Hippel, 2010, S. 985)

Mit der Beantwortung dieser Fragen wird Unvorhersehbares einkalkuliert und Änderungen antizipiert. Dadurch entsteht grosse Offenheit, die Raum lässt für die Interessen der Teilnehmenden. Die Dozierenden sind sich bewusst, dass die Planung vorläufig ist und nur bis zum ersten Zusammentreffen gilt (Faulstich & Zeuner, 2010).

3.6.2. Teilnehmerorientierung in der Weiterbildung

Der wichtigste Grundsatz der Erwachsenenbildung ist die Teilnehmerorientierung (Faulstich & Zeuner, 2010). Diese verlangt, dass die Perspektive der Teilnehmenden im Lehr-Lernprozess, ihre Lerninteressen sowie ihre Erfahrungen und Erwartungen ernst genommen und in die Planung und Durchführung von Veranstaltungen einbezogen werden (ebd.). Die Lernenden sind als Subjekt ihres Lernprozesses wahrzunehmen. Dies geschieht im Sinne anthropologischer Überlegungen, die den Erwachsenen als mündige und urteilsfähige Person betrachten, die fähig ist, ihre eigenen Interessen auch in Bezug auf Bildungs- und Lernprozesse zu äussern (Faulstich & Zeuner, 2010).

Breoloer (1980) definiert drei Stile der Teilnehmerorientierung. Sie unterscheiden sich vor allem hinsichtlich der Reichweite der Entscheide- und Eingriffsmöglichkeiten für die Teilnehmenden und in der jeweiligen Rolle der Lehrenden (nach Faulstich & Zeuner, 2010):

- Kooperativer Stil: Die Teilnehmerorientierung wird als Passung von etwas, was feststeht, verstanden. Die Inhalte werden von den Lehrenden vorgegeben, sie machen jedoch ihr inhaltliches und methodisches Vorgehen transparent und sind eigentlich Sachwalter der Lernenden und entwickeln Lernhilfen.
- Funktionalistischer Stil: Die Einflussmöglichkeiten der Teilnehmenden sind gering, denn Inhalte und Methoden werden von den Lehrenden bestimmt.
- Kritisch-konstruktiver Stil: Im Vordergrund dieses Stils steht die Idee der Selbstverwirklichung des Subjekts. Dieser Stil ermöglicht Lernzielpartizipation der Teilnehmenden.

Dozentinnen und Dozenten müssen sich bewusst sein, dass Lernen von Erwachsenen immer Anschlusslernen ist und auf früheren Erfahrungen beruht, die im Leben gemacht wurden. Diese Erfahrungen beeinflussen die Lernprozesse (Faulstich & Zeuner, 2010).

3.6.3. Schritte der Veranstaltungsplanung

In Kapitel 3.6.1. wurden die wiederkehrenden Planungsschritte als Grundlage der Veranstaltungsplanung erwähnt. Im Folgenden werden diese Planungsschritte ausführlich beschreiben (Faulstich & Zeuner, 2010):

3.6.3.1. Themenauswahl

Die Wahl eines Themas für eine Veranstaltung ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig (Faulstich & Zeuner, 2010). Aber auch für Erwachsene gilt, dass sie leichter lernen, wenn der Inhalt für sie subjektiv bedeutsam und aus sich heraus begründet ist (ebd.):

- Angebot und Nachfrage: Wird die Veranstaltung von den Kursleitenden entwickelt und angeboten oder wird die Veranstaltung auf Nachfrage von Unternehmen oder der Teilnehmenden hin angeboten? Je nach dem sind die Planenden freier in der Planung oder müssen sich nach Vorgaben richten.
- Inhaltserwartung / Inhaltsvorgaben: Es muss geklärt werden, ob seitens der Auftraggeber bestimmte Erwartungen oder Vorgaben in Bezug auf die zu vermittelnden Inhalte bestehen. Sollte dies der Fall sein, müssen diese Vorgaben in der Planung berücksichtigt werden.

- **Freiwilligkeit der Teilnahme:** In der Planung ist zu berücksichtigen, ob die Teilnehmenden freiwillig an der Weiterbildung teilnehmen oder ob sie teilnehmen müssen. Gerade in beruflichen Weiterbildungen ist oft Letzteres der Fall. Aus dieser Situation heraus können sich Lernwiderstände ergeben.

3.6.3.2. Klärung von Lernzielen

Die Klärung der Lernziele ist eine wichtige Phase der Planung. Ausgehend vom Thema und vom Wissen über die Zielgruppe und ihre Lebenswelt wird ein Ausgangsproblem definiert. Das übergeordnete Ziel der Veranstaltung sollte sein, eine Lösung für ein Problem zu finden oder mit einem Problem im eigenen Umfeld in Zukunft besser umgehen zu können (Faulstich & Zeuner, 2010). D.h. die berufliche Handlungsmöglichkeit der Teilnehmenden sollte erweitert werden (ebd.). Konkrete, verständliche und nachvollziehbare Teilziele beschreiben, welche Kompetenzen erreicht werden sollen, damit die Handlungsmöglichkeit erweitert und die Lösung des Problems angegangen werden kann (ebd.).

3.6.3.3. Festlegung von Lernsequenzen

Nach der Definition des Ausgangsproblems und der Benennung von Teilzielen erfolgt als nächster Schritt die Festlegung von Lernsequenzen. Das Thema wird in sinnvolle Einheiten zerlegt und einer Chronologie zugeordnet (Faulstich & Zeuner, 2010). Der Umfang des zu bearbeitenden Stoffs, die zur Verfügung stehende Zeit und die übergreifende Zielsetzung müssen im Verhältnis zueinander berücksichtigt werden (ebd.). Die Teilnehmerorientierung ist bei der Festlegung von Lernsequenzen besonders wichtig, weil die Planenden die Absichten der Teilnehmenden einbeziehen müssen. Gleichzeitig soll in dieser Phase Organisatorisches geklärt werden, damit Grösse und zeitliche Dauer der Veranstaltung festgelegt werden können (ebd.). Die Teilnehmerzahl spielt für die weitere Planung in Bezug auf das methodische Vorgehen, aber auch in Bezug auf die geplanten Lernsequenzen eine wichtige Rolle. Ist die Teilnehmerzahl überschaubar und der Zeitrahmen nicht zu kurz, ist es sinnvoll, neben Wissensvermittlungssequenzen auch Sequenzen handlungsorientierten Lernens einzubauen. Die Reduktion des zu vermittelnden Stoffes und dessen Gewichtung ist für die Planenden eine grosse Herausforderung (Faulstich & Zeuner, 2010).

3.6.3.4. Auswahl von Methoden und Sozialformen

Wie Meueler (in Tippelt & von Hippel, 2010) sagt, gibt es leider kein Rezept für Methoden der Erwachsenenbildung, auch wenn dies für die Lehrenden hilfreich wäre. Mit der Methodenwahl begeben sich Lehrende so oder so ein Stückweit auf eine Gratwanderung (ebd.). Es kann vorkommen, dass sich Erwachsene gegen die Anwendung dialogischer Methoden sperren. Die nachvollziehbaren Gründe dafür sind in der erlebten sozialen Situation zu suchen, die der durchlebten Schule gleicht (ebd.). Die gross gewordenen Schüler wollen das Risiko, falsche Antworten zu geben und dafür gerügt zu werden, nicht mehr erleben. Im Weiteren läuft in jeder Gruppe die Dynamik des sozialen Vergleichs ab und der damit verbundenen sozialen Kontrolle, was Erwachsene dazu verleitet, kein soziales Risiko einzugehen und sich bedeckt zu halten (ebd.). Die Lehrenden sollten sich dessen jederzeit bewusst sein. Sie haben auf jeden Fall die Aufgabe, die Teilnehmenden zum eigenen Denken anzuregen, anstatt sie zu bedienen (Meueler in Tippelt & von Hippel, 2010). Dies kann

mittels problemorientierter und aktivierender Arbeitsformen, die die Beteiligten zu vielerlei Formen aktiver Aneignung auffordern, geschehen. Die Problemlösungsaufgaben sollten möglichst lebensnah formuliert sein und nicht künstlich oder fiktiv erscheinen (Faulstich & Zeuner). Das Lernen Erwachsener wird im Sinne von Lernhandeln begriffen, d.h. in handlungsorientierten Lernansätzen sollen sich Aktion und Reflexion aufeinander beziehen (Faulstich & Zeuner, 2010). Die Lehrenden wenden eine Didaktik an, die anregt, zurückliegende Erfahrungen zu deuten und neue Erfahrungen zu generieren (Meueler in Tippelt & von Hippel, 2010). Jemand, der eine Veranstaltung plant, sollte sich über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Methode informieren, eine geeignete Auswahl treffen und in der Umsetzung, wenn nötig, Anpassungen vornehmen (Faulstich & Zeuner, 2010).

3.6.3.5. Medieneinsatz

Damit die definierten Lernziele effektiv und effizient erreicht werden können, muss überlegt werden, welche Medien sich eignen und wie der Vermittlungsprozess mit diesen am sinnvollsten unterstützt werden kann (Faulstich & Zeuner, 2010). Dabei sind die Teilnehmerorientierung und die Prinzipien des Lernens Erwachsener die Grundlage der Überlegungen. So muss z.B. gefragt werden: Welche Teilnehmenden könnte besonderes Interesse an Medien haben? Wer könnte Lernwiderstände entwickeln? (ebd.)

Ziel	Fragen
Inhaltlich	<ul style="list-style-type: none"> • Inwieweit können die Inhalte und Lernziele medial vermittelt werden? • Welche Medien sind für die Zielsetzung angemessen?
Methodisch	<ul style="list-style-type: none"> • Welche Rolle spielt der Medieneinsatz in der Lehr-Lern-Situation? • Wann und mit welchen Aufgaben soll der Verlauf des Lehr-Lern-Prozesses stattfinden?
Organisatorisch	<ul style="list-style-type: none"> • Welche organisatorischen Voraussetzungen für den geplanten Medieneinsatz sind vorhanden (Raum, Geräte, Software)? • Wie können sie eventuell verbessert werden?

Tabelle 16: Didaktische Entscheidungen in Anlehnung an Faulstich & Zeuner (2010, S. 86)

3.7. Durchführung der Weiterbildung

Die Durchführung richtet sich nach den in den vorherigen Kapiteln erfolgten Überlegungen. Bei der Durchführung konkreter Lehrveranstaltungen sollen die Ansprüche der Teilnehmenden an kompetente Wissensvermittlung sowie an selbstorganisierte und selbstbestimmte Lernprozesse in idealer Weise miteinander verknüpft werden (Faulstich & Zeuner, 2010). Es findet ein Interaktionsprozess zwischen Lernenden und Vermittelnden statt, der den Lernprozess unterstützt (ebd.). Die Lehrenden müssen sich vorab Klarheit über die didaktisch-methodische Vorbereitung von Lernsequenzen, die zeitliche Strukturierung sowie die Entwicklung von Inhalten und Zielen der Veranstaltung in Interaktion mit den Teilnehmenden verschaffen (vgl. Kapitel 3.6.1.). Die Lernformen sollen sich nach den Teilnehmern richten. In Frage kommen Gruppenarbeit, partizipatives oder kooperatives Lernen. Die Lernformen werden in dieser Arbeit nicht näher erläutert.

3.8. Evaluation der Weiterbildung

Evaluation bezieht sich in der vorliegenden Arbeit auf Evaluation im engeren Sinn, nämlich auf die Evaluation der Weiterbildung. Daher wird bei den nachfolgenden Ausführungen darauf verzichtet, die Evaluation im weiteren Sinne, bezogen auf Arbeitsprozesse und Arbeitsabläufe eines Unternehmens, zu betrachten.

3.8.1. Bedeutung und Definition der Evaluation

Die Evaluation einer Veranstaltung hat zum Ziel, diese bezüglich ihrer Qualität zu überprüfen (Faulstich & Zeuner) und in der Folge diese zu fördern (Wesseler in Tippelt & von Hippel, 2010). Gemäss Wesseler ist sie deshalb mehr als Erfolgskontrolle (in Tippelt & von Hippel, 2010). Der Evaluation sollte ein zentraler Platz im Weiterbildungsprozess eingeräumt werden, da damit ermittelt werden soll, ob die Ziele erreicht und die Erwartungen der Beteiligten erfüllt wurden (ebd.). In der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Evaluation bezogen auf einen Lernprozess, der „die vorrangig Beteiligten und Betroffenen darin, eine Langfristigerperspektive des Lernens, der Verbesserung und der Wissensnutzung zu entwickeln“ (in Faulstich & Zeuner, S. 122) unterstützt. Evaluationskonzepte sollten vor ihrem Einsatz auf ihre Sinnhaftigkeit, ihre Anwendbarkeit und in Bezug auf Fragestellung und Ergebniserwartung kritisch überprüft und reflektiert werden (Faulstich & Zeuner). Es ist zu klären, ob der Lern- oder der Organisationsbezug im Vordergrund steht und entsprechende Ansätze und Methoden sind zu wählen (Faulstich & Zeuner, 2010).

3.8.2. Zielsetzung der Evaluation

Ziel einer Evaluation soll eine Qualitätsverbesserung sein. Sie ist deshalb verwendungsbezogen zu verstehen. Damit dies gelingt, wird nach Qualität, Bedarfsgerechtigkeit und Wirkung der Weiterbildung gefragt (ebd.). Da pädagogische Leistungen überprüft werden, soll die Zielsetzungen der Evaluation entsprechend festgelegt werden (Faulstich & Zeuner, 2010). Auch wenn die Zielsetzung in der Praxis oft nicht präzise voneinander getrennt werden können, werden sie wie folgt zusammengefasst (Wesseler in Tippelt & von Hippel, 2010):

- **Legitimation:** Damit soll die positive Wirkung einer Massnahme bestimmt werden. Es wird gefragt, ob der Input dem zu erwartenden Output entspricht, inwiefern mit den vorhandenen Mitteln effizient gearbeitet wurde (Effizienz) und wie hoch der Grad der Zielerreichung (Effektivität) ist. Eine positive Evaluation in diesem Sinne trägt dazu bei, die Finanzierung und Durchführung von Weiterbildungen zu legitimieren (Faulstich & Zeuner, 2010).
- **Verbesserung / Optimierung:** In einem dialogisch angelegten Prozess sollen aus den generierten Erkenntnissen Verbesserungen abgeleitet werden. Sie dienen einerseits dazu Lernprozesse bei allen Beteiligten zu initiieren und andererseits dazu, die Veranstaltungen weiterzuentwickeln (Faulstich & Zeuner, 2010).
- **Kontrolle:** Mit jeder Evaluation wird eine Kontrolle durchgeführt, was der Überprüfung der Kosten-Nutzen-Relation, der Qualifikation und Kompetenz der Lehrenden sowie der Akzeptanz und Nachhaltigkeit einer Massnahme dient (Faulstich & Zeuner, 2010).

Die Zielsetzungen einer Evaluation sollten im Voraus kommuniziert werden, damit Missverständnisse und falsche Erwartungen vermieden werden können (Faulstich & Zeuner, 2010).

3.8.3. Evaluationsansätze und -verfahren

Es gibt verschiedene mögliche Ansätze und Zielsetzungen von Evaluationen. Im Zentrum von Evaluierungen stehen im wesentlichen zwei Variablen: Der Grad der Zielerreichung und / oder die Programmwirkung (Wessler in Tippelt & von Hippel, 2010). Zur Erhebung des Grades der Zielerreichung kann jedes genannte Kursziel auf seine „Wichtigkeit“ und auf den Grad seiner Erreichung hin eingeschätzt werden (ebd.). Aus den Antworten ergibt sich ein grobes Bild der Einstellungen der Teilnehmenden oder aber auch der Lehrenden zu den jeweiligen Zielen. Diese Aussagen können gemäss Wessler (in Tippelt & von Hippel, 2010) mit folgenden Fragen erhellt und differenziert werden:

- „Was habe ich gelernt?
- Wie wichtig ist das Gelernte für mich?
- Inwieweit half mir oder behinderte mich das Kursprogramm?
- Was hat mir gefehlt?
- Welchen Rat gebe ich den Veranstaltern, damit das Programm verbessert werden kann?“

(Wessler, in Tippelt & von Hippel, 2010, S. 1042)

Damit die Evaluationsform und das Evaluationsverfahren sinnvoll gewählt werden können, sollten im Weiteren folgende Aspekte geklärt werden (nach Faulstich & Zeuner, 2010, S. 130):

- Teilevaluation oder Gesamtevaluation: Evaluation pädagogisch relevanter Teilaspekte (reflektierte Evaluation) oder Erfassung aller relevant erscheinenden Dimensionen (bis zum Lerntransfer = outputorientierte Evaluation).
- Selbstevaluation oder Fremdevaluation: Seminarteilnehmer und / oder Kursleitende evaluieren Lernerfolg und Lerntransfer in eigener Verantwortung oder externe Personen evaluieren einen Kurs.
- Subjektive Evaluation oder objektive Evaluation: Die Daten stammen von den evaluierten Personen oder die Daten werden aus einem erkennbaren Verhalten der zu evaluierenden Personen abgeleitet.
- Vergleichende Evaluation oder nicht vergleichende Evaluation: Evaluation mit oder ohne Kontrollgruppe.

Jeder Programmablauf wird durch eine spezifische innere Dynamik bestimmt. Beeinflusst wird diese nicht nur durch den angestrebten Lernfortschritt, sondern auch durch viele weitere Faktoren, wie z.B. Lehrverhalten, Verhalten der Teilnehmenden oder politischer Faktoren. Neben der Wahl des Zeitpunkts können auch diese Faktoren erheblichen Einfluss auf die Evaluationsergebnisse nehmen (Wessler in Tippelt & von Hippel, 2010). Die Programmevaluation ist auf die Mitwirkung aller Beteiligten angewiesen, denn sie liefern die wesentlichen Quellen von Informationen (ebd.). Deshalb ist es zwingend, dass die Evaluierenden „ein Klima des gegenseitigen Respekts und Vertrauens schaffen“ (Wessler in Tippelt & von Hippel, 2010, S. 1044) damit Offenheit gefördert wird und unterschiedliche Einsichten möglich sind.

Neuere Forschungen haben gezeigt, dass das Bewusstsein über den eigenen Lernprozess äusserst begrenzt ist (Wesseler in Tippelt & von Hippel, 2010). Deshalb sollte der Wert einer Evaluation weniger daran gemessen werden, „wie nah sie der Wirklichkeit eines Programms kommt, sondern vor allem daran, wie weit sie in der Lage ist, Lernprozesse anzustossen, die das mitunter eng begrenzte Bewusstsein der Lernenden, Lehrenden und Leitenden erweitert“ (Wesseler in Tippelt & von Hippel, 2010, S. 1043).

3.8.4. Evaluationsinstrumente

Evaluationen werden mit Methoden der empirischen Sozialforschung durchgeführt und sollten auf jeden Fall ihre Gütekriterien, Objektivität, Reliabilität und Validität, zugrunde liegen haben (Faulstich & Zeuner, 2010). Weitere relevante Kriterien sind Rechtzeitigkeit, Verfügbarkeit, Anwendbarkeit, Veränderbarkeit und Angemessenheit, damit der Prozess der Erhebung und Auswertung der Daten transparent ist (ebd.). Die Möglichkeiten der Erhebung reichen von Fragebogen und Interviews bis zu Bilder malen, Lerntagebüchern oder gelenkten Phantasien (Wesseler in Tippelt & von Hippel, 2010, und Faulstich & Zeuner, 2010). Die Evaluation soll Lernprozesse aus Sicht der Beteiligten abbilden. (Faulstich & Zeuner, 2010). Es können schriftliche Berichte oder über qualitativ erhobene Verfahren erhaltene Daten ausgewertet werden (ebd.). Auf jeden Fall empfehlen sich kommunikationsorientierte Strategien (ebd.). Denn so kann die Evaluation als kollegialer Beratungsprozess aufgefasst werden und die Weiterentwicklung anstossen (ebd.).

3.8.5. Berichterstattung über die Weiterbildung

Damit Evaluierungen Wirkung erzielen, muss der Berichterstattung über die Weiterbildung grosse Aufmerksamkeit geschenkt werden (Wesseler in Tippelt & von Hippel, 2010). Wichtig ist deshalb genau zu überlegen, wem welche Ergebnisse in welcher Form mitgeteilt werden sollen (ebd.). Der Bericht soll die Ergebnisse der Evaluation in verständlicher und transparenter Weise darstellen, damit sie nachvollziehbar sind (Faulstich & Zeuner). Kernstücke des Berichts sind die abschliessende Einschätzung und Bewertung der Ergebnisse, die eventuell zu Handlungsempfehlungen führen (ebd.).

4. Weiterbildung „Fehler – und jetzt? Ein veränderter Umgang mit Fehlern“

In diesem Kapitel wird die Weiterbildung entwickelt und geplant. Die Erkenntnisse aus Theorie und Literatur zum Umgang mit Fehlern und zur Erwachsenenbildung werden miteinander verknüpft. Der Entwicklungsbedarf für die Weiterbildung wird aufgezeigt und begründet. Die Planung und Durchführung der Weiterbildung wird anhand der einzelnen Schritte der Grundlagen der Erwachsenenbildung detailliert erläutert und vorbereitet. Im letzten Abschnitt wird die geplante Evaluation beschrieben. Zudem wird ein theoretisches Fazit gezogen.

4.1. Entwicklungsbedarf für den Umgang mit Fehlern

Am Anfang der Planung der Weiterbildung steht wie in Kapitel 3.4. beschrieben die Bedarfserhebung. An ihrem Arbeitsort im Sonderschulbereich war die Autorin mit vielen Schülerinnen und Schülern aus verschiedensten Schulen des Kantons Aargau konfrontiert. Weil sich bei einigen gleiche Verhaltensmuster im Umgang mit Fehlern beobachten liessen, kann die Verfasserin annehmen, dass der Entwicklungsbedarf für einen veränderten Umgang mit Fehlern nicht nur in einzelnen Schulen sondern in den wohl meisten Schulen vorhanden ist. Sodann bestätigte die Arbeit als Schulische Heilpädagogin in einer öffentlichen die Annahme, dass eine Weiterbildung zu diesem Thema sinnvoll oder gar notwendig ist. Der Bedarf einer Weiterbildung, in der ein spezifisches Problem in Bezug auf konkrete Beteiligte im Mittelpunkt steht, ist damit gegeben und deckt sich mit den Planungsgrundsätzen der Erwachsenenbildung (Faulstich & Zeuner, 2010). Die Weiterbildung ist gleichzeitig eine sinnvolle Ergänzung der Erstausbildung, wie vom Deutschen Bildungsrat (Arnold, 2006) für die Erwachsenenbildung gefordert. Sie erfolgt im Sinne einer ständigen Qualitätsanpassung an die Entwicklung der Arbeitsplatzanforderungen (ebd.).

Der Bedarf einer Weiterbildung soll aus verschiedenen gesellschaftlichen Perspektiven betrachtet werden (Arnold, 2006). Weiss (in Tippelt & von Hippel, 2010) hält fest, dass eine hochwertige und bedarfsgerechte Weiterbildung für die Gesellschaft auf vier Ebenen von Nutzen sein soll. Die nachfolgende Tabelle zeigt diesen Nutzen auf (s. Tabelle 17):

Ebene:	Angestrebte bzw. mögliche Auswirkungen:
Einzelne / Individualebene	Erhöhung der Handlungskompetenz im Umgang mit Fehlern im Unterricht.
Berufliches Umfeld (Team, Kollegium) / Institutionsebene 1	Klassenteams nähern sich in ihrer Haltung zum Umgang mit Fehlern an, was sich auf die Schulhauskultur auswirkt.
Schule (Betrieb) / Institutionsebene 2	Schule setzt sich aus qualifizierten Lehrpersonen zusammen, die einen guten Umgang mit Fehlern pflegen, die Unterrichtsqualität wird erhöht.
Gesellschaft / Makrosoziologische Ebene	Schulabgängerinnen und –abgänger verfügen über hohes metakognitives Wissen, was sich auf ihren Umgang mit Fehlern auswirkt. Sie verfügen über einen gesunden Selbstwert.

Tabelle 17: Weiterbildungsnutzen in Anlehnung an Weiss (in Tippelt & von Hippel, 2010, S. 376)

4.2. Veranstaltungsplanung

Eine Herausforderung der Veranstaltungsplanung besteht gemäss Faulstich & Zeuner (2010), vorausschauend vorzugehen, da in aller Regel Informationslücken bezüglich Teilnehmenden bestehen. Zwar werden Vorannahmen getroffen, weil die Teilnehmenden im konkreten Falle bekannt sind, ob sich diese jedoch mit den Vorkenntnissen, Erfahrungen und Interessen der Teilnehmenden wirklich decken, wird sich erst an der Veranstaltung weisen (ebd. und vgl. Kapitel 3.6.1.). Diese Unsicherheiten müssen einkalkuliert und Änderungen in der Planung antizipiert werden (ebd.). Dieser Planungsansatz trägt zu grosser Offenheit bei, die Raum lässt für die Interessen der Teilnehmenden (ebd.). In diesem Sinne achtet die Autorin darauf, dass die Planung vorläufig ist und nur bis zum Zusammentreffen gilt (ebd.).

An den Anfang der Planung stellt die Autorin den Fragenkatalog (s. Tabelle 18) nach Meuler (in Tippelt & von Hippel, 2010). Mit der Beantwortung dieser Fragen wird ein erster Überblick über die gesamte Veranstaltung und deren Inhalt gewonnen. Erste wichtige Programmpunkte und die damit verbundene Planung werden geklärt.

Fragen	Antworten
1. Wer ist mein Gegenüber?	Das eigene Schulteam, Oberstufen-Team der 6. – 9. Klasse, Realschule Brugg, Kanton Aargau, 26 Lehrpersonen (Klassen- und Fachlehrpersonen). In einem nächsten Schritt könnte die Weiterbildung auch für andere Personengruppen, SHP-Teams, Klassenteams, andere Kollegien aus anderen Schulen angeboten und entsprechend angepasst werden.
2. Welches sind die von ihnen zu bewältigenden Probleme und Situationen?	Der Umgang mit Fehlern anspruchsvolle Situationen, die durch Fehleremotionen ausgelöst werden; methodisch-didaktisch und psychologische Kompetenz sind gefordert, um Lernprozesse anzuregen und zu begleiten.
3. Wie geht es den Teilnehmenden angesichts der Aufgaben?	Vermutung: Es gibt drei Kategorien von Lehrpersonen: 1. Lehrpersonen sind sich der Problematik nicht bewusst; 2. Lehrpersonen fühlen sich in Fehlersituationen unwohl und realisieren, dass sie einen anderen Umgang pflegen sollten, wissen aber nicht wie; 3. Lehrpersonen pflegen bereits einen kompetenten Umgang und sind sich der zugrundeliegenden Prozesse bewusst.
4. Wie bedeutsam ist für mich selbst dieser Problembereich?	Persönliches Interesse an Unterrichtsentwicklung ist hoch; Notwendigkeit in der Praxis (Sonderschule und öffentliche ersichtlich; Unterrichtsqualität kann erhöht werden. Persönliche Überzeugung, dass Sensibilisierung fürs Thema und grundlegende Informationen dazu Prozesse anstossen, die zu einer Veränderung des Umgangs mit Fehlern führen. Idealistische Sichtweise: Schülerinnen und Schülern sollen bestmöglich in der Sach-, Sozial- und Selbstkompetenz unterstützt und gefördert werden.
5. Welche „objektiven“ Lernerfor-	Wissen, warum Fehler entstehen und wissen, wie Lernprozesse op-

dernisse ergeben sich meiner fachlichen Kenntnisse nach aus der Problemanalyse unter Punkt 2?	timal begleitet werden können, damit aus Fehlern gelernt werden kann: Erhöhung der didaktisch-methodischen und psychologischen Handlungskompetenz.
6. Welche subjektiven Lernbedürfnisse und Lernwünsche vermute ich auf Seiten der Teilnehmenden, und wie ermittle ich sie zu Beginn der Weiterbildung?	Die Lehrpersonen sind den Schülerinnen und Schülern gegenüber positiv eingestellt und sind bemüht, diese bestmöglich zu unterstützen. Sie sind offen und interessiert, ihre Handlungskompetenzen zu erweitern. Teilnehmende erhalten Mitsprache betreffend Weiterbildungszielen zu Beginn der Weiterbildung.
7. Wie balanciere ich mit den Teilnehmenden die von mir identifizierten Lernerfordernisse und die von ihnen genannten Lernwünsche so miteinander aus, dass wir uns auf einlösbare Ziele einigen können?	Grundsätzlich decken sich die Inhalte aus Punkt 5 und 6. Wichtig ist, dass bei Teilnehmenden, die keinen Handlungsbedarf sehen, Motivation geweckt wird, ihre Kompetenz zu erhöhen. Die Teilnehmenden werden zu Beginn der Weiterbildung in die Zieldefinierung einbezogen. Dabei werden die Grenzen der Umsetzbarkeit in Bezug auf Zeit und Inhalt aufgezeigt.
8. Welche Methoden und Sozialformen, die zur Erreichung der verabredeten Ziele hilfreich erscheinen, wollen wir einsetzen?	Die Teilnehmenden sollen ihre vielfältige Berufserfahrung einbringen können. Diese persönlichen Erfahrungen sollen durch theoretisches Wissen erhellt und vernetzt werden. Damit sollen sich Theorie und Praxis ergänzen und miteinander verknüpft werden; viel Eigenaktivität während des Seminars soll den Praxistransfer ermöglichen und der Weiterbildung Sinn geben, Handlungslernen ermöglichen.
9. Womit wollen wir beginnen, und was folgt als Zweites, was als Drittes (Aufbau der Weiterbildung, Zeitgestaltung)?	Übersicht durch Übung, Ausgangslage, Entwicklungsbedarf aufzeigen, Ziele ; Input 1: Definitionen ... / Arbeitssequenz 1 / Input 2: Unterrichtskultur, Fehlerrückmeldungen / Arbeitssequenz 2 / Input 3: Lernen lernen: Metakognitives Wissen und Negatives Wissen / Arbeitssequenz 3 / Evaluation / Verabschiedung (s. Kapitel 4.3.1.).
10. Wer wird für was verantwortlich sein (Aufgabenteilung zwischen Lehrenden und Lernenden)?	Eine erste Planung erfolgt durch die Autorin, abgeleitet aus der vorliegenden Arbeit. Durchführung erfolgt zu zweit, mit dem anderen Schulischem Heilpädagogen des SHP-Teams. Inputs durch die Autorin, Moderation der Arbeitsphasen gemeinsam. Bei der Umsetzung und der Auswertung der Arbeitsaufträge tragen die Teilnehmenden eine Mitverantwortung.
11. Was wollen wir als praktischen Erfolg unserer Bemühungen anstreben?	Erhöhung der Handlungskompetenz im Umgang mit Fehlern. Steigerung der Unterrichtsqualität, sicher erkennbar durch Beobachtung evt. sogar messbar.
Fragen	Antworten

Tabelle 18: Fragenkatalog basierend auf Meueler (in Tippelt & von Hippel, 2010, S. 985)

Nach diesem ersten Überblick erfolgt nun die systematische Planung der Veranstaltung anhand der wiederkehrenden Planungsschritte wie von Faulstich & Zeuner (2010) beschrieben (vgl. Kapitel 3.6.3.).

4.2.1. Themenwahl zum Umgang mit Fehlern

Die Themenwahl orientiert sich am ausführlich beschriebenen Bedarf (vgl. Kapitel 1.3.3.) und an den vier pädagogisch-psychologischen Handlungsfeldern (2.5.1.1.). In der Weiterbildung wird vorwiegend Sachwissen vermittelt und mit Sachinhalten gearbeitet. Die Veränderung von Haltungen wird in der Weiterbildung nicht direkt bearbeitet, obwohl diese Veränderung Voraussetzung für einen anderen Umgang mit Fehlern ist (Weinert in Althof, 1999). Die Autorin ist jedoch überzeugt, dass der Erfolg der Weiterbildung steigt, wenn Inhalte vermittelt werden, anstatt zentrale persönliche Komponenten thematisiert werden.

Der zu vermittelnde Stoff wird nachfolgend hergeleitet und begründet. Er wird reduziert und gewichtet (Faulstich & Zeuner, 2010), damit die definierten Lernziele in der zur Verfügung stehenden Zeit effektiv und effizient erreicht werden können (ebd.). Der Inhalt richtet sich soweit bekannt nach den Teilnehmenden, deren Bedürfnissen, Interessen und Erfahrungen (Zeuner & Faulstich, 2010). Es wird „Fehlerwissen“, über das Lehrpersonen verfügen sollten, vermittelt. Auch wird der Gestaltungsspielraum im Unterricht thematisiert. Letztlich werden Lernen lernen, d.h. der Aufbau von metakognitiven Kompetenzen und der Aufbau Negativen Wissens, behandelt. Aus diesen Überlegungen leiten sich folgende Themen für die Weiterbildung ab:

Themenwahl / Inhalte	Begründung
1. „Fehlerwissen“ der Lehrperson: Lernen und Definition von Fehlern und deren Auswirkung im entsprechenden Kontext	Wie Lernen erfolgt und welche Rolle Fehlern im Lernprozess zukommt, sollte jede Lernperson wissen, um die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler angemessen begleiten zu können. Wie Fehler definiert und in welchem Kontext sie festgestellt werden, wirkt sich auf Folgen und den Umgang aus. Deshalb müssen Lehrpersonen verschiedene Fehlerdefinitionen und Fehlerkontexte kennen.
2. Gestaltungsspielraum und Einflussbereich der Lehrperson: Unterrichtskultur	Die Unterrichtskultur ist ein wesentlicher Aspekt im Umgang mit Fehlern. Wie werden Fehlerrückmeldungen vorgenommen, welchen Platz wird dem Fehlermachen eingeräumt, wie werden Fehleremotionen wahrgenommen? Lehrpersonen sollen diese Prozesse bewusst steuern können.
3. Schülerinnen- und Schülerkompetenzen: Förderung des Lernen lernens: metakognitives Wissen und Negatives Wissen	Lernen lernen ist der wichtigste Bereich, damit Schülerinnen und Schüler aus Fehlern lernen können. Den Lehrpersonen soll deshalb wichtiges Wissen zu Metakognition, Negatives Wissen eingeschlossen, vermittelt werden.

Tabelle 19: Themen der Weiterbildung und deren Begründung, eigene Darstellung

4.2.2. Rolle der Lehrenden in dieser Weiterbildung

Die Weiterbildung wird vom SHP-Team (1 Schulischer Heilpädagoge und 1 Schulische Heilpädagogin) der Schule durchgeführt. Dadurch, dass ein Team eine Weiterbildung durchführt und nicht eine einzelne Person, wird die Akzeptanz der Weiterbildung erhöht. Das vermittelte Sachwissen erhält dadurch eine breitere Abstützung.

Die Aufgabenteilung entlastet die Lehrenden während der Durchführung. Die vielfältigen Aufgaben können somit besser wahrgenommen werden. Das hohe Mass an organisatorischen Fähigkeiten, Kommunikations-

fähigkeiten, Wahrnehmungsfähigkeiten und soziale Kompetenzen kann somit von zwei Personen wahrgenommen werden, was zu einer Entlastung der Durchführenden beiträgt. Die Steuerung der Lehr-Lern-Prozesse betrifft einerseits die inhaltliche und methodische Vorbereitung (Faulstich & Zeuner, 2010), andererseits die Interaktion aller Beteiligten (Arnold, 2006). Unsicherheiten und Unwägbarkeiten müssen antizipiert werden (ebd.). Dabei stehen drei mögliche Schwierigkeiten im Vordergrund:

- Belastung durch schwierige Interaktionsprozesse auf verschiedenen Ebenen,
- mangelnde Motivation einzelner Teilnehmender und
- unterschiedliches Vorwissen der Teilnehmenden.

Um diesen Unsicherheiten zu begegnen gestalten die Lehrenden die Lernumgebung nach den ausgeführten Grundsätzen der Erwachsenenbildung (vgl. Kapitel 3.6.3.3.). Das eigene Tun der Lehrenden wird in der Einführung, den Inputreferaten und den Arbeitsanweisungen fortwährend transparent gemacht, begründet und reflektiert. Die ausgewählten Inhalte sind für die Teilnehmenden informativ, grundlegend und nützlich (vgl. Kapitel 3.6.3.2. und Kapitel 4.2.1.). Die Lernsequenzen sind handlungsorientiert gestaltet, damit Berufserfahrungen und Neuerlerntes verknüpft werden können (vgl. Kapitel 3.6.3.3.). Die Dozierenden wirken als Moderatoren vermittelnd. Bei Bedarf wirken sie als Beraterin / Berater und regen so die Lernprozesse der Teilnehmenden an. Sie unterstützen die Teilnehmenden ihre Erfahrungen zu reflektieren, mit der Theorie zu verbinden und den Praxistransfer zu unterstützen (Faulstich & Zeuner, 2010).

4.2.3. Lernziele der Weiterbildung

Das Ausgangsproblem der Weiterbildung richtet sich nach dem Thema „Umgang mit Fehlern“ und dem Wissen über die Teilnehmenden (Faulstich & Zeuner). Die Fragestellung aus Kapitel 1.3.2. kann als Ausgangsproblem der Weiterbildung übernommen werden. Daraus abgeleitet wird das Hauptziel der Weiterbildung formuliert:

Ziel der Weiterbildung ist eine Veränderung des Umgangs mit Fehlern. Dies führt dazu, dass in Zukunft besser mit Fehlersituationen im Unterricht umgegangen werden kann. Die Handlungskompetenz der Teilnehmenden im Umgang mit Fehlern wird erhöht.

Das Hauptziel wird durch Festlegen von Teilzielen konkretisiert, damit ersichtlich wird, wie der Umgang mit Fehlern verändert werden kann. Diese Teilziele ergeben sich aus der Synthese (vgl. Kapitel 2.5.1.) und werden als Teilziele der ersten Ebene bezeichnet.

Der Umgang mit Fehlern verändert sich durch:

- „Fehlerwissen“: Wie entstehen Fehler (Lernen), was lösen sie aus (Emotionen),
- angepasste Unterrichtskultur,
- die Förderung von Lernen lernen: Aufbau von metakognitivem Wissen und Negativem Wissen.

Diese Teilziele werden verfeinert sowie konkretisiert und Unterziele genannt. Damit wird dem Lernstoff eine Chronologie zugeordnet (Zeuner & Faulstich, 2010). Alle Ziele können der nachstehenden Tabelle (s. Tabelle 20) entnommen werden:

Ziel	Inhalt
Hauptziel:	Veränderung des Umgangs mit Fehlern: Dieser veränderte Umgang führt dazu, dass in Zukunft besser mit Fehlersituationen im Unterricht umgegangen werden kann. Die Handlungskompetenz der Teilnehmenden im Umgang mit Fehlern wird damit erhöht.
Teilziel 1	Grundlagen von Lernen und Fehlern kennen; wissen, wie Fehler im Lernprozess entstehen und was ihnen zugrunde liegt.
Unterziel 1	Unterschiedliche Definitionen von Fehlern und kontextuelle Auswirkungen kennen.
Unterziel 2	Konsequenzen für den Lernprozess kennen und den Umgang mit Fehlern daraus ableiten können.
Teilziel 2	Wissen, welche Faktoren die Unterrichtskultur beeinflussen.
Unterziel 3	Bedeutung der Unterrichtskultur für den Umgang mit Fehlern kennen.
Unterziel 4	Fehlerrückmeldungen und Auswirkungen auf Emotionen kennen.
Unterziel 5	Angemessene Fehlerrückmeldung anwenden können.
Unterziel 6	Geeignete Lernmethoden für einen guten Fehlerumgang kennen lernen.
Unterziel 7	Lernprozessbegleitung bewusst gestalten lernen.
Teilziel 3	Förderung von Lernen lernen: Wissen, wie Schülerinnen und Schüler darin gefördert werden können.
Unterziel 8	Metakognitives Wissen: Wie kann dieses aufgebaut und angewandt werden?
Unterziel 9	Negatives Wissen: Wie kann dieses aufgebaut und angewandt werden?

Tabelle 20: Hauptziel, Teilziele und Unterziele Weiterbildung, eigene Darstellung

4.2.4. Lernsequenzen

Die Lernsequenzen orientieren sich stark an den Teilnehmenden, deren Lerninteressen, Erfahrungen und Erwartungen (Faulstich & Zeuner, 2010). Der von der Autorin gewählte Stil der Teilnehmerorientierung ist kooperativ, weil die Inhalte vorgegeben werden. Dieser Stil ist bezüglich Inhalt, zeitlichem Rahmen und Teilnehmenden am sinnvollsten, weil damit das wichtigste Wissen am effizientesten und effektivsten vermittelt werden kann (vgl. Kapitel 3.6.3.3.). Am Rande wird ein kritisch-konstruktivistischer Stil ermöglicht, weil einzelne Teilnehmende bereits viel Vorwissen mitbringen könnten und weil die Teilnahme an der Weiterbildung nicht freiwillig ist. Die obligatorische Teilnahme könnte bei einzelnen Teilnehmenden zu Widerstand führen, dem mit einer Partizipation an der Planung und Umsetzung entgegengewirkt werden soll. Die Teilnehmenden können marginal bei den Lernzielen mitbestimmen und diese ihren Bedürfnissen entsprechend formulieren.

Damit Wissensvermittlung und handlungsorientiertes Lernen ermöglicht werden (Faulstich & Zeuner, 2010), erfolgt vor einer Arbeitssequenz jeweils ein Inputreferat. In diesen Referaten wird wichtiges Wissen zum Thema vermittelt. Dieses Wissen liefert die Grundlagen für die weiteren Arbeitsschritte. Durch die Verbindung des vermittelten Sachwissens und der Auseinandersetzung damit in den Arbeitssequenzen, werden

die Lernenden zum eigenen Denken angeregt und nicht nur bedient (Meueler in Tippelt & von Hippel, 2010). Diese problemorientierten und aktivierenden Arbeitsformen sollen Lernhandeln ermöglichen. Aktion und Reflexion beziehen sich so unmittelbar aufeinander. Die Lernenden sollen mit dieser Arbeitsform im weiteren angeregt werden, zurückliegende Erfahrungen zu deuten und neue Erfahrungen zu generieren, um sie in der Praxis anzuwenden bzw. umzusetzen (s. Programmablauf Kapitel 4.3.1.). So kann erreicht werden, dass die Inhalte für die Teilnehmenden subjektiv bedeutsam sind. Die Problemlösungsaufgaben werden möglichst lebensnah formuliert (Faulstich & Zeuner, 2010). Viel Erfahrungswissen und Eigentätigkeit der Teilnehmenden an der Veranstaltung garantieren am ehesten Motivation und einen grösstmöglichen Praxistransfer (ebd.).

Die Resultate aus den Arbeitssequenzen werden zusammengetragen und den Bedürfnissen der Teilnehmenden entsprechend präsentiert. Dadurch werden die einzelnen persönlichen Resultate allen Teilnehmenden zugänglich gemacht, was zu einer Vielfalt an Handlungsmöglichkeiten führt und eine umfassende Reflexion ermöglicht.

4.2.5. In der Weiterbildung angewandte Methoden

Als Einstieg in die Weiterbildung werden die Lehrpersonen in die Schülerrolle versetzt. Sie müssen wenige schwierige Aufgaben lösen (s. Anhang 1, 6 und 7), bei denen einige Fehlersituationen persönlich erlebt werden. Diese Erfahrungen sollen fürs Thema sensibilisieren, Neugier wecken zur Reflexion anregen und mit einem ersten Überblick in den Weiterbildungstag verbunden werden. Die korrekten Antworten zu den Fragen werden erst am Ende der Weiterbildung gegeben. Damit am Ende das vermittelte Wissen anhand dieser Antworten vertieft werden kann. Im Weiteren wechseln sich vielfältige Arbeitsmethoden (Faulstich & Zeuner, 2010) ab. Inputreferate, Arbeitssequenzen und Festhalten der Ergebnisse aus den Arbeitssequenzen folgen aufeinander. Damit werden Methoden gewählt, die die Inhalt, Lernziele und Voraussetzungen der Teilnehmenden berücksichtigen und die Selbsttätigkeit der Lernenden anregen. Die Inputreferate sollen Grundlagen liefern, Vorwissen zu aktivieren und zu ergänzen sowie Interesse für eine Vertiefung des Themas zu wecken. Während den Arbeitssequenzen herrscht eine grosse Offenheit für die Bedürfnisse der Teilnehmenden, so dass sie ihre Lerninteressen, ihre persönlichen und beruflichen Erfahrungen und Erwartungen einbringen können (Faulstich & Zeuner, 2010). Damit wird auch ein hohes Mass an Differenzierung ermöglicht. Die Gesprächsrunden tragen dazu bei, dass viele Erfahrungen und Handlungsmöglichkeiten zusammengetragen werden. Dies garantiert eine Fülle von Handlungsmöglichkeiten, die gemeinsam reflektiert und auf ihre Umsetzbarkeit überprüft werden können. Jedem Teilnehmenden steht so eine Vielfalt an Möglichkeiten zur Umsetzung in der Praxis zur Verfügung, welche erlaubt persönliche Prioritäten für die Weiterentwicklung zu setzen.

4.2.5.1. Gruppenarbeit / Gruppenbildung

Es wird in 3 – 4er Gruppen gearbeitet, damit eine angemessene Anzahl Erfahrungen und Haltungen zusammenkommen. Die Gruppen werden von der Referentin gebildet (z.B. durch Abzählen), damit möglichst heterogene Gruppen zustande kommen. Die Gruppen werden für jede Arbeitssequenz neu gebildet. Die Heterogenität steigert den Austausch unterschiedlicher Haltungen und dient der Erweiterung der individuellen Perspektive.

4.2.5.2. Differenzierungsmöglichkeiten

Teilnehmende, die bereits über ein grosses Vorwissen verfügen, können sich beim Selbststudium mindestens zusätzliches Wissen aneignen. Die Unterlagen, die für das Selbststudium notwendig sind, werden mit den Kursunterlagen abgeben oder vor Ort zur Verfügung gestellt (s. Kapitel 4.2.6.1., Büchertisch). Da jedoch auch der Teamgedanke berücksichtigt werden soll, darf maximal nur eine Arbeitssequenz durch das Selbststudium ersetzt werden.

4.2.6. Materialien für die Weiterbildung, Gruppenbildung, Medieneinsatz

4.2.6.1. Kursunterlagen

Es werden ausführliche Kursunterlagen abgeben (s. Anhang 5). Das Handout enthält wichtige Grundlagen aus dem theoretischen Teil dieser Arbeit, die Inputreferate, die Powerpointpräsentation der Weiterbildung sowie die Literaturliste. Diese Unterlagen werden teilweise einerseits während der Weiterbildung benötigt. Gleichzeitig ermöglichen sie auch eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema im Anschluss an die Weiterbildung. Im Nachgang an die Weiterbildung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Fotoprotokolle der Resultate per E-Mail zugesandt.

4.2.6.2. Powerpointpräsentation

Die Powerpointpräsentation (s. Anhang 6) visualisiert den Tagesablauf, die Ziele der Weiterbildung und das Wichtigste der Inputreferate. An die Referate schliessen Folien mit den Arbeitsaufträgen an. Am Ende werden Tabellen und Abbildungen aufgeführt. Die Powerpointpräsentation besteht aus 38 Folien (s. Anhang 6 und 7). Diese sind einheitlich, klar und übersichtlich gestaltet. So dient die Präsentation der Rhythmisierung des Ablaufs und unterstützt die Struktur sowie den Wissenstransfer der Weiterbildung. Die Autorin verzichtet darauf, den Inhalt der einzelnen Folien aufzulisten. Die Gliederung kann dem Anhang entnommen werden (Anhang 1 und 7).

4.2.6.3. Inputreferate

In den Inputreferaten (s. Anhang 2 - 4) werden zentrale Inhalte, abgeleitet aus dem Theorie- und Literaturteil dieser Arbeit (vgl. Kapitel 2), vermittelt. Wichtiges Sachwissen wird in den Kursunterlagen (s. Anhang 5) zusammengestellt und den Teilnehmenden abgegeben. Die Inputreferate werden frontal vermittelt und mit der Powerpointpräsentation (s. Anhang 6) visuell unterstützt. Die Referate weisen eine angemessene Länge auf. Die Unterlagen zur Powerpointpräsentation (s. Anhang 7) ermöglichen es, persönliche Notizen zum Gesagten zu notieren. Am Ende jedes Inputteils wird für den Unterricht Wesentliches zusammengefasst und auf den Punkt gebracht (s. Tabelle 21 und Anhang 7). Die Inhalte der Referate können der nachstehenden Tabelle entnommen werden (s. Tabelle 21):

Inputreferat	Inhalt	Zusammenfassung
1	<ul style="list-style-type: none"> • Lernen: Lernparadigmen, Lerntheorien • Fehlerwissen: Fehlerdefinitionen (Fehler im historischen Kontext, Fehler und Irrtum, Fehler und Norm, Fehlerarten, Konsequenz und Reversibilität) 	<ul style="list-style-type: none"> • Lernen ist Wissenserwerb • Lernparadigmen: Grundhaltungen auf denen der Unterricht aufbaut • Fehler ist nicht gleich Fehler • Trennung von Lern- und Leistungssituation
2	<ul style="list-style-type: none"> • Fehler und Emotionen • Haltung der Lehrperson: Lerntheorien, Unterrichtsorientierung, Beziehungsbereitschaft, Präsupposition, Umgang mit eigenen Fehlern, Selbstreflexion • Unterricht: Unterrichtskultur, Fehlersituationen im Unterricht, Lernprozessbegleitung 	<ul style="list-style-type: none"> • Haltung der Lehrperson ist wichtig • Unterrichtskultur richtet sich nach der Haltung und Einstellung • Fehlerrückmeldungen sollen bewusst gegeben werden • Geeignete Lernmethoden einsetzen • Lernprozessbegleitung bewusst gestalten.
3	<p>Lernen lernen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metakognitives Wissen • Negatives Wissen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lernen lernen / Denken über das Denken ist das wichtigste Handlungsfeld • 4 Variablen metakognitiven Wissens • 5 metakognitive Instrumente • 4 metakognitive Schritte • Negatives Wissen

Tabelle 21: Inhalte der Inputreferate, eigene Darstellung

4.2.6.4. Sammeln, Festhalten und Sichern der Resultate

Die Gestaltung der Resultate wird von den einzelnen Gruppen bestimmt. Sie können so ihre Vorlieben einbringen, indem sie ausführliche Plakate gestaltet oder die Resultate stichwortartig festhalten und mündlich erläutern. Diese Gestaltungsform lässt Spielraum für die Bedürfnisse der Teilnehmenden (vgl. Kapitel 3.6.2.). Sie sollen sich nicht durch eine enge Ausführungsvorgabe eingeschränkt fühlen. Im Vordergrund der Arbeit steht der Inhalt und die Auseinandersetzung und nicht ein Produkt. Die Resultate werden im Plenum gesammelt und als Fotoprotokoll festgehalten. Ergänzungen könnten im Nachgang an die Weiterbildung festgehalten werden. Dies garantiert, dass die Dokumente genügend aussagekräftig für eine Nachbereitung bzw. die Sicherung sind.

4.3. Durchführung der Weiterbildung

4.3.1. Programm der Weiterbildung

Die Weiterbildung dauert von 8.30 bis 12.00 Uhr, 13.30 bis 16.30 Uhr (6,5 Stunden). Das detaillierte Programm wird nachstehend aufgeführt:

Programmpunkt / Sozialform	Inhalt	Zeit
Einführung: Plenum / PA	Begrüssung: Ablauf der Weiterbildung / Tagesprogramm Übung: Fehler – und jetzt? Fehlersituationen erleben Murmeltunde Persönliche Erfahrungen sammeln Verknüpfung Übung und Weiterbildung	25'
Klärung der Erwartungen und Ziele Plenum	Ziele bekanntgeben Sammeln und Festhalten der Änderungen und Ergänzungen	15'
Input 1: Fehlerdefinitionen und Lernen Plenum	Lernen, Lernparadigmen Definitionen von Fehlern	20'
Arbeitssequenz 1: GA	Welche Fehlerformen kenne ich (persönlich von mir / aus dem Unterricht) Wie entstehen diese Fehler im Lernprozess? Fehlerbeispiele sammeln, den Definitionen zuordnen.	30'
Pause		30'
Zusammentragen der Resultate 1 Plenum	Zusammenstellen an Wand / Pinwand und gruppenweise kurz erläutern.	25'
Input 2 Plenum	Fehlerkultur Fehleremotionen	25'
Arbeitssequenz 2: GA	Analysieren des eigenen Unterrichts anhand der 10 Gebote für den positiven Umgang mit Fehlern: Emotionen und Lehrer- und Lehrerinnenverhalten? Welche Merkmale baue ich ein? Welche Merkmale will ich einbauen?	35'
Mittagspause		90'
Zusammentragen der Resultate 2 Plenum	Zusammenstellen an Wand / Pinwand und gruppenweise kurz erläutern.	25'
Input 3 Plenum	Was ist metakognitives Wissen? Welche metakognitiven Strategien helfen Fehler aufzudecken und zu vermeiden? Was ist Negatives Wissen? Wie kann es aufgebaut werden?	25'
Arbeitssequenz 3: GA	Sammeln von Fehlersituationen im Unterricht: Wie kann der Aufbau von metakognitivem Wissen und von Negativem Wissen in den Unterricht eingebaut werden? Festhalten von Beispielen für die Umsetzung im Unterricht.	30'
Pause		25'
Zusammentragen der Resultate 3 Plenum	Zusammenstellen an Wand / Pinwand und gruppenweise kurz erläutern.	20'
Reflexion Murmeltunde/PA	Was habe ich gelernt?	10'
Erkenntnisse Plenum	Wichtigste Erkenntnisse durch Leitung auf Flipchart festhalten	15'

Auflösung der Übung	Plenum	Korrekte Antworten auf die 6 Fragen geben.	10'
Evaluation der Veranstaltung	EA	Rückmeldungsbogen ausfüllen und abgeben	15'
Verabschiedung und Dank			5'
Restzeit = Reserve			15'
Programmpunkt / Sozialform		Inhalt	Zeit

Tabelle 22: Detailprogramm der Weiterbildung, eigene Darstellung

4.3.2. Zu erledigende Vorbereitungen für die Weiterbildung

Als Checkliste wird nach stehend festgehalten, was vorbereitet werden muss:

- Plenarsaal / Gruppenräume

Das Schulhaus verfügt über eine grosse Aula mit entsprechender Infrastruktur für alle Arbeitssequenzen. Die Resultate können bestens präsentiert werden. Im Weiteren hat es im Schulhaus genügend Schulzimmer, so dass alle Gruppen ungestört arbeiten können. Raumreservierungen sind nicht nötig, da das ganze Schulhaus für die Weiterbildung zur Verfügung steht. Es findet in dieser Zeit kein Unterricht statt.

- Kursunterlagen

Die Kursunterlagen müssen doppelseitig kopiert und geheftet vorbereitet werden.

- Medien und Arbeitsmaterial

Die Medienauswahl richtet sich nach den Lernzielen, damit diese effektiv und effizient erreicht werden können. Inhaltliche, methodische und organisatorische Überlegungen werden eingeschlossen (s. Tabelle 16). Die Autorin ist überzeugt, mit der getroffenen Auswahl in Bezug auf die Teilnehmerorientierung und die Prinzipien des Lernens Erwachsener eine gute Balance gefunden zu haben. Die Lehrpersonen sind mit diesen Methoden vertraut, sodass sich voraussichtlich durch die Medienwahl Lernwiderstände ausschliessen lassen.

- Moderation und Referate

Die Autorin benötigt Laptop, Beamer und Leinwand.

- Arbeitssequenzen

(Flipcharts, Kleber um Plakate aufzuhängen, Stifte, Post-It-Zettel, Scheren, Leim)

Das Festhalten und Präsentieren der Resultate der Gruppenarbeit wird offen gestaltet. Die Teilnehmenden können ihre persönlichen Vorlieben einbringen. Trotzdem braucht es gewisse Vorgaben, damit die Zeit der Gruppenarbeit sinnvoll genutzt werden kann und das Festhalten der Resultate bzw. das Weitergeben im Anschluss an die Veranstaltung gewährleistet wird. Das Resultat muss deshalb in Papierform präsentiert werden. Die Gestaltung dieser Form, z.B. Collage, Aufsatz, Stichworte, Mindmapping, Cluster etc. kann die Arbeitsgruppe jedoch frei wählen. Auch hier wird eine Arbeitsform eingesetzt, die den Lernenden bekannt ist und somit nicht auf Widerstand stossen sollte (vgl. Kapitel 3.6.3.5).

- Literatur (Literaturliste, Literatur)

Möglichst viel der erwähnten Literatur wird auf einem Büchertisch aufgelegt. Interessierte können sich weitere Informationen erschliessen. Lernende, die bereits über vertieftes Wissen verfügen, können ihr Wissen nach Bedarf erweitern.

- Verpflegung

Dieser Punkt wird ans Schulsekretariat delegiert. Dieses erhält den Auftrag geeignet und selbstverständlich schmackhafte Pausen- und Mittagsverpflegung zu organisieren und bereitzustellen.

4.4. Evaluation der Weiterbildung

4.4.1. Ziel der Evaluation

Gemäss Wesseler (in Tippelt & von Hippel, 2010) soll die Evaluation die Weiterbildungsqualität fördern. Aus ihr soll für die Schulleitung ersichtlich sein, ob die Weiterbildung einem Bedürfnis aller Ebenen (vgl. Tabelle 15) entsprochen und den Anstoss für Schulentwicklung ermöglicht hat. Im konkreten Fall wird geklärt, ob Lernprozesse angestossen werden konnten. Daran und nicht an der persönlichen Einschätzung jedes Einzelnen (Wesseler in Tippelt & von Hippel, 2010) soll die Weiterbildung letztendlich gemessen werden (vgl. Kapitel 3.8.2.). Die Lehrenden sollen durch die Evaluation eine differenzierte Rückmeldung für ihre Arbeit erhalten und damit Anpassungen für eine nächste Veranstaltung vornehmen können (vgl. Kapitel 3.8.2.).

4.4.2. Umsetzung der Evaluation

Es ist wichtig, dass die Evaluation unmittelbar an die Weiterbildung anschliesst, weil damit die Mitwirkung aller Beteiligten am besten gewährleistet werden kann (Wesseler in Tippelt & von Hippel, 2010, und Kapitel 3.8.3.). Dies kann jedoch dazu führen, dass vor allem rasche, aber wenig differenzierte Antworten gegeben werden, weil die Teilnehmenden einen intensiven Ausbildungstag zügig abschliessen wollen. Die Zielsetzung der Evaluation wird im Voraus kommuniziert. Damit wird Transparenz geschaffen und ein Klima von Respekt und Vertrauen gefördert (Wesseler in Tippelt & von Hippel, 2010 und Kapitel 3.8.2.). Gemäss Faulstich & Zeuner (2010) sollen vor der Evaluation folgende wichtige Aspekte geklärt werden (s. Tabelle 23):

Aspekt für die Durchführung	Begründung
Gesamtevaluation	Die gesamte Veranstaltung soll im Hinblick auf die Zielerreichung und Durchführung evaluiert werden.
Selbstevaluation	Lernende evaluieren Lernerfolg (und Lerntransfer*) in eigener Verantwortung. * Kann nur theoretisch erfolgen, weil der Lerntransfer noch nicht erfolgt ist.
Subjektive Evaluation	Die Daten stammen von den evaluierten Personen.
Nicht vergleichende Evaluation	Es gibt keine Vergleichsgruppe.

Tabelle 23: Aspekte für eine Evaluation, in Anlehnung an Faulstich & Zeuner (2010, S. 130)

Die Evaluation wird nach Wesseler (in Tippelt & von Hippel, 2010) Fragen zur Evaluation aufgebaut (vgl. Kapitel 3.8.3.). Es wird dafür ein Fragebogen erstellt, der am Ende der Veranstaltung von allen Teilnehmenden anonym ausgefüllt wird (s. Anhang 8). Der Fragebogen erfüllt die Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität (vgl. Kapitel 3.8.4.). Die Bewertung der Lernziele wird anhand einer 4-er Skala vorgenommen, damit eine eindeutige Gewichtung entsteht. Die Lernziele werden nicht auf ihre Wichtigkeit hin evaluiert sondern nur auf den Grad der Zielerreichung (vgl. Kapitel 3.8.2). Die allgemeinen Fragen sollen ausführlich mit eigenen Worten beantwortet werden. Dies kann gut so erfolgen, da die Menge der ausgefüllten Fragebogen in einem überschaubaren Rahmen bleibt. Die Fragebogen werden von der Autorin ausgewertet. Die Erkenntnisse fließen in die Berichterstattung ein.

4.4.3. Berichterstattung der Weiterbildung

Der Bericht wird für die Schulleitung als Schulentwicklungsgrundlage erarbeitet. Die Ergebnisse der Evaluation werden in verständlicher und transparenter Weise (Wesseler in Tippelt & von Hippel, 2010) zusammengefasst (vgl. Kapitel 3.8.5.). Die abschliessende Einschätzung und Bewertung der Ergebnisse sollen zu einer Qualitätsverbesserung zukünftiger Durchführungen oder Fortsetzungen der Weiterbildung führen (vgl. Kapitel 3.8.1.).

4.4.3.1. Empfehlungen für die Weiterarbeit

Die Resultate der Weiterbildung können als Ist-Zustand aufgefasst und analysiert werden und als Grundlage für eine Evaluation des Unterrichts dienen. Anhand der Resultate aus den Gruppenarbeiten kann festgestellt werden, welche Aspekte der Weiterbildung von den Teilnehmenden in den Unterricht einfließen sollen. Nach einer gewissen Zeitspanne könnte aufgrund dieser „Vorsätze“, überprüft werden, ob und wie die Weiterbildung in der Praxis umgesetzt wird. In Form einer Selbstevaluation oder durch Unterrichtsbesuch kann festgestellt werden, ob im Unterricht Veränderungen in Bezug auf den Umgang mit Fehlern ersichtlich sind. So kann durch konkrete Beobachtungsaufträge von Fehlersituationen oder anhand von Fragebogen bei den Schülerinnen und Schülern (vgl. S-UFS von Oser & Spychiger, 2006) die aktuelle Situation ermittelt werden. Diese Ergebnisse könnten dann wiederum die Grundlage für eine Fortsetzung der Weiterbildung liefern. Die geplante Weiterbildung legt so die Basis für Schulentwicklung bzw. Weiterbildung gemäss Handlungszyklus' in der Weiterbildung und liesse sich fortsetzen (Faulstich und Zeuner, 2010, vgl. Abbildung 4).

4.5. **Theoretisches Fazit zur Weiterbildung**

Der Einstieg ins Thema mit der Übung zum höchstpersönlichen Erleben von einer eigenen Fehlersituation wird die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Weiterbildung vermutlich teilweise verunsichern. Zudem können auch Widerstände gegen das Thema, die Veranstaltung oder die Dozierenden geweckt werden. Trotzdem erscheint es der Autorin wichtig, dass die Teilnehmenden die Perspektive wechseln und persönlich erfahren, wie Fehlersituationen erlebt werden können. Sie werde damit zweifellos in hohem Masse fürs Thema sensibilisiert und die Reflexion für den eigenen Umgang mit Fehlern wird erhöht.

Das Thema „Umgang mit Fehlern“ bietet vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in verschiedenen Handlungsfeldern (vgl. Kapitel 2.5.1.). Diese Vielseitigkeit öffnet eine breite Sichtweise auf wichtige Unterrichtsaspekte.

Damit kann einerseits Unterrichtsentwicklung auf verschiedenen Ebenen angestoßen werden, zumal Lehrpersonen eine Auswahl an vielfältigen Themen erhalten und persönliche Weiterbildungsschwerpunkte wählen können. Andererseits kommt diese Form auch dem Anspruch an die vielfältigen Kompetenzen, die eine Lehrperson mitbringen muss, entgegen. Vertiefungsmöglichkeiten werden mit den Kursunterlagen angeboten und können später individuell genutzt werden.

In einem Schulhausteam gibt es naturgemäss offene, innovative und motivierte Lehrpersonen, welche die Weiterbildung aufnehmen und in der Praxis umsetzen werden. Andere Lehrpersonen werden sich weniger angesprochen fühlen. Der Schreibenden ist bewusst, dass Entwicklungsschritte auch bei Lehrpersonen individuell erfolgen. Sicherlich entspricht die Weiterbildung inhaltlich und strukturell einem ambitionierten Projekt, das nicht direkt zu einer grundlegenden Veränderung von Unterrichtskultur und Schulhauskultur führen dürfte. Nichtsdestotrotz kann ein solches Projekt Prozesse anstossen, die sich Schritt für Schritt entfalten, was zu nachhaltigen Veränderungen in Schulen beitragen mag. In diesem Sinne sollte die Weiterbildung nicht als einzelne, isolierte Veranstaltung, sondern als langfristige Unterrichtsentwicklung aufgefasst werden, welche die Grundlage für weitere zukünftige Schulentwicklungsprojekte bilden könnte bzw. sollte.

5. Schlussfolgerungen

5.1. Aus der Arbeit gewonnene Erkenntnisse

Der dreigliedrige Aufbau der Arbeit hat der Schreibenden einen vielfältigen theoretischen, aber auch praxisorientierten Einblick in das Thema „Umgang mit Fehlern“ ermöglicht. Die grösste Herausforderung der Arbeit war, die Menge an Informationen aus Theorie und Literatur sinnvoll zusammenzustellen und für die Praxis verständlich aufzubereiten. Denn wie eingangs der Arbeit erwähnt wird das Thema „Fehler“ in Theorie und Literatur aus verschiedensten Blickwinkeln ausgeleuchtet, was eben zu einer grossen Menge relevanter Informationen führte (1.1.). Fehlerkultur, Lernen lernen, metakognitives Wissen, Negatives Wissen, Methodenkompetenz, Selbstwirksamkeit u.v.m: Jeder dieser vielfältigen, komplexen Aspekte hätte zu einer eigenständigen Masterarbeit verwertet werden können (vgl. 2.5.3.). Oft war es nicht einfach, die Themen voneinander abzugrenzen, zu reduzieren und eindeutig einem Kapitel zuzuordnen. Daher kam es auch zu Wiederholungen in Kapitel 2. Die Autorin ist jedoch überzeugt, dass der offene Blick aufs Thema der Unterrichtsentwicklung zweifelsohne zugute kommt.

Die Auseinandersetzung mit der Erwachsenenbildung eröffnete der Autorin einen aufschlussreichen Einblick in ein anderes Feld der Pädagogik als der Unterrichtsdidaktik der Volksschule. Viele persönliche Erfahrungen aus der eigenen Unterrichtstätigkeit, aber auch aus Aus- und Weiterbildungen wurden dadurch gewinnbringend angereichert.

Der spannendste und zugleich intensivste Teil der Arbeit war, wie es sich für eine Entwicklungsarbeit wohl gehört, die Zusammenführung der Erkenntnisse aus Theorie und Literatur zu einer Weiterbildung für ein Schulhausteam. Bei der Arbeit an diesem Kapitel wurde der Autorin bewusst, dass die Auseinandersetzung mit pädagogischen und psychologischen Grundlagen und Theorien enorm fasziniert. Im Vordergrund standen dabei die Verbindung von persönlicher und beruflicher Erfahrung sowie der Anspruch auf qualitativ hochstehenden Unterricht. In diesem Sinne hat die Autorin mit der Arbeit zwei Fliegen auf einen Streich getroffen. Sie regt als Schulische Heilpädagogin Veränderungsprozesse bei Lehrpersonen an, die zu einer verbesserten Unterrichtsqualität führen. Dies kommt wiederum den Schülerinnen und Schülern zugute, für deren Förderung sie zuständig ist.

Für die Umsetzung in der Praxis erscheinen der Verfasserin Fehlerrückmeldungen und der Aufbau von Metakognition am relevantesten. Beobachtungen in der Praxis bestätigen diesen persönlichen Eindruck. Diese sind zwar subjektiv und nicht empirisch belegt. Trotzdem konnte sie in den vergangenen Wochen einige Situationen beobachten, während denen Lehrpersonen einen eher wenig versierten Umgang mit Fehlern zeigten und sie in ihrer Annahme bestärkten, dass Entwicklungsprozesse in dieser Richtung angestossen werden müssen. Dass das Thema „Umgang mit Fehlern“ Lehrpersonen unter den Nägeln brennt, hat die Autorin innerhalb des Unterrichtsteams ihrer Schule kürzlich erfahren. Ein Fachlehrer sprach das Thema in Bezug auf eine Schülerin, die scheinbar Angst vor dem Fehlermachen habe, an. Seine vermeintlich lapidare Frage lautete: „Wie soll ich überhaupt mit Fehlern umgehen?“ Eine weitere Erkenntnis der Arbeit ist, dass es auf eine solche Frage keine pauschalen und einfachen Antworten gibt.

Die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema hat die Schreibende jedoch sensibilisiert und ihr die Augen fürs Thema auf vielfältige Weise geöffnet. Die Beobachtungen im Unterricht erfolgen vertiefter und präziser. Sie sind oft mit einem Aha-Erlebnis im Sinne von „Ein Fall für negatives Wissen“, „Achtung Bermuda-Dreieck“ oder „Fehleranalyse wäre jetzt hilfreich“ verbunden. Dies bestätigt die Annahme, dass durch die

Auseinandersetzung mit dem Thema die Sensibilität erhöht wird und Prozesse bewusster gesteuert werden können. Fehler enthalten eben auch Lernpotential, das im Positiven zu nutzen ist.

5.2. Weiterführende Forschungsmöglichkeiten

Wie die Arbeit aufzeigt, ist das Thema lange noch nicht erschöpft. Die Haltung Fehlern gegenüber hat sich im letzten Jahrhundert grundlegend verändert (vgl. Kapitel 2.1.1.). Diese Entwicklung ist keineswegs abgeschlossen. Deshalb ist es unabdingbar, das Thema weiter zu erforschen. Alle vier pädagogisch-psychologischen Handlungsfelder (vgl. Kapitel 2.5.1.) bieten sich dafür an. Daher teilt die Autorin Weingardts (2004) Meinung, dass für gezielte Untersuchungen des Fehleraspekts insbesondere auch mit Blick auf die Wechselwirkungen der einzelnen Handlungsfelder grosser Bedarf besteht. Nachfolgend werden beispielhaft einige Forschungsmöglichkeiten erläutert.

- Zentral ist beispielsweise die Frage nach dem „Fehlerwissen“ von Lehrpersonen. Was wissen sie über Rückmeldungen, über die Notwendigkeit vom Aufbau metakognitiven Wissens? Was wissen sie über Negatives Wissen und wie sich dieses im Unterricht nutzen lässt? Sind Lehrpersonen daran interessiert, sich nicht nur mit Fehlerzählen auseinanderzusetzen, sondern Fehler aus einer erweiterten Perspektive zu betrachten?
- Die Untersuchungen zur Fehlerkultur im Unterricht, wie sie von Spychiger, Kuster und Oser (2006) initiiert wurden, wären sicherlich ebenfalls eine interessante Grundlage für weitere Forschungsmöglichkeiten im Bereich Unterrichtskultur.
- Weingardt (2004) hält des Weiteren fest, dass bislang Fehlervermeidungsgedanken und –angst kaum untersucht wurden.
- Eine weitere Frage ist, wie sich erlebte Fehler auswirken und ob sich Lehrende und Lernende grundsätzlich „Fehlerwissen“ erarbeiten könnten, das sie „fehlerkompetenter“ werden liesse (Blanck in Caspary, 2008).
- Oser & Spychiger haben festgestellt, dass vor allem die metakognitiven Kompetenzen der Schülerinnen gefördert werden sollen (vgl. Kapitel 2.2.1.). Wie sich diese bei integrierten Schülerinnen und Schülern gezielt aufbauen lassen und wie sich metakognitives Wissen im Alltag der integrativen Schulungsformen auswirkt, wurde bisher noch nicht untersucht.

Zahlreiche Hypothesen liessen sich zu diesen und vielen weiteren Themen formulieren, deren Erforschung bestimmt aufschlussreiche und damit praxisrelevante Antworten liefern würden. Diese würden in die Unterrichtsentwicklung einfliessen und helfen, die Unterrichtsqualität zu verbessern.

5.3. Persönliches Schlusswort

Beim Lesen der Arbeit könnte der Eindruck entstehen, Fehler liessen sich auf Richtig oder Falsch reduzieren. Die Autorin ist jedoch dezidiert der Ansicht, dass diese Sichtweise zu kurz greift. Osten zitiert denn auch Singer „Es gibt mehr als ein Richtig und Falsch, es gibt einen Zustand, wo die Dinge nicht aufgehen, und das ist auch recht.“ (2006, S.29). Viele Erfolge sind aufgrund von Fehlern entstanden (Osten, 2006). „If you

want to be successful, you have to triple your rate of failure“, zitiert Stednitz (2011) ein amerikanisches Sprichwort und unterstreicht damit Kahls (2011) Haltung, dass auch einmal etwas schiefgehen darf. Fehlern sollte vielmehr im Sinne von *erare humanum est* oder im Sinne Weingardts, der in seinem Buchtitel eine Schülerin mit „Fehler zeichnen uns aus“ (2004, S. 18) zitiert, begegnet werden. Fehler gehören zum Lernen und deshalb sollte ihnen mit mehr Gelassenheit, Leichtigkeit, Umsicht und Nachsicht begegnet werden (Osten, 2006). Kahl fordert sodann, dass die Schule Grundsicherheit bieten solle, damit sich Schülerinnen und Schüler an Neues und Unsicheres wagen (2011).

Es sind nicht zuletzt Fehler in einem weiteren Sinn und Irrtümer, welche die Menschheit vorwärts gebracht haben. Die ganzen philosophischen und auch metaphysischen Aspekte vom Fehlermachen wurden jedoch aufgrund des engen schulischen Bezugs der vorliegenden Arbeit ausser Acht gelassen. Sicherlich ist auch diese Arbeit nicht fehlerfrei. Sie kann gemäss Humboldt als „Jedes Erforschte sei nur eine Stufe zu etwas Höherem in dem verhängnisvollen Lauf der Dinge“ (in Osten, 2006, S. 82) aufgefasst werden. Die Autorin hofft, dass sie mit der vorliegenden Schrift der Schule Impulse gibt, wie Unterricht verbessert werden könnte und damit einen konstruktiven Beitrag zum Umgang mit Fehlern geleistet hat.

6. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Fehlerarten, in Anlehnung an Gasser (2009, S. 177) und Unger (2009, S. 5).....	12
Tabelle 2: Vier Variablen metakognitiven Wissens in Anlehnung an Unger (2009, S.4).....	19
Tabelle 3: Fünf metakognitive Instrumente in Anlehnung an Gasser (2010, S. 135).....	20
Tabelle 4: Vier metakognitive Schritte in Anlehnung an Guldemann & Zutavern (in Althof, 1999, S. 245).....	21
Tabelle 5: Vier Typen Negativen Wissens basierend auf Oser (2005, S. 26) und Unger (2009, S.7).....	22
Tabelle 6: Funktionen des Negativen Wissens und Auswirkungsbereiche basierend auf Oser (2005, S. 32).....	22
Tabelle 7: Ablaufschema für Fehlersituationen, Oser und Spychiger (2005, S. 85).....	28
Tabelle 8: Regeln für Rückmeldungen in Anlehnung an Rollet (in Althof, 1999, S. 79).....	28
Tabelle 9: Beispiele von hilfreichen Lehr- und Lernformen in Anlehnung an Schumacher (2008, S. 55).....	29
Tabelle 10: Handlungsfeld „Haltung der Lehrperson“, eigene Darstellung.....	34
Tabelle 11: Handlungsfeld „Unterrichtskultur“, eigene Darstellung.....	35
Tabelle 12: Handlungsfeld „Fehler und Emotionen“, eigene Darstellung.....	36
Tabelle 13: Handlungsfeld „Lernen lernen“, eigene Darstellung.....	36
Tabelle 14: Veränderte Verhaltensweisen im Umgang mit Fehlern in Anlehnung an Chott (1999, S. 239).....	37
Tabelle 15: Die gesellschaftliche Dimension in Anlehnung an Arnold (2006, S. 76).....	42
Tabelle 16: Didaktische Entscheidungen in Anlehnung an Faulstich & Zeuner (2010, S. 86).....	48
Tabelle 17: Weiterbildungsnutzen in Anlehnung an Weiss (in Tippelt & von Hippel, 2010, S. 376).....	52
Tabelle 18: Fragenkatalog basierend auf Meueler (in Tippelt & von Hippel, 2010, S. 985).....	54
Tabelle 19: Themen der Weiterbildung und deren Begründung, eigene Darstellung.....	55
Tabelle 20: Hauptziel, Teilziele und Unterziele Weiterbildung, eigene Darstellung.....	57
Tabelle 21: Inhalte der Inputreferate, eigene Darstellung.....	60
Tabelle 22: Detailprogramm der Weiterbildung, eigene Darstellung.....	62
Tabelle 23: Aspekte für eine Evaluation, in Anlehnung an Faulstich & Zeuner (2010, S. 130).....	63

7. Abbildungsverzeichnis

Titelbild und Schlussbild S. 1 und 68: <http://www.freepik.com/>

Abbildung 1: Vierfeldertafel für unterschiedliche Fehlertypen, Spychiger in Caspary (2008, S. 27).....	7
Abbildung 2: Lernparadigmen in Anlehnung an Gasser (2009, S. 103).....	13
Abbildung 3: Vier pädagogisch-psychologische Handlungsfelder, eigene Darstellung.....	20
Abbildung 4: Handlungszyklus in der Weiterbildung aus Faulstich & Zeuner, (2010, S. 1).....	22

8. Literaturverzeichnis

- Aebli, H. (1983). *Zwölf Grundformen des Lehrens*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Althof, W. (Hrsg.). (1999). *Fehlerwelten. Vom Fehlermachen und Lernen aus Fehlern*. Opladen: Leske & Budrich.
- Arnold, R. (2006). *Systemische Erwachsenenbildung*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengeh.
- Bandura, A. (1976). *Lernen am Modell*. Stuttgart: Klett-Kotta-Verlag.
- Barron, K.E., Evans, S.W., Baranik, L.E., Serpell, z.N. & Buvinger, E. (2006). *Achievement Goals of Students with ADHD*. *Learning Disability Quarterly*, 29 (3), S. 137 – 158.
- Blanck, B. (2008). *Entwicklung einer Fehleraufsuchdidaktik und Erwägungsorientierung*. In Caspary, R. (Hrsg.). *Nur wer Fehler macht kommt weiter*. S. 97 - 119. Freiburg – Basel – Wien: Herder.
- Breloer, G. (1980). *Aspekte einer teilnehmerorientierten Didaktik der Erwachsenenbildung*. Braunschweig: Westermann.
- Büeler, U. & Spychiger, M. (2000). *Körpersprache in der Fehlersituation*. In *Die neue Schulpraxis*, 70, 1, S. 12 – 13. St. Gallen: Tagblatt AG.
- Caspary, R. (Hrsg.). (2008). *Nur wer Fehler macht kommt weiter*. Freiburg – Basel – Wien: Herder.
- Chiodi, N. & Erne, P. (2007). *Fehler machen – aber richtig!* Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Chott, P. (1999). *Ansätze zur Förderung einer „Fehlerkultur“*. *Lernförderung in der Schule durch Fehlerprophylaxe und Fehlermanagement*. In PÄDForum H3/1999/S. 238 – 248. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Chott, P. (2006). *Fehlerkultur und das Lernen lernen*. In *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, Nr. 28.
- Dietrich, A. & Mohr, L. (2012). *Einführung Masterarbeit – Herbstsemester 2012*. Vorlesungsskript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Dudenredaktion. (2010). *Das Synonymwörterbuch*. Mannheim und Zürich: Dudenverlag.
- Faulstich P. & Zeuner C. (2010). *Erwachsenenbildung*. Landsberg: Beltz.
- Feller-Länzlinger, R. & Greder-Specht, C. (2001). *Fehler als Sprungbrett für Höhenflüge*. Freiburg: Universität Freiburg, Philosophische Fakultät.
- Flavell, J.H. (1981). *Metacognitive aspects of problem solving*. In L. B. Resnick (Ed.), *The nature of intelligence* (S. 231-236). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Gasser, P. (2009). *Lernpsychologie*. Oberentfelden: Sauerländer Verlage AG.
- Gasser, P. (2010). *Gehirngerecht lernen*. Bern: hep verlag ag.
- Guldemann, T. & Zutvern, M. (1999). *„Das passiert uns nicht noch einmal!“ Schülerinnen und Schüler lernen gemeinsam den bewussten Umgang mit Fehlern*. In W. Althof (Hrsg.) *Fehlerwelten*. S. 233 - 258, Opladen: Leske & Budrich.
- Haeberlin, U. (1999). *Reflexionen zur Bedeutung des heilpädagogischen Leistsatzes „Nicht gegen den Fehler, sondern für das Fehlendes erziehen“*. In W. Althof (Hrsg.) *Fehlerwelten*. S. 89 - 99, Opladen: Leske & Budrich.
- Hunziker, A. W. (2010). *Spass am wissenschaftlichen Arbeiten*. Zürich: Verlag SKV.
- Kahl, R. (2008). *Der Fehler ist das Salz des Lernens*. In Caspary, R. (Hrsg.). *Nur wer Fehler macht kommt*

- weiter. S. 12 – 24. Freiburg – Basel – Wien: Herder.
- Kahl, R. (1995). *Lob dem Fehler*. Hamburg: Pädagogische Beiträge Verlag.
- Kahl, R. (2011). *Horizonte. Expertengespräche des Stifterverbandes. Bildung und Begabung*.
<http://www.youtube.com/watch?v=F393bFaiEZY>. Essen: Stifterverband.
- Kobi, E.E. (1994). *Fehler*. In die neue Schulpraxis. Nr. 2, S. 5 – 10. St. Gallen: Tagblatt AG.
- Kobi, E.E. (2005). *Aus Fehlern wird man klug*. In Tatzler, E., Joks, A. & Winter F. (Hrsg.) *Lob dem Fehler – Störungen als Chance*. S. 29 – 41. Wien: Verlag Krammer.
- Künzel, K. (1984). *Erwachsenenbildung und Tradition*. In Schmitz, E. & Tietgens, H. (Hrsg.). *Erwachsenenbildung*, Bd. 11, S. 59 – 75. Stuttgart: Enzyklopädie Erziehungswissenschaften.
- Mehl, K. (1993). *Über einen funktionalen Aspekt von Handlungsfehlern. Was lernt man wie aus Fehlern?*
In *Fortschritte der Psychologie*, Bd. 8. Münster: LIT.
- Meyer, H. (2011). *Was ist guter Unterricht*. Berlin: Cornelsen Verlag.
- Meyer, L., Seidel T. & Prenzel M. (2006) *Wenn Lernsituationen zu Leistungssituationen werden*. In Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, Nr. 28.
- Meueler E. (2010). In Tippelt, R. & von Hippel A. (Hrsg.). *Handbuch Erwachsenenbildung / Weiterbildung*.
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / GWV Fachverlag GmbH
- Moor, P. (1969). *Kinderfehler – Erzieherfehler*. Bern und Stuttgart: Huber.
- Oser, F. (2009). *Aus Fehlern lernen*. In Profi-L. Magazin für das Lehren und Lernen, 1/09, S. 4 – 6. Bern: Schulverlag Plus AG.
- Oser, F. & Spychiger, M. 2005. *Lernen ist schmerzhaft*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Oser, F., Hascher T. & Spychiger, M. (1999) *Lernen aus Fehlern. Zur Psychologie „negativen Wissens“*. In W. Althof (Hrsg.) *Fehlerwelten*. S. 11 - 38. Opladen: Leske & Budrich.
- Osten, M. (2006). *Die Kunst Fehler zu machen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- Rollet, B. (1999). *Auf dem Weg zu einer Fehlerkultur*. In W. Althof (Hrsg.) *Fehlerwelten*. S. 71 – 87. Opladen: Leske & Budrich.
- Schenk, S. & Zimmermann, E. (2010). *Fehler als Chance*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Schumacher, R. (2008). In Caspary, R. (Hrsg.). *Nur wer Fehler macht, kommt weiter*. S. 49 – 72. Freiburg – Basel – Wien: Herder.
- Spitzer, M. (2006). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Spychiger, M. *Ein offenes Spiel*. In Caspary, R. (Hrsg.). *Nur wer Fehler macht kommt weiter*. S. 25 – 48. Freiburg – Basel – Wien: Herder.
- Spychiger, M., Kuster R. & Oser F. (2006) *Dimensionen von Fehlerkultur in der Schule und deren Messung*.
In Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, Nr. 28.
- Spychiger, M. Oser, F., Hascher, T. & Mahler F. (1999). *Entwicklung einer Fehlerkultur in der Schule*. In W. Althof (Hrsg.) *Fehlerwelten*. S. 43 - 69, Opladen: Leske & Budrich.
- Stednitz, U. (2011). *Horizonte. Expertengespräche des Stifterverbandes. Bildung und Begabung*.
<http://www.youtube.com/watch?v=F393bFaiEZY>. Essen: Stifterverband.
- Tarnutzer, R. (2012). *Fehleremotion – Fehlerkultur*. Handout zum Wahlmodul: Beurteilen und Bewerten. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

- Tippelt, R. & von Hippel A. (Hrsg.). (2010) *Handbuch Erwachsenenbildung / Weiterbildung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / GWV Fachverlag GmbH.
- Unger, M. (2009). *Negatives Wissen im Kontext einer positiven Fehlerkultur*. Norderstedt: Books on Demand GmbH.
- Weimer, H. (1925). *Psychologie der Fehlerkunde*. Leipzig: Klinkhardt.
- Weinert, F.E. (1999). *Aus Fehlern lernen und Fehler vermeiden lernen*. In W. Althof (Hrsg.) *Fehlerwelten*. S. 101 - 109, Opladen: Leske & Budrich.
- Weingardt, M. (2004). *Fehler zeichnen uns aus. Transdisziplinäre Grundlagen zur Theorie und Produktivität des Fehlers in Schule und Arbeitswelt*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Weiss, R. (2010). In Tippelt, R. & von Hippel A. (Hrsg.). *Handbuch Erwachsenenbildung / Weiterbildung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / GWV Fachverlag GmbH
- Wesseler, M. (2010). In Tippelt, R. & von Hippel A. (Hrsg.). *Handbuch Erwachsenenbildung / Weiterbildung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / GWV Fachverlag GmbH
- Von Weizäcker, R. (1993). *Es ist normal verschieden zu sein*. Bonn: <http://www.imew.de/index.php?id=318>.
- Vester, F. (1991). *Denken, Lernen, Vergessen*.

9. Anhang

	Seite
1. Moderationsprogramm	74
2. Inputreferat 1	77
3. Inputreferat 2	80
4. Inputreferat 3	84
5. Kursunterlagen	87
6. Powerpointpräsentation auf Disc	116
7. Handout der Powerpointpräsentation	117
8. Rückmeldungsbogen	130

1. Moderationsprogramm

Folie 1

Begrüßung

Folie 2

Tagesprogramm bekannt geben.

Folie 3

Übung: Umgang mit Fehlern selber erleben.

Folie 4

4 Aufgaben

1. Wie heißen die harten Plastikenden an den Schnürsenkeln? Es gibt keine Antwort.

Bermuda-Dreieck / Es gibt keine Lösung / Metakognitives Wissen

2. Ein Bettler möchte von einem Bauer wissen wie alt seine Söhne sind. Zwischen beiden spielte sich folgende Dialog ab:

Bettler: "Wie alt sind denn ihre drei Söhne?"

Bauer: "Wenn man ihr Alter miteinander multipliziert, dann kommt 36 heraus. Wenn man ihr Alter addiert, ergibt dies unsere Hausnummer."

Bettler: "Jetzt kenne ich ihre Hausnummer, aber ..."

Bauer: "Hören Sie doch nur, wie gut unser ältester Geige spielt!"

Bettler: "Vielen Dank für die Auskunft - jetzt weiß ich die Lösung."

Wie alt sind nun die Söhne des Bauer?

Publikmachen von Fehlern / Lösung wird nicht besprochen / Negatives Wissen / Konsequenz und Reversibilität / Lernprozess

3. Welches ist das stärkste Tier?

Nonverbale Kommunikation in der Fehlersituation / Fehlerarten / Normen

4. Abschrift

知之为知之，
不知为不知，
是知也。

Norm / Lern- oder Leistungssituation / Fehlerprävention / Lernen

Korrekte Antworten werden erst am Abend gegeben.

Folie 5

Gedankensplitter: Themen der Weiterbildung aufzeigen, Neugier wecken, Aufwärmen, Verknüpfung

Folie 6

Ausgangslage, Vermeidungsstrategien / Beobachtungen und Hintergrund der Weiterbildung erläutern:

Vermeidungsstrategien, was sind das?. Weshalb sollen diese verändert werden.

Vermeidungsstrategien im Zusammenhang mit Fehlern sind Strategien, die dazu dienen, Fehler zu verdecken bzw. sich nicht mit Fehlern auseinanderzusetzen (Chott, 1999).

- Schülerinnen und Schüler sehen Fehler als Makel oder Defizit.
- Schülerinnen und Schüler sind gegenüber ihren eigenen Fehlern wenig sensibel.
- Schülerinnen und Schüler erkennen Fehler nicht als Lernchance.

Dies führt dazu, dass

- Schülerinnen und Schüler keine Antwort geben, aus Angst, sie könnten Fehler begehen.
- Arbeiten möglichst rasch erledigen und Fehler beim Arbeiten nicht erkennen, analysieren und verbessern.
- Korrigierte Arbeiten sofort unters Pult legen und sich nicht mit Fehlern auseinandersetzen.

Ziel der Weiterbildung erläutern / Ergänzungen sammeln.

Veränderung im Umgang mit Fehlern: Dies führt dazu, dass in Zukunft besser mit dem „Problem“ Fehlersituationen im Unterricht umgegangen werden kann.

Die Handlungskompetenz der Teilnehmenden im Umgang mit Fehlern wird erhöht.

Folie 7

4 pädagogisch-psychologische Handlungsfelder als Übersicht; Wechselwirkungen, Ausführungen in den Kursunterlagen.

Folien 8 – 12: Inputreferat 1

Folie 14: Arbeitsauftrag 1 / Sammlung der Resultate gemäss Detailprogramm

Folien 15 – 22: Inputreferat 2

Folie 23: Arbeitsauftrag 2 / Sammlung der Resultate gemäss Detailprogramm

Folien 24 – 31: Inputreferat 3

Folie 32: Arbeitsauftrag 3 / Sammlung der Resultate gemäss Detailprogramm

Folie 33: Korrekte Antwort der Aufgaben aus der Übung vom Morgen. Verknüpfung mit dem Gelernten.

1. Es gibt keine richtige Antwort.
2. 2, 2 und 9 Jahre alt sind die Söhne.
3. Die Schnecke, sie trägt ihr Haus auf dem Rücken.
4. Wenn du das, was du weisst, als Wissen erkennst, und das, was du nicht weisst, als Nichtwissen akzeptierst, das ist echtes Wissen. Konfuzius

Folie 34: Verabschiedung und Dank

Folie 35: Abbildungsverzeichnis

Folie 36: Tabellenverzeichnis und Hinweis auf Literaturverzeichnis

2. Inputreferat 1: Fehlerwissen (Gedankenstützen, teilweise stichwortartige Texte)

Folie 8

Teilziel 1

Grundlagen zum Lernen und zum Entstehen von Fehlern beim Lernen kennen.

Unterziel 1: Unterschiedliche Definitionen und kontextuelle Auswirkungen kennen.

Unterziel 2: Konsequenzen für den Lernprozess kennen und den Umgang mit Fehlern daraus ableiten können.

Folie 9

1. Lernen

Lernen ist in erster Linie Wissenserwerb. Dabei wird das Wissen, das man schon hat, laufend neu strukturiert. Bei diesem aktiven dynamischen Prozess werden Fehler produziert. Wissen lässt sich unterschiedlich erwerben: Erklärungen, Lesen, Handeln, Erfahren oder Veranschaulichen. Lernen durch Einsicht und Problemlösen sind Lerntheorien, die implizit aufzeigen, dass Scheitern und Fehlermachen Teil des Lernprozesses sind. In diesen Lernprozessen geht es um verstehendes Lernen. D.h. Wissen wird mittels Korrektur- und Revisionsprozessen kontinuierlich aufgebaut. Falsche Überzeugungen werden revidiert und über Fehler gelangen Schülerinnen und Schüler zu neuen Einsichten. Verschiedene Entwicklungspsychologen setzten sich mit diesem Lernen auseinander: Piaget oder Bruner. Aebli sagte, dass beim Lernen oft Holzwege nötig sind.

Lernparadigmen / Lerntheorien: Abbildung Lernparadigmen in Anlehnung an Gasser (2009, S. 103)

Lernparadigmen beinhalten Lernvorstellungen, diese gehen von verschiedenen Menschenbildern aus. Alle Paradigmen beinhalten Grundauffassungen von Lernen und erklären die Lernvorstellungen (Gasser, 2009). Die Haltung einer Lehrperson widerspiegelt dessen Lernvorstellungen und Menschenbilder und wirkt sich so auf den Unterricht bzw. den Umgang mit Fehlern aus.

Konstruktivismus: Jeder Mensch konstruiert sich sein Wissen und sein Weltbild selbst. Lernen ist ein Konstruieren und Generieren von Zuständen aus einer unsicheren und chaotischen Situation zu einer sicheren und stabilen. Der Mensch setzt seine Erfahrungen aus früherem Lernen in Beziehung und konstruiert daraus ein vorläufiges Wissen, das erprobt, generiert und erweitert wird (Gasser, 2009). Fehler sind Teil des Lernprozesses. Erfahrungslernen, eigenständiges, selbstgesteuertes Lernen

Kognitivismus: Wahrnehmen, Erinnern, Vorstellen, Vermuten, Neues in Wissensbestände integrieren, umformen, neu ordnen und gestalten werden durch kognitivistische Lerntheorien beleuchtet. Lernen wird vor allem als mentaler Prozess verstanden.

Behaviorismus: Hat eigentlich das fehlerlose Lernen zum Ziel. Im Vordergrund steht das Reproduzieren. Beim Üben und bei der Routinebildung ist die Betrachtung dieser Lernvorstellung allerdings hilfreich.

2. Fehlerdefinitionen

Der Sprachgebrauch kennt verschiedene Begriffe für Fehler, z.B. Missgriff, Irrtum, Lapsus, Patzer, Schnitzer, Die Liste könnte wohl beliebig verlängert werden.

Es gibt moralische, ethische materielle, soziale und fachliche Fehler. Die Fehlerdefinitionen dieser Weiterbildung beziehen sich auf Fehler die in der Schule vorkommen. Diese haben mit dem Stoff und mit fachlichen Inhalten zu tun.

Unterschiedliche Definition und Kategorisierungen sind nötig, damit eine differenzierte Fehleranalyse vorgenommen werden kann. Aus dieser Analyse kann abgeleitet werden, weshalb ein Fehler entstanden ist, welche Misskonzepte dem Fehler zugrunde liegen und was braucht es, damit der Fehler in Zukunft nicht mehr gemacht wird bzw. was es braucht, damit aus dem Fehler gelernt werden kann.

Folie 10

Fehler im historischen Kontext

Ein Blick auf Fehler im historischen Kontext ist nötig, damit man versteht, wie sich der Umgang mit Fehlern in den letzten hundert Jahren, in den letzten Jahrzehnten verändert hat und vermutlich auch in den nächsten Jahre weiter verändern wird.

Die Menschen wurden erst während der Aufklärung vom Massstab der göttlichen Unfehlbarkeit befreit. Voltaire warf mit seiner Aussage „Irren ist menschlich und wir alle machen dauernd Fehler“ einen neuen Blick aufs Fehlermachen. Trotzdem wurde bis Ende des 19. Jahrhunderts dem Fehlermachen wenig Beachtung geschenkt. 1896 wurde von Koch, Zimmer und Trümper die Zeitschrift „Die Kinderfehler“ herausgegeben. Ein Blick auf diese Zeit und ihre Haltung zeigt, dass Fehler vor allem aus einer medizinischen Sicht betrachtet wurden. Es ging nicht darum Fehler zu verstehen, sondern Fehler zu bekämpfen. Unter Fehlern wurden vor allem Verhaltensfehler verstanden. In den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde durch Weimer der Blick auf Fehler hin zum Unterrichtsbereich und zu Lernfragen verschoben. Somit änderte sich auch das Verhältnis zu Fehlern und zum Fehlermachen. Fehler wurden nun als etwas Dynamisches betrachtet. Damit war auch die Einsicht verbunden, dass Fehler nicht mit der Person sondern mit deren Handlung zu tun haben. Diese neue Sicht ist noch keine 100 Jahre alt und zeigt, dass der Prozess im Umgang mit Fehlern vermutlich noch lange nicht abgeschlossen ist.

Fehler und Irrtum / Unterscheidung

Fehler: Begeht der Mensch ein Fehler, wüsste er es eigentlich besser.

Irrtum: Begeht der Mensch einen Irrtum, wusste er es nicht besser.

Fehler / Norm

Gemäss Duden ist ein Fehler eine Abweichung vom optimalen Zustand oder vom Richtigen. Im schulischen Sprachgebrauch sind Fehler falsche Handlungen und Ergebnisse bezüglich fachunterrichtlicher Lernprozesse. Kobi und Mehl definieren den Fehler als Normabweichung eines Sachverhalts oder eines Prozesses. Damit die Abweichung festgestellt werden kann, braucht es eine Norm oder Regel und einen Referenzrahmen. Diese stellen das Bezugssystem dar, um fehlerhafte von fehlerfreien Leistungen bzw. das Richtige vom Falschen zu unterscheiden. Norm und Referenzrahmen müssen bekannt sein, damit der Fehler überhaupt Bedeutung erlangt.

Folie 11

Fehlerarten: Tabelle: Fehlerarten, in Anlehnung an Gasser (2009, S. 177) und Unger (2009, S. 5)

Fehler haben unterschiedliche Ursachen:

- Informationen können nicht abgerufen werden
- Falsche Konzepte liegen vor
- Falsche Generalisierungen werden angewandt
- Die gewählte Strategie führt nicht zum Ziel

Lehrperson muss die Ursachen kennen, damit sie die Lernwege der Lernenden interpretieren und die Lernprozesse sinnvoll unterstützen kann.

Folie 12

Oser und Spychiger teilen die oben erwähnten Fehler noch in produktive und unsinnige Fehler ein.

Produktive Fehler werden genutzt, um sich mit ihnen auseinanderzusetzen und im Lernprozess weiterzukommen. Unsinnige Fehler sind Fehler, die immer wieder gemacht werden, ohne dass daraus gelernt wird. Diese sollten vermieden werden.

Abbildung Vierfeldertafel für unterschiedliche Fehlertypen, Spychiger in Caspary (2008, S. 27)

Wichtiger Aspekt, welche Konsequenzen haben Fehler und sind sie reversibel. Je nach Situation haben sie eine andere Bedeutung. Z.B. in Übungssituationen sind Fehler manchmal sogar erwünscht, in Leistungssituationen sind Fehler zu vermeiden.

In der Schule spielen vor allem Fehler aus Feld 3 eine wichtige Rolle. Geringe Konsequenz und hohe Reversibilität, kleine Fehler, die korrigiert werden können. Summative Bewertungen mit Selektionscharakter führen dazu, dass Fehlern keine Reversibilität mehr zukommt. Selektionscharakter der Schule. Lern- und Leistungssituationen müssen transparent gemacht werden und angekündigt werden.

Folie 13

Zusammenfassung: Was können wir für den Unterricht mitnehmen:

- Lernen ist Wissenserwerb
- Lernparadigmen: Grundhaltungen auf denen der Unterricht aufbaut
- Fehler ist nicht gleich Fehler
- Trennung von Lern- und Leistungssituation

Folie 14

Arbeitsauftrag 1

- Welche Fehlerformen kenne ich: - persönlich von mir / - aus dem Unterricht?
- Wie entstehen diese Fehler im Lernprozess?
- Fehlerbeispiele, persönliche oder aus dem Unterricht, sammeln und den Definitionen zuordnen.

3. Inputreferat 2: Fehler und Emotionen / Unterrichtskultur (Gedankenstützen, teilweise stichwortartige Texte)

Folie 15

Teilziel 2

Veränderung des Umgangs mit Fehlern durch eine angepasste Fehlerkultur.

Unterziel 3: Bedeutung der Unterrichtskultur für den Umgang mit Fehlern kennen.

Unterziel 4: Fehlerrückmeldungen und Auswirkungen auf Emotionen kennen.

Unterziel 5: Angemessene Fehlerrückmeldung anwenden können.

Unterziel 6: Geeignete Lernmethoden kennen lernen.

Unterziel 7: Lernprozessbegleitung bewusst gestalten lernen.

Folie 16

1. Fehler und Emotionen

Fehler lösen Emotionen aus. In den seltensten Fällen sind diese Emotionen positiv, sondern sie sind geprägt von Ärger, Scham, Schuld und Angst.

Emotionen sind aber fürs Lernen auch wichtig. Lernen gelingt vor allem wegen der Emotionen, Freude über Lernerfolge, Widerstand gegen Fehler. Schlechte emotionale Befindlichkeit blockiert den Lernprozess (Vester, Kobi, Spizer).

Fehleremotionen werden jedoch erst ausgelöst, wenn der Fehler aufgedeckt wird. Der Fehler kann selber festgestellt werden oder er wird durch andere festgestellt. Spychiger und Oser unterscheiden nach positiven und negativen Beschämern. Positive Beschämern ärgern sich über sich selber. Diese Art der Beschämung kann auch von aussen erfolgen, z.B. indem die Lehrperson einem Kind einen Denkanstoss vermittelt.

Negative Beschämern entstehen aus einem nicht adäquaten Umgang mit Fehlern.

Einfluss LPs in Bezug auf den Umgang mit Fehlern bzw. das Auslösen von Emotionen durch Fehler haben.

Wichtig: Lern- und Leistungssituationen klar zu deklarieren und zu unterscheiden. Fehler „sichtbare Indikatoren des persönlichen Misserfolgs mit entsprechenden Frustrationserlebnissen, mit Gefühlen subjektiver Beschämung, mit Zweifeln an der eigenen Tüchtigkeit und mit wachsender Furcht vor langfristigem Versagen“ (Weinert) sind.

Empirisch konnte belegt werden, dass es wichtig ist, Emotionen in Lernprozessen zu beachten, zu interpretieren und in Fehlersituationen bewusst zu handeln, damit Lernen gelingt und nicht verhindert wird.

Selbstwert / Selbstwirksamkeit / Kausalattribution

Kausalattribution, d.h. die subjektive Einschätzung weshalb Fehler entstehen, tragen dazu bei, wie Schülerinnen und Schüler Fehler wahrnehmen und mit Fehlern umgehen (Kobi, 2005). Oft werden Erfolge eher dem Ich, Fehlleistungen hingegen anderen zugeschrieben. Dies dient der Wiederherstellung des erschütterten Gleichgewichts und beeinflusst die Wahl, was aus einem Fehler gemacht wird. Der Selbstwertschutz schwacher Schülerinnen und Schüler führt dazu, dass sie Fehler lieber nicht wahrnehmen, anstatt sich selber zuzuschreiben und entwickeln dadurch eine geringe Sensibilität gegenüber eigenen Fehlern (Oser, 2009). Positiv erlebter Erkenntnisgewinn jedoch unterstützt den Lerngewinn und erhöht so die Selbstwirksamkeit (Rolle 1999). Zu erfahren, dass Fehler zum Menschsein gehören und nicht spezifisch

personenbezogen und Wert mindernd sind, ist für Schülerinnen und Schüler zentral (Chott, 2002). Dabei geht es um die Förderung der primären Bedürfnisse eines Menschen: Akzeptanz, Selbstwert und Sicherheit. Verfügten Schülerinnen und Schüler über einen guten Selbstwert und hohe Selbstwirksamkeit, können sie eine positive Einstellung Fehlern gegenüber aufbauen. D.h. sie können Fehler in ihrer Gesamtheit und Ambivalenz wahrnehmen und Fehlern auch Positives abgewinnen. Diese Feststellungen zeigen auf, wie wichtig es ist, Schülerinnen und Schüler in diesem Sinne zu stärken.

Folie 17

2. Haltung der Lehrperson

Jeder Unterricht ist geprägt von der Persönlichkeit der Lehrperson, so auch der Umgang mit Fehlern. Im Weiteren wird der Umgang geprägt von den subjektiven pädagogischen-psychologischen Theorien einer Lehrperson. Diese wiederum wählt sie aufgrund ihrer Haltung und ihrer persönlichen Lebenserfahrungen.

Stichworte dazu sind:

- Lerntheorien: Konstruktivistische Sichtweise
- Lernorientierter / Leistungsorientierter Unterricht
- Beziehungsbereitschaft
- Präsupposition
- Fehlerbereitschaft
- Umgang mit eigenen Fehlern
- Selbstreflexion

Folie 18

3. Unterricht

Haltung und Unterricht sind eng miteinander verbunden. Unterricht mit seiner kollektiven Lernsituation ist ein komplizierter Kontext. Deshalb muss im Unterricht mit Fehlern besonders bewusst umgegangen werden. Oser, Hascher & Spychiger (in Althof, 1999) sagen, dass die Pädagogik, die Fehlermachen sinnvoll erlaubt, anders gestaltet werden soll: 10 Gebote für den positiven Umgang mit Fehlern:

Folie 19

Fehlersituation im Unterricht

Rückmeldungen von Fehlern ist eine wesentliche Interaktionssituation im Unterricht. Deshalb muss dieser Situation besondere Bedeutung zukommen. Einerseits ist das Lernen in sozialen Situationen eine Lerngelegenheit. Andererseits können sich Schülerinnen und Schüler gerade in diesen Situationen durch Publizieren von Fehlern bloss gestellt und gedemütigt fühlen.

Publizieren von Fehlern

„Alle bitte herschauen, S. hat beim Multiplizieren diesen Fehler gemacht... „ Öffentlichmachen von Fehlern, damit aus diesen gelernt wird, kann dazu führen, dass sich die Schülerin oder der Schüler lächerlich gemacht und frustriert fühlt.

Bermuda-Dreieck

Wird eine Schülerin oder ein Schüler aufgerufen, kann aber die Antwort nicht geben. Die Lehrperson wechselt zu einem anderen Kind, nennt man die Situation Bermuda-Dreieck. Die Lerngelegenheit und das Wissen verschwinden einfach. Und es gibt Schülerinnen und Schüler, die sich durch diesen Adressatenwechsel frustriert und gekränkt zurückziehen und sich nicht mehr melden. Es wird nichts gelernt.

Nonverbale Kommunikation in der Fehlersituation

Auch die nonverbale Kommunikation spielt bei der Fehlerrückmeldung eine wichtige Rolle. Den Handelnden und den Empfangenden sind diese Verhaltensweisen oft wenig bewusst, haben aber auf Empfängerseite eine starke Wirkung vor allem auf die Emotionen, die bei der Fehlerrückmeldung entstehen. Wie diese Rückmeldungen empfunden werden, hängt auch von der Beziehung zwischen Lehrperson und Lehrendem ab.

Rollet (in Althof, 1999) beschreibt, dass die subjektive Verarbeitung von publik gemachten Fehlern je nach Attribution durch den Betroffenen unterschiedlich wahrgenommen wird. Negative Emotionen entstehen, wenn eine Rückmeldung als „Rüge“ empfunden wird. Wird die Fehlerrückmeldung in angemessener Form gegeben, kann sie positiv attribuiert. Sie kann als Hilfe aufgefasst und damit als Lerngelegenheit genutzt werden. In der Abgabe von Rückmeldungen liegt somit ein grosses Potential zum Lernen aus Fehlern. Rollet entwickelte dazu Regeln für hilfreiche Rückmeldungen: Tabelle liegt den Kursunterlagen bei.

Folie 20

Lehr- und Lernformen

Wie bereits erwähnt, muss eine Schule den Unterricht anders gestalten, will sie eine gute Fehlerkultur leben. Um die notwendigen Lernprozesse, die einen veränderten Umgang mit Fehlern fördern, initiieren zu können, gibt es eine Reihe von geeigneten Lehr- und Lernmethoden. Sie entstammen vorwiegend den konstruktivistischen Lerntheorien. Tabelle kann ebenfalls den Kursunterlagen entnommen werden.

Folie 21

Lernprozessbegleitung

Der Lernstand der Schülerinnen und Schüler muss bekannt sein, damit am Vorwissen angeknüpft werden kann. Die Lehrperson muss wissen, über welche Konzepte Lernende bereits verfügen. Lernwege erkennen, interpretieren und Prozesse initiieren, die die Schülerinnen und Schüler weiterbringen. Weshalb sind welche Fehler entstanden, welche Schritte ermöglichen den Sus ein Weiterkommen (Fehlerdefinitionen).

Folie 22

Zusammenfassung: Was können wir für den Unterricht mitnehmen:

- Haltung der Lehrperson ist wichtig
- Unterrichtskultur richtet sich nach der Haltung und Einstellung
- Fehlerrückmeldungen sollen bewusst gegeben werden
- Geeignete Lernmethoden einsetzen
- Lernprozessbegleitung bewusst gestalten.

Folie 23

Arbeitsauftrag

- Analysieren des eigenen Unterrichts anhand der 10 Gebote für den positiven Umgang mit Fehlern
- Emotionen und Lehrer- und Lehrerinnenverhalten? Was ist mir bewusst, was muss ich mir bewusst machen?
- Welche Merkmale sind mir bekannt, wende ich im Unterricht an?
- Welche Merkmale muss ich mir bewusst machen, bewusst im Unterricht einsetzen?

Beispiel: Ermutigen und Fürsorge walten lassen. Schülerinnen und Schüler sollen sich in heiklen Situationen von der Lehrperson getragen fühlen, wie dies die Fehlersituation ist. Ich gebe der Schülerin die Rückmeldung, dass sie einen guten Lösungsweg gewählt habe, dass sie aber noch nicht zur richtigen Lösung gelangt sei. Ich ermuntere sie, den Lösungsweg zu analysieren und unterstütze sie, auf dem Weg zur richtigen Lösung.

4. Inputreferat 3: Lernen lernen - Metakognitives Wissen und Negatives Wissen (Gedankenstützen, teilweise stichwortartige Texte)

Folie 24

Teilziel 3

Wissen, wie Lernen lernen gefördert werden kann.

Unterziel 8: Wissen, wie der Aufbau von metakognitivem Wissen funktioniert. Wissen wie Schülerinnen und Schüler metakognitives Wissen vermittelt werden kann.

Unterziel 9: Wissen, wie der Aufbau von Negativem Wissen funktioniert. Wissen, wie Schülerinnen und Schüler Negatives Wissen aufbauen können.

Definition

Lernen lernen bedeutet die Förderung und der Ausbau von metakognitiven Kompetenzen, dazu zählt auch das Negative Wissen. Damit werden Denkprozesse über das Fehlermachen sowie die Anpassung der Lösungsprozesse ins Bewusstsein gehoben (Chott, 2006).

Folie 25

Lernen lernen ist gemäss empirischen Erkenntnissen Osers & Spychigers (Fragebogen S-UFS, 2005), das wichtigste Handlungsfeld in Bezug auf einen veränderten Umgang mit Fehlern. Schülerinnen und Schüler schätzen ihre metakognitiven Fähigkeiten als gering ein. Wie metakognitives Wissen und Negatives Wissen aufgebaut wird und was dieses Wissen bewirkt, ist ihnen selten bewusst. Es gilt deshalb im Unterricht diese Kompetenzen, die Rollet auch als „Fehlerwissen“ bezeichnet, gezielt aufzubauen, zu fördern und anzuwenden.

Metakognitives Wissen

Als Metakognition wird das „Denken über das Denken“ bezeichnet (Unger, 2009). D.h. Schülerinnen und Schüler kennen ihr Gedächtnis, ihr Denken und ihr Lernen und wissen, wie sich dieses Wissen auf die Leistung auswirkt (Guldemann & Zutavern, 1999) und können ihre Lernprozesse reflektieren (Chott, 2006). Die metakognitive Bewusstheit hoch sein, sollen Fehler produktiv verarbeitet werden können. Schülerinnen und Schüler müssen Fehler zuerst einmal erkennen und analysieren, um sie vermeiden, korrigieren oder daraus lernen zu können. In einem zweiten Schritt müssen sie lernen, ihr Lernen bewusst zu steuern. Entwicklung des „Fehlerwissens“ ist wichtig (Rollet, 1999).

Folie 26

Vier Variablen metakognitiven Wissens

Tabelle: Vier Variablen metakognitiven Wissens in Anlehnung an Unger (2009, S.4)

Unger (2009) definiert zwei Dimensionen der Metakognition: Metakognitives Wissen und metakognitive Kontrolle. Chott (2006) bezeichnet diese beiden Wissensarten als „Fehlerkompetenz“.

Der Sensitivität kommt für das Wahrnehmen und den damit verbundenen Umgang mit eigenen Fehlern zentrale Bedeutung zu. Sensitivität wird auch als die eigentliche metakognitive Bewusstheit bezeichnet.

Folie 27

Fünf metakognitive Instrumente

Tabelle: Fünf metakognitive Instrumente in Anlehnung an Gasser (2010, S. 135)

Gasser (2010) sowie Guldemann und Zuber (1999) beschreiben fünf metakognitive Instrumente, die zur Förderung des eigenständigen Lernens angewendet werden sollten. Diese Instrumente sind in einer gewissen Weise Lernformen und unterstützen das Erlangen metakognitiver Bewusstheit:

Selbsterfahrung und Selbstbeobachtung sind wichtige Voraussetzungen für die Selbsterkenntnis. Die schriftliche Dokumentation unterstützt diese Prozesse und ermöglicht eine spätere Reflexion der Lernprozesse

Folie 28

Vier metakognitive Schritte eines förderlichen Umgangs mit Fehlern

Tabelle: Vier metakognitive Schritte in Anlehnung an Guldemann & Zuber (in Althof, 1999, S. 245)

Guldemann und Zuber (1999) beschreiben vier metakognitive Schritte für Fehlersituationen. An diesen wird erkennbar, über welches Wissen bezüglich eigenen Denkens und Lernen Schülerinnen und Schüler verfügen. Beobachten und Prozessbegleitung ableiten.

Folie 29

Aufbau von Negativem Wissen

„Negatives Wissen sagt dem Lernenden, was etwas nicht ist und wie etwas nicht funktioniert und auch warum bestimmte Zusammenhänge nicht stimmen“ (Oser & Spychiger, 2005, S. 26). Oser entwickelte den Begriff des „Negativen Wissens“, weil er der Überzeugung ist, dass Fehlern im Unterricht eine besondere Bedeutung zukommen soll. Negatives Wissen entsteht über die aktive Auseinandersetzung mit Fehlern und steht in engem Zusammenhang zu metakognitivem Wissen. So kann das Verständnis für das Richtige, das positive Wissen, vertieft werden. In diesem Fall hat das negative Wissen eine Schutzfunktion für das positive Wissen. Denn je mehr und je relevanteres Fehlerwissen vorhanden ist, desto sicherer kann richtig gehandelt werden. Fehlerwissen wird deshalb auch als Schutzwissen bezeichnet. Diese Art des Wissens hilft nicht zwingend, das Richtige zu tun, hilft aber, das Falsche zu vermeiden. Auch beim Aufbau von Negativen Wissens sind die Analyse und Interpretation des Lernprozesses zentral.

Tabelle: Vier Typen Negativen Wissens basierend auf Oser (2005, S. 26) und Unger (2009, S.7)

Folie 30

Für weitere Klarheit sorgt Osers Definition der Funktionen des Negativen Wissens. Aus diesen Funktionen können die Auswirkungsbereiche des Negativen Wissens abgeleitet werden. Lehrende erhalten damit wichtige Informationen für die Interpretation und Analyse von Lernprozessen

Tabelle: Funktionen des Negativen Wissens und Auswirkungsbereiche basierend auf Oser (2005, S. 32)

Advokatorisches Wissen

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, kann auch aus Fehlern anderer gelernt werden. Dann spricht man von advokatorischem Wissen (Oser, 2009). Quellen für das Lernen aus Fehlern anderer können Romane, Bilder, Filme, Geschichten, Historie, politische Entscheidungen und Weiteres sein. Vor allem wird aus Fehlern anderer gelernt, wenn die Schilderungen bzw. die Darstellungen emotional berühren.

Folie 31

Zusammenfassung:

- Lernen lernen / Denken über das Denken ist das wichtigste Handlungsfeld
- 4 Variablen metakognitiven Wissens
- 5 metakognitive Instrumente
- 4 metakognitive Schritte
- 4 Arten Negativen Wissens
- Funktionen des Negativen Wissens

Folie 32

Arbeitsauftrag

- Sammeln von Fehlersituationen im Unterricht, die Wissensaufbau anhand metakognitivem Wissen aufzeigen und Beispiele festhalten
- Negativem Wissen aufzeigen und Beispiele festhalten.
-

Beispiel für metakognitivem Wissen: Schülerinnen und Schüler sollen einen Text (z.B. Diktat) vor dem Abgeben nochmals durchlesen. Wie können sie dazu gebracht werden, dass sie die Fehler im eigenen Text erkennen?

Beispiel für Negatives Wissen: Flächenberechnung am Kreis; ein Schüler sagt, dass Mal vier zu gross sei, Mal drei zu klein sei. Was braucht es dann? Pi, 3.14. So kann über Negatives Wissen, positives Wissen aufgebaut und gefestigt werden.

5. Kursunterlagen: Fehler - und jetzt?

Wie Schülerinnen und Schüler weg von Vermeidungsstrategien im Umgang mit Fehlern hin zu einer lernorientierten Auseinandersetzung mit Fehlern gelangen – Eine Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer

Ziel: Veränderung im Umgang mit Fehlern, der dazu führt, dass in Zukunft mit Fehlersituationen im Unterricht besser umgegangen werden kann. Die Handlungskompetenz der Teilnehmenden im Umgang mit Fehlern wird erhöht.

Inhalt (Seitenzahlen der Kursunterlagen wurden nicht an Anhang angepasst)

1. Weiterbildungsprogramm	88
2. Vier pädagogisch-psychologische Handlungsfelder	89
3. Fehlerwissen	89
3.1.1. Lernen	89
3.1.2. Betrachtung von Lerntheorien	89
3.1.3. Fehler ist nicht gleich Fehler – Fehlerdefinitionen	91
3.1.4. Fehler und Fehlermachen in historischem Kontext	91
3.1.5. Definition von Fehler und Irrtum	92
3.1.6. Definition des Begriffs Fehler / Norm und Referenzrahmen	92
3.1.7. Definition von Fehlerarten	92
3.1.8. Konsequenz und Reversibilität von Fehlern / Lern- und Leistungssituationen	93
4. Unterrichtskultur / Fehlerkultur	94
4.1. Emotionen im Zusammenhang mit Fehlern und die Folgen fürs Lernen	95
4.1.1. Durch Fehler ausgelöste Emotionen	95
4.1.2. Auswirkungen des Umgangs mit Fehlern auf Selbstwert und Selbstwirksamkeit	96
4.1.3. Unterrichtskultur	96
4.1.4. Unterrichtsgestaltung	98
4.1.5. Lehr- und Lernmethoden / Lernformen	102
4.1.6. Lernprozessbegleitung: Lernwege erkennen und interpretieren	103
5. Lernen lernen	104
5.1.1. Aufbau von metakognitivem Wissen	104
5.1.2. Vier Variablen metakognitiven Wissens	104
5.1.3. Fünf metakognitive Instrumente	105
5.1.4. Vier metakognitive Schritte eines förderlichen Umgangs mit Fehlern	106
5.1.5. Aufbau von Negativem Wissen	107
6. Vier pädagogisch-psychologische Handlungsfelder im Umgang mit Fehlern	108
7. Tabellenverzeichnis	113
8. Abbildungsverzeichnis	113
9. Literaturverzeichnis	114

1. Weiterbildungsprogramm

<i>Programmpunkt / Sozialform</i>	<i>Inhalt</i>	<i>Zeit</i>
Einführung:	Begrüssung:	25'
	Ablauf der Weiterbildung / Tagesprogramm	
	Übung: Fehler – und jetzt? Fehlersituationen erleben	
Plenum / PA	Murmelmunde	
Klärung der Erwartungen und Ziele	Ziele bekanntgeben	15'
Plenum	Sammeln und Festhalten der Änderungen und Ergänzungen	
Input 1: Fehlerdefinitionen und Lernen	Lernen, Lernparadigmen	20'
Plenum	Definitionen von Fehlern	
Arbeitssequenz 1:	Welche Fehlerformen kenne ich (persönlich von mir / aus dem Unterricht). Wie entstehen diese Fehler im Lernprozess?	30'
GA	Fehlerbeispiele sammeln, den Definitionen zuordnen.	
Pause		30'
Zusammentragen der Resultate 1	Zusammenstellen an Wand / Pinwand und gruppenweise kurz erläutern.	25'
Plenum		
Input 2	Fehlerkultur	25'
Plenum	Fehleremotionen	
Arbeitssequenz 2:	Analysieren des eigenen Unterrichts anhand der 10 Gebote für den positiven Umgang mit Fehlern:	35'
	Emotionen und Lehrer- und Lehrerinnenverhalten?	
	Welche Merkmale baue ich ein?	
GA	Welche Merkmale will ich einbauen?	
Mittagspause		90'
Zusammentragen der Resultate 2	Zusammenstellen an Wand / Pinwand und gruppenweise kurz erläutern.	25'
Plenum		
Input 3	Was ist metakognitives Wissen? Welche metakognitiven Strategien helfen Fehler aufzudecken und zu vermeiden?	25'
Plenum	Was ist Negatives Wissen? Wie kann es aufgebaut werden?	
Arbeitssequenz 3:	Sammeln von Fehlersituationen im Unterricht: Wie kann der Aufbau von metakognitivem Wissen und von Negativem Wissen in den Unterricht eingebaut werden? Festhalten von Beispielen für die Umsetzung im Unterricht.	30'
GA		
Pause		25'
Zusammentragen der Resultate 3	Zusammenstellen an Wand / Pinwand und gruppenweise kurz erläutern.	20'
Plenum		
Reflexion	Murmelmunde/PA	25'
Was habe ich gelernt?		
Auflösung der Übung	Korrekte Antworten auf die 6 Fragen geben.	10'
Evaluation der Veranstaltung	Rückmeldungsbogen ausfüllen und abgeben	15'
EA		
Verabschiedung und Dank		5'

Tabelle 1: Kursprogramm

2. Vier pädagogisch-psychologische Handlungsfelder

Abbildung 1: Vier pädagogisch-psychologische Handlungsfelder, eigene Darstellung

Ausführungen zur Abbildung 1 folgen in Kapitel 6.

3. Fehlerwissen

Teilziel 1

Grundlagen zum Lernen und zum Entstehen von Fehlern beim Lernen kennen.

Unterziel 1: Unterschiedliche Definitionen und kontextuelle Auswirkungen kennen.

Unterziel 2: Konsequenzen für den Lernprozess kennen und den Umgang mit Fehlern daraus ableiten können.

3.1.1. Lernen

3.1.2. Betrachtung von Lerntheorien

Betrachtung von Lerntheorien

Lernen ist in erster Linie Wissenserwerb. Wissen lässt sich unterschiedlich erwerben, z.B. durch Erklären, Lesen, Handeln, Erfahren oder Veranschaulichen (Gasser, 2009). Dabei wird das bekannte Wissen laufend neu strukturiert und mit neu erworbenem Wissen verknüpft (ebd.). Wissenserwerb ist ein aktiver dynamischer Prozess, bei dem Fehler produziert werden können (Caspary, 2008).

Lernen durch Einsicht und Problemlösen sind Lerntheorien, die implizit aufzeigen, dass Scheitern und Fehler machen Teil des Lernprozesses sind (Gasser, 2009). In diesen Lerntheorien geht es um verstehendes Lernen. Wissen wird kontinuierlich mittels Korrektur- und Revisionsprozessen aufgebaut, d.h. falsche Überzeugungen werden revidiert und über Fehler gelangen Schülerinnen und Schüler zu Einsichten in Gründe und Ursachen (Schumacher in Caspary, 2008). Lernen führt zu einer substantiellen Veränderung des Denkens, Handelns, der Einstellung und der Konzepte, die bisher Ordnung und Kontrolle ins Leben brachten (Oser & Psychiger, 2005).

Weshalb entstehen im Lernprozess oder beim Anwenden von Wissen Fehler? Wie gehen Lernende mit Fehlern um? Welchen Beitrag leisten Fehler beim Wissensaufbau? Dies sind nur einige Fragen, mit denen

sich auch Entwicklungspsychologen auseinandergesetzt haben. Piaget zum Beispiel (Gasser, 2009) beobachtete, wie Kinder beim Lösen von Aufgaben Fehler machten. Dabei stellte er Gesetzmässigkeiten fest und baute darauf seine Stufentheorie auf (Oser, Hascher & Spychiger in Althof, 1999). Bruner entwickelte Piagets Theorie weiter zum Entdeckenden Lernen und definierte die Lernschritte als Transformationen (Gasser, 2009). Aebli (1983) wies darauf hin, dass beim Lernen oft Umwege und Holzwege nötig sind. Diese erwähnten Lerntheorien enthalten implizit Hinweise auf die Bedeutung von Fehlern für das Finden von Lösungen (Weinert in Althof, 1999)

Lernparadigmen: Kognitivismus, Konstruktivismus und Behaviorismus

Abbildung 2: Lernparadigmen in Anlehnung an Gasser (2009, S. 103)

Die Lernparadigmen Kognitivismus, Konstruktivismus und Behaviorismus beinhalten Lernvorstellungen, die von verschiedenen Menschenbildern ausgehen. Alle drei Paradigmen umschreiben Grundauffassungen, lerntheoretische Sichtweisen sowie Haltungs- und Deutungsmuster. Sie erklären die Lernvorstellungen und die Bedeutung von Fehlern bzw. den Umgang mit Fehlern beim Lernen (Gasser, 2009). Welchem Lernparadigma eine Lehrperson im Unterricht den Vorzug gibt, widerspiegelt deren Haltung und wirkt sich so auf den Unterricht bzw. den Umgang mit Fehlern aus.

Dem Konstruktivismus liegt die Grundhaltung, jeder Mensch konstruiere sein Wissen und Weltbild selbst, zugrunde. Deshalb ist Lernen „ein aktives Konstruieren und Generieren von Zuständen aus einer unsicheren und zunächst chaotischen Situation heraus. Lernend setzt der Mensch seine Erfahrungen mit früheren Erfahrungen in Beziehung und konstruiert daraus ein vorläufiges Wissen, das in wiederum neuen Situationen erprobt, generiert und erweitert wird“ (Gasser, 2009, S.102). Fehler gehören zum Lernprozess und sind wichtig für diesen, denn aus Fehlern kann gelernt werden, sagen diese Lerntheorien. Beispiele für konstruktivistische Lerntheorien sind Erfahrungslernen sowie eigenständiges, selbstgesteuertes, selbstorganisiertes und autonomes Lernen.

Bei kognitivistischen Lerntheorien geht es um Lernen durch wahrnehmen, erinnern, vorstellen oder vermuten. Neues in bereits vorhandene Wissensbestände integrieren, Wissen umformen oder neu ordnen sind wichtige Kompetenzen dieser Lerntheorien (Gasser, 2009). Bei einem guten Umgang mit Fehlern geht es im Wesentlichen darum, Fehler zu erkennen und Schlüsse abzuleiten, wie weiter gearbeitet werden soll. Etwas verstehen heisst auch etwas analysieren, vergleichen, verknüpfen und beurteilen (ebd.). Lernen wird vor allem als mentaler Prozess verstanden, womit diese Lerntheorien auf kopflastige Grundhaltungen bauen. Sicher können dadurch Fehler erkannt und verhindert werden. Doch stellt sich bei diesen Lerntheorien die

Frage, ob der Mensch wirklich fähig ist, die Welt mental zu repräsentieren und abzubilden (ebd.). Auch werden emotionale und soziale Prozesse kaum beachtet. Gerade bei Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten aufgrund kognitiver Beeinträchtigungen wird es schwierig sein, mit diesen Lernmethoden zu arbeiten. Zu den kognitivistischen Lerntheorien zählen Entdeckendes Lernen, Problemlösen, Begriffs- Konzept-, Strategie- und Werte-Lernen.

Behavioristische Vorstellungen über Lernen haben das fehlerlose Lernen zum Ziel (Gasser, 2009). Im Vordergrund steht das Reproduzieren. Fehler werden in diesem Sinne als „unvollkommene Denkleistung und der Reproduktionsleistung als abträglich aufgefasst.“ (Spychiger et al. in Althof, 1999, S. 45). Gemäss Weinert (in Althof, 1999) sind irrige Konzepte, falsche Regeln und fehlerhafte Routinen jedoch schwer zu korrigieren, wenn sie im prozeduralen Gedächtnis verankert sind. Besonders bei Kindern, die kognitiv weniger stark sind, sind deshalb Lerntheorien, wie Lernen von Reaktionen, Aufbau von Automatismen und Routinebildung durch Üben von Bedeutung (Gasser, 2009). Diese helfen, Regeln und Abläufe einzuüben und zu festigen (ebd.). In Anbetracht dieser Feststellung lohnt sich ein Blick auf das dritte, eher verpönte, Lernparadigma, den Behaviorismus. Denn aus dessen Lerntheorien können gegebenenfalls Konsequenzen abgeleitet und der Unterricht vor allem für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf entsprechend gestaltet werden.

3.1.3. Fehler ist nicht gleich Fehler – Fehlerdefinitionen

Der Sprachgebrauch kennt viele Formen von Fehlern. Viele Wörter haben den gleichen Sinn oder beschreiben die gleiche Sache. Im Synonymwörterbuch (Dudenredaktion, 2010) findet man für „Fehler“ Wörter wie Missgriff, Irrtum, Lapsus, Versehen, Panne, Defekt, Mangel, um nur einige aufzuzählen. Anhand dieser Aufzählung wird ersichtlich, dass es unterschiedliche Fehler gibt, moralische, ethische, materielle, soziale oder auch fachliche. Die Fehlerdefinitionen in dieser Arbeit beziehen sich auf Fehler, die in der Schule gemacht werden und mit dem Stoff bzw. den fachlichen Inhalten wie Sprache oder Mathematik zu tun haben. Ausgeschlossen werden in dieser Arbeit moralische oder soziale Fehler.

Fehler ist nicht gleich Fehler. Deshalb sind unterschiedliche Definitionen und die systematische Kategorisierung nötig (Blanck in Caspary, 2008). Einerseits müssen Lehrpersonen erkennen, aus welchen Gründen Fehler entstanden sind, damit sie eine exakte Fehleranalyse vornehmen können (Chott, 1999). Die Kenntnisse der Fehlerarten und das Verständnis der falschen Gedankengänge sind dafür zentrale Voraussetzungen (Schumacher in Caspary, 2008). Andererseits müssen Lehrpersonen den Kontext, in welchem Fehler gemacht werden, differenziert betrachten, weil Fehler im jeweiligen Kontext eine andere Auswirkung haben können.

Nachfolgend wird ein Blick auf Fehler im historischen Kontext geworfen. Dabei wird sichtbar, dass sich die Haltung Fehlern gegenüber in der Vergangenheit verändert hat. Anschliessend folgen verschiedene Definitionen. Es wird definiert, was es braucht, damit ein Fehler überhaupt als solcher bezeichnet werden kann, welche Fehlerarten in der Schule vorkommen, wann Fehler produktiv bzw. unproduktiv sind oder in welchen Situationen Fehler unterschiedliche Bedeutung erlangen.

3.1.4. Fehler und Fehlermachen in historischem Kontext

Erst die Aufklärung befreite den Menschen vom Massstab der göttlichen Unfehlbarkeit, der von der Kirche angelegt worden war (Spychiger in Caspary, 2008). So war es Voltaire (1694 – 1778), der als einer der ersten mit seiner Aussage „Irren ist menschlich und wir alle machen dauernd Fehler“ einen neuen Blick auf

das Fehlermachen warf und aufzeigte, dass Fehler zum Menschen gehören (ebd.). Weiterhin wurde bis Ende des 19. Jahrhunderts dem Fehler jedoch wenig Beachtung geschenkt. Im Jahr 1892 erschien Ludwig Strümpells „Die Pädagogische Pathologie oder die Lehre von den Fehlern der Kinder“. Strümpell listete darin in alphabetischer Reihenfolge über vier Hundert Kinderfehler auf (ebd.). Im Weiteren enthielt das Buch Hinweise, wie diese Fehler auszumerzen seien (ebd.). Ähnlich konzipiert war auch die Zeitschrift „Die Kinderfehler. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie und Therapie in Haus, Schule und sozialem Leben“ von Koch, Zimmer und Trüper, 1896. Der Blick dieser Autoren auf Fehler war medizinisch geprägt und es ging in keiner Weise darum, Fehler zu verstehen, sondern sie zu bekämpfen (Oser et al., in Althof, 1999). Unter Fehlern wurden zu dieser Zeit vor allem Verhaltensfehler verstanden. In den Zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts griff Hermann Weimer in seiner „Fehlerkunde“ das Thema auf und sah die Ursache von Fehlern im Versagen von psychischen Funktionen (Kobi in Tatzler, Joks, Winter, 2005). Damit wurde der Schwerpunkt des Fehlerbegriffs weg von Verhaltensfehlern hin zum Unterrichtsbereich und zu Lernfragen verschoben (Weingardt, 2004). Das Verhältnis zu Fehlern und zum Fehlermachen hat sich somit in den vergangenen Hundert Jahren deutlich gewandelt (ebd.). Wurden Fehler früher als etwas Statisches, das einer Person zugeschrieben wurde, angesehen, werden sie heute als etwas Dynamisches aufgefasst, das mit der Handlung einer Person und nicht mit ihrer Persönlichkeit zu tun hat (Spychiger in Caspary, 2008). Der Prozess vom Unfehlbarkeitsdogma zur Fehlerkultur ist auf jeden Fall lang und komplex (ebd.) und sicherlich nicht abgeschlossen. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Haltung gegenüber Fehlern auch zukünftig verändern wird.

3.1.5. Definition von Fehler und Irrtum

Hermann Weimer grenzte in seiner 1925 erschienen Schrift „Psychologie des Fehlers“ Fehler und Irrtum voneinander ab. Er sagte, begehe ein Mensch einen Fehler, wüsste er es eigentlich besser. Begehe der Mensch einen Irrtum, dann wusste er es nicht besser, z.B. weil ein Mangel an Informationen vorlag (ebd.). Nach Ansicht der Autorin kann aus heutiger Sicht auf diese Unterscheidung verzichtet werden, da sie zwar aufzeigt, was einem Fehler bzw. Irrtum zugrunde liegen kann, jedoch im schulischen Alltag zu kurz greift. Denn im Unterricht wird auch ein Irrtum als Fehler bezeichnet. Somit müssen andere Definitionen angewendet werden, um die Ursachen eines Fehlers zu verstehen.

3.1.6. Definition des Begriffs Fehler / Norm und Referenzrahmen

Gemäss Duden ist ein Fehler eine Abweichung vom optimalen Zustand oder vom Richtigen. Im schulischen Sprachgebrauch sind Fehler als falsche Handlungen und Ergebnisse bezüglich fachunterrichtlicher Lernprozesse beschrieben (Weingardt, 2004). Mehl (1993) und Kobi (1994) definieren den Fehler als Normabweichung eines Sachverhalts oder eines Prozesses. Damit die Abweichung festgestellt werden kann, braucht es eine Norm oder Regel und einen Referenzrahmen. Diese stellen das Bezugssystem dar, um fehlerhafte von fehlerfreien Leistungen oder das Richtige vom Falschen zu unterscheiden (Oser et. al., 1999). Norm und Referenzrahmen müssen bekannt sein, damit der Fehler überhaupt Bedeutung erlangt (Kobi, 1994).

3.1.7. Definition von Fehlerarten

Im schulischen Kontext gibt es Sprachfehler wie Lese-, Schreib- und Grammatikfehler. Es gibt Fehler in der Mathematik, die am abweichenden Resultat festgemacht und meist nicht näher unterschieden werden.

Fehler in anderen Unterrichtsfächern werden nach richtig oder falsch unterschieden (Oser et al. in Althof, 1999). Fehler in allen Fächern haben unterschiedliche Ursachen, z.B. können die bekannten Informationen nicht abgerufen werden, liegen falsche Konzepte vor, falsche Generalisierungen oder führen die gewählten Strategien nicht zum Ziel (ebd.). Die Lehrperson muss die Ursachen erkennen, damit sie die Lernwege der Lernenden interpretieren und die Lernprozesse sinnvoll unterstützen kann. Deshalb ist es für diese Arbeit in Anlehnung an Gasser (2009), S.177, und Unger (2009), S. 5, notwendig, die Fehlerart anhand ihres Ursprungs, d.h. in Bezug auf die Art des Wissens, zu definieren und zu beschreiben:

Fehlerart	Art des Wissens	Beschreibung des Wissens und wie daraus Fehler entstehen
Wissensfehler	Deklaratives Wissen	Sachwissen und Informationswissen; Fehler entstehen, weil das Wissen nicht vorhanden ist oder das Wissen zu wenig gefestigt ist.
Strategiefehler	Prozedurales Wissen / konditionales Wissen	Handlungs- und Verfahrenswissen; es liegen falsche oder keine Strategien vor, was auf dem Lösungsweg zu Fehlern führt. Es kann sein, dass der Prozess des Wissenserwerbs noch nicht abgeschlossen ist.
Verständnisfehler	Episodisches und situationales Wissen	Erfahrungswissen; fehlende Erfahrung führt zu Fehlern, die Stufe des Verstehens wurde noch nicht erreicht oder dem Fehler liegt ein falsches Verständnis zugrunde.
Flüchtigkeitsfehler / vermeidbare Fehler	Metakognitives / Reflexives Wissen	Lernwissen, Wissen um das eigene Wissen und dessen Einschätzung; Fehler entstehen, weil das angewandte Wissen nicht überprüft oder weil nicht erkannt wird, wo etwas überprüft werden sollte.
Übertragungsfehler	Analogisches Wissen	Bildhaftes und metaphorische Vorstellungen; Fehler entstehen, weil keine Vorstellung besteht bzw. das eine nicht mit dem anderen in Übereinstimmung gebracht werden kann.

Tabelle 2: Fehlerarten, in Anlehnung an Gasser (2009, S. 177) und Unger (2009, S. 5)

Die oben aufgezählten Fehlerarten können im Weiteren gemäss Oser und Spychiger (2005) in produktive und unsinnige Fehler eingeteilt werden. Produktiven Fehler werden genutzt, um sich mit ihnen auseinanderzusetzen und im Lernprozess weiterzukommen. Unsinnige Fehler sind Fehler, die immer wieder gemacht werden, ohne dass daraus etwas gelernt wird. Diese Fehler machen keinen Sinn und deren Vermeidung sollte deshalb angestrebt werden.

3.1.8. Konsequenz und Reversibilität von Fehlern / Lern- und Leistungssituationen

Je nach Situation haben Fehler einen anderen Stellenwert. In Lernsituationen können Fehler erwünscht und nützlich sein, bestenfalls kann dann aus Fehlern gelernt werden. In solchen Situationen müssen Lernende Fehler machen dürfen. Im Ernstfall dürfen diese Fehler dann aber nicht mehr auftreten (Oser, Hascher, Spychiger in Althof, 1999). In Leistungssituationen gilt es eigentlich immer, Fehler zu vermeiden. Sie haben in diesem Fall einen selektiven Charakter. Diese Definition ist notwendig um aufzuzeigen, dass erwünschte Fehler von unerwünschten Fehlern abzugrenzen sind.

In die gleiche Richtung zielt die Definition von Fehlern anhand der Konsequenz, die ein Fehler nach sich zieht, und einer möglichen Reversibilität eines Fehlers. Diese beiden Merkmale geben Auskunft über die Einschätzung der Tragweite von Fehlern. „Für die Konsequenz ist eine hohe Ausprägung unerwünscht, für die Reversibilität ist das Gegenteil der Fall, und beide Aspekte stehen zur Beurteilung eines Fehlers in einem wechselseitigen Verhältnis“ (Spychiger in Caspary, 2008, S. 26). Spsychiger hat diese beiden Merkmale anhand der beiden Ausprägungen zu einer Vierfeldertafel angeordnet, woraus sich vier Arten von Fehlern ergeben.

		Konsequenz	
		hi	lo
Reversibilität	lo	Feld 1	Feld 2
	Hi	Feld 4	Feld 3

Abbildung 3:
Vierfeldertafel für
unterschiedliche
Fehlertypen, Spsychiger
in Caspary (2008, S. 27)

In der Schule spielen vor allem Fehler aus Feld 3 eine wichtige Rolle. Fehler haben eine geringe Konsequenz und eine hohe Reversibilität. D.h. es handelt sich eigentlich um kleine Fehler, die korrigiert und gutgemacht werden können (Spychiger in Caspary, 2008). Geht es allerdings um summative Bewertungen mit Selektionscharakter, sind Fehler zwar nach wie vor reversibel, ziehen jedoch eine hohe Konsequenz nach sich (ebd.). Da die Schule die Funktion der Selektion hat und ausüben muss, muss diese Fehlerdefinition betrachtet werden, weil Fehler in diesem Zusammenhang eine andere Brisanz erhalten. Fehler werden in dieser Situation zum Ernstfall, denn summative Bewertungen entscheiden über Zuweisungen zu Schultypen und Promotionen (Spychiger in Caspary, 2008). Bei dieser Betrachtungsweise von Fehlern wird ersichtlich, dass Lern- und Leistungssituationen klar getrennt und Leistungssituationen auf jeden Fall als solche deklariert werden müssen (Meyer, Seidel & Prenzel, 2006).

4. Unterrichtskultur / Fehlerkultur

Teilziel 2

Veränderung des Umgangs mit Fehlern durch eine angepasste Fehlerkultur.

Unterziel 3: Bedeutung der Unterrichtskultur für den Umgang mit Fehlern kennen.

Unterziel 4: Fehlerrückmeldungen und Auswirkungen auf Emotionen kennen.

Unterziel 5: Angemessene Fehlerrückmeldung anwenden können.

Unterziel 6: Geeignete Lernmethoden kennen lernen.

Unterziel 7: Lernprozessbegleitung bewusst gestalten lernen.

4.1. Emotionen im Zusammenhang mit Fehlern und die Folgen fürs Lernen

4.1.1. Durch Fehler ausgelöste Emotionen

Fehler im Unterricht alltäglich und die Reaktionen auf Fehler ambivalent. Fehler in Lernprozessen lösen Emotionen aus, diese können jedoch unterschiedlich sein (Oser & Spychiger, 2005). Im Zentrum stehen vor allem Ärger, Scham, Schuld und Angst, die einzeln oder in unterschiedlichen Kombinationen vorkommen können (Tarnutzer, 2012). Sehr selten freut man sich über einen eigenen Fehler. Freude über Fehler anderer ist eher möglich.

Oser und Spychiger (2005) halten fest, dass Emotionen fürs Lernen nötig sind. Sind Emotionen beim Wissensaufbau beteiligt, fällt es leichter, das Gelernte zu speichern (Oser & Spychiger, 2005). Auch Widerstand gegen Fehler kann sehr wichtig sein und hat bis zu einem gewissen Grad einen anregenden Einfluss aufs Arbeiten. Dieser Widerstand kann Energien freisetzen, das angestrebte Ziel bestmöglich zu erreichen (ebd.) In diesem Falle wirkt sich die Fehleremotion positiv auf die Motivation aus.

Schlechte emotionale Befindlichkeit wie Schamgefühl oder Angst, führt aber dazu, dass der Zugang zu verschiedenen Gedächtnisprozessen behindert wird, was speziell bei Lernenden mit Schulschwierigkeiten äusserst unerwünscht ist (Spitzer, 2006). Kobi (2005) vertritt die Ansicht, dass Emotionen, die mit Fehlern verbunden sind, eine Eigendynamik entwickeln und „disproportionale Ausmasse“ (Kobi, 2005, S. 35) annehmen können. Ist diese Situation einmal entstanden, geht es den Schülerinnen und Schülern vor allem darum, Fehler um jeden Preis zu vermeiden, was dazu führt, dass sie sich wie gelähmt verhalten und gar nichts mehr machen (ebd.). Vester (1995) beschreibt diesbezüglich, dass die Zahl richtiger Antworten in experimentell ausgelösten Angstsituationen um die Hälfte sinkt, weil der evolutionär erhalten gebliebene natürliche Stressmechanismus die Verbindungen zwischen den Nervenzellen unterbricht, die Denkfunktionen drosselt, die Sinneswahrnehmungen fokusartig einschränkt und die Gedächtnisleistung zurückfährt. Oser, Hascher & Spychiger (in Althof, 1999) bestätigen Vesters Befunde und betonen, dass diese Angst sowohl die geforderte Leistung als auch den gesamte Lernprozess negativ beeinflussen. Emotionen können aber erst ausgelöst werden, wenn der Fehler aufgedeckt wird (Oser & Spychiger, 2005). Der Fehler kann selber festgestellt werden oder man wird durch jemanden auf den Fehler aufmerksam gemacht. Je nach „Aufdeckungsart“ werden andere Emotionen ausgelöst. So unterscheiden Spychiger und Oser (2005) positive (produktiven) und negative (unproduktiven) Beschämer. Die positiven Beschämer „ärgern sich über sich selber (ebd.), weil ihnen etwas unterlaufen ist, das falsch ist oder das sie besser hätten wissen sollen. Positive Beschämung kann auch von aussen erfolgen, z.B. indem die Lehrperson einem Kind einen Denkanstoss vermittelt (Oser & Spychiger, 2005). Eine grundsätzlich akzeptierende Basisbeziehung ist deshalb wichtig, damit für Fehlersituationen Vertrauen aufgebaut werden kann. Denn Fehlersituation sind heikle Momente, in denen mit Emotionen besonders sorgfältig umgegangen werden sollte (ebd.). Negative Beschämer „entstehen aus einem nicht adäquaten Umgang von Aussenstehenden“ in der Fehlersituation (Oser & Spychiger, 2005, S. 74). In diesem Fall verletzt der Umgang mit Fehlern die Integrität einer Person. Zynismus, Blossstellen, Vorwürfe oder Zornausbrüche können Schülerinnen und Schüler negativ beschämen (Oser & Spychiger, 2005).

Sowohl positive als auch negative Beschämer erleben negative Gefühle, jedoch zieht die jeweilige Auseinandersetzung mit dem Fehler unterschiedliche Folgen nach sich. So setzen sich die positiv Beschämten mit dem Fehler auseinander, um zu einer richtigen Lösung zu finden. Sie bauen Schutzwissen

auf. Negativ Beschämte ziehen sich im Gegensatz aus dem Lernprozess zurück, da sie sich in ihrer Integrität angegriffen fühlen (Tarnutzer, 2012). Beschämte oder bestrafte Schülerinnen und Schüler werden in der freien Suche nach selbständigen Lösungen behindert und reduzieren die Lösungsmöglichkeiten auf die einzig „richtige Form“ (Oser, Hascher & Spychiger in Althof, 1999). Im Weiteren wird der Aufbau von Negativem Wissen blockiert (Oser & Spychiger, 2005).

Wie bereits erwähnt ist die Unterscheidung zwischen Lern- und Leistungssituation besonders in Bezug auf das Auslösen von Emotionen wichtig. Weinert sagt, dass in Leistungssituationen die Fehler „sichtbare Indikatoren des persönlichen Misserfolgs mit entsprechenden Frustrationserlebnissen, mit Gefühlen subjektiver Beschämung, mit Zweifeln an der eigenen Tüchtigkeit und mit wachsender Furcht vor langfristigem Versagen“ (in Althof 1999, S. 105) sind.

Spychiger, Kuster & Oser (2006) konnten anhand von Befragungen mit ihrem „Schülerfragebogen zur Fehlerkultur“ (S-UFS, ebd.) empirisch belegen, dass sich Emotionen auf den Lernprozess auswirken. Aus diesen Befunden und Erkenntnissen kann abgeleitet werden, dass es zentral ist, Emotionen in Lernprozessen zu beachten, zu interpretieren und in Fehlersituationen bewusst zu handeln, damit Lernen gelingt und nicht verhindert wird.

4.1.2. Auswirkungen des Umgangs mit Fehlern auf Selbstwert und Selbstwirksamkeit

Kausalattribution, d.h. die subjektive Einschätzung weshalb Fehler entstehen, trägt dazu bei, wie Schülerinnen und Schüler Fehler wahrnehmen und mit Fehlern umgehen (Kobi in Tatzler, Joksich & Winter, 2005). Oft werden Erfolge eher dem Ich, Fehlleistungen hingegen anderen zugeschrieben (ebd.). Dies dient der Wiederherstellung des erschütterten Gleichgewichts und beeinflusst die Wahl, was aus einem Fehler gemacht wird (Kobi in Tazer, Joksich & Winter, 2005). Schwache Schülerinnen und Schüler schützen damit ihren Selbstwert. Dieser Selbstwertschutz führt dazu, dass sie Fehler lieber nicht wahrnehmen, anstatt sich selber zuzuschreiben (ebd.). Sie entwickeln deshalb eine geringe Sensibilität gegenüber eigenen Fehlern (Oser, 2009). Im Gegensatz dazu unterstützt positiv erlebter Erkenntnisgewinn den Lerngewinn und erhöht so die Selbstwirksamkeit (Rollet in Althof, 1999). Zu erfahren, dass Fehler zum Menschsein gehören und nicht spezifisch personenbezogen und wertmindernd sind, ist für Schülerinnen und Schüler zentral beim Aufbau ihres Selbstwerts (Chott, 2002). Verfügen Schülerinnen und Schüler über einen guten Selbstwert und hohe Selbstwirksamkeit, können sie Fehlern gegenüber eine positive Einstellung aufbauen (ebd.). Mit anderen Worten können sie Fehler in ihrer Gesamtheit und Ambivalenz wahrnehmen (ebd.). Diese Feststellungen zeigen auf, wie unabdingbar es ist, Schülerinnen und Schüler in diesem Sinne zu begleiten und zu stärken.

4.1.3. Unterrichtskultur

4.1.3.1. Haltung der Lehrperson gegenüber eigenen Fehlern

Im Umgang mit Fehlern widerspiegelt sich auch die persönliche Einstellung zu Fehlern. Welche Fehlerbereitschaft zeigt die Lehrperson, wie geht sie mit eigenen Fehlern um oder wie reagiert sie auf unkontrolliertes Verhalten von Mitschülerinnen und Mitschüler gegenüber Fehlern anderer (Oser & Spychiger, 2005)? Chott (2006) meint diesbezüglich, dass die Lehrperson ihr Verhalten in Bezug auf Fehler immerwährend reflektiert und bei Bedarf modifizieren müsse. Nur so können Veränderungsprozesse angeregt werden (ebd.).

4.1.3.2. Haltung der Lehrperson gegenüber Fehlern anderer

Die Unterrichtskultur wird massgeblich von der Haltung der Lehrperson geprägt. Weinert sagt in diesem Zusammenhang, dass der Umgang mit Fehlern mit den „subjektiven pädagogisch-psychologischen Theorien“ (in Althof 1999, S. 107) der Lehrpersonen zusammenhängt und von diesen geprägt sei. Er beschreibt, dass Lehrpersonen je nach Haltung einen lern- oder leistungsorientierten Unterricht pflegen. Permanente Leistungsatmosphäre führe dazu, dass das Vermeiden von Fehlern geradezu zur psychologischen Überlebensstrategie wird (ebd.). Lernorientierter Unterricht hingegen fördere eine entspannte, offene Lernatmosphäre (ebd.). Auch Rollet (in Althof, 1999) teilt diese Meinung und beschreibt ebenfalls zwei Umgangsformen mit Fehlern, die die Haltung der Lehrperson widerspiegeln. Lehrpersonen können Fehler als notwendig im Lernprozess betrachten und als Lerngelegenheit nutzen oder sie können sie als mangelnde Kompetenz oder moralische Unzulänglichkeit auffassen (ebd.). Rollet sagt, dass die jeweilige Einstellung den Umgang mit den Schülerinnen und Schülern prägt und sich auf das individuelle emotionale und motivationale Erleben auswirkt (ebd.). Oser, Hascher & Spychiger (1999) definieren ebenfalls eine Grundhaltung, die Fehlermachen zulässt und auf der Kultur des Gelingens aufbaut. Basis für den Aufbau einer „Fehlerkultur“ in der Schule ist eine konstruktivistische Sicht aufs Lernen sowie ein lernfördernder Umgang aller Beteiligten. Ein lernfördernder Umgang wird auch als Lernorientierung bezeichnet (Oser & Spychiger, 2005). Eine solche Lernorientierung lässt Fehler zu, sorgt für eine angstfreie Fehleranalyse, ermöglicht nachdenken, diskutieren oder korrigieren und schafft so ein positives Lernklima (ebd.). Oser (2009) hält fest, es gehe dabei nicht um die Akzeptanz des Falschen, sondern es gehe um die Verarbeitung vom Falschen zum Richtigen. Dieses Klima soll nicht als Wohlfühlschule Fehler idealisieren, um Schülerinnen und Schüler vor Frustrationen zu bewahren (Spychiger, Kuster & Oser, 2006). Es soll ermöglichen, Ärger und Scham in einer Art und Weise aufzufangen, damit Schülerinnen und Schüler ermutigt werden, Neues zu versuchen (Oser & Spychiger, 2005). Spannungen im Zusammenhang mit Fehlern können so eine positive Wendung erfahren (ebd.).

Eine grundsätzliche Haltung sowohl von Lehrenden als auch von Lernenden, die Fehlern gegenüber eingenommen werden soll, definierte Kobi 1994. In seinem Artikel hielt er fest, dass Fehler zunächst einmal einfach als normal, eben zum Lernen gehörend, betrachtet werden sollten (ebd.). Er sagte, dass die Angst vor dem Fehlermachen zu einer Verspanntheit führe, blockieren könne und deshalb dazu verleite, lieber nichts zu machen, weil dann auch nichts falsch gemacht werden könne (Kobi, 1994). Er beschreibt weiter, dass den Schülerinnen und Schülern vermittelt werden sollte „Was mach' ich, wenn mir ein Fehler unterläuft?“ (Kobi, S.9). Diese Haltung führe zu einer wesentlichen Entspannung in der Fehlersituation. Lernende hätten so die Möglichkeit zu erfahren, wie im Falle eines Fehlers schadenbegrenzend verfahren werden könnte (ebd.). Oser, Hascher und Spychiger (in Althof, 1999) bezeichnen diese Haltung des Fehlermachendürfens als „Kultur des Gelingens“ im Gegensatz zur Kultur des Misslingens. Für Weinert (in Althof, 1999) ist es zwingend, dass sowohl Lehrpersonen als auch Lernende ihre persönliche Einstellung veränderten, damit eine „neue und notwendige Fehlerkultur in Schulen“ aufgebaut werden könne.

4.1.3.3. Präsupposition

Ein zentraler weiterer Faktor, in der sich die Erwartungshaltung der Lehrperson widerspiegelt ist die Präsupposition oder Zumutung (Chiodi & Erne, 2007). Feller-Lenzlinger & Greder-Specht (2002) meinen damit, dass Lehrpersonen an ihre Schülerinnen und Schüler glauben, dass letztere im Stande seien, ihre

Fähigkeiten zu entwickeln, ihre Schwierigkeiten erfolgreich überwinden werden und sogar über sich hinauswachsen können. Die Lehrenden schenken so den Lernenden Vertrauen und wissen, dass ihnen mehr zugemutet werden kann, als zurzeit ersichtlich ist (Chiodi & Erne, 2007).

4.1.4. Unterrichtsgestaltung

Gemäss Oser, Hascher und Spychiger (in Althof, 1999) ist der Umgang mit Fehlern ein wichtiger Gradmesser für die Schul- und Unterrichtsqualität. In der Unterrichtsgestaltung kommen die didaktischen Kompetenzen wie der Einsatz von Lehr- und Lernformen, die Lernprozessbegleitung und auch die sozialen Kompetenzen der Lehrperson, wie sie mit der Fehlersituation umgeht oder wie sie Rückmeldungen gibt, zum Tragen (ebd.). Ein angemessener Umgang mit Fehlern fordert von der Lehrperson folglich Wissen in fachlicher wie auch didaktisch-methodischer Hinsicht. Ebenso müssen sie ihre Schülerinnen und Schüler kennen, um all dieses Wissen in konkreten Situationen anwenden zu können (ebd.).

Der Unterricht ist mit seiner kollektiven Lernsituation ein komplizierter Kontext (Weinert in Althof, 1999). Weinert ist der Auffassung, dass Fehler „subjektiv erlebte Indikatoren des individuellen Lernfortschritts“ seien (in Althof, S. 105). In der Unterrichtssituation kann der Fehler nicht mehr nur als Problem eines Subjekts betrachtet, sondern muss in den Kontext einer ganzen Schulklasse gestellt werden (ebd.). Das Fehlermachen wird im Kontext „Klasse“ durch andere beobachtet und stellt eine Abweichung der Klassennorm dar, was das Gefühl von Nichterfüllen von kognitiven und sozialen Erwartungen zur Folge haben kann (Oser, Hascher & Spychiger in Althof, 1999). Weingardt (2004) spricht in diesem Zusammenhang von einem „sozialen Akt“. Diese Bezeichnung verdeutlicht, dass der Handlung der Fehlerfeststellung und Öffentlichmachung eine besonders bewusste Haltung zugrunde liegen muss. Ebenso sind das Klassenklima bzw. das „Lernklima“ in einer Klasse wichtige Faktoren, die den Umgang mit Fehlern beeinflussen.

„Eine Pädagogik, die Fehlermachen sinnvoll erlaubt, muss anders gestaltet sein als eine Schule, die nur auf das Richtige fokussiert ist“, halten Oser, Hascher und Spychiger fest (in Althof, 1999, S. 23). Diese Erkenntnisse und empirische Befunde trugen dazu bei, dass Oser den Begriff „Fehlerkultur“ einführte und definierte. Einerseits war er der Überzeugung, dass der „Fehler als Lernpotential unterschätzt wird“ (Spychiger, Kuster & Oser, 2006, S. 87) und aus Fehlern mehr gelernt werden könne. Andererseits stellte er fest, dass es in der Schule Formen des Umgangs mit Fehlern gibt, „die nicht nur dem Lernen nicht förderlich sind, sondern sogar der Entwicklung des personalen Selbst der Schülerinnen und Schüler ebenso wie der Schulklasse als soziales System abträglich sind“ (Spychiger, Kuster & Oser, 2006, S.87). Die Unterrichtsgestaltung soll sich durch einen konstruktiven Umgang mit Fehlern auszeichnen, damit Fehler wirklich als Lernchancen genutzt werden können (Caspary, 2008).

Die im Zusammenhang mit den Schülerfragebogen zum Umgang mit Fehlern in der Schule (S-UFS) von Oser und Spychiger (2005) formulierten Items fassen das bisher Gesagte zusammen. Positiv formuliert können sie als „10 Gebote für den positiven Umgang mit Fehlern und Fehlermachen“ verstanden werden. Sie bieten konkrete Hinweise für die Unterrichtsgestaltung und die Unterrichtskultur (Oser & Spychiger, 2005):

1. *Nicht Blossstellen.* Die Situation des Fehlermachens ist vulnerabel, deshalb soll die Lehrperson für den sozialen Schutz der Schülerin oder des Schülers sorgen. Lernende sollen weder von Mitschülerinnen und Mitschülern noch von Lehrpersonen blossgestellt werden, dafür hat letztere zu sorgen.
2. *Ermutigen und Fürsorge walten lassen.* Schülerinnen und Schüler sollen sich in heiklen Situationen, wie der Fehlersituation, von der Lehrperson getragen fühlen.
3. *Auf Fehler nicht unkontrolliert reagieren.* Lehrpersonen sollen in Fehlersituationen souverän sein, d.h. sie sollen die Schülerinnen und Schüler nicht durch eigene negative Emotionen wie Ärger oder Überforderung verunsichern.
4. *Positive Mitschüler-Reaktionen fördern.* Bei den Mitschülerinnen und Mitschülern werden Hilfsbereitschaft, Diskussion, Disziplin und Fürsorge gefördert. Destruktive Reaktionen wie Auslachen haben keinen Platz.
5. *Gute Strategien der Schüler und Schülerinnen und Intensität der Auseinandersetzung mit dem Falschen fördern.* Die Lehrperson ermutigt zu eigenen Lösungswegen, gibt Schülerinnen und Schülern Strategien zur Auseinandersetzung mit Fehlern und für Korrekturen mit. Damit werden Eigenaktivität, Selbststeuerung und Reflexion gefördert.
6. *Hemmende Emotionen bei den Schülern und Schülerinnen erkennen.* Die Lehrperson fördert den natürlichen Umgang mit negativen Emotionen und trägt somit dazu bei, dass Angst, Scham und Schuld nicht Ausmasse annehmen, die das Lernen behindern.
7. *Fehlerbereitschaft der Schüler und Schülerinnen erkennen.* Die Lehrperson ist überzeugt, dass Fehlermachen natürlich, bedeutsam und für den Lernprozess zuträglich ist. Die Lehrperson fördert eine fehlerbejahende Einstellung und die Fähigkeit, bedeutsame Fehler von wenig oder nicht bedeutsamen unterscheiden zu können.
8. *Eigene Fehlerbereitschaft und –toleranz überprüfen.* Die Lehrperson lebt das Motto „Fehler machen erlaubt“ vor und pflegt einen sachlichen Umgang damit. Sie erkennt ihre eigenen Strategien der Fehlervermeidung und ersetzt diese mit Fehlerbereitschaft und –toleranz. Sie hat einen sachlichen Umgang mit Fehlern.
9. *Sich selber Fehler zugestehen und zu ihnen stehen.* Die Lehrperson gibt im Umgang mit eigenen Fehlern ein gutes Modell ab, in dem sie eigenen Fehlern Platz einräumt und diese zugibt.
10. *Korrekturen und Repetitionsmöglichkeiten anbieten.* Die Lehrperson räumt der Phase des Korrigieren üben und Repetieren genügend Aufmerksamkeit und Zeit ein. Daran erkennen die Schülerinnen und Schüler, dass die Übungsphase die Phase des Lernens aus Fehlern ist. Im Weiteren erhalten sie in dieser Phase pädagogische und didaktische Unterstützung.

(in Anlehnung an Oser & Spychiger, 2005, S. 169)

4.1.4.1. Fehlersituationen im Unterricht

Der Umgang bzw. die Rückmeldung von Fehlern ist eine wesentliche Interaktionssituation im Unterricht (Spychiger et al., in Althof, 1999), der besondere Beachtung geschenkt werden muss. Einerseits ist das Lernen in sozialen Situationen eine wichtige Lerngelegenheit, da von anderen gelernt werden kann (Bandura, 1976), andererseits fühlen sich Schülerinnen und Schüler gerade in sozialen Situationen durch Publikmachen ihrer Fehler eher blossgestellt und gedemütigt. Deshalb sollte der interaktive Umgang in der

Fehlersituation, in der Vertrauen zum Tragen kommt bzw. aufgebaut werden kann, besonders bewusst gestaltet und reflektiert werden (Spychiger et al. in Althof, 1999). Oser & Spsychiger (2005) haben empirisch belegt, dass verbales und nonverbales Verhalten der Lehrperson bei Fehlern von Schülerinnen und Schülern förderlich wie auch hinderlich sein kann:

4.1.4.2. Publimachen von Fehlern

Es gibt Lehrpersonen, die in Übungssituationen in guter Absicht Fehler öffentlich machen: „Alle bitte herschauen, einige von euch haben bei der Multiplikation ... Ich erkläre nochmals am folgende Beispiel von ...“ (Oser, Hascher & Spsychiger in Althof, 1999, S. 26). Die Lehrperson macht die Lösung eines Schülers oder einer Schülerin öffentlich und erklärt daran, was falsch gemacht wurde und wie es richtig gemacht werden sollte (ebd.). Das Publimachen des Fehlers in diese Weise hat zum Nachteil, dass sich die Lernenden möglicherweise lächerlich gemacht fühlen und sich vielleicht frustrieren lassen (ebd.).

4.1.4.3. Bermuda-Dreieck

Eine Lehrperson stellt eine Frage und ruft eine Schülerin oder einen Schüler auf. Diese bzw. dieser gibt keine Antwort oder sagt, es nicht zu wissen. Die Lehrperson wechselt kommentarlos zu einer anderen Schülerin oder einem anderen Schüler und fragt diese oder diesen nach der richtigen Lösung. Diese Situation wird „Bermuda-Dreieck“ genannt, weil Lerngelegenheiten und Wissen so „einfach verschwinden“ (Oser & Spsychiger, 2005). Einige Schülerinnen und Schüler fühlen sich durch den Adressatenwechsel kaum beeinträchtigt, lassen sich nicht zum Schweigen bringen, sondern wehren sich und schalten sich mit einem neuen Antwortversuch wieder in den Unterricht ein (ebd.). Oser und Spsychiger haben jedoch beobachtet, dass eine Mehrheit der Schülerinnen und Schüler sich zurückzieht und sich nicht wieder meldet (Oser & Spsychiger, 2005). In diesem Fall zerfällt der Prozess des Lernens sogar, Schüler oder Schülerin werden blockiert und verunsichert (Oser & al. in Althof, 1999). Werden Schülerinnen oder Schüler mit falschen oder nicht ganz richtigen Antworten übergangen, lernen sie nichts und es wird kein Negatives Wissen aufgebaut (Oser & Spsychiger, 2005). Zudem wirkt sich die erlebte Situation negativ auf ihre emotionale Befindlichkeit und ihren Selbstwert aus (ebd.).

4.1.4.4. Nonverbale Kommunikation in der Fehlersituation

Oser & Spsychiger (2005) zitieren eine Studie von Büeler aus dem Jahre 2000, in welcher Interaktionsgeschehen zwischen Lehrperson und Schulkind nach Auftreten eines Fehlers untersucht wurde. Dabei hat man festgestellt, dass nonverbale Kommunikation ein „augen- und ohrenfälliges Element fast jeder Fehlersituation“ (Oser & Spsychiger, 2005, S. 171) ist. Beobachtet wurden nicht-verbale Äusserungen wie Räuspern, Schnauben oder andere Laute, die Geduld, Missfallen, Erstaunen o.ä.. ausdrücken. Ebenfalls wurden gestisches und mimisches Verhalten sowie die Bewegungen der Lehrperson im Raum untersucht (ebd.). Diese Verhaltensweisen sind dem Akteur bzw. der Akteurin weniger bewusst als das, was er oder sie spricht. Das gleiche gilt für den Empfänger, wobei aber die Wirkung und die Interpretation des Verhaltens auf Empfängerseite eine starke Resonanz haben kann (Oser & Spsychiger, 2005). Körpersprachliche Botschaften werden gegenüber den sprachlichen oft unbewusst verarbeitet und sind deshalb auch stärker verantwortlich für die Emotionen, die bei Fehlerrückmeldungen entstehen (ebd.). Wie diese Rückmeldungen empfunden werden, hängt von der Beziehung zwischen Lehrperson und Lernenden ab. In Fehlersituationen kann speziell viel zerstört werden, weil sie sich für verletzende Bemerkungen besonders gut „eignen“ (Oser

& Spychiger, 2005). Deshalb sollte die körpersprachliche Ebene genutzt werden, um Vertrauen zu vermitteln statt zu verunsichern (ebd.). Selbstredend kann so auch Unterrichtskultur aufgebaut werden (ebd.). Aufgrund dieser Erkenntnisse entwickelten Oser & Spychiger (2005, S. 85) ein Ablaufschema für Fehlersituationen und beschreiben förderndes und hinderndes körpersprachliches Verhalten von Lehrpersonen in Fehlersituationen:

Verhalten der Lehrperson im Umgang mit Fehlern	individuell	öffentlich
	Fördernd: Nähe	Fördernd: Ermunterung
	<ul style="list-style-type: none"> • LP kniet bei Schulkind. • LP setzt sich zu Schulkind ans Pult. • Blickkontakt auf der selben Höhe. • LP spricht mit ruhiger Stimme. • Direkter Blickkontakt. • Distanz LP – Schulkind persönlich (50 – 120 cm). • LP geht auf Schulkind ein. • LP weist mit offener Hand oder Stift auf Fehler hin. • LP gestikuliert mit äusserem Arm. • LP hört Schulkind aufmerksam zu. 	<ul style="list-style-type: none"> • LP steht vor der Klasse mit offenen Armen. • LP wendet ganzen Körper dem sprechenden Schulkind zu. • LP nickt Schulkind zu. • Handfläche der LP ist nach oben gerichtet. • Hände der LP sind für Schulkind sichtbar. • LP spricht Schulkind mit Namen an. • LP dreht keine Runden vor der Klasse. • LP lächelt freundlich. • LP macht einen Schritt auf das Schulkind zu. • LP steht vor dem Lehrerinnen- und Lehrerpult.
	Hindernd: Distanz	Hindernd: Blockade
<ul style="list-style-type: none"> • LP steht hinter Schulkind. • LP sitzt am Lehrerinnen-Lehrer-Pult. • LP legt ihren Arm über Schulkind. • LP beugt sich über Schulkind. • LP spricht und blickt von „oben herab“. • LP steht aufrecht vor dem Pult des Schulkindes. • Distanz LP-Schulkind: intim (0 – 50 cm), öffentlich (3.5 m und mehr). • LP zeigt mit Zeigefinger auf Fehler. • LP starrt in die Augen des Schulkindes. • LP spricht mit Schulkind und schaut im Schulzimmer umher. 	<ul style="list-style-type: none"> • LP wirft Kopf leicht nach hinten, Kinn nach oben. • LP hat die Arme verschränkt. • LP wendet ihren Blick vom Schulkind ab. • LP lacht Schulkind aus. • LP stemmt ihre Arme in die Hüfte. • Handfläche der LP ausgestellt, zum Schulkind gerichtet. • Hände hinter dem Rücken. • LP steht vor der Klasse und wippt auf ihren Fussspitzen. • LP zeigt mit dem Zeigefinger auf Schulkind. • LP sitzt auf das Pult. 	

Tabelle 3: Ablaufschema für Fehlersituationen, Oser und Spychiger (2005, S. 85)

Gemäss Rollet (in Althof, 1999) zeigen die oben beschriebenen Rückmeldungen in Fehlersituationen auch, dass die subjektive Verarbeitung von publik gemachten Fehlern je nach Attribuierung durch den Betroffenen unterschiedlich ist. Negative Emotionen entstehen in der Regel, wenn eine Rückmeldung als „Rüge“ empfunden wird. Wird die Fehlerrückmeldung in angemessener Form gegeben, kann sie positiv attribuiert,

als Hilfe aufgefasst und als Lerngelegenheit genutzt werden (Oser & Spychiger, 2005). Spychiger (in Caspary, 2008) stellt fest, dass das Ausbleiben von Rückmeldungen oder das Nicht-Aufnehmen von Rückmeldungen der offensichtlichste Grund dafür ist, dass aus Fehlern nichts gelernt wird. Lehrpersonen sollten deshalb ihre Rückmeldungen bewusst gestalten und reflektieren. In Rückmeldungen liegt somit ein grosses Potential zum Lernen aus Fehlern (ebd.). Nachstehend die von Rollet (in Althof, 1999) entwickelten Regeln für hilfreiche Rückmeldungen:

	Verhalten der Lehrperson	Begründung
Bei Erfolg	Der Schüler / Die Schülerin soll differenziert gelobt werden, sodass den Lernenden auch mitgeteilt wird, was an ihrer Leistung besonders gut war.	Lernende können erkennen, welche Aspekte zum Erfolg geführt haben und daraus Regeln für richtiges Lern- und Problemlöseverhalten entwickelt.
	Dem Schüler / Der Schülerin soll der Fehler ohne Tadel gezeigt und er / sie soll aufgefordert werden, diesen zu verbessern. Der Tonfall soll freundlich und interessiert sein.	Vertrauen zur Lehrperson bleibt bestehen, die negative Rückmeldung löst keine negativen Gefühle aus.
Bei Misserfolg	Die Schülerin / Der Schüler soll Gelegenheit erhalten, den Fehler sofort zu verbessern. Falls notwendig, soll entsprechende Hilfe gegeben werden, um die Korrektur auszuführen.	Aus dem Fehler kann gelernt und Negatives Wissen aufgebaut werden. In der Folge wird derselbe Fehler nicht nochmals begangen.
	Sobald die Korrektur ausgeführt ist, soll ein Lob ausgesprochen werden, um das richtige Verhalten zu bekräftigen.	Damit kann die Lernepisode mit einem Erfolgserlebnis beendet werden, allfällige Scham- und Schulgefühle lösen sich auf.

Tabelle 4: Regeln für Rückmeldungen in Anlehnung an Rollet (in Althof, 1999, S. 79)

4.1.5. Lehr- und Lernmethoden / Lernformen

Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt erwähnt, muss eine Schule den Unterricht anders gestalten, will sie eine Unterrichtskultur leben, die einen lernfördernden Umgang ermöglicht (Oser, Hascher, & Spychiger in Althof, 1999). Um die notwendigen Lernprozesse, die einen veränderten Umgang mit Fehlern fördern, initiieren zu können, gibt es eine Reihe von geeigneten Lehr- und Lernmethoden, denen vorwiegend konstruktivistische Lerntheorien zugrunde liegen. Nachstehend werden einige dieser Lernformen, die in der Literatur als besonders sinnvoll erläutert werden, tabellarisch zusammengestellt und kurz erläutert:

Lehr- und Lernmethode	Auswirkungen
Selbstgesteuertes Lernen	Das Selbstgesteuerte Lernen fördert die Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand. Das konzeptuelle Verstehen wird damit gefördert (Weinert in Althof, 1999, und Gasser, 2010).
Selbstkorrektur	Das selbständige Korrigieren von Fehlern wirkt sich auf das Selbstwirksamkeitskonzept aus, da die eigene Kompetenz und die

	Lernfortschritte positiv erlebt werden können (Schumacher in Caspary, 2009, und Gasser, 2010).
Problemorientierter Unterricht	Schumacher (in Caspary, 2008) plädiert für einen problemorientierten Unterricht, bei dem eine gemeinsame Suche nach Lösungswegen und die Diskussion über Fehler und Missverständnisse im Zentrum stehen und so dazu beitragen, dass Fehler als Lerngelegenheit genutzt werden können.
Verbessern, Richtigstellen, Nochmals-Tun ermöglichen, Reflektieren über Fehler	Gemäss Oser, Hascher & Spychiger (in Althof, 1999) müssen die Lehrenden das Verbessern, Richtigstellen, Nochmals-Tun und Reflektieren über Fehler als wichtigen Teil in den Lernablauf einbauen. So wird Fehlerwissen aufgebaut oder die richtige Vorgehensweise geübt und gefestigt.
Arbeiten in Fehlergruppen	Schülerinnen und Schüler sollen sich mit Fehlern anderer auseinandersetzen können, weil dies weniger demotivierend ist als die Auseinandersetzung mit den eigenen Fehlern.
Üben	Ähnliche Aufgaben zum Einüben korrekter Vorgehensweise entfalten lernfördernde Wirkung. Damit können Abläufe im prozeduralen Gedächtnis abgespeichert und verankert werden.

Tabelle 5: Beispiele von hilfreichen Lehr- und Lernformen in Anlehnung an Schumacher (2008, S. 55)

4.1.6. Lernprozessbegleitung: Lernwege erkennen und interpretieren

Der Unterricht sollte immer am Vorwissen der Schülerinnen und Schüler anknüpfen (Schumacher in Caspary, 2008). Dies bedingt, dass die Lehrperson den Lernstand der zu Unterrichtenden kennt und weiss, wie ihr Wissen organisiert ist (ebd.). Nur so können Lernende, in Bezug auf ihr Fehlermachen, richtig begleitet werden (Schumacher 2008). Sowohl Kobi (in Tatzler, Joksich & Winter, 2005) als auch Schumacher (in Caspary, 2008) bezeichnen deshalb Fehler als Orientierungshilfe für Lehrenden wie auch Lernenden. Fehler zeigen, wie Lernen und Denken funktionieren (Schumacher in Caspary, 2008). Sie liefern Informationen über Denkweisen, Lernwege und Misskonzepte der Schülerinnen und Schüler (ebd.). An diesen ist erkennbar, wie der Prozess der Wissensaneignung abläuft und wo Stolpersteine liegen (Schumacher in Caspary, 2008). Aufgrund der Fehleranalyse und der daraus geschlossenen Erkenntnisse kann der Unterricht nach didaktischen und methodischen Konzepten gestaltet und die individuelle Förderung geplant werden (ebd.). Blanck (in Caspary, 2008) plädiert in diesem Sinne dafür, dass Lösungsansätze und Antworten nicht von vornherein als richtig oder falsch, angemessen oder unsinnig klassifiziert werden, sondern dass die Begründungen und Gedankengänge, die sich hinter den verschiedenen Lösungsansätzen verbergen, in den Lernprozess mit einbezogen werden. Dabei wird mit den Schülerinnen und Schülern reflektiert, warum ein eingeschlagener Weg nicht zielführend ist (ebd.). Denn wenn diese über Lösungswege nachdenken, werden Lernprozesse angestossen (ebd.) und metakognitives Wissen wird aufgebaut.

5. Lernen lernen

Teilziel 3

Wissen, wie Lernen lernen gefördert werden kann.

Unterziel 8: Wissen, wie der Aufbau von metakognitivem Wissen funktioniert. Wissen wie Schülerinnen und Schüler metakognitives Wissen vermittelt werden kann.

Unterziel 9: Wissen, wie der Aufbau von Negativem Wissen funktioniert. Wissen, wie Schülerinnen und Schüler Negatives Wissen aufbauen können.

Lernen lernen, dass das Denken über das Denken (Unger, 2009) und die Modifikation von Lösungsprozessen ins Bewusstsein gehoben werden. Die Metaebene wird ausgebaut, indem metakognitives und Negatives Wissen aufgebaut und gefördert werden (Chott, 2006).

5.1.1. Aufbau von metakognitivem Wissen

Metakognitives Wissen bzw. Metakognition bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler ihr Gedächtnis, ihr Denken sowie ihr Lernen kennen und wissen, wie ihre Kompetenzen mit den Leistungen zusammenhängen (Guldimann & Zutavern in Althof, 1999). Sie können ihre Lernprozesse reflektieren (Chott, 2006). Nach Guldimann und Zutavern (in Althof, 1999) muss die metakognitive Bewusstheit hoch sein, sollen Fehler produktiv verarbeitet werden können. Schülerinnen und Schüler müssen Fehler zuerst einmal erkennen und analysieren können, um sie vermeiden, korrigieren oder daraus lernen zu können. In einem zweiten Schritt müssen sie lernen, ihr Lernen bewusst zu steuern (Guldimann & Zutavern in Althof, 1999). So sollen sie ihr Denken und Verhalten verstehen, die Aufgabe bzgl. Information und Anforderung entschlüsseln und für die Bewältigung der Aufgabe geeignete Strategien anwenden können (vgl. Tabelle). Rollet (in Althof, 1999) plädiert deshalb für die Entwicklung des „Fehlerwissens“ bei Schülerinnen und Schülern. D.h. sie sollen eben im Lernen lernen gefördert werden. Dies hilft ihnen, im richtigen Moment mit den richtigen Lernstrategien Fehler zu vermeiden oder mit den Fehlern adäquat umzugehen (ebd.). Schülerinnen und Schüler sollen für sie sinnvolle und passende Lernstrategien bzw. metakognitives Wissen kennen und anwenden können. Diese Aussage bestätigen Oser, Hascher & Spychiger (in Althof, 1999). Sie halten fest, dass durch die Auseinandersetzung mit Fehlern die metakognitive Bewusstheit erhöht wird und dies dazu beiträgt, dass zukünftig weniger Fehler gemacht werden (ebd.). Ergebnisse der Erhebung der „Fehlerkultur im Unterricht“ haben aufgezeigt, dass Schülerinnen und Schüler ihre eigene kognitive Auseinandersetzung mit dem Fehlermachen, also ihre Metakognition sehr gering einschätzen (Oser & Spychiger, 2005). Deshalb sollte im Hinblick auf eine Intervention zur Verbesserung des Umgangs mit Fehlern hier der Hauptansatzpunkt liegen, damit die Kompetenz der Schülerinnen und Schüler zu einem verbesserten Umgang mit Fehlern erhöht werden kann und eine lernorientierte Auseinandersetzung mit Fehlern erfolgt (Spychiger, Kuster & Oser, 2006).

5.1.2. Vier Variablen metakognitiven Wissens

Unger (2009) definiert zwei Dimensionen der Metakognition: Das metakognitive Wissen (deklarativ), welches Kenntnisse über kognitive Gegebenheiten beinhaltet, und die metakognitive Kontrolle (exekutiv), welche Planungs-, Regulierungs- und Bewertungsaktivitäten einer Handlung steuert. Chott (2006) bezeichnet diese

beiden Wissensarten als „Fehlerkompetenz“. Er sagt, es gehe einerseits beim Bewusstmachen von Lernprozessen um „Fehlerprophylaxe“ als vorbeugendes Vorgehen und andererseits um „Fehlermanagement“ als handelndes Vorgehen (ebd.). In Anlehnung an Flavell (1981), Chott (2006) und Unger (2009) können vier Variablen metakognitiven Wissens definiert werden, welche im Hinblick auf Veränderungsprozesse im Umgang mit Fehlern ausgebaut und gefördert werden sollten. In der nachstehenden Tabelle werden diese vier Variablen und ihre Auswirkungen beschrieben:

Variablen metakognitiven Wissens	Auswirkung
Sensitivität	Bewusste kognitive Empfindung über den Stand des eigenen Problemlöseprozesses. Dazu gehört die Abschätzung der Diskrepanz zum antizipierten Problemlösungsprozess. Sensitivität ist das Ergebnis von Lernerfahrungen. Sie kann helfen, sachlogisch falsche Verknüpfungen oder falsches prozedurales Wissen zu entdecken.
Personenvariable	Beinhaltet das gesamte Wissen über das eigenen Denken und Verhalten, über das Denken und Verhalten anderer Personen sowie allgemein über Denkvorgänge.
Aufgabenvariable	Beinhaltet Wissen über die Informationen der Aufgabenstellung sowie um die spezifischen Anforderungen; Lernende kennen Aufgabentypen und Aufgabenmerkmale.
Strategievariable	Beinhaltet Wissen über die zur Verfügung stehenden Strategien und ihre Anwendungen, d.h. Wissen über Lösungswege in ihrer Eignung für die Aufgabenbewältigung und über die Bewertung alternativer Lösungsmöglichkeiten.

Tabelle 6: Vier Variablen metakognitiven Wissens in Anlehnung an Unger (2009, S.4)

Der Sensitivität kommt für das Wahrnehmen und den damit verbundenen Umgang mit eigenen Fehlern zentrale Bedeutung zu. Sensitivität wird auch als die eigentliche metakognitive Bewusstheit bezeichnet und befasst sich mit der Frage, wann und wie Schülerinnen und Schüler merken, dass der Lösungsprozess nicht zum angestrebten Ziel führt bzw. das bisherige Wissen angepasst werden muss (Guldimann & Zutavern in Althof, 1999). Es ist deshalb zentral, dass Lehrpersonen dieser Variablen besondere Beachtung schenken und die Lernenden unterstützen sowie fördern, diese zu entwickeln.

5.1.3. Fünf metakognitive Instrumente

Gasser (2010) sowie Guldimann und Zutavern (in Althof, 1999) beschreiben fünf metakognitive Instrumente, die zur Förderung des eigenständigen Lernens angewendet werden sollten. Diese Instrumente sind in einer gewissen Weise Lernformen, welche Schülerinnen und Schülern unterstützen, metakognitive Bewusstheit zu erlangen, d.h. sich das eigene Lernen bewusst zu machen sowie Strategiewissen und Erfahrungen auszutauschen. Kognitive und metakognitive Strategien werden so selbständig generiert (ebd.). In der nachfolgenden Tabelle werden diese fünf metakognitiven Instrumente beschrieben:

Metakognitive Instrumente	Beschreibung
Ausführungsmodell (modelling)	Die Lehrperson oder eine Schülerin / ein Schüler zeigt laut denkend vor, wie eine Aufgabe bzw. ein Problem gelöst wird. Die anderen Schülerinnen und Schüler beobachten das dargebotene Modell, vergleichen es mit ihrem Vorgehen und lassen sich anregen, neue Strategien selber zu erproben.
Klassenkonferenz (conferencing)	Arbeits- und Lernerfahrungen werden von Zeit zu Zeit in grösseren Gruppen ausgetauscht und verschiedene Verfahren besprochen.
Arbeitsrückblick (evaluation)	Die letzte längere Arbeitsphase wird anhand von Leitfragen analysiert. In einem Lernjournal halten Schülerinnen und Schüler fest, was sie über sich als Lernende, die Aufgabe und die angewendeten Strategien beobachtet und gelernt haben.
Lernpartnerschaft (peer coaching)	Lernende bilden über eine längere Zeit Lernpartnerschaften, die sich beim Lernen gegenseitig unterstützen, indem sie Fragen, Probleme und Erfahrungen austauschen und diskutieren. Sie lernen ihre Lernmerkmale gegenseitig kennen und werden damit vertraut. So werden Lernprozesse erstmals evaluiert und gemeinsam kann entschieden werden, welche Anliegen der Klasse zur Diskussion vorgelegt werden.
Arbeitsheft (monitoring)	Schülerinnen und Schüler halten in einem Arbeitsheft Beobachtungen und Probleme des Lernprozesses fest. Die Dokumentation der Arbeits- und Lernerfahrungen führen zu einer zwangsläufigen Beschäftigung mit den eigenen Lernstrategien. Es wird über das Wissen und die Strategien nachgedacht und bei Bedarf wird der Lösungsprozess angepasst.

Tabelle 7: Fünf metakognitive Instrumente in Anlehnung an Gasser (2010, S. 135)

Selbsterfahrung und Selbstbeobachtung sind wichtige Voraussetzungen für die Selbsterkenntnis. Die schriftliche Dokumentation unterstützt diese Prozesse und ermöglicht eine spätere Reflexion der Lernprozesse. Damit werden Voraussetzungen für eine genauere Fehler- bzw. Problemanalyse und Selbstkorrektur geschaffen (Guldemann & Zutavern in Althof, 1999). Lehrpersonen sollten dem Arbeitsschritt der Dokumentation deshalb das nötige Gewicht einräumen und zur Ausführung der Prozessdokumentation genügend Zeit zur Verfügung stellen.

5.1.4. Vier metakognitive Schritte eines förderlichen Umgangs mit Fehlern

Weiter beschreiben Guldemann und Zutavern (in Althof 1999) vier metakognitive Schritte für Fehlersituationen, an denen erkennbar wird, über welches Wissen betreffend eigenen Denkens und Lernen Schülerinnen und Schüler verfügen. Lehrpersonen können Lernende nach den beschriebenen vier Schritten beobachten sowie deren metakognitives Wissen analysieren und interpretieren. Daraus abgeleitet können sie diese unterstützen, ihr metakognitives Wissen angepasst weiterzuentwickeln. In der nachstehenden Tabelle werden diese vier Schritte und deren Auswirkungen auf den Umgang mit Fehlern beschrieben:

Metakognitive Schritte	Auswirkungen auf den Umgang mit Fehlern
Fehlersensibilität	Lernende realisieren, dass etwas an dem, was sie gerade tun, nicht richtig ist. Es können auch bereits Vermutungen über das Entstehen von Fehlern angestellt werden und der Übergang zur Fehleranalyse eingeleitet werden.
Fehleranalyse	Ergebnisse werden bewusst analysiert, um Fehler oder Irrtümer herauszufinden. Wird ein Fehler entdeckt, erfolgt die Suche nach dem fehlerhaften oder dem falsch benutzten deklarativen bzw. strategischen Wissen.
Fehlerkorrektur	Durch die Produktion des richtigen deklarativen oder prozeduralen Wissens, d.h. das fehlende Wissen wird beschafft oder die notwendige Strategie wird angeeignet, erfolgt die Korrektur von Fehlern oder Irrtümern.
Fehlerprävention	Präventive Massnahmen, d.h. Warnsysteme für eine frühzeitige Irrtumsentdeckung- und beseitigung, werden entwickelt und angewandt. Dies erfolgt durch die bewertungsfreie Beschäftigung mit den eigenen Schwächen und wird von der Lehrperson gefördert.

Tabelle 8: Vier metakognitive Schritte in Anlehnung an Guldemann & Zutavern (in Althof, 1999, S. 245)

5.1.5. Aufbau von Negativem Wissen

„Negatives Wissen sagt dem Lernenden, was etwas nicht ist und wie etwas nicht funktioniert und auch warum bestimmte Zusammenhänge nicht stimmen“ (Oser & Spychiger, 2005, S. 26). Oser entwickelte den Begriff des „Negativen Wissens“, weil er der Überzeugung ist, dass Fehlern im Unterricht eine besondere Bedeutung zukommen soll (Oser & Spychiger, 2005). Negatives Wissen entsteht über die aktive Auseinandersetzung mit Fehlern und steht in engem Zusammenhang zu metakognitivem Wissen (ebd.). Dadurch kann das Verständnis für das Richtige, das positive Wissen, vertieft werden (ebd.). In diesem Fall hat das negative Wissen eine Schutzfunktion für das positive Wissen. Denn je mehr und je relevanteres Fehlerwissen vorhanden ist, desto sicherer kann richtig gehandelt werden. Fehlerwissen wird deshalb auch als Schutzwissen bezeichnet (Oser & Spachiger, 2005). Diese Art des Wissens hilft nicht zwingend, das Richtige zu tun, hilft aber, das Falsche zu vermeiden (Oser, Hascher, Spychiger in Althof, 1999). Weiter sagt Oser (2009), dass der Aufbau von Negativem Wissen gelingt, weil die Erfahrungen im episodischen Gedächtnis abgespeichert werden, Emotionen im Spiel sind, die die Erfahrung begleiten, und durch die Akzeptanz und das Getragensein durch Drittpersonen, die helfen, den Fehler zu überwinden (vgl. Tabelle). Diese Feststellungen zeigen ebenfalls auf, welche Rolle der Lehrperson beim Umgang mit Fehlern zukommt. Auch beim Aufbau von Negativen Wissen sind die Analyse und Interpretation des Lernprozesses durch die Lehrperson zentral. Oser definiert vier Typen Negativen Wissens und ordnet diesen den entsprechenden Wissensaufbau zu:

Negatives Wissen	Wissensaufbau
Negativ-deklarativ	Wissen, was etwas nicht ist; im Gegensatz dazu, was es ist.
Negativ-prozedural	Wissen, wie etwas nicht funktioniert; im Gegensatz dazu, wie es funktioniert.

Negativ-strategisch	Wissen, welche Strategien nicht zur Lösung führen; im Gegensatz zu denen, die es tun.
Negativ-konzeptuell	Wissen, welche Konzepte, Theorien und Zusammenhänge falsch sind; im Gegensatz dazu, warum andere stimmen.
Negatives Wissen	Wissensaufbau

Tabelle 9: Vier Typen Negativen Wissens basierend auf Oser (2005, S. 26) und Unger (2009, S.7)

Für weitere Klarheit sorgt Osers Definition der Funktionen des Negativen Wissens. Aus diesen Funktionen können die Auswirkungsbereiche des Negativen Wissens abgeleitet werden. Lehrende erhalten damit wichtige Informationen für die Interpretation und Analyse von Lernprozessen:

Funktion des Negativen Wissens	Bereiche der Auswirkung
Aufbau von Schutzwissen	Die Erinnerung funktioniert als metakognitives Alarmsystem; Erinnerung an gleiche Situation steuert unser Handeln.
Bewusstheit für Normübertretung	Wenn die Norm bekannt ist und reflektiert werden kann, kann das Handeln richtig gesteuert werden.
Bilden von Kontrasten, vornehmen von Abgrenzungen	Fehlerverhalten kann richtigem Verhalten gegenübergestellt werden und daraus Schlüsse fürs richtige Handeln abgeleitet werden.
Erstellen von Sicherheitsmarken	Nach begangenen Fehlern wird man unter Umständen so lange üben, bis genügend Sicherheit erworben ist.

Tabelle 10: Funktionen des Negativen Wissens und Auswirkungsbereiche basierend auf Oser (2005, S. 32)

Advokatorisches Wissen

Wie aus Tabelle 3 ersichtlich ist, kann auch aus Fehlern anderer gelernt werden. Dann spricht man von advokatorischem Wissen (Oser, 2009). Quellen für das Lernen aus Fehlern anderer können Romane, Bilder, Filme, Geschichten, Historie, politische Entscheidungen und Weiteres sein. Vor allem wird aus Fehlern anderer gelernt, wenn die Schilderungen bzw. die Darstellungen emotional berühren.

6. Vier pädagogisch-psychologische Handlungsfelder im Umgang mit Fehlern

Die Bedeutung von Fehlern in Lernprozessen ist zentral. Dabei geht es nicht darum, Fehler auszumerzen, um sie nicht zu wiederholen (Oser, 2009). Es kann auch nicht das Ziel sein, Fehler immer positiv zu bewerten. Vielmehr geht es um einen angemessenen, differenzierten und der Situation angepassten Umgang mit Fehlern (Weingardt, 2004). Damit dieser Umgang gelingt, muss der Fehlerbegriff grundlegend reflektiert, in seiner Komplexität erfasst und gedeutet werden (ebd.). Der Umgang mit Fehlern muss aus verschiedenen Perspektiven sowie mit einem geweiteten Blick beleuchtet werden (ebd.). Vier Handlungsfelder sind dabei zu beachten (s. Abbildung 1, in Anlehnung an Feller-Länzlinger & Greder-Specht, 2002):

- Haltung der Lehrperson:	<ul style="list-style-type: none"> o Lernvorstellungen o Haltung gegenüber eigenen und Fehlern anderer
- Unterrichtskultur:	<ul style="list-style-type: none"> o Unterrichtsklima o Lernprozessbegleitung o Lehr- und Lernmethoden o Fehlerrückmeldungen
- Emotionen und Fehler:	<ul style="list-style-type: none"> o Beziehung Lernende und Lehrende o Selbstbezogene Einstellungen
- Lernen lernen:	<ul style="list-style-type: none"> o Aufbau von metakognitivem Wissen o Aufbau von Negatives Wissen

Abbildung 4: Vier pädagogisch-psychologische Handlungsfelder mit Unterbereichen, eigene Darstellung

Diese vier Handlungsfelder setzen sich aus lernpsychologischem Wissen sowie pädagogisch didaktisch-methodische Kompetenzen zusammen. Sie sind teilweise überschneidend und eine Abgrenzung der Unterbereiche (s. Tabellen 10 - 13) ist wegen der komplexen Zusammenhänge nicht immer ganz einfach. Im Weiteren weisen diese vier Handlungsfelder Wechselwirkungen auf. Sie müssen also in einem Gesamtzusammenhang gesehen und dürfen nicht isoliert betrachtet werden. So können für den Unterricht Schlüsse abgeleitet werden.

UB	Untergliederung	Mögliche Auswirkungen
Haltung gegenüber Lernenden	Haltung der Lehrperson	
	Lerntheorien	- Lehrpersonen müssen wissen, wie lernen funktioniert, damit sie die Lehrenden entsprechend unterstützen können (Gasser, 2009).
	Konstruktivistische Sichtweise	- Grundhaltung fürs Lernen richtet sich nach konstruktivistischen Lerntheorien, Unterricht wird entsprechend aufgebaut (Unger, 2009).
	Lernorientierter Unterricht	- Dieser Unterricht sorgt für eine angstfreie Fehleranalyse und schafft ein positives Lernklima (Oser & Spychiger, 2005). - Nachdenken, diskutieren und korrigieren von Fehlern wird ermöglicht (Oser & Spychiger, 2005).
	Basisbeziehung	- Lehrperson muss bereit sein für Beziehungsaufbau zu Lernenden. Aufdecken von Fehlern wird durch Art der Beziehung bestimmt und entsprechend gehandhabt. Lernende reagieren auf Fehlerrückmeldungen als positive oder negative Beschämer (Oser & Spychiger, 2005) - Fehlersituationen verlangen eine Vertrauensbeziehung. Dann kann die

Haltung gegen. eigenen Fehlern	Präsupposition	Rückmeldung zu einem Denkanstoss fürs Aufdecken von Fehlern führen (Oser & Spychiger, 2005).
	Fehlerbereitschaft der Lehrperson	- Schülerinnen und Schüler spüren das Vertrauen in ihre Fähigkeiten, das ihnen die Lehrperson entgegenbringt, was zu einem Ansporn fürs Lernen führt (Feller-Länzlinger & Greder-Specht, 2002). - Zur Lehrperson kann Vertrauen aufgebaut werden, die Beziehung Lernende / Lehrende kann sich entwickeln (Oser & Spychiger, 2005).
	Umgang mit eigenen Fehlern	- Verständnis fürs Fehlermachen fördert das angstfreie und lernfördernde Unterrichtsklima. Die Schülerinnen und Schüler können zur Lehrperson Vertrauen aufbauen (Oser, Hascher & Spychiger, 1999).
	Selbstreflexion	- Schülerinnen und Schüler werden ermutigt, über Fehler zu sprechen und sich mit ihren Fehlern auseinanderzusetzen (Schumacher, 2008). - Vorbildfunktion der Lehrperson, Fehlermachen ist normal. Alle machen Fehler. Es entsteht Vertrauen (Oser & Spychiger, 2005). - Eigenen Umgang mit Fehlern immer wieder hinterfragen und anpassen, damit adäquater Umgang gepflegt und aus Fehlern gelernt werden kann (Chott, 2006).

Tabelle 11: Handlungsfeld „Haltung der Lehrperson“ und Wechselwirkungen, eigene Darstellung

UB	Untergliederung	Mögliche Auswirkungen
Unterrichtskultur		
Unterrichtsklima	Klassenklima	- Angstfreies, lernförderndes Unterrichtsklima ermöglicht das Fehlermachen und die Auseinandersetzung mit Fehlern. Schlechte emotionale Befindlichkeit blockiert Lernprozesse (Spitzer, 2006).
	Verhalten der Peers, positive Peers-Reaktionen fördern	- Soziale Situation verlangt nach bewussten Prozessen, weil durch Fehlermachen das Gefühl von „Nicht-der-Norm-entsprechen“ entstehen kann. Diese sozialen Prozesse müssen bewusst gesteuert werden (Oser, Hascher, Spychiger, 1999).
Lernprozessbegleitung	Wissen über Lernstand der Schülerinnen und Schüler	- Lehrperson will Schülerinnen und Schüler kennen, damit angepasste Lernprozesse initiiert werden können. Beziehung Lernende / Lehrende wird ausgebaut und kommt zum Tragen (Schumacher, 2008).
	Lernwege kennen und interpretieren	- Individuelle und angepasste Lernprozesse initiieren und begleiten, kann nur geschehen wenn Lernstand bekannt ist (Kobi, 2005).
	Unterscheidung von Lern- und Leistungssituation	- Transparente und verlässliche Strukturen fördern den Beziehungsaufbau und die –pflege zwischen Lernenden und Lehrenden (Oser & Spychiger, 2005).

Lehr- und Lernmethoden	en	- Schülerinnen und Schüler wissen, ob sie sich Fehler erlauben dürfen oder ob sie Fehler zwingend vermeiden müssen und können entsprechende Strategien anwenden (Meyer, Seidel & Prenzel, 2006).
	Vielfältiges Methodenrepertoir	- Die richtige Lernmethode kann der Situation angepasst eingesetzt werden, fördert den Lernprozess und wirkt motivierend (Oser et al., 1999).
	Möglichkeiten zur Verbesserung Übungsmaterial	- Verständnis fürs Richtige kann entwickelt und aufgebaut werden (Oser, 2009). - Das positive Wissen kann gefestigt, Fehler können erkannt werden (Oser & Spychiger, 2005).
		- Angepasste Lernmethode unterstützt den positiven Lerngewinn, dies wiederum erhöht die Selbstwirksamkeit und den Selbstwert (Chott, 2006), was wiederum die Einstellung zum Fehler beeinflusst und die Fehlersensitivität (Chott, 2006) erhöht.
Fehlersituation / Rückmeldungen	Bewusste Rückmeldungen geben	- Erst durch Rückmeldung kann mit dem Fehler gearbeitet werden. Diese sollten umgehend erfolgen, weil nur dann der Fehler als Lerngelegenheit genutzt werden kann (Oser & Spychiger, 2005). - Die Art und Weise der Rückmeldung wirkt sich auf die emotionale Befindlichkeit und deren Selbstwert / Selbstwirksamkeit der Lernenden aus (Oser & Spychiger, 2005). - Wie die Rückmeldungen empfunden werden, hängt u.a. von der Beziehung zwischen Lehrendem und Lernenden ab (Oser & Spychiger, 2005). - Beziehung muss spielen, denn die Fehlersituation ist eine heikle Situation (Oser & Spychiger, 2005).

Tabelle 12: Handlungsfeld „Unterrichtskultur“ und Wechselwirkungen, eigene Darstellung

UB	Inhalt	Mögliche Auswirkungen
Fehler und Emotionen		
Beziehung Lernende und Lehrende	Wissen, welche Emotionen Fehlerrückmeldungen auslösen können	- Nur wenn beim Lernen Emotionen im Spiel sind, kann Negatives Wissen aufgebaut werden. Je mehr wir von einer Situation berührt werden, desto besser und nachhaltiger wird das Wissen abgespeichert (Oser, 2009). - Emotionen unterstützen das Lernen, Wissen kann besser abgespeichert werden (Gasser, 2009).

Selbstbezug	Selbstwert und Selbstwirksamkeit	- Durch das Verständnis für die emotionalen Prozesse, die durch Fehlerrückmeldungen ausgelöst werden können, können diese Prozesse bewusst gesteuert werden. Es werden auch keine negativen Gefühle ausgelöst, die sich ungünstig auf den weiteren Lernprozess auswirken könnten (Kobi, 1994).
		- Schülerinnen und Schüler lernen, dass sie mit geeigneten Strategien in der Lage sind, Aufgaben zu erfüllen und dass die erzielten Leistungen von ihrem Einsatz abhängen. Sie sind motiviert, sich metakognitives Wissen anzueignen und anzuwenden (Guldimann & Zutavern, 1999).
		- Fehler nicht erkennen, dient dem Selbstwertschutz der Schülerinnen und Schüler. Lernen, dass Fehlermachen zum Menschensein gehört, fördert die Fehlersensitivität. Fehler werden rechtzeitig erkannt, können korrigiert oder verhindert werden (Kobi, 2005).
		- Widerstand gegen Fehler ist wichtig. Daraus ergibt sich eine Auseinandersetzung mit dem Fehler, weil die Motivation steigt, den Fehler zu überwinden (Oser & Spychiger, 2005).
		- Zu erleben, dass Bezugspersonen einem durch Fehlersituationen begleiten, entspannt die Lernsituation (Oser & Spychiger, 2005).

Tabelle 13: Handlungsfeld „Fehler und Emotionen“, eigene Darstellung

UB	Inhalt	Mögliche Auswirkungen
Lernen lernen		
Metakognitives Wissen	Metakognitives Wissen aufbauen, festigen, anwenden	- Fehler können erkannt und verbessert oder verhindert werden. Dadurch erhöhen sich Erkenntnis und Lerngewinn, was wiederum Selbstwert- und Selbstwirksamkeit erhöhen (Guldimann & Zutavern, 1999).
	Fünf metakognitive Instrumente	- Anwendung dieser fördert das eigenständige Lernen der Schülerinnen und Schüler; entsprechende Lernmethoden können im Unterricht eingesetzt werden (Guldimann & Zutavern, 1999).
	Vier metakognitive Schritte	- Lernstand der Schülerinnen und Schüler kennen und sie dementsprechend begleiten können, unterstützt die Lernprozesse (Guldimann & Zutavern, 1999)
Negatives Wissen	Negatives Wissen aufbauen, festigen, anwenden.	- Aktive Auseinandersetzung mit dem Fehler fördert Verständnis fürs Richtige, das positive Wissen wird vertieft. Diese Art des Wissens hilft, das Falsche zu vermeiden. (Oser & Spychiger, 2005)

Vier Typen Negativen Wissens	- Die Lehrperson weiss, welcher Typ des Wissensaufbau hinter einem Fehler steckt und kann ableiten, wie der Lernende unterstützt werden muss, um das positive Wissen aufzubauen (Oser & Spychiger, 2005).
Funktionen des Negativen Wissens	- Analyse der Prozesse durch die Lehrperson liefert Erkenntnisse, wie der Lernprozess der Lernenden weiter unterstützt werden muss (Oser & Spychiger, 2005)

Tabelle 14: Handlungsfeld „Lernen lernen“, eigene Darstellung

7. Tabellenverzeichnis (Seitenzahlen wurden nicht an Anhang angepasst)

Tabelle 1: Kursprogramm	S. 1
Tabelle 2: Fehlerarten, in Anlehnung an Gasser (2009) und Unger (2009)	S. 6
Tabelle 3: Ablaufschema für Fehlersituationen, Oser und Spychiger (2005)	S. 14
Tabelle 4: Regeln für Rückmeldungen in Anlehnung an Rollet (in Althof, 1999)	S. 15
Tabelle 5: Beispiele von hilfreichen Lehr- und Lernformen in Anlehnung an Schumacher	S. 16
Tabelle 6: Vier Variablen metakognitiven Wissens in Anlehnung an Unger (2009)	S. 18
Tabelle 7: Fünf metakognitive Instrumente in Anlehnung an Gasser (2010)	S. 19
Tabelle 8: Vier metakognitive Schritte in Anlehnung an Guldemann & Zutavern (1999)	S. 19
Tabelle 9: Vier Typen Negativen Wissens basierend auf Oser (2005) und Unger (2009)	S. 20
Tabelle 10: Funktionen des Negativen Wissens und Auswirkungsbereiche, Oser (2005)	S. 21
Tabelle 11: Handlungsfeld „Haltung der Lehrperson“, eigene Darstellung	S. 22
Tabelle 12: Handlungsfeld „Unterrichtskultur“ und Wechselwirkungen, eigene Darstellung	S. 24
Tabelle 13: Handlungsfeld „Fehler und Emotionen“, eigene Darstellung	S. 24
Tabelle 14: Handlungsfeld „Lernen lernen“, eigene Darstellung	S. 25

8. Abbildungsverzeichnis (Seitenzahlen wurden nicht an Anhang angepasst)

Titelbild und Schlussbild: <http://www.freepik.com/>

Abbildung 1: Vier pädagogisch-psychologische Handlungsfelder, eigene Darstellung	S. 2
Abbildung 2: Lernparadigmen in Anlehnung an Gasser (2009, S. 103)	S. 3
Abbildung 3: Vierfeldertafel für unterschiedliche Fehlertypen, Spychiger in Caspary	S. 7
Abbildung 4: Vier pädagogisch-psychologische Handlungsfelder mit Unterbereichen,	S. 21

9. Literaturverzeichnis

- Aebli, H. (1983). *Zwölf Grundformen des Lehrens*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Althof, W. (Hrsg.). (1999). *Fehlerwelten. Vom Fehlermachen und Lernen aus Fehlern*. Opladen: Leske & Budrich.
- Bandura, A. (1976). *Lernen am Modell*. Stuttgart: Klett-Kotta-Verlag.
- Barron, K.E., Evans, S.W., Baranik, L.E., Serpell, z.N. & Buvinger, E. (2006). *Achievement Goals of Students with ADHD*. *Learning Disability Quarterly*, 29 (3), S. 137 – 158.
- Blanck, B. (2008). *Entwicklung einer Fehleraufsuchdidaktik und Erwägungsorientierung*. In Caspary, R. (Hrsg.). *Nur wer Fehler macht kommt weiter*. S. 97 - 119. Freiburg – Basel – Wien: Herder.
- Breloer, G. (1980). *Aspekte einer teilnehmerorientierten Didaktik der Erwachsenenbildung*. Braunschweig: Westermann.
- Büeler, U. & Spychiger, M. (2000). *Körpersprache in der Fehlersituation*. In *Die neue Schulpraxis*, 70, 1, S. 12 – 13. St. Gallen: Tagblatt AG.
- Caspary, R. (Hrsg.). (2008). *Nur wer Fehler macht kommt weiter*. Freiburg – Basel – Wien: Herder.
- Chott, P. (1999). *Ansätze zur Förderung einer „Fehlerkultur“*. *Lernförderung in der Schule durch Fehlerprophylaxe und Fehlermanagement*. In PÄDForum H3/1999/S. 238 – 248. Baltmansweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Chott, P. (2006). *Fehlerkultur und das Lernen lernen*. In *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, Nr. 28.
- Dudenredaktion. (2010). *Das Synonymwörterbuch*. Mannheim und Zürich: Dudenverlag.
- Flavell, J.H. (1981). *Metacognitive aspects of problem solving*. In L. B. Resnick (Ed.), *The nature of intelligence* (S. 231-236). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Gasser, P. (2009). *Lernpsychologie*. Oberentfelden: Sauerländer Verlage AG.
- Gasser, P. (2010). *Gehirngerecht lernen*. Bern: hep verlag ag.
- Guldimann, T. & Zutvern, M. (1999). *„Das passiert uns nicht noch einmal!“ Schülerinnen und Schüler lernen gemeinsam den bewussten Umgang mit Fehlern*. In W. Althof (Hrsg.) *Fehlerwelten*. S. 233 - 258, Opladen: Leske & Budrich.
- Haeberlin, U. (1999). *Reflexionen zur Bedeutung des heilpädagogischen Leistsatzes „Nicht gegen den Fehler, sondern für das Fehlendes erziehen“*. In W. Althof (Hrsg.) *Fehlerwelten*. S. 89 - 99, Opladen: Leske & Budrich.
- Kahl, R. (2008). *Der Fehler ist das Salz des Lernens*. In Caspary, R. (Hrsg.). *Nur wer Fehler macht kommt weiter*. S. 12 – 24. Freiburg – Basel – Wien: Herder.
- Kahl, R. (1995). *Lob dem Fehler*. Hamburg: Pädagogische Beiträge Verlag.
- Kobi, E.E. (1994). *Fehler*. In *die neue Schulpraxis*. Nr. 2, S. 5 – 10. St. Gallen: Tagblatt AG.
- Kobi, E.E. (2005). *Aus Fehlern wird man klug*. In Tatzler, E., Joks, A. & Winter F. (Hrsg.) *Lob dem Fehler – Störungen als Chance*. S. 29 – 41. Wien: Verlag Krammer.
- Mehl, K. (1993). *Über einen funktionalen Aspekt von Handlungsfehlern. Was lernt man wie aus Fehlern?* In *Fortschritte der Psychologie*, Bd. 8. Münster: LIT.
- Meyer, H. (2011). *Was ist guter Unterricht*. Berlin: Cornelsen Verlag.
- Meyer, L., Seidel T. & Prenzel M. (2006) *Wenn Lernsituationen zu Leistungssituationen werden*. In *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, Nr. 28.

- Moor, P. (1969). *Kinderfehler – Erzieherfehler*. Bern und Stuttgart: Huber.
- Oser, F. (2009). *Aus Fehlern lernen*. In Profi-L. Magazin für das Lehren und Lernen, 1/09, S. 4 – 6. Bern: Schulverlag Plus AG.
- Oser, F. & Spychiger, M. 2005. *Lernen ist schmerzhaft*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Oser, F., Hascher T. & Spychiger, M. (1999) *Lernen aus Fehlern. Zur Psychologie „negativen Wissens“*. In W. Althof (Hrsg.) *Fehlerwelten*. S. 11 - 38. Opladen: Leske & Budrich.
- Osten, M. (2006). *Die Kunst Fehler zu machen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- Rollet, B. (1999). *Auf dem Weg zu einer Fehlerkultur*. In W. Althof (Hrsg.) *Fehlerwelten*. S. 71 – 87. Opladen: Leske & Budrich.
- Schumacher, R. (2008). In Caspary, R. (Hrsg.). *Nur wer Fehler macht, kommt weiter*. S. 49 – 72. Freiburg – Basel – Wien: Herder.
- Spitzer, M. (2006). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Spychiger, M. *Ein offenes Spiel*. In Caspary, R. (Hrsg.). *Nur wer Fehler macht kommt weiter*. S. 25 – 48. Freiburg – Basel – Wien: Herder.
- Spychiger, M., Kuster R. & Oser F. (2006) *Dimensionen von Fehlerkultur in der Schule und deren Messung*. In Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, Nr. 28.
- Spychiger, M. Oser, F., Hascher, T. & Mahler F. (1999). *Entwicklung einer Fehlerkultur in der Schule*. In W. Althof (Hrsg.) *Fehlerwelten*. S. 43 - 69, Opladen: Leske & Budrich.
- Tarnutzer, R. (2012). *Fehleremotion – Fehlerkultur*. Handout zum Wahlmodul: Beurteilen und Bewerten. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Tippelt, R. & von Hippel A. (Hrsg.). (2010) *Handbuch Erwachsenenbildung / Weiterbildung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / GWV Fachverlag GmbH.
- Unger, M. (2009). *Negatives Wissen im Kontext einer positiven Fehlerkultur*. Norderstedt: Books on Demand GmbH.
- Weimer, H. (1925). *Psychologie der Fehlerkunde*. Leipzig: Klinkhardt.
- Weinert, F.E. (1999). *Aus Fehlern lernen und Fehler vermeiden lernen*. In W. Althof (Hrsg.) *Fehlerwelten*. S. 101 - 109, Opladen: Leske & Budrich.
- Weingardt, M. (2004). *Fehler zeichnen uns aus. Transdisziplinäre Grundlagen zur Theorie und Produktivität des Fehlers in Schule und Arbeitswelt*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Von Weizäcker, R. (1993). *Es ist normal verschieden zu sein*. Bonn: <http://www.imew.de/index.php?id=318>.
- Vester, F. (1991). *Denken, Lernen, Vergessen*.

6. Powerpointpräsentation

Fehler – und jetzt?

Wie Schülerinnen und Schüler weg von Vermeidungsstrategien im Umgang mit Fehlern hin zu einer lernorientierten Auseinandersetzung mit Fehlern gelangen können.

Fehler – und jetzt?

Wie Schülerinnen und Schüler weg von Vermeidungsstrategien im Umgang mit Fehlern hin zu einer lernorientierten Auseinandersetzung mit Fehlern gelangen können.

Tagesprogramm (Detailliertes Programm siehe Kursunterlagen)

- 8.30 Uhr Beginn der Weiterbildung: 1. Teil
- 10.00 Uhr Pause
- 10.30 Uhr Weiterbildung: 2. Teil
- 12.00 Uhr Mittagspause
- 13.30 Uhr Weiterbildung: 3. Teil
- 14.45 Uhr Pause
- 15.05 Uhr Weiterbildung: 4. Teil
- 16.30 Uhr Ende der Weiterbildung

Übung „Fehler – und jetzt?“ – Fehlersituationen erleben

Übung mit 4 Aufgaben

1. Schuhbündel
2. Ein Bettler möchte von einem Bauer wissen wie alt seine Söhne sind. Zwischen beiden spielte sich folgende Dialog ab:
Bauer: "Wenn man ihr Alter miteinander multipliziert, dann kommt 36 heraus. Wenn man ihr Alter addiert, ergibt dies unsere Hausnummer."
Bettler: "Jetzt kenne ich ihre Hausnummer, aber ..."
Bauer: "Hören Sie doch nur, wie gut unser ältester Geige spielt!"
Bettler: "Vielen Dank für die Auskunft - jetzt weiß ich die Lösung."
Wie alt sind nun die Söhne des Bauer?
3. Starke Tiere

Übung mit 4 Aufgaben

4. Schreibe diesen Text fehlerfrei ab:

知之为知之，
不知为不知，
是知也。

Worum geht es?

Emotionen	Referenzrahmen	Lern- / Leistungssituationen
Bermudadreieck	Metakognition	Publikmachen von Fehlern
Fehlerprävention	Lernen	Fehlerarten
Nonverbale Kommunikation in der Fehlersituation	Normen	
Konsequenz / Reversibilität	Variablen metakognitiven Wissens	
Lernprozess	Fehlersensibilität	Fehlerangst

Ausgangslage und Ziel/Ziele der Weiterbildung

Vermeidungsstrategien: Was sind das? Weshalb soll dieses Verhalten verändert werden?

Veränderung im Umgang mit Fehlern: Dies führt dazu, dass in Zukunft besser mit dem „Problem“ Fehlersituationen im Unterricht umgegangen werden kann.

Die Handlungskompetenz der Teilnehmenden im Umgang mit Fehlern wird erhöht.

Der Umgang mit Fehlern verändert sich durch:

- „Fehlerwissen“: Wie entstehen Fehler (Lernen), was lösen sie aus (Emotionen), angepasste Unterrichtskultur,
- die Förderung von Lernen lernen: Aufbau von metakognitivem Wissen und Negativem Wissen.

Input 1: Fehlerwissen der Lehrperson – Ziele

Teilziel 1
Grundlagen zum Lernen und zum Entstehen von Fehlern beim Lernen kennen.

Unterziel 1: Unterschiedliche Definitionen und kontextuelle Auswirkungen kennen.

Unterziel 2: Konsequenzen für den Lernprozess kennen und den Umgang mit Fehlern daraus ableiten können.

Input 1: Fehlerwissen der Lehrperson - Was ist Lernen?

Lernen: Weshalb entstehen beim Lernen Fehler?

- Wissenserwerb
- Aktiver dynamischer Prozess
- Wissen lässt sich unterschiedlich erwerben

Lernparadigmen: Wie gehe ich mit Fehlern um?

- Lernvorstellungen und Grundauffassungen
- Haltung der Lehrperson
- Unterrichtsgestaltung

Input 1: Fehlerwissen der Lehrperson - Definitionen von Fehlern

- **Fehler in historischem Kontext**
Haltung zu Fehlern hat sich gewandelt.
- **Fehler und Irrtum (Weimer, 1925)**
Unterscheidung hat im Unterricht kaum Bedeutung.
- **Fehler und Norm**
Schule: Falsche Handlungen und Ergebnisse bezüglich Lernprozesse (Weingardt, 2004). Fehler = Normabweichung (Mehl, 1993 und Kobi, 1994), Definition von Norm, Regel oder Referenzrahmen, damit Fehler festgestellt werden kann.

Input 1: Fehlerwissen der Lehrperson - Definitionen von Fehlern

Fehlerarten
Unterscheidung nach Ursachen von Fehlern, z.B. Wissensfehler, Strategiefehler, Verständnisfehler, Flüchtigkeitsfehler, Übertragungsfehler

Fehlerart	Art des Wissens	Beschreibung des Wissens
	Deklaratives Wissen	Sachwissen und Informationswissen
	Prozedurales Wissen / konditionales Wissen	Handlungs- und Verfahrenwissen
	Epiodisches und situationales Wissen	Erfahrungswissen
	Metakognitives / Reflexives Wissen	Lernwissen, Wissen um das eigene Wissen und dessen Einmischung
	Analogisches Wissen	Bildhaftes und metaphorische Vorstellungen

Input1: Fehlerwissen - Definitionen von Fehlern

- **Produktive Fehler**, z.B. Wissensfehler, können im Lernprozess genutzt werden.
Unsinnige Fehler, Flüchtigkeitsfehler, sollten auf jeden Fall vermieden werden.
- **Konsequenz und Reversibilität**
Je nach Situation haben Fehler einen anderen Stellenwert; in Lernsituationen sind Fehler erwünscht, in Leistungssituationen unerwünscht. Unterricht v.a. Feld 3.

Konsequenz		hi	lo
		Reversibilität	
lo	Feld 1	Feld 2	
ho	Feld 4	Feld 3	

Input1: Fehlerwissen - Zusammenfassung

Was können wir für den Unterricht mitnehmen:

- Lernen ist Wissenserwerb
- Lernparadigmen: Grundhaltungen auf denen der Unterricht aufbaut
- Fehler ist nicht gleich Fehler
- Trennung von Lern- und Leistungssituation

A cartoon illustration of a teacher sitting at a desk and a student sitting in a chair. The teacher is speaking, and a speech bubble above him contains the text: "ABER ES NICHT DAUER DURCH FEHLER WIRD MAN KLUG!".

1. Arbeitssequenz

1. Arbeitssequenz: Dauer 35'

- Welche Fehlerformen kenne ich: - persönlich von mir / - aus dem Unterricht?
- Wie entstehen diese Fehler im Lernprozess?
- Fehlerbeispiele evtl. auch aus der Übung zu Beginn des Morgens, persönliche oder aus dem Unterricht, sammeln und den Definitionen zuordnen.

Beispiel: Eine Schülerin schreibt das Wort wieder immer ohne ie. Welcher Fehlerart ist dieses Beispiel zuzuordnen?

Input 2: Unterrichtskultur - Fehleremotionen, Selbstwert und Selbstwirksamkeit, Fehlersituationen im Unterricht, Lehr- und Lernmethoden, Lernprozessbegleitung

Teilziel 2
Möglichkeiten zur Veränderung des Umgangs mit Fehlern durch eine angepasste Fehlerkultur kennen.

Unterziel 3: Bedeutung der Unterrichtskultur für den Umgang mit Fehlern kennen.
Unterziel 4: Fehlerrückmeldungen und Auswirkungen auf Emotionen kennen.
Unterziel 5: Angemessene Fehlerrückmeldung anwenden können.
Unterziel 6: Geeignete Lernmethoden kennen lernen.
Unterziel 7: Lernprozessbegleitung bewusst gestalten lernen.

Input 2: Unterrichtskultur - Fehler und Emotionen

- Fehler in der Schule alltäglich, Fehler lösen Emotionen aus
- Emotionen sind meist Ärger, Scham, Schuld und Angst
- Aufdecken des Fehlers: Negative oder positive Beschämer
- Lern- und Leistungssituationen klar unterscheiden und offen legen
- Selbstwert / Selbstwirksamkeit / Kausalattribution

Input 2: Unterrichtskultur – Haltung der Lehrperson

- Lerntheorien: Konstruktivistische Sichtweise
- Lernorientierter / Leistungsorientierter Unterricht
- Beziehungsbereitschaft
- Präsupposition
- Fehlerbereitschaft und Umgang mit Fehlern anderer
- Umgang mit eigenen Fehlern
- Selbstreflexion

Input 2: Unterrichtskultur - 10 Gebote für den positiven Umgang mit Fehlern

1. Nicht Blossstellen
2. Ermüden und Fürsorge walten lassen.
3. Auf Fehler nicht unkontrolliert reagieren
4. Positive Mitschüler-Reaktionen fördern
5. Gute Strategien der Schüler und Schülerinnen und Intensität der Auseinandersetzung mit dem Falschen fördern.
6. Hemmende Emotionen bei den Schülern und Schülerinnen erkennen
7. Fehlerbereitschaft der Schüler und Schülerinnen erkennen.
8. Eigene Fehlerbereitschaft und -toleranz überprüfen.
9. Sich selber Fehler zugestehen und zu ihnen stehen.
10. Korrekturen und Repetitionsmöglichkeiten anbieten.

Input 2: Unterrichtskultur - Fehlerrückmeldungen

- Publimachen von Fehlern
- Bermuda-Dreieck
- Nonverbale Kommunikation in Fehlersituationen

Input 2: Unterrichtskultur - Auswahl an Lehr- und Lehrmethoden

Auswahl an Lehr- und Lernmethoden:

- Selbstgesteuertes Lernen
- Selbstkorrektur
- Problemorientierter Unterricht
- Verbessern, Richtigsstellen, Nochmals-Tun ermöglichen
- Arbeiten in Fehlergruppen
- Üben

(in Anlehnung an Schumacher in Caspary, 2009)

Input 2: Unterrichtskultur – Lernprozessbegleitung

Fehler sind eine Orientierungshilfe

- Sie zeigen, wie Lernen und Denken funktionieren
- Liefere Informationen zu Lernwegen und Misskonzepten
- Unterricht an Wissensstand der Schülerinnen und Schüler anpassen

(Kobi, 2005 und Schumacher, 2009)

Input 2: Unterrichtskultur - Zusammenfassung

Was können wir für den Unterricht mitnehmen:

- Haltung der Lehrperson ist wichtig
- Unterrichtskultur richtet sich nach der Haltung und Einstellung
- Fehlerrückmeldungen sollen bewusst gegeben werden
- Geeignete Lernmethoden einsetzen
- Lernprozessbegleitung bewusst gestalten.

2. Arbeitssequenz

2. Arbeitssequenz: Dauer 35'

- Analysieren des eigenen Unterrichts anhand der 10 Gebote für den positiven Umgang mit Fehlern
- Emotionen und Lehrer- und Lehrerinnenverhalten: Was ist mir bewusst, was muss ich mir bewusst machen?
- Welche Merkmale sind mir bekannt, wende ich im Unterricht an?
- Welche Merkmale muss ich mir bewusst machen, bewusst im Unterricht einsetzen?

Beispiel: Ermutigen und Fürsorge walten lassen. Schülerinnen und Schüler sollen sich in heiklen Situationen von der Lehrperson getragen fühlen, wie dies die Fehlersituation ist. Ich gebe der Schülerin die Rückmeldung, dass sie einen guten Lösungsweg gewählt habe, dass sie aber noch nicht zur richtigen Lösung gelangt sei. Ich ermuntere sie, den Lösungsweg zu analysieren und unterstütze sie, auf dem Weg zur richtigen Lösung.

Input 3: Lernen lernen

Teilziel 3
Wissen, wie Lernen lernen gefördert werden kann.

Unterziel 8: Wissen, wie der Aufbau von metakognitivem Wissen funktioniert. Wissen wie Schülerinnen und Schüler metakognitives Wissen vermittelt werden kann.

Unterziel 9: Wissen, wie der Aufbau von Negativem Wissen funktioniert. Wissen, wie Schülerinnen und Schüler Negatives Wissen aufbauen können.

Definition:
Lernen lernen bedeutet die Förderung und der Ausbau von metakognitiven Kompetenzen, dazu zählt auch das Negative Wissen. Damit werden Denkprozesse über das Fehlermachen sowie die Anpassung der Lösungsprozesse ins Bewusstsein gehoben (Chott, 2006).

Input 3: Lernen lernen - Aufbau von megakognitivem Wissen

Denken über das Denken, d.h. Schülerinnen und Schüler können

- Fehler erkennen
- Fehler analysieren
- Fehler korrigieren
- Fehler vermeiden lernen
- aus Fehlern lernen

Dafür müssen sie

- Ihr Denken und Verhalten verstehen
- Aufgaben bezüglich Anforderungen und Informationen entschlüsseln können
- Geeignete Strategien kennen und anwenden können, um die Aufgabe zu bewältigen.

Input 3: Lernen lernen - Vier Variablen metakognitiven Wissens

Variablen metakognitiven Wissens	Auswirkung
Sensitivität	Stand des Problemlöseprozesses; Ergebnis von Lernerfahrungen, sachlogisch falsche Verknüpfungen oder falsches prozedurales Wissen entdecken.
Personenvariable	Wissen über das eigenen Denken und Verhalten, über das Denken und Verhalten anderer Personen sowie allgemein über Denkvorgänge.
Aufgabenvariable	Wissen über die Informationen der Aufgabenstellung; Lernende kennen Aufgabentypen und Aufgabenmerkmale.
Strategievariable	Wissen über Strategien und ihre Anwendungen.

Input 3: Lernen lernen - Metakognitive Instrumente

Metakognitive Instrumente	Beschreibung
Ausführungsmodell (modellierung)	Laut denkend vor ausführen, anderen Schülerinnen und Schüler beobachten, vergleichen mit ihrem Vorgehen und lassen sich anregen, neue Strategien selber zu erproben.
Klassenkonferenz (conferencing)	Arbeits- und Lernerfahrungen von Zeit zu Zeit in grösseren Gruppen austauschen und verschiedene Verfahren besprechen.
Arbeitsrückblick (evaluation)	Letzte längere Arbeitsphase wird anhand von Leitfragen analysiert; Lernjournal, was Sus über sich, die Aufgabe und die angewendeten Strategien beobachtet und gelernt haben.
Lernpartnerschaft (peer coaching)	Über eine längere Zeit Lernpartnerschaften, die sich beim Lernen gegenseitig unterstützen, indem sie Fragen, Probleme und Erfahrungen austauschen und diskutieren. Lernmerkmale gegenseitig kennen lernen.
Arbeitsheft (monitoring)	Schülerinnen und Schüler halten Beobachtungen und Probleme des Lernprozesses fest; Dokumentation führt zur Beschäftigung mit den eigenen Lernstrategien, nachdenken über das Wissen und die Strategien, bei Bedarf werden Lösungsprozess angepasst.

Input 3: Lernen lernen - Metakognitive Schritte

Metakognitive Schritte	Auswirkungen auf den Umgang mit Fehlern
Fehlersensibilität	Lernende realisieren, dass etwas an dem, was sie gerade tun, nicht richtig ist, Vermutungen über das Entstehen von Fehlern.
Fehleranalyse	Ergebnisse analysiert, um Fehler oder Irrtümer herauszufinden; Suche nach dem fehlerhaften oder dem falsch benutzten deklarativen bzw. strategischen Wissen.
Fehlerkorrektur	Produktion des richtigen deklarativen oder prozeduralen Wissens, d.h. fehlende Wissen wird beschafft oder die notwendige Strategie wird angeeignet um Fehler zu korrigieren.
Fehlerprävention	Präventive Massnahmen: Fehlervermeidungsstrategien, Warnsysteme für eine frühzeitige Irrtumserkennung- und beseitigung entwickeln und anwenden. Bewertungsfreie Beschäftigung mit den eigenen Schwächen und wird von der Lehrperson gefördert.

Input 3: Lernen lernen - Aufbau von Negativem Wissen

Negatives Wissen sagt dem Lernenden, was etwas nicht ist und wie etwas nicht funktioniert.

Vier Typen Negativen Wissens:

Negatives Wissen	Wissensaufbau
Negativ-deklarativ	Wissen, was etwas nicht ist; im Gegensatz dazu, was es ist.
Negativ-prozedural	Wissen, wie etwas nicht funktioniert; im Gegensatz dazu, wie es funktioniert.
Negativ-strategisch	Wissen, welche Strategien nicht zur Lösung führen; im Gegensatz zu denen, die es tun.
Negativ-konzeptuell	Wissen, welche Konzepte, Theorien und Zusammenhänge falsch sind; im Gegensatz dazu, warum andere stimmen.

Input 3: Lernen lernen - Aufbau von Negativem Wissen

Funktion des Negativen Wissens	Bereiche der Auswirkung
Aufbau von Schutzwissen	Die Erinnerung funktioniert als metakognitives Alarmsystem; Erinnerung an gleiche Situation steuert unser Handeln.
Bewusstheit für Normübertretung	Wenn die Norm bekannt ist und reflektiert werden kann, kann das Handeln richtig gesteuert werden.
Bilden von Kontrasten, vornehmen von Abgrenzungen	Fehlverhalten kann richtigem Verhalten gegenübergestellt werden und daraus Schlüsse fürs richtige Handeln abgeleitet werden.
Erstellen von Sicherheitsmarken	Nach begangenen Fehlern wird man unter Umständen so lange üben, bis genügend Sicherheit erworben ist.

Input 3: Lernen lernen - Zusammenfassung

Was können wir für den Unterricht mitnehmen:

- Lernen lernen / Denken über das Denken ist das wichtigste Handlungsfeld
- 4 Variablen metakognitiven Wissens
- 5 metakognitive Instrumente
- 4 metakognitive Schritte
- 4 Typen Negativen Wissens
- Funktionen des Negativen Wissens

3. Arbeitssequenz

3. Arbeitssequenz:

- Sammeln von Fehlersituationen im Unterricht, die Wissensaufbau anhand metakognitivem Wissen aufzeigen und Beispiele festhalten
- Negativem Wissen aufzeigen und Beispiele festhalten.

Beispiel für metakognitivem Wissen: Schülerinnen und Schüler sollen einen Text vor dem Abgeben nochmals durchlesen. Wie können sie dazu gebracht werden, dass sie die Fehler im Text erkennen.

Beispiel für Negatives Wissen: Flächenberechnung am Kreisberechnung; ein Schüler sagt, dass Mal vier ist zu gross, Mal drei ist zu klein sei. Was braucht es dann? Pi, 3.14. So kann über Negatives Wissen, positives Wissen aufgebaut und gefestigt werden.

Auflösung der Übung vom Morgen

Korrekte Antworten:

1. Schuhbündel: Aufgabe ohne richtige Lösung
2. Ein Bettler möchte von einem Bauer wissen wie alt seine Söhne sind. Zwischen beiden spielte sich folgende Dialog ab:
Bauer: "Wenn man ihr Alter miteinander multipliziert, dann kommt 36 heraus. Wenn man ihr Alter addiert, ergibt dies unsere Hausnummer."
Bettler: "Jetzt kenne ich ihre Hausnummer, aber ..."
Bauer: "Hören Sie doch nur, wie gut unser ältester Geige spielt!"
Bettler: "Vielen Dank für die Auskunft - jetzt weiß ich die Lösung."
Wie alt sind nun die Söhne des Bauer? 2, 2 und 9 Jahre / Hausnummer 13
3. Starke Tiere: Schnecke, sie trägt ihr eigenes Haus. Evt. noch andere Möglichkeiten

Auflösung der Übung vom Morgen

4. Schreibe den Text fehlerfrei ab:

知之為知之，
不知為不知，
是知也。

Wenn du das, was du weisst, als Wissen erkennst, und das, was du nicht weisst, als Nichtwissen akzeptierst, das ist echtes Wissen.
Konfuzius 551 – 479 vor Christus

Ende der Weiterbildung

Danke fürs aktive Mitmachen und gutes Gelingen bei der Umsetzung.

Abbildungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Folie 1: <http://www.freepik.com/>
Folie 3: <http://www.business-netz.com/>
Folie 5: http://chinafocus.ch/Chinesisch_fuer_Anfuehger.html
Folie 8: Vier pädagogisch-psychologische Handlungsfelder, eigene Darstellung
Folie 10: Lernparadigmen in Anlehnung an Gasser (2009, S. 103)
Folie 13: Vierfeldertafel für unterschiedliche Fehlertypen, Spychiger in Caspary, 2008
Folie 14: <http://home.arcor.de/tutorialum.berlin/fnicole.htm>
Folie 23: <http://paretobridge.info/page12.html>
Folie 32: <http://www.business-netz.com/>
Folie 35: s. Folie 5
Folie 36: <http://www.freepik.com/>

Tabellenverzeichnis / Literaturverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Folie 12: Fehlerarten, in Anlehnung an Gasser (2009) und Unger (2009)
Folie 27: Vier Variablen metakognitiven Wissens in Anlehnung an Unger (2009)
Folie 28: Fünf metakognitive Instrumente in Anlehnung an Gasser (2010)
Folie 29: Vier metakognitive Schritte in Anlehnung an Guldemann & Zlatavern (1999)
Folie 30: Vier Typen Negativen Wissens basierend auf Oser (2005) und Unger (2009)
Folie 31: Funktionen des Negativen Wissens und Auswirkungsbereiche, Oser (2005)

Literaturverzeichnis

Es wird an dieser Stelle darauf verzichtet, das Literaturverzeichnis aufzuführen.
Das Literaturverzeichnis in Kursdokumentation enthalten.

7. Rückmeldung zur Weiterbildung „Umgang mit Fehlern“

Fragen zur Erreichung der Lernziele

1 2 3 4

- | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ich weiss, weshalb Fehler im Lernprozess entstehen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ich kenne unterschiedliche Definitionen von Fehlern in Bezug auf den Kontext. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ich verstehe, weshalb im Lernprozess Fehler entstehen und kann Konsequenzen für die Lernprozessbegleitung ableiten. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ich kenne die Merkmale positiver Unterrichtskultur. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ich weiss, welche Emotionen im Zusammenhang mit Fehlern entstehen und wie mit diesen adäquat umgegangen werden kann. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Ich kenne Möglichkeiten der Fehlerrückmeldung und kann diese anwenden. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Ich kenne die Bedeutung metakognitiven Wissens. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Ich weiss, wie metakognitives Wissen vermittelt und aufgebaut werden kann. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Ich weiss, was Negatives Wissen ist. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Ich weiss, wie Negatives Wissen aufgebaut werden kann. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Ich habe meine Handlungskompetenz für den Unterricht im Umgang mit Fehlern erhöht. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Allgemeine Fragen zur Weiterbildung

1. Wie wichtig ist das Gelernte für mich?

2. Das Kursprogramm unterstützte / behinderte meinen Lernprozess.

3. Was hat mir geholfen? _____

4. Was hat mir gefehlt? _____

5. Welchen Rat gebe ich der Lehrenden / der Schulleitung, damit die Weiterbildung verbessert werden kann?

Herzlichen Dank für die Rückmeldung.

Fehler – und jetzt?

Wie Schülerinnen und Schüler weg von Vermeidungsstrategien im Umgang mit Fehlern hin zu einer lernorientierten Auseinandersetzung mit Fehlern gelangen können.

Tagesprogramm (Detailliertes Programm siehe Kursunterlagen)

8.30 Uhr	Beginn der Weiterbildung: 1. Teil
10.00 Uhr	Pause
10.30 Uhr	Weiterbildung: 2. Teil
12.00 Uhr	Mittagspause
13.30 Uhr	Weiterbildung: 3. Teil
14.45 Uhr	Pause
15.05 Uhr	Weiterbildung: 4. Teil
16.30 Uhr	Ende der Weiterbildung

Übung „Fehler – und jetzt?“ – Fehlersituationen erleben

Übung mit 4 Aufgaben

1. Schuhbündel

1. Ein Bettler möchte von einem Bauer wissen wie alt seine Söhne sind. Zwischen beiden spielte sich folgende Dialog ab:

Bauer: "Wenn man ihr Alter miteinander multipliziert, dann kommt 36 heraus.

Wenn man ihr Alter addiert, ergibt dies unsere Hausnummer."

Bettler: "Jetzt kenne ich ihre Hausnummer, aber ..."

Bauer: "Hören Sie doch nur, wie gut unser ältester Geige spielt!"

Bettler: "Vielen Dank für die Auskunft - jetzt weiß ich die Lösung."

Wie alt sind nun die Söhne des Bauer?

2. Starke Tiere

Übung mit 4 Aufgaben

4. Schreibe diesen Text fehlerfrei ab:

知之為知之，
不知為不知，
是知也。

Worum geht es?

Emotionen

Referenzrahmen

Lern- / Leistungssituationen

Bermudadreieck

Metakognition

Publikmachen von Fehlern

Fehlerprävention

Lernen

Fehlerarten

Nonverbale Kommunikation in der Fehlersituation

Normen

Konsequenz / Reversibilität

Variablen metakognitiven Wissens

Lernprozess

Fehlersensibilität

Fehlerangst

Ausgangslage und Ziel/Ziele der Weiterbildung

Die Handlungskompetenz der Teilnehmenden im Umgang mit Fehlern wird erhöht.

Der Umgang mit Fehlern verändert sich durch:

- „Fehlerwissen“: Wie entstehen Fehler (Lernen), was lösen sie aus (Emotionen),
- angepasste Unterrichtskultur,
- die Förderung von Lernen lernen: Aufbau von metakognitivem Wissen und Negativem Wissen.

Input 1: Vier pädagogische-psychologisch Handlungsfelder

Input 1: Fehlerwissen der Lehrperson – Ziele

Teilziel 1

Grundlagen zum Lernen und zum Entstehen von Fehlern beim Lernen kennen.

Unterziel 1: Unterschiedliche Definitionen und kontextuelle Auswirkungen kennen.

Unterziel 2: Konsequenzen für den Lernprozess kennen und den Umgang mit Fehlern daraus ableiten können.

Input 1: Fehlerwissen der Lehrperson - Was ist Lernen?

Lernen: Weshalb entstehen beim Lernen Fehler?

- Wissenserwerb
- Aktiver dynamischer Prozess
- Wissen lässt sich unterschiedlich erwerben

Lernparadigmen: Wie gehe ich mit Fehlern um?

- Lernvorstellungen und Grundauffassungen
- Haltung der Lehrperson
- Unterrichtsgestaltung

Konstruktivismus

Subjektive Konflikte
Dialog / Diskurs
Eigenständigkeit

Kognitivismus

Kognitive Konflikte
Entdecken / Verstehen
Struktur (-wissen)

Behaviorismus

Verhaltensziel
Training / Verstärkung
Können

Input 1: Fehlerwissen der Lehrperson - Definitionen von Fehlern

- **Fehler in historischem Kontext**

Haltung zu Fehlern hat sich gewandelt.

- **Fehler und Irrtum (Weimer, 1925)**

Unterscheidung hat im Unterricht kaum Bedeutung.

- **Fehler und Norm**

Schule: Falsche Handlungen und Ergebnisse bezüglich Lernprozesse (Weingardt, 2004). Fehler = Normabweichung (Mehl, 1993 und Kobi, 1994), Definition von Norm, Regel oder Referenzrahmen, damit Fehler festgestellt werden kann.

Input 1: Fehlerwissen der Lehrperson - Definitionen von Fehlern

Fehlerarten

Unterscheidung nach Ursachen von Fehlern, z.B. Wissensfehler, Strategiefehler, Verständnisfehler, Flüchtigkeitsfehler, Übertragungsfehler

Fehlerart	Art des Wissens	Beschreibung des Wissens
Wissensfehler	Deklaratives Wissen	Sachwissen und Informationswissen
Strategiefehler	Prozedurales Wissen / konditionales Wissen	Handlungs- und Verfahrenswissen
Verständnisfehler	Episodisches und situationales Wissen	Erfahrungswissen
Flüchtigkeitsfehler / vermeidbare Fehler	Metakognitives / Reflexives Wissen	Lernwissen, Wissen um das eigene Wissen und dessen Einschätzung
Übertragungsfehler	Analogisches Wissen	Bildhaftes und metaphorische Vorstellungen

Input1: Fehlerwissen - Definitionen von Fehlern

- **Produktive Fehler**, z.B. Wissensfehler, können im Lernprozess genutzt werden.
Unsinnige Fehler, Flüchtigkeitsfehler, sollten auf jeden Fall vermieden werden.
- **Konsequenz und Reversibilität**
Je nach Situation haben Fehler einen anderen Stellenwert; in Lernsituationen sind Fehler erwünscht, in Leistungssituationen unerwünscht. Unterricht v.a. Feld 3.

Konsequenz		hi	lo
Reversibilität			
lo	Feld 1	Feld 2	
Ho	Feld 4	Feld 3	

Input1: Fehlerwissen - Zusammenfassung

Was können wir für den Unterricht mitnehmen:

- Lernen ist Wissenserwerb
- Lernparadigmen: Grundhaltungen auf denen der Unterricht aufbaut
- Fehler ist nicht gleich Fehler
- Trennung von Lern- und Leistungssituation

1. Arbeitssequenz

1. Arbeitssequenz: Dauer 35'

- Welche Fehlerformen kenne ich: - persönlich von mir / - aus dem Unterricht?
- Wie entstehen diese Fehler im Lernprozess?
- Fehlerbeispiele evt. auch aus der Übung zu Beginn des Morgens, persönliche oder aus dem Unterricht, sammeln und den Definitionen zuordnen.

Beispiel: Eine Schülerin schreibt das Wort wieder immer ohne ie. Welcher Fehlerart ist dieses Beispiel zuzuordnen?

Input 2: Unterrichtskultur -
Fehleremotionen, Selbstwert und Selbstwirksamkeit, Fehlersituationen im Unterricht, Lehr- und
Lernmethoden, Lernprozessbegleitung

Teilziel 2

Möglichkeiten zur Veränderung des Umgangs mit Fehlern durch eine angepasste Fehlerkultur kennen.

Unterziel 3: Bedeutung der Unterrichtskultur für den Umgang mit Fehlern kennen.

Unterziel 4: Fehlerrückmeldungen und Auswirkungen auf Emotionen kennen.

Unterziel 5: Angemessene Fehlerrückmeldung anwenden können.

Unterziel 6: Geeignete Lernmethoden kennen lernen.

Unterziel 7: Lernprozessbegleitung bewusst gestalten lernen.

Input 2: Unterrichtskultur - Fehler und Emotionen

- Fehler in der Schule alltäglich, Fehler lösen Emotionen aus
- Emotionen sind meist Ärger, Scham, Schuld und Angst
- Aufdecken des Fehlers: Negative oder positive Beschämer
- Lern- und Leistungssituationen klar unterscheiden und offen legen
- Selbstwert / Selbstwirksamkeit / Kausalattribution

Input 2: Unterrichtskultur – Haltung der Lehrperson

- Lerntheorien: Konstruktivistische Sichtweise
- Lernorientierter / Leistungsorientierter Unterricht
- Beziehungsbereitschaft
- Präsupposition
- Fehlerbereitschaft und Umgang mit Fehlern anderer
- Umgang mit eigenen Fehlern
- Selbstreflexion

Input 2: Unterrichtskultur - 10 Gebote für den positiven Umgang mit Fehlern

1. Nicht Blossstellen
2. Ermutigen und Fürsorge walten lassen.
3. Auf Fehler nicht unkontrolliert reagieren
4. Positive Mitschüler-Reaktionen fördern
5. Gute Strategien der Schüler und Schülerinnen und Intensität der Auseinandersetzung mit dem Falschen fördern.
6. Hemmende Emotionen bei den Schülern und Schülerinnen erkennen
7. Fehlerbereitschaft der Schüler und Schülerinnen erkennen.
8. Eigene Fehlerbereitschaft und –toleranz überprüfen.
9. Sich selber Fehler zugestehen und zu ihnen stehen.
10. Korrekturen und Repetitionsmöglichkeiten anbieten.

Input 2: Unterrichtskultur - Fehlerrückmeldungen

- Publikmachen von Fehlern
- Bermuda-Dreieck
- Nonverbale Kommunikation in Fehlersituationen

Input 2: Unterrichtskultur - Auswahl an Lehr- und Lehrmethoden

Auswahl an Lehr- und Lernmethoden:

- Selbstgesteuertes Lernen
- Selbstkorrektur
- Problemorientierter Unterricht
- Verbessern, Richtigsstellen, Nochmals-Tun ermöglichen
- Arbeiten in Fehlergruppen
- Üben

(in Anlehnung an Schumacher in Caspary, 2009)

Input 2: Unterrichtskultur – Lernprozessbegleitung

Fehler sind eine Orientierungshilfe

- Sie zeigen, wie Lernen und Denken funktionieren
- Liefern Informationen zu Lernwegen und Misskonzepten
- Unterricht an Wissensstand der Schülerinnen und Schüler anpassen

(Kobi, 2005 und Schumacher, 2009)

Input 2: Unterrichtskultur - Zusammenfassung

Was können wir für den Unterricht mitnehmen:

- Haltung der Lehrperson ist wichtig
- Unterrichtskultur richtet sich nach der Haltung und Einstellung
- Fehlerrückmeldungen sollen bewusst gegeben werden
- Geeignete Lernmethoden einsetzen
- Lernprozessbegleitung bewusst gestalten.

2. Arbeitssequenz

2. Arbeitssequenz: Dauer 35'

- Analysieren des eigenen Unterrichts anhand der 10 Gebote für den positiven Umgang mit Fehlern
- Emotionen und Lehrer- und Lehrerinnenverhalten: Was ist mir bewusst, was muss ich mir bewusst machen?
- Welche Merkmale sind mir bekannt, wende ich im Unterricht an?
- Welche Merkmale muss ich mir bewusst machen, bewusst im Unterricht einsetzen?

Beispiel: Ermutigen und Fürsorge walten lassen. Schülerinnen und Schüler sollen sich in heiklen Situationen von der Lehrperson getragen fühlen, wie dies die Fehlersituation ist. Ich gebe der Schülerin die Rückmeldung, dass sie einen guten Lösungsweg gewählt habe, dass sie aber noch nicht zur richtigen Lösung gelangt sei. Ich ermuntere sie, den Lösungsweg zu analysieren und unterstütze sie, auf dem Weg zur richtigen Lösung.

Input 3: Lernen lernen

Teilziel 3

Wissen, wie Lernen lernen gefördert werden kann.

Unterziel 8: Wissen, wie der Aufbau von metakognitivem Wissen funktioniert. Wissen wie Schülerinnen und Schüler metakognitives Wissen vermittelt werden kann.

Unterziel 9: Wissen, wie der Aufbau von Negativem Wissen funktioniert. Wissen, wie Schülerinnen und Schüler Negatives Wissen aufbauen können.

Definition:

Lernen lernen bedeutet die Förderung und der Ausbau von metakognitiven Kompetenzen, dazu zählt auch das Negative Wissen. Damit werden Denkprozesse über das Fehlermachen sowie die Anpassung der Lösungsprozesse ins Bewusstsein gehoben (Chott, 2006).

Input 3: Lernen lernen - Aufbau von megakognitivem Wissen

Denken über das Denken, d.h. Schülerinnen und Schüler können

- Fehler erkennen
- Fehler analysieren
- Fehler korrigieren
- Fehler vermeiden lernen
- aus Fehlern lernen

Dafür müssen sie

- Ihr Denken und Verhalten verstehen
- Aufgaben bezüglich Anforderungen und Informationen entschlüsseln können
- Geeignete Strategien kennen und anwenden können, um die Aufgabe zu bewältigen.

Input 3: Lernen lernen - Vier Variablen metakognitiven Wissens

Variablen metakognitiven Wissens	Auswirkung
Sensitivität	Stand des Problemlöseprozesses; Ergebnis von Lernerfahrungen, sachlogisch falsche Verknüpfungen oder falsches prozedurales Wissen entdecken.
Personenvariable	Wissen über das eigenen Denken und Verhalten, über das Denken und Verhalten anderer Personen sowie allgemein über Denkvorgänge.
Aufgabenvariable	Wissen über die Informationen der Aufgabenstellung; Lernende kennen Aufgabentypen und Aufgabenmerkmale.
Strategievariable	Wissen über Strategien und ihre Anwendungen.

Input 3: Lernen lernen - Metakognitive Instrumente

Metakognitive Instrumente	Beschreibung
Ausführungsmodell (modelling)	Laut denkend vor ausführen, anderen Schülerinnen und Schüler beobachten, vergleichen mit ihrem Vorgehen und lassen sich anregen, neue Strategien selber zu erproben.
Klassenkonferenz (conferencing)	Arbeits- und Lernerfahrungen von Zeit zu Zeit in grösseren Gruppen austauschen und verschiedene Verfahren besprechen.
Arbeitsrückblick (evaluation)	Lletzte längere Arbeitsphase wird anhand von Leitfragen analysiert; Lernjournal, was Sus über sich, die Aufgabe und die angewendeten Strategien beobachtet und gelernt haben.
Lernpartnerschaft (peer coaching)	Über eine längere Zeit Lernpartnerschaften, die sich beim Lernen gegenseitig unterstützen, indem sie Fragen, Probleme und Erfahrungen austauschen und diskutieren. Lernmerkmale gegenseitig kennen lernen.
Arbeitsheft (monitoring)	Schülerinnen und Schüler halten Beobachtungen und Probleme des Lernprozesses fest; Dokumentation führt zur Beschäftigung mit den eigenen Lernstrategien, nachdenken über das Wissen und die Strategien, bei Bedarf werden Lösungsprozess angepasst.

Input 3: Lernen lernen - Metakognitive Schritte

Metakognitive Schritte	Auswirkungen auf den Umgang mit Fehlern
Fehlersensibilität	Lernende realisieren, dass etwas an dem, was sie gerade tun, nicht richtig ist, Vermutungen über das Entstehen von Fehlern.
Fehleranalyse	Ergebnisse analysiert, um Fehler oder Irrtümer herauszufinden; Suche nach dem fehlerhaften oder dem falsch benutzten deklarativen bzw. strategischen Wissen.
Fehlerkorrektur	Produktion des richtigen deklarativen oder prozeduralen Wissens, d.h. fehlende Wissen wird beschafft oder die notwendige Strategie wird angeeignet um Fehler zu korrigieren.
Fehlerprävention	Präventive Massnahmen: Fehlervermeidungsstrategien, Warnsysteme für eine frühzeitige Irrtumsentdeckung- und beseitigung entwickeln und anwenden. Bewertungsfreie Beschäftigung mit den eigenen Schwächen und wird von der Lehrperson gefördert.

Input 3: Lernen lernen - Aufbau von Negativem Wissen

Negatives Wissen sagt dem Lernenden, was etwas nicht ist und wie etwas nicht funktioniert.

Vier Typen Negativen Wissens:

Negatives Wissen	Wissensaufbau
Negativ-deklarativ	Wissen, was etwas nicht ist; im Gegensatz dazu, was es ist.
Negativ-prozedural	Wissen, wie etwas nicht funktioniert; im Gegensatz dazu, wie es funktioniert.
Negativ-strategisch	Wissen, welche Strategien nicht zur Lösung führen; im Gegensatz zu denen, die es tun.
Negativ-konzeptuell	Wissen, welche Konzepte, Theorien und Zusammenhänge falsch sind; im Gegensatz dazu, warum andere stimmen.

Input 3: Lernen lernen - Aufbau von Negativem Wissen

Funktion des Negativen Wissens	Bereiche der Auswirkung
Aufbau von Schutzwissen	Die Erinnerung funktioniert als metakognitives Alarmsystem; Erinnerung an gleiche Situation steuert unser Handeln.
Bewusstheit für Normübertretung	Wenn die Norm bekannt ist und reflektiert werden kann, kann das Handeln richtig gesteuert werden.
Bilden von Kontrasten, vornehmen von Abgrenzungen	Fehlerverhalten kann richtigem Verhalten gegenübergestellt werden und daraus Schlüsse fürs richtige Handeln abgeleitet werden.
Erstellen von Sicherheitsmarken	Nach begangenen Fehlern wird man unter Umständen so lange üben, bis genügend Sicherheit erworben ist.

Input 3: Lernen lernen - Zusammenfassung

Was können wir für den Unterricht mitnehmen:

- Lernen lernen / Denken über das Denken ist das wichtigste Handlungsfeld
- 4 Variablen metakognitiven Wissens
- 5 metakognitive Instrumente
- 4 metakognitive Schritte
- 4 Typen Negativen Wissens
- Funktionen des Negativen Wissens

3. Arbeitssequenz

3. Arbeitssequenz:

- Sammeln von Fehlersituationen im Unterricht, die Wissensaufbau anhand metakognitivem Wissen aufzeigen und Beispiele festhalten
- Negativem Wissen aufzeigen und Beispiele festhalten.

Beispiel für metakognitivem Wissen: Schülerinnen und Schüler sollen einen Text vor dem Abgeben nochmals durchlesen. Wie können sie dazu gebracht werden, dass sie die Fehler im Text erkennen.

Beispiel für Negatives Wissen: Flächenberechnung am Kreis; ein Schüler sagt, dass Mal vier zu gross sei, Mal drei aber zu klein sei. Was braucht es dann? Pi, 3.14. So kann über Negatives Wissen, positives Wissen aufgebaut und gefestigt werden.

Auflösung der Übung vom Morgen

Korrekte Antworten:

1. Schuhbündel: Aufgabe ohne richtige Lösung
1. Ein Bettler möchte von einem Bauer wissen wie alt seine Söhne sind. Zwischen beiden spielte sich folgende Dialog ab:
Bauer: "Wenn man ihr Alter miteinander multipliziert, dann kommt 36 heraus. Wenn man ihr Alter addiert, ergibt dies unsere Hausnummer."
Bettler: "Jetzt kenne ich ihre Hausnummer, aber ..."
Bauer: "Hören Sie doch nur, wie gut unser ältester Geige spielt!"
Bettler: "Vielen Dank für die Auskunft - jetzt weiß ich die Lösung."
Wie alt sind nun die Söhne des Bauer? 2, 2 und 9 Jahre / Hausnummer 13
2. Starke Tiere: Schnecke, sie trägt ihr eigenes Haus. Evt. noch andere Möglichkeiten

Auflösung der Übung vom Morgen

4. Schreibe den Text fehlerfrei ab:

知之為知之，
不知為不知，
是知也。

Wenn du das, was du weisst, als Wissen erkennst, und das, was du nicht weisst, als Nichtwissen akzeptierst, das ist echtes Wissen.

Konfuzius 551 – 479 vor Christus

Ende der Weiterbildung

Danke fürs aktive Mitmachen und
gutes Gelingen bei der Umsetzung.

Abbildungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Folie 1: <http://www.freepik.com/>

Folie 3: <http://www.business-netz.com/>

Folie 5: http://chinafocus.ch/Chinesisch_fuer_Anfaenger.html

Folie 8: Vier pädagogisch-psychologische Handlungsfelder, eigene Darstellung

Folie 10: Lernparadigmen in Anlehnung an Gasser (2009, S. 103)

Folie 13: Vierfeldertafel für unterschiedliche Fehlertypen, Spychiger in Caspary, 2008

Folie 14: <http://home.arcor.de/tutorium.berlin/fnicole.htm>

Folie 23: <http://paretobridge.info/page12.html>

Folie 32: <http://www.business-netz.com/>

Folie 35: s. Folie 5

Folie 36: <http://www.freepik.com/>

Tabellenverzeichnis / Literaturverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Folie 12: Fehlerarten, in Anlehnung an Gasser (2009) und Unger (2009)

Folie 27: Vier Variablen metakognitiven Wissens in Anlehnung an Unger (2009)

Folie 28: Fünf metakognitive Instrumente in Anlehnung an Gasser (2010)

Folie 29: Vier metakognitive Schritte in Anlehnung an Guldemann & Zutavern (1999)

Folie 30: Vier Typen Negativen Wissens basierend auf Oser (2005) und Unger (2009)

Folie 31: Funktionen des Negativen Wissens und Auswirkungsbereiche, Oser (2005)

Literaturverzeichnis

Es wird an dieser Stelle darauf verzichtet, das Literaturverzeichnis aufzuführen.

Das Literaturverzeichnis in Kursdokumentation enthalten.